

Université Bordeaux Montaigne

UFR Humanités

Master 2 : « Soins, éthique et Santé » : *Mention Philosophie*

La Colère

Catharsis ou Pathologie ?

CHARLOT Gaëlle

Sous la direction de DEMAZEUX Steeves

Second Rapporteur : Docteur AVÉROUS Véronique

Promotion 2022-2023

Université Bordeaux Montaigne

UFR Humanités

Master 2 : « Soins, éthique et Santé » : *Mention Philosophie*

La Colère

Catharsis ou Pathologie ?

CHARLOT Gaëlle

Sous la direction de DEMAZEUX Steeves

Second Rapporteur : Docteur AVÉROUS Véronique

Promotion 2022-2023

Une histoire humaine :

D'Achille de l'Antiquité grecque

Aux feux de voiture du XXI^e siècle

1

¹ « Ange vengeur », NAMAUS Anna, Fantaisie, Pixabay, disponible à l'adresse : <https://pixabay.com/fr/illustrations/ange-vengeur-fantaisie-ange-vengeur-7458865/>

Remerciements :

À mes relectrices

Méloë, Sandrine....

À celui qui m'a orienté vers le master

Valéry Laurand

À mon Maître de mémoire

Steeves pour sa patience dans le brouillard

À mon Centralien de Père

« Cela ne sert à rien, mais c'est pas mal »

À ma Pharmacienne

Me donnant l'inspiration en exprimant son ire en pleine rue

Au Dr Jarreau-Pagés

Pour son écoute, sa compréhension et son empathie

À mes collègues du SMPR

Pour leur patience et soutien

À Allan

Pour son expérience de catharsis via le Hellfest

Quelques Citations :

« La colère, mais c'est une vertu ! J'espère bien que vous vous mettez en colère si, devant vous, l'on bat vos enfants ! »²

Abbé pierre

« Quand nous serons prêts à accepter que le démon est en chacun de nous, nous pourrons alors commencer à rompre un cycle fait de colère et de souffrances. »³

Laura.L Hayes

« La colère pathologique se différencie-t-elle de la colère normale comme l'ivresse compliquée de l'ivresse simple. »⁴

Michel Bénézech

« La colère a ses plaisirs aussi bien que l'amour »⁵

Christine de Suède

« Être en colère, c'est le plus souvent dire « non » dans un monde où les femmes sont conditionnées pour dire... tout sauf « non »⁶

Soraya Chemaly

« La colère est avant tout liée à un défaut de justice ; elle est l'émotion qui tente de la rétablir »⁷

Olivier Renaut

² ABBÉ PIERRE, Interview RTL cité dans NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, p7, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

³ HAYES Laura L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », *Slate fr* (site web), rubrique monde, mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

⁴ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p367

⁵ DE SUÈDE Christine, *Maximes et pensées*, 1682,

⁶ CHEMALY Soraya, *Le Pouvoir de la colère des femmes*, Paris, Ed. Albin Michel, 4 novembre 2019, cité dans LEBRETON Marine, « Pourquoi les femmes doivent se réapproprier leur colère », *HuffingtonPost*, mise en ligne le 11 novembre 2019, disponible à l'adresse : https://www.huffingtonpost.fr/life/article/pourquoi-les-femmes-doivent-se-reapproprier-leur-colere_154695.html

⁷ RENAUT Olivier, *Le θυμς dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions*, Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p39, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR	1
INTRODUCTION	4
I. CATHARSIS DE LA COLÈRE OU MAÎTRISE STOÏQUE DE LA COLÈRE	42
A. CATHARSIS DE LA COLERE : SOIN DE SOI	42
1. <i>Platon : La colère : une humeur à part ?</i>	43
a) L'avant Platon : Homère et Socrate : θυμός	43
b) La colère ressentie par Platon : θυμός	46
c) La catharsis :	54
2. <i>Colère et Catharsis dans la philosophie Aristotélicienne :</i>	56
a) La colère d'après d'Aristote : ἀόργη	57
b) La catharsis d'Aristote : κάθαρσις	64
3. <i>Colère et Catharsis au sein de la psychanalyse :</i>	68
a) La colère dans l'écoute de la psychanalyse :	68
b) Catharsis par l'écoute de la psychanalyse :	72
4. <i>Colère et Catharsis perçues au sein de notre ère</i>	78
a) La colère honte ou créatrice de vie ?	78
b) Catharsis ou résilience ?	83
c) Catharsis de la colère : la musique ?	85
B. MAITRISE STOÏQUE DE LA COLERE : SOIN DE L'AUTRE	89
1. <i>La colère dans l'antiquité sous l'œil de Sénèque et du stoïcisme :</i>	90
a) Le Stoïcisme :	90
b) La colère sous l'œil de Sénèque	93
2. <i>La colère sous la lumière de la modernité :</i>	98
a) Spinoza et son exploration de la passion de la colère :	98
b) La colère à travers le prisme de la rationalité de Descartes :	102
c) Maîtrise de la Colère et Principes Stoïques à l'Ère Moderne :	111
II. PATHOLOGIE DE LA COLÈRE OU COLÈRE REVENDICATRICE :	118
A. PATHOLOGIE DE LA COLERE :	118
1. <i>La biologie de la colère :</i>	118
2. <i>Absence ou insuffisance de réactions de colère : état pathologique ?</i>	129
3. <i>La colère : pathologie somatique :</i>	134
4. <i>La colère en Psychiatrie :</i>	140
a) Quelques notions d'histoire entre la colère et la fureur :	140
b) La colère dans la Psychiatrie contemporaine :	144
c) Colère et Violence en Psychiatrie :	153
d) Colère des Patients et Colère des Soignants :	156
B. PATHOLOGISATION DE LA COLERE :	158
C. COLERE REVENDICATRICE :	163
1. <i>Colère Féminine : Auto-détermination ou Libération ?</i>	166
a) Quelques exemples historiques :	167
b) De nos jours :	170
2. <i>La colère dans le Soins : soigner l'hôpital ?</i>	176
3. <i>La Colère du peuple : révolution d'esprits pour une évolution de valeurs :</i>	183
4. <i>La Colère manipulée :</i>	186
5. <i>Colère collective ou folie de la foule ?</i>	190
CONCLUSION :	195

BIBLIOGRAPHIE	200
LISTE DES ACRONYMES	236
ANNEXE 1	237
ANNEXE 2	238
ANNEXE 3	245
ANNEXE 4	248

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR

Je me présente Gaëlle Charlot, Ergothérapeute depuis 2002, diplômée d'état de l'Institut de Formation en Ergothérapie de Bordeaux. J'ai essentiellement fait ma carrière en psychiatrie intra hospitalière dans le nord de la France. Actuellement, j'interviens en milieu carcéral au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan au sein du Service Médico-Psychologique Régional (SMPR). Ma file active est composée d'auteurs reconnus et présumés de violences criminelles et/ou correctionnelles. Il peut s'agir d'auteurs primo-arrivants ou en récidive pouvant présenter des addictions, des maladies psychiatriques, des troubles psychiques et/ou des déficits cognitifs à différents degrés. Mon travail principal est de faire émerger l'expression des affects de façon verbal et non verbal par un média. Je prodigue des soins vis-à-vis des fonctions cognitives par rapport aux carences éducatives et aussi la ré ou l'acquisition de l'écriture et de la lecture. Cela est un aperçu de mon travail soignant actuel.

Lors de ma réflexion dans le cadre du master soin éthique et santé, j'ai pu constater tout le long de mon parcours professionnel que la colère, cette émotion naturelle était pathologisée.

Je me suis demandé pourquoi ? Et Comment ? Quels sont les signes cliniques ? Existe-t-il un seuil de tolérance ? Peut-on être malade de la colère ?

Cette émotion éprouve l'esprit, et même le submerge comme une vague indéfinissable. Elle peut devenir fureur se déversant comme une coulée de lave par tous les pores de la peau. La puissance de celle-ci peut même faire ressentir un sentiment d'invincibilité. Alors les personnes peuvent aimer se mettre en colère. L'accélération des battements cardiaques et la sensation de la puissance de la rage envahissante donnent le plaisir de se défendre face à un oppresseur ou à une offense voire de se défouler d'une tension interne contenue. Certaines personnes peuvent même comparer le vécu de la colère comme la montée d'adrénaline ressentie lors d'un saut à l'élastique. Il y a comme la sensation d'être vivant quand on est en colère.

La question de son origine innée ou acquise se pose. L'ire peut être innée par la biologie. Comme il s'agit d'une émotion naturelle, l'acquis serait plus en lien avec son mode

d'expression dont la régulation se ferait par les normes sociales, morales et éducatives. Ainsi son expression plus ou moins intense serait en lien avec les règles de l'environnement dans lequel l'individu évolue. Par exemple, dans une famille où les interactions sont principalement des disputes, la colère serait donc un dialogue que l'on pourrait qualifier de normal. Elle permettrait alors de purger les conflits comme une sorte de catharsis. Mais au sein d'un groupe, où les disputes ne sont pas communément admises, alors celles-ci pourraient être qualifiées d'inadaptées voir même de pathologiques.

Mais il y a aussi la notion de la colère dite « noire » dans le langage courant. Elle est associée à la destruction, et à la vengeance. Elle invoquerait une sorte d'instinct sadique, trouvant du plaisir à causer des souffrances et à engendrer la destruction grâce à une sensation de supériorité. Mais là, par ses conséquences sur autrui et sur l'environnement, on pourrait alors signifier qu'elle est pathologique, car elle cause des dommages sur un objet extérieur. Et alors, elle annihilerait l'empathie qui est une capacité qui définit l'humain. Où l'autre peut se poser la question : qu'ai-je induit à autrui pour subir ses foudres ?

Toutefois, la colère peut aussi avoir la vertu de réunir les personnes. Par exemple, dans une manifestation, on peut voir des personnes qui chantent, exclament, crient leur désaccord, et leur colère commune. Les personnes n'ont plus ce sentiment de solitude. Elles font partie d'un groupe animé de la même essence. Il y aurait le sentiment d'être utile à la société par le besoin de justice. L'énergie de la colère permet de donner la sensation de faire avancer la société, de pouvoir faire changer les dogmes et la vision des choses.

Et là se pose ces différentes questions : La colère sert-elle à faire justice, à se respecter, à se déterminer, à se sentir vivant ? Ou bien dessert-elle l'humain en l'emprisonnant dans ces excès pouvant engendrer destruction et violence quand elle n'est plus un moyen de dialogue, mais juste une démonstration de supériorité réduisant le récepteur au silence sans comprendre le fait d'être submergé par l'émotion de l'autre ?

Après ces quelques réflexions d'ordre général, j'ai centré mes réflexions sur la colère vis-à-vis du monde soignant. De quelle(s) façon(s) percevons-nous la colère ? Telle qu'une émotion naturelle ou non ? Est-ce une aide aux soins par la catharsis ? Ou alors comme un signe clinique de maladie ?

Comme énoncé précédemment, mon soin a pour objectif l'expression des affects. Mes séances ont parfois pour but de passer d'une expression pathologique, et même d'une absence d'émotion à une expression dite adaptée. Ma pratique du soin permet aussi de faire

émerger les conflits internes afin de débiter une élaboration pouvant donner du curatif. Mais alors comment distinguer le bon affect qui fait du bien à soi et à autrui du mauvais par rapport au soin ?

J'ai souhaité parcourir un chemin retraçant historiquement et philosophiquement l'évolution de la perception de la colère. Ma recherche a pour principale visée de comprendre le distinguo entre la colère dite naturelle, la colère cathartique et la colère pathologique.)

INTRODUCTION

Si je vous parle de fureur, d'emportement, de furie, d'irritation, d'indignation, de rage, de hargne, de courroux, de foudre, d'ire.... L'image ou même le son de la colère émerge en votre raison. Elle est diverse et changeante déjà par ses couleurs. Elle peut être de couleur blanche, rouge, noire mais aussi chaude ou froide. Elle est une perception par le fait d'« être en colère », le fait de « se mettre en colère », et de « mettre en colère »⁸ de soi et d'autrui. On pourrait établir une analogie entre la colère humaine et les manifestations courroucées de la nature dans notre esprit, telles que les tempêtes, les ouragans, les éruptions volcaniques et les orages, par exemple. Vous, qui lisez ces quelques lignes, quelques souvenirs de colère vues ou vécues ou éprouvées voir subies, peuvent vous apparaître au sein de votre conscience...

La colère est une émotion, autrement dit une « réaction affective brusque et momentanée, agréable ou pénible, souvent accompagnée de manifestations physiques »⁹. L'ire se définit dans le langage courant comme une « émotion violente, sentiment de fureur provoqué par ce qui irrite ou contrecarre »¹⁰. Nous pourrions aussi associer la colère à une passion dont l'étymologie est « emprunté du latin passio, “action de subir, de souffrir”, lui-même dérivé de pati, “éprouver” »¹¹ dont la définition est un « mouvement violent de l'âme »¹² et donc « L'amour, la haine, la colère sont des passions. »¹³. Par ces différentes approches, la colère ou l'ire serait un sentiment qui ne se contrôle pas face à un stimulus interne ou externe à soi. Elle est reconnue comme une émotion universelle, car « Selon Charles Darwin, les émotions de base, comme la colère ou la peur, sont innées et universelles, et peuvent se retrouver également dans d'autres espèces. Elles se caractérisent par des expressions faciales bien spécifiques et des réactions physiologiques particulières,

⁸ Dictionnaire Le Robert, « Colère », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/colere>

⁹ Dictionnaire de l'Académie Française, « Emotion », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E1090>

¹⁰ Dictionnaire de l'Académie Française, « Colère », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C2894>

¹¹ Dictionnaire de l'Académie Française, « Passion », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0873>

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

visibles chez l'homme comme chez d'autres mammifères »¹⁴. L'ire serait une émotion naturelle pour l'être humain.

Elle s'inscrit dans l'histoire humaine transmise par l'écriture. Par exemple, on la rencontre, pour la première fois, dans l'*Illiade* d'Homère au chant I par « Chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée ; détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros mêmes elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel — pour l'achèvement du dessein de Zeus. Pars du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. »¹⁵.

Dans la culture occidentale, elle est reconnue comme un des sept péchés capitaux. Elle serait « fille de l'envie »¹⁶. Il y a deux sortes d'ire : « la colère de Dieu est acte de volonté »¹⁷ et « celle des hommes est acte de passion »¹⁸. On note déjà qu'en fonction de l'émetteur de la colère, nous en avons une approche différente. La colère humaine est condamnable, la colère d'origine divine est respectable. La colère humaine est associée à l'animalité notamment avec l'image du sanglier qui « donne des coups de boutoir et s'élance, de même que l'homme possédé par la colère frappe aveuglément »¹⁹ et à celle du coq par l'« image de la colère, explosion d'un désir démesuré et contrarié »²⁰. La colère divine est personnifiée. Par exemple, Némésis est une « déesse de la mythologie grecque mais aussi un concept : celui de la juste colère (des dieux) et du châtement céleste »²¹ et Sedna, déesse de la mythologie inuit, « en colère car ses cheveux sont emmêlés et, n'ayant plus de mains, elle ne peut pas les peigner. C'est alors que les chamans, par leur magie, réussissent à peigner Sedna et ainsi obtiennent le succès dans la recherche de proies ou restaurent le calme des

¹⁴ RAVAT Jérôme, « Moralité, rationalité et affectivité : éléments naturalistes pour une compréhension des phénomènes moraux », *Le Philosophoire*, 2007/1 (n° 28), pp. 79-92, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} janvier 2012, disponible à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2007-1-page-79.htm>

¹⁵ HOMÈRE, *Illiade*, Chant I, Paris, Ed. les belles lettres, traduit par MAZON Paul, Paris, Ed. C.U.F et Classiques en Poche, première édition le 12 avril 2019, les édition les belles lettres : le blog (site web), mise en ligne le 25 mars 2015, disponible à l'adresse : <https://lesbelleslettresblog.com/2015/03/25/homere-iliade-chant-i-en-version-integrale-dans-la-translation-de-paul-mazon/>

¹⁶ LOURON Aure, « les sept péchés capitaux », disponible à l'adresse : http://eglise.aurelouron.free.fr/webeglise/sept_peches.htm

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ WIKIPEDIA, « Némésis », L'encyclopédie libre, mise à jour le 23 novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9sis>

éléments. Cette légende fait en sorte que les chasseurs vivent dans l'obligation de traiter la mer et les femmes avec respect. »²². Ces déesses représentent des colères acceptables et justes car divines.

La colère humaine est punissable. On en retrouve l'illustration dans *La divine comédie*²³, « long poème qui raconte le voyage de l'auteur en enfer parmi les damnés, guidé par le poète romain Virgile. Dante y retrouve plus tard sa bien-aimée, Béatrice, qui le guide jusqu'au purgatoire, puis au paradis où, dans un moment d'extase, le narrateur aperçoit Dieu »²⁴, de Dante Alighieri, « poète, écrivain, penseur et homme politique Florentin (Italie) du XIV^{ème} siècle »²⁵. C'est au cinquième cercle de l'Ante-enfer dit le « Cercle du Styx, dans les eaux boueuses duquel sont punis les coléreux et les indifférents qui rêvent maintenant de n'être jamais nés »²⁶. Et même, un humain porteur de la parole divine peut être épris de colère. Nous pouvons prendre l'exemple d'une des colères du prophète Moïse, « personnage le plus important de la Bible hébraïque, recavant la Loi pour le judaïsme, préfigurant Jésus-Christ pour le christianisme et précédant le prophète Mahomet pour l'islam »²⁷: « En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. »²⁸. Le peuple ainsi que Moïse seront punis d'avoir causé la colère divine : « L'Eternel dit à Moïse : « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » » et « Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. »²⁹. La punition divine sera « L'Eternel dit à Moïse : « Vas-y,

²² WIKIPEDIA, « SEDNA (mythologie) », L'encyclopédie libre, mise à jour le 6 octobre 2022, disponible à l'adresse : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sedna_\(mythologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sedna_(mythologie))

²³ DANTE Alighieri, *La divine comédie*, 1320, Première édition imprimée en 1472, Première édition titrée *Divina Comedia* en 1555, édition traduite en vers par DESCHAMPS Antoni, Paris, 1829, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455841k.pdf>

²⁴ DALENA Matteo, PAGANO Alessandra, « La Divine Comédie de Dante : un voyage épique à travers l'enfer », *National Geographic*, Histoire, mise en ligne le 18 octobre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2022/10/la-divine-comedie-de-dante-un-voyage-epique-a-travers-lenfer>

²⁵ WIKIPEDIA, « Dante Alighieri », L'encyclopédie libre, mise à jour le 5 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri

²⁶ WIKIPEDIA, « Cercles de l'Enfer », L'encyclopédie libre, mise à jour le 5 janvier 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercles_de_l%27Enfer

²⁷ WIKIPEDIA, « Moïse », L'encyclopédie libre, mise à jour le 29 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse>

²⁸ La Bible, Livre de l'Exode, Version Segond 21, Exode 32, sur le site TopChrétiens.com, disponible à l'adresse : <https://topbible.topchretien.com/exode.32.18/S21/>

²⁹ Ibid.

pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Egypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant : Je le donnerai à ta descendance. »³⁰. L'ire fait partie de l'histoire de l'humanité, de ses mythologies et de ses croyances. La colère est une émotion intemporelle servant de repères pour établir des valeurs voire des règles.

Après ces quelques notions de mythologie et d'histoire sur la colère, j'étais en train de me demander comment amorcer cette réflexion sur cette émotion si particulière et pourtant si commune. Car la colère même si, elle est humaine et voire animale, a un ressenti et un vécu propre à chacun en fonction de son histoire et de son caractère. Mais est-ce moral d'aimer se mettre en colère ou être en colère ? Quand, j'aperçu une femme au téléphone au visage crispé, à l'allure fulminante, en train de sauter dans la rue et donner un coup pied dans sa voiture car elle avait oublié, chez elle, les clefs de celle-ci. Une scène banale où une personne s'est laissé envahir par sa colère, sans maîtrise de ses nerfs, laissant sa fureur, voir sa rage débordée et n'ayant pas travaillé sur elle pour la contenir... Mais semblait, surtout, avoir besoin de l'exprimer... Attitude surprenante à laquelle, nous ne sommes pas ou plus habitués mais compréhensible par rapport à l'oubli de ses clefs donc pouvant susciter compassion et empathie...

Mais même si nous reconnaissons son besoin d'expression, avait-elle, nécessité de laisser manifester cette émotion au regard d'autrui en pleine rue ? De susciter étonnement, interrogation, méfiance, stupeur, peur par rapport à l'individu invisible pour elle que j'étais, ce passant banal sans volonté de sa part pour que cette expression émotionnelle arrive jusqu'à son mouvement hétéro agressif envers sa voiture ? Involontairement, elle a partagé ce mouvement interne. Sa colère l'aveuglait, l'envahissait de telle façon que le monde l'entourant n'existait plus. Par illustration, nous pourrions en faire un parallèle avec le ressenti de la douleur physique envahissant les sensations corporelles et la réflexion de l'esprit, de telle façon, que le patient se confonde avec elle.

À cette expression naturelle mais trop intense, pouvant susciter des questions, quel regard peut-on y porter ? A-t-elle besoin d'aide, de soin, de diverses techniques pour ne plus se laisser envahir par la colère pour éviter qu'elle se mette en danger par l'aveuglement de sa rage ou autrui ? Pour apprendre ou ré apprendre à se maîtriser ? A-t-elle besoin de la manifester pour s'en libérer ? D'en faire une catharsis ou une « purgation des passions (selon

³⁰ La Bible, Livre de l'Exode, Version Segond 21, Exode 33, TopChrétien.com (site web), disponible à l'adresse : <https://topbible.topchretien.com/exode.32.34/S21/>

Aristote) » ou une « libération affective »³¹ ? Quel impact a sur autrui cette expression colérique non consentie ? La question se pose pour la colère : où comment une réaction affective si commune peut être considérée inconfortable par son expression pour l'autre et par le regard d'autrui sur soi ?

Ces questionnements m'ont conduite à réfléchir sur les représentations de la civilisation occidentale de la fureur pour ne pas être influencée par mon prisme personnel.

Je vais vous présenter des exemples de colère plus moins connues au sein de notre ère. Ces illustrations de la colère au sein de notre société font partie de notre culture c'est-à-dire permettant l'« Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. »³² ou c'est l'« Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation : La culture occidentale. »³³. Précédemment, dans cette introduction, nous avons pu percevoir la représentation de la colère avec l'animalité. Mais une colère réfléchie ne perd-elle pas son côté animal ? En quoi pouvons-nous considérer une colère pensée ?

Dans « la lettre au marquis de Newcastle »³⁴ de René Descartes, philosophe français du XVII^e siècle, il nous parle du lien entre langage et pensée. Dans un premier temps, il illustre que nous pouvons avoir des réactions sans raison par exemple « car il arrive souvent que nous marchons et que nous mangeons, sans penser en aucune façon à ce que nous faisons, et c'est tellement sans user de notre raison que nous repoussons les choses qui nous nuisent, et parons les coups que l'on nous porte, qu'encore que nous voulussions expressément ne point mettre nos mains devant notre tête, lorsqu'il arrive que nous tombons, nous ne pourrions-nous en empêcher »³⁵. Ainsi, il serait possible d'affirmer que nous avons la capacité de ressentir de la colère sans nécessairement recourir à la rationalité, de manière instinctive et dans l'objectif défensif de préserver notre intégrité. Dans un second temps, il aborde aussi le fait que j'illustre par cette citation « Car, bien que Montagne et Charon aient dit qu'il y a plus de différence d'homme à homme, que d'homme à bête, il ne s'est toutefois

³¹ Dictionnaire Le Robert, « Catharsis », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/catharsis>

³² Dictionnaire Larousse, « Culture », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072>

³³ Ibid.

³⁴ DESCARTES René, *Lettre au marquis de Newcastle*, 1646, philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr (site web), présentation de livres, publié le 5 juillet 2021, disponible à l'adresse : <https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/descartes-lettre-au-marquis-de-newcastle-1646>

³⁵ Ibid.

jamais trouvé aucune bête si parfaite, qu'elle ait usé de quelque signe, pour faire entendre à d'autres animaux quelque chose qui n'eût point de rapport à ses passions; et il n'y a point d'homme si imparfait, qu'il n'en use; en sorte que ceux qui sont sourds et muets, inventent des signes particuliers, par lesquels ils expriment leurs pensées. »³⁶, que l'expression ou le langage permet la communication de la pensée ou « activité de l'esprit, exercice de l'intelligence »³⁷ et donc de la raison. La colère formulée sous forme de langage serait donc en lien avec la pensée et la raison.

Et je pourrais l'illustrer, quelques siècles plus tard, au sein de la littérature du XIX^e siècle, par le « J'accuse »³⁸ d'Emile Zola. Il s'agit d'« un article rédigé par Emile Zola au cours de l'affaire Dreyfus, « une affaire d'État devenue un conflit social et politique majeur de la Troisième République, survenu en France à la fin du XIX^e siècle autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est finalement innocenté »³⁹. Il a été publié dans le journal *L'Aurore* n° 87 du 13 janvier 1898 sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République française, Félix Faure. »⁴⁰. Le langage est sous forme écrite et donc réfléchi. Cet article peut être considéré comme un pamphlet ou « Petit écrit en prose au ton polémique, violent et agressif »⁴¹. C'est un texte qui mélange la polémique avec la rhétorique. La polémique, c'est une « Discussion, débat, controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, et le plus souvent par écrit, des opinions contraires sur toutes espèces de sujets (politique, scientifique, littéraire, religieux, etc.) ; genre dont relèvent ces discussions. »⁴². Comme l'auteur interpelle directement dans ce texte plusieurs personnes, nous serions dans le registre polémique. Les différentes figures de style comme

³⁶ DESCARTES René, *Lettre au marquis de Newcastle*, 1646, philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr (site web), présentation de livres, publié le 5 juillet 2021, disponible à l'adresse : <https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/descartes-lettre-au-marquis-de-newcastle-1646>

³⁷ Dictionnaire de l'Académie Française, « Pensée », 9^eme édition, mis à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1373>

³⁸ ZOLA Emile, « J'accuse... ! », Journal *L'Aurore*, numéro 87, publié le 13 janvier 1898, Larousse.fr (site web), Encyclopédie, Images, disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/%C3%89mile_Zola_Jaccuse/1311352

³⁹ WIKIPEDIA, « Affaire Dreyfus », L'encyclopédie libre, mise à jour le 16 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dreyfus

⁴⁰ WIKIPEDIA, « J'accuse... ! », L'encyclopédie libre, dernière modification le 20 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27accuse%E2%80%A6> !

⁴¹ Dictionnaire Larousse, « Pamphlet », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pamphlet/57526>

⁴² CNRTL, « Polémique », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/pol%C3%A9mique>

l'anaphore des « J'accuse »⁴³ pour causer un effet d'accumulation, l'hyperbole par « une des plus grandes iniquités du siècle »⁴⁴, avec l'ironie « a moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement »⁴⁵, illustré par des images déchainées comme par exemple « faire exploser la vérité », et le tout empli de vocabulaire à thématique virulente illustré par « ouvrier diabolique », « campagne abominable », « Machinations saugrenues », « néfastes »⁴⁶..., permettent de cerner l'intention polémique de l'écrivain voir la colère inspiratrice. Celle-ci transparaît plus clairement dans la rhétorique de l'auteur teintée par l'éthos ou « Partie de la rhétorique qui traite de la façon de persuader l'auditoire par les mœurs, par un argument moral ou éthique. »⁴⁷. Emile Zola exprime sa colère par la métaphore « ma protestation enflammée »⁴⁸. Il y énonce les causes de sa colère comme l'injustice par les « machinations les plus saugrenues », la campagne de presse soutenue par les journaux l'Eclair et l'Echo de Paris et les mensonges des experts par « rapports mensongers et frauduleux »⁴⁹. Par cette dénonciation, il se pose comme défenseur de la vérité, de la justice et du droit (« violer le droit »⁵⁰) dans un positionnement humaniste. Par cela, il fait appel à l'esprit des philosophes des Lumières par la métaphore « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière »⁵¹, ceux-ci soutiennent les valeurs de vérité, de savoir, de raison et d'intelligence. Donc, la colère peut servir de moyen de communication structuré pour insuffler par la raison des sentiments d'injustice et la nécessité de vérité dans le but de respecter l'autre dans son humanité.

Mais la colère est une émotion variée par son expression et ses nombreuses nuances, comme vu plus haut dans l'introduction. Par conséquent, nous avons d'autres formes de perception de la colère. Nous avons tous l'image d'Épinal de personnes emplies de fureur détruisant tout sur leur passage. Dans notre vision sociétale, un exemple parfait de cela est

⁴³ ZOLA Emile, « J'accuse... ! », *Journal L'Aurore*, numéro 87, publié le 13 janvier 1898, pp.3-57, dernière modification en ligne le 9 avril 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikisource.org/wiki/J%E2%80%99accuse%E2%80%A6!>

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ WIKITIONARY, « Ethos », Le dictionnaire libre, mise à jour le 9 décembre 2022, disponible à l'adresse :

<https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9thos>

⁴⁸ ZOLA Emile, « J'accuse... ! », *Journal L'Aurore*, numéro 87, publié le 13 janvier 1898, pp.3-57, dernière modification en ligne le 9 avril 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikisource.org/wiki/J%E2%80%99accuse%E2%80%A6!>

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

incarné par Hulk, ce colosse vert. Elles sont indomptables, déraisonnables voire « folles ». Ces personnes sont-elles malades ? Est-ce que l'expression de leur colère serait considérée comme une souffrance, pouvant mettre en danger, comme un signe clinique ou voir même comme une pathologie là où seul un traitement pourrait soulager de cette tension interne surgissant de soi tel un éclair dans un orage ?

Si nous reprenons l'exemple d'Hulk, sa colère est un signe de maladie. Lorsque nous reprenons la genèse ou l'histoire de la pathologie de ce « super héros », son double humain est le Dr Banner. A la suite, d'une exposition accidentelle aux rayons gamma, son ADN est modifié. « Depuis, lors de moments de stress ou de colère intense, le docteur Banner se métamorphose en une créature colossale à la peau verte (cette couleur ayant rapidement remplacé celle de sa peau grise originale) dotée d'une force phénoménale et animée par une rage qu'il ne parvient pas à contrôler (cette rage est présente en Banner depuis sa jeunesse quand, petit garçon, il était battu par son père et quand il a vu sa mère mourir sous les coups de ce dernier). »⁵². Donc quand, il exprime sa colère, il devient un super héros, un surhomme vivant son animalité. Mais cette catharsis incontrôlable, le besoin de la comprendre voire de la traiter ou plutôt de la contenir est ressenti. « Au n° 377, Hulk suit une psychothérapie grâce à son ami le docteur Leonard Samson, ce qui lui permet de fondre toutes ses personnalités contradictoires en un seul homme ayant l'apparence du colosse vert mais avec une intelligence aussi poussée que celle de Banner. Celui que l'on surnomme le « Hulk prof » rejoint alors un groupe de personnages issus de la mythologie grecque, le Panthéon (en). Après de nombreuses aventures, il découvre que sa personnalité, contrairement à ce qu'il imaginait, n'est pas celle de Banner car trop prétentieuse et égoïste. »⁵³ (annexe1). Donc, quand il refoule sa colère, par sa facette Banner, il serait moins humain car le coupant de l'expression de ses émotions et du vécu relationnel. Nous pourrions alors supposer que le refoulement de la colère serait un mécanisme de défense entraînant des répercussions par l'inhibition relationnelle. Cependant, on pourrait noter que l'intelligence n'existe pas lors de

⁵² SIM Iron et M Thierry, « Hulk », encyclopédie, Marvel-world.com (site web), disponible à l'adresse : <https://www.marvel-world.com/encyclopedie-49-fiche-hulk-biographie.html> cité dans WIKIPEDIA, « Hulk », L'encyclopédie libre, mise à jour le 11 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hulk>

⁵³ DAVID Peter Allen, scénariste de comics, « The Incredible Hulk », *marvel comics*, n°377, janvier 1990 cité dans WIKIPEDIA, « Hulk », L'encyclopédie libre, mise à jour le 11 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Hulk>

l'expression de la colère. Elle aveuglerait, elle ferait entrer dans la nuit des émotions, dans la déraison.

Même si la colère peut porter un message raisonnable, elle n'a pas une belle représentation, depuis le début de cette introduction. Mais peut-elle l'être, belle ? Peut-on avoir une belle colère ? Actuellement, au sein de notre société, nous avons un certain esthétisme ou « Attitude artistique qui recherche la beauté formelle »⁵⁴ de la colère. Cela fait en sorte, depuis « le XVIII^e siècle, de supposer que l'instruction morale – même au sens large – est la mission de l'art proprement dit est pour le moins controversé. L'art de masse, pourrait-on concéder, a toujours à voir avec la moralité puisqu'il met en scène des exemples de vertu et de vice »⁵⁵. Nous avons pu débiter cette perception par Hulk dans la bande dessinée, « forme d'expression artistique, souvent désignée comme le « neuvième art » »⁵⁶, où la colère est glorifiée voire admirée car c'est elle, qui donne sa force surhumaine à ce super-héros.

Au cinéma, elle peut rendre sublime des rôles dit de « méchants ». Elle est personnifiée rendant l'art du jeu humain dans une sorte de justesse touchante. Il y a plusieurs types de colère au sein du cinéma. Dans cette introduction, nous allons citer trois exemples d'ire à travers trois films.

J'aimerais, tout d'abord revenir sur le film « Seven »⁵⁷. Cette œuvre cinématographique est un « triller psychologique »⁵⁸. Le synopsis est le suivant : deux policiers « sont chargés d'une enquête criminelle concernant un tueur en série psychopathe, lequel planifie méthodiquement ses meurtres en fonction des sept péchés capitaux qui sont : la gourmandise, l'avarice, la paresse, la luxure, l'orgueil, l'envie et la colère »⁵⁹. Dans la scène finale, le tueur avoue au policier Mils qu'il a tué la femme enceinte de celui-ci. Cela se confirmerait par l'attitude de son collègue, qui on suppose, aurait vu la tête de celle-ci dans un carton. Mils, à l'écran, est empli de diverses émotions. On voit se succéder sur son visage,

⁵⁴ Dictionnaire Le Robert, « esthétisme », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/esthetisme>

⁵⁵ CARROLL Noël, « Art et aliénation », *Cahiers philosophiques*, vol. 131, no. 4, 2012, pp. 86-107, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/caph.131.0086>

⁵⁶ WIKIPEDIA, « Bande dessinée », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e

⁵⁷ WIKIPEDIA, « Seven (film) », L'encyclopédie libre, mise à jour le 31 mars 2023, disponible à l'adresse : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Seven_\(film\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Seven_(film))

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

la détresse, la tristesse, la douleur, le déni, le doute, la colère. Il hurle. Les longues minutes où il pointe son pistolet vers le tueur montre son conflit moral. Il ne doit pas tuer en tant qu'humain et par devoir de policier. Mais le besoin de vengeance semble fort voire trop fort. Le tueur lui-même lui dit d'arrêter de lutter par « Deviens vengeance », « Deviens colère ». Il a un libre arbitre, il a une décision à prendre. Par l'hésitation, on perçoit le combat entre la raison symbolisée par le collègue et la déraison représentée par le tueur. Nous avons la triangulation avec la justice des hommes raisonnables mais sans émotions et la justice individuelle par l'émotion donc déraisonnable. Lorsqu'il revisualise le visage de sa femme (image brève à l'écran), l'émotion l'envahit, il prend sa décision. Il abat la personne. Nous n'observons aucune culpabilité chez Mils juste une tristesse de deuil l'habitant dans l'entièreté de son être. Il incarne le péché de la colère. Même si son geste est moralement condamnable par la justice des hommes, en tant que spectateur le condamne-t-on aussi ? Il a exécuté le tueur, il a fait sa propre justice, la loi du talion, empli de fureur. Voir la colère l'a aidé à exécuter sa justice. Le policier s'autodétermine en faisant le choix du passage à l'acte par la colère en ayant conscience des conséquences de son acte. Mils s'est fait sa justice au sein de sa propre morale. Dans un processus d'identification, on peut comprendre et donc ne pas condamner. Dans ce film, céder à sa colère est bien pour soi certes, mais néfaste pour autrui et la justice collective. Je me suis posé la question suivante, si j'avais été à la place de Mils, aurais-je tué le méchant moi aussi ? Est-ce que j'aurais cédé à la colère et cherché à me venger en utilisant la loi du talion pour obtenir un soulagement immédiat, même si je reconnaissais que cela serait insatisfaisant du point de vue de la justice humaine ? Aurais-je justifié mon action irrationnelle de manière rationnelle ? Ou aurais-je choisi de le laisser en vie, permettant ainsi au meurtrier d'assumer la responsabilité de ses actes devant la justice collective ou la société, même si cela aurait engendré une douleur persistante à long terme ? Et vous, auriez-vous cédé à votre colère ?? Je vous mets ce lien⁶⁰, en bas de page, de cette interprétation de la colère pour que vous puissiez en faire votre opinion en fonction de votre approche individuelle.

Permettez-moi de vous donner un autre exemple concernant la colère incarnée dans l'art cinématographique. L'interprétation d'Al Pacino dans le film « L'associé du diable » en est une représentation remarquable. L'acteur incarne John Milton, dirigeant d'une firme

⁶⁰ Seven - Fin (Scène Mythique), chaîne Youtube : Gagtiger, durée : 4 min et 39 secondes, mise en ligne le 10 juillet 2013, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/ZRp6JjRM4n8>

d'avocat situé à New York. Cette dénomination fait référence à « John Milton, poète du XVII^e siècle ayant écrit *Le Paradis perdu* ». La réplique de Kevin Lomax (autre personnage du film interprété par Keanu Reeves) à John Milton (Al Pacino) « Mieux vaut régner en Enfer que servir au Paradis » (« Better to reign in Hell than serve in Heaven » en version originale) est un vers de ce poème »⁶¹. Le poète John Milton qualifié de « Dante anglais »⁶² a basé sa réflexion dans un « souci de la liberté et de la vérité »⁶³ pour illustrer « Liberté et vérité : vérité car liberté. On ne saurait parvenir à la vérité sans liberté »⁶⁴. Nous allons parler de la scène finale, où Kevin Lomax, arrive dans un état de fureur vengeresse à la suite du décès de sa femme qu'il impute à Milton. Son visage reflète sa détermination vengeresse tout en pointant une arme à feu sur Milton. Même si la cause de la colère de Lomax est semblable à celle de Mils dans *Seven*, par le côté fantastique et la colère flamboyante de Milton, nous avons comme une suite logique de l'utilité de l'ire envers autrui. Milton est la personnification de Lucifer, en latin « porteur de lumière »⁶⁵. Il y a une ambiguïté chez Lucifer. Autant, il incarne le diable c'est-à-dire, le « chef des démons »⁶⁶ donc une « Personnification des vices, des tentations »⁶⁷ mais il est aussi associé à « l'astre du matin » (Vénus) : précédant le lever du soleil, il annonçait la venue de la lumière de l'aurore »⁶⁸. Et il est aussi celui, au « sens latin « qui porte la lumière », et cela a été utilisé par certains chrétiens avec le sens figuré de « qui porte la vérité »⁶⁹ ou qui porte la « Connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime »⁷⁰. Nous pourrions donc dire que Lucifer apporte la connaissance. Milton, dans la scène finale se dit humaniste c'est-à-dire ayant une « Attitude philosophique qui tient

⁶¹ WIKIPEDIA, « L'associé du diable », L'encyclopédie libre, mise à jour le 8 avril 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Associ%C3%A9_du_diable

⁶² BONITEAU Adrien, « L'Areopagica de John Milton : la liberté de pensée au service de la Vérité », PHILIT (site web), philosophie, littérature et cinéma, mise en ligne le 28 octobre 2016, disponible à l'adresse : <https://philitt.fr/2016/10/28/lareopagica-de-john-milton-la-liberte-de-pensee-au-service-de-la-verite/>

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ WIKIPEDIA, « Lucifer », L'encyclopédie libre, mise en ligne le 29 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifer>

⁶⁶ Dictionnaire de l'Académie Française, « Lucifer », 7^{ème} édition (1878), disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A7L0823>

⁶⁷ Dictionnaire de l'Académie Française, « Démon », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D1277>

⁶⁸ WIKIPEDIA, « Lucifer », L'encyclopédie libre, mise en ligne le 29 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifer>

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ CNRTL, « Vérité », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/v%C3%A9rit%C3%A9>

l'humain pour la valeur suprême et revendique pour chaque humain la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines »⁷¹. Il exprime son affection envers l'homme tout en s'abstenant de porter un jugement. Pendant la scène, on peut observer comment la colère de Lomax évolue, passant de la douleur de la perte de sa femme à la défense de son propre égo et de ses compétences, se transformant ainsi en une sorte de prédication de sa propre vanité. Sa colère sert de moyen pour maintenir son identité ou plutôt son idéalisation de soi. La colère de Milton envers Dieu, qui n'est pas soumise au jugement moral et donc de Dieu car il incarne le vice par nature, sert à la parole vraie qui apporte la connaissance. Donc « Il nous sort de l'obscurantisme »⁷² voire il responsabilise car c'est « Le premier à nous parler véritablement comme des adultes »⁷³. Sa colère revendique de sortir du carcan moral pour s'individualiser. Nous pourrions supposer qu'il apporte à l'humain l'opportunité ou la liberté de se connaître soi-même et de découvrir sa propre vérité. Par cette connaissance de soi, il y a une possibilité d'auto-détermination et donc par la suite de responsabilisation ouvrant la voie au libre-arbitre ou « la capacité dont dispose la volonté d'effectuer un choix par elle-même, en toute liberté, c'est-à-dire la capacité à se décider pour une chose plutôt que pour une autre, par exemple entre le bien et le mal, sans influence ou stimulus ou extérieur, sans autre cause que la volonté même. »⁷⁴ et en fermant celle du déterminisme ou « la volonté serait déterminée par des "forces" que ne maîtrise pas l'être humain. »⁷⁵. Si on se trompe de choix avec notre libre-arbitre, l'erreur et ses conséquences sera de notre responsabilité. Cela permettrait d'apprendre de nos erreurs tout en se remettant en question. Pour Kevin Lomax, le fait d'avoir accès à la connaissance de soi et à son libre arbitre, permet de revisualiser ses actes et leurs conséquences, de reconsidérer son orgueil, sa vanité voire son égo. Cela lui donne lieu à repenser son idéal du moi, non en fonction du regard d'autrui, mais en fonction de ses attentes. Par l'émergence de ce libre arbitre, Kevin Lomax se décharge de sa vanité et décide de mettre fin à ses jours. Milton, par son aspect diabolique et donc manipulateur, comptait jouer sur celle-ci pour que Lomax consente à son projet en pleine conscience. C'est vrai qu'être le fils de Lucifer peut

⁷¹ WIKIPEDIA, « Humanisme », L'encyclopédie libre, mise en ligne le 7 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme>

⁷² SAINT VERRAUT Basile, « L'associé du diable », explicationdefilm.com (site web), consulté le 10 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://explicationdefilm.com/2015/01/12/lassocie-du-diable/>

⁷³ Ibid.

⁷⁴ LA TOUPIE, « Libre-arbitre », Toupiexionnaire : le dictionnaire de politique (site web), disponible à l'adresse : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Libre_arbitre.htm

⁷⁵ Ibid.

flatter mais être en plus le père de l'Antéchrist pouvait glorifier l'égo et influencer le libre arbitre. Là, Milton brûle de rage de façon non symbolique pour faire apparaître son vrai visage, celui d'un ange déchu. La colère l'emporte enflammant tout sur son passage. Sa frustration le consume. Comme pour faire renaître une nouvelle possibilité en ayant appris de ses erreurs. Le diable aussi, peut être aveuglé par sa vanité. Si vous souhaitez vous faire votre propre avis sur ce passage, le lien de la vidéo est en note de bas de page⁷⁶. Le vécu de sa colère et de celle de l'autre peut faire arriver à sa propre vérité pour une liberté d'être.

Je souhaite terminer par le film « Cours Chérie, Cours » qui est un « film d'horreur surnaturel américain de 2020 »⁷⁷. Le synopsis est le suivant « Après ce qui commence comme un dîner avec un client, une mère célibataire, prénommée Chérie, se retrouve traquée par un monstrueux assaillant. »⁷⁸ et la suite va être « un survival angoissant qui raconte la course terrifiante d'une femme traquée par un violent prédateur »⁷⁹. J'ai choisi de vous présenter ce film à la suite de la visualisation d'une des scènes. Dans sa fuite effrénée, lors d'une longue et interminable nuit, pour échapper à Ethan, son prédateur, Chérie est en voiture avec trois autres femmes, elle cherche à gagner du temps avant le lever du soleil, qui est fatal pour son chasseur. Et là, il y a un accident, les autres passagères meurent. Elle sort de la voiture difficilement, ensanglantée et en étant blessée physiquement. Elle se rend compte qu'elle est de nouveau vulnérable. Chérie regarde autour d'elle, elle est seule en pleine nuit sur une route déserte au milieu de trois cadavres autour d'une carcasse de voiture accidentée, juste éclairée par la lumière pâle et clairsemée des lampadaires. Elle pousse, alors, une sorte de cri, « puissant parce qu'il est brut, antérieur à toute forme de langage. Il ouvre ainsi sur une parole primitive, celle de l'émotion »⁸⁰, teinté de colère et de désespoir. Le cri fait appel à « l'animalité indocile en l'homme. En criant, l'individu se dépossède d'une part de lui-même, de son identité sociale, et est reconduit à la sauvagerie. »⁸¹. Chérie sait que l'espoir d'échapper à son agresseur, malgré toutes ses stratégies mises en place, vient encore une fois

⁷⁶ L'Associé du Diable, chaîne dailymotion : JVTT-orcanie, durée : 18 minutes et 50 secondes, mis en ligne en 2007, disponible à l'adresse : <https://dai.ly/x1n3lb>.

⁷⁷ WIKIPEDIA, « Run Sweetheart Run », L'encyclopédie libre, mise en ligne le 22 novembre 2022, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Run_Sweetheart_Run

⁷⁸ CHOQUET Mégane, « La pire nuit pour une femme, c'est le survival angoissant de Run Sweetheart Run sur Prime Vidéo », Allociné.fr (site web), mise en ligne le 28 Octobre 2022, disponible à l'adresse : https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=1000000771.html

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ DEGIOVANNI Clara, LARMAGNAC-MATHERON Octave, « Pourquoi crie-t-on ? », Philosophie Magazine, Le réflexe socratique, philomag.com (site web), mise en ligne le 22 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/articles/pourquoi-crie-t>

⁸¹ Ibid.

de s'envoler. Mais on sent la rage envers l'injustice de cette situation lui permettant de retrouver un élan vital, c'est-à-dire de combattre la situation et non de la fuir ou de se résigner face à elle. Nous pourrions supposer que son instinct primitif de survie l'envahit pour l'amener vers l'élan de vie voire la pulsion de vie. Mais pourquoi le cri de la colère l'a envahi pour déclencher la survie ? Quelles sont les raisons qui ont conduit à cet état de colère salvatrice ? Le film met en évidence les « comportements masculins toxiques en entreprise. »⁸² et surtout le patriarcat « à travers le personnage d'Ethan qui semble être la personnification même du patriarcat : sexiste, misogyne, violent, manipulateur »⁸³. Depuis le début du film, nous visualisons que Chérie et sa parole ne sont pas pris en considération en tant que personne. Il y aurait une sorte de stigmatisation par le fait d'être biologiquement une femme. Elle doit être dans une forme de passivité dans un monde silence pour pouvoir, par exemple, garder son emploi. Le fait qu'elle se plaigne de l'attitude d'un de ses collègues masculins à son patron, occasionne le fait qu'il organise un dîner pour elle, avec son prédateur. Cette notion d'être considéré comme inférieure se ressent d'autant plus lors de la traque d'Ethan, car l'héroïne est pourchassée tel un animal. Cette notion de poursuite est de plus renforcée par le fait que ce phagotrophe, la repère à l'odeur de son sang. Mais c'est justement lorsqu'elle se laisse prendre par la colère animale face à l'injustice de sa situation actuelle et de ses vécus antérieurs, qu'elle s'autodétermine, et se libère de sa peur voire de sa terreur. Le film montre que la colère est une émotion vitale portant vers la vie et donc bénéfique.

Pour poursuivre dans l'art musical, au sein de la musique, nous pouvons citer quelques exemples d'œuvres lyriques dont la thématique est la colère. Je trouve cohérent de nous faire percevoir ces formes car d'après Georg Wilhelm Friedrich Hegel, philosophe allemand du XIX^e siècle, « L'artiste dialecticien est une conscience réfléchie de l'universel historique. Avant d'accéder au vrai concept de son essence absolue, l'esprit doit franchir une série de paliers qui se basent sur ce concept même ; et à cette progression du contenu, que l'esprit se donne de lui-même, correspond une progression immédiatement connue des formes de l'art, dans lesquelles l'esprit, en tant qu'esprit artistique, se donne à lui-même la

⁸² DOMOINA Alexia, « Run, Sweatheart, run : Avis, Résumé, Bande-annonce, Acteurs », fredzone.org (site web), mise en ligne le 6 novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.fredzone.org/run-sweatheart-run-resume-bande-annonce-acteurs-avis-405899>

⁸³ Ibid.

conscience de soi. »⁸⁴. Nous pouvons retrouver la colère dans des opéras qui sont des « Ouvrage dramatique mis en musique, composé de récitatifs, d'airs, de chœurs avec accompagnement d'orchestre. »⁸⁵. L'opéra est une forme de « l'art lyrique du théâtre musical occidental. »⁸⁶ et ce « genre musical est décliné selon les pays et les époques et recouvre des œuvres d'appellations et de formes différentes. Dans la culture occidentale, un air ou « pièce de musique vocale ou instrumentale, chantée avec ou sans accompagnement, elle représente le moment où l'action s'arrête et permet au personnage d'exprimer ses sentiments »⁸⁷. Donc l'air peut être représentatif de la colère au sein de cet art.

On le retrouve dans l'opéra, « La flûte enchantée » (1791), composé par Wolfgang Amadeus Mozart, « compositeur autrichien de la période classique »⁸⁸ du XVIII^e siècle. La flûte enchantée « (Die Zauberflöte), dernière œuvre de Mozart, est un opéra en deux actes, présenté la première fois le 30 septembre 1791 dans un théâtre de Vienne »⁸⁹. Cette œuvre lyrique narre « l'histoire du prince Tamino, chargé par la Reine de la Nuit et avec l'aide de l'oiseleur Papageno, de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière par Sarastro. »⁹⁰. L'air qui nous intéresse est au second acte, à la scène deux, de cet opéra. Il est nommé « l'air de la reine de la nuit », l'appellation originale est « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen »⁹¹ que l'on pourrait traduire de la langue Autrichienne par « La vengeance de l'enfer bout en mon cœur »⁹². Cet air signifie « l'accès de l'amour vengeur lors duquel la Reine de la Nuit donne un couteau à Pamina et lui enjoint de tuer le grand-prêtre Sarastro, menaçant même de la renier si elle ne lui obéit pas. »⁹³. La reine de la nuit représente la nuit et l'obscurité de l'âme ou la déraison, « avec son mystère, ses cauchemars, ses sortilèges, si

⁸⁴ HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique*, Paris, Ed. Le Livre de Poche, 2001, trad. C. Bénard, p.132, cité dans Les philosophes.fr (site web), Résumé de l'esthétique », disponible à l'adresse : <https://www.les-philosophes.fr/hegel/site-achat-livre/hegel-esthetique.html>

⁸⁵ Dictionnaire le Robert, « opéra », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/opera>

⁸⁶ WIKIPEDIA, « Opéra », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra>

⁸⁷ OPERAVISION, « Aria (air) », Glossaire d'opéra, disponible à l'adresse : <https://operavision.eu/fr/feature/glossaire-dopera>

⁸⁸ WIKIPEDIA, « Wolfgang Amadeus Mozart », L'encyclopédie libre, mis à jour le 21 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

⁸⁹ Académie de Montpellier, « Air de la Reine de la nuit, Opéra *La flûte enchantée*, 1791 », culture humaniste 66 (site web), fiche pédagogique, disponible à l'adresse : https://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/09_HDA/PROJET_HDA_2018/relance_site/fiche_pedagogique.pdf

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ WIKIPEDIA, « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Der_H%C3%B6lle_Rache_kocht_in_meinem_Herzen

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

puissante sur l'imagination romantique qu'elle effraie et attire à la fois »⁹⁴, et également la « puissance des profondeurs, la mère de ces forces instinctives, destructives et cependant indispensables à la vie »⁹⁵. Dans cet air, son côté malin apparaît dans la lumière. On y perçoit « la nature farouche, aveugle de la passion du personnage »⁹⁶. Avant de débiter son air, elle apparaît « dans un grondement de tonnerre »⁹⁷ faisant écho aux colères de la nature via l'orage grondant. Cet air est représentatif de la colère autant dans sa forme que dans son fond. La forme colérique nous est perceptible par « des vocalises aiguës comme des poignards et une mélodie proche du cri, basculant sur de vertigineux sauts d'octave »⁹⁸. L'artiste, « une soprano volature »⁹⁹, interprétant de personnage doit être capable techniquement de saisir que « Le contexte de l'exhortation vengeresse au meurtre exige une voix avec une puissance et une charge dramatique importante (notamment entre si^3 et si^4 .), requérant plus un « soprano dramatique d'agilité » qu'un « soprano léger » »¹⁰⁰. La voix doit pouvoir s'entendre comme le tonnerre en pleine nuit, c'est-à-dire emplissant l'espace par sa puissance tonitruante et possiblement destructrice. Le cri de la colère est sous la forme lyrique. Par les intervalles mélodiques : La mélodie de l'aria étendue comporte des intervalles très hautes, notamment des sauts de notes rapides et importantes. Ces intervalles ascendants et descendants créent une tension dramatique et illustrent la montée en colère de la Reine de la Nuit.

Si nous reprenons l'appréciation de la colère par rapport au genre, le personnage et l'air en sont une illustration. Dans cette pièce lyrique, ce personnage se distingue en étant le seul dépourvu de nom, simplement désigné par une appellation liée à son pouvoir et à la nuit. Elle représente le pouvoir féminin indépendant sans homme. Mais aussi, elle est considérée comme la méchante de cet opéra. Mais pourquoi le serait-elle ? Cela est mis en valeur par les différentes caractérisations de la Reine de la Nuit, ses anciens pouvoirs transférés aux

⁹⁴ BOMPIANI Valentino et LAFFONT Robert, *Dictionnaire des personnages*, Paris, Ed. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2003 (1re éd. 1960), p.832.

⁹⁵ Ibid,

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ LECLERC M, « La picachanson n°47 : l'air de la Reine de la nuit », clgpicasso (site web), mise en ligne le 3 avril 2022 ; disponible à l'adresse : <http://www.clgpicasso.fr/la-picachanson-n47-lair-de-la-reine-de-la-nuit/>

⁹⁸ DERMONCOURT Bertrand (dir.), *Tout Mozart : Encyclopédie de A à Z*, Paris, Ed. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005, p.761.

⁹⁹ BENOITEAU Joe et PROUST Cathy, « Mozart », ac-poitiers (site web), mis en ligne mars 2009, disponible à l'adresse : <https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Mozart.pdf>

¹⁰⁰ WIKIPEDIA, « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 mai 2023, disponible à l'adresse :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Der_H%C3%B6lle_Rache_kocht_in_meinem_Herzen

hommes, la rupture d'avec sa fille qui lui est infligée, l'enfouissement final dans la nuit souterraine auquel elle est condamnée, rendent comptent d'une strate mentale devenue totalement androcentrique et occupée à subordonner le féminin. La reine se révolte furieusement contre cela, mais son cri se heurte à la surdité et aux raisons du monde des hommes. »¹⁰¹. Ce cri symbolisé par les notes aigües, caractéristique de la voix féminine, met en évidence que « Cette voix réservée à la Reine agit souterrainement comme un instrument de lutte. Avec son agilité virtuose, son énergie stupéfiante, sa démesure subversive, elle peut tour à tour moduler une déploration amère et douloureuse, ou jeter des imprécations altières et tragiques. La plainte ou les cris de révolte et de rage paraissent d'autant plus explosifs que l'intensité de leur protestation existentielle n'est pas entendue. En musique comme en poésie, les génies sont des médiums, et l'on peut suggérer que Mozart, en donnant cette puissance d'expressivité à la Reine, a laissé fuser la fureur et même la folie, comme un déchaînement légitime, mais aussi comme un cri physiologique de survie, une thérapie vocale pour résister à la souffrance. »¹⁰². Donc, on pourrait en déduire que la colère féminine connotée négativement par sa forme et son fond, ne serait qu'une forme d'élan vital pour la reconnaissance de son identité en tant qu'être.

La colère peut également être symbolisée ou représentée sans forcément une recherche esthétique ou artistique. Au vu des évolutions technologiques, à notre époque, la colère et son expression sont aussi sur les réseaux sociaux via internet. J'ai choisi deux exemples, un de vulgarisation de la colère et un autre par la représentation d'une colère par la moquerie. Dans la vidéo de « Et tout le monde s'en fout 52-la colère »¹⁰³, c'est une sorte de dialogue sous forme humoristique entre deux personnages. Il y est énoncé que ce n'est pas le nombre de gens en colère qui pose soucis, mais la forme de leur colère. Il y a, tout de suite, un lien fait entre agressivité ou « réaction psycho-physiologique préméditée ou impulsive caractérisée par un comportement hostile (d'attaque ou de défense) dirigé contre

¹⁰¹ BARTHOLOMOT-BESSOU Marie-Ange, chap. « De Déméter à la Reine de la Nuit : *Les exils de la féminité dans La Flûte enchantée* », *Ecriture de l'exil*, sous la direction de SABBAN Danièle, Pessac, Ed. Presses Universitaires de Bordeaux, collection Eidolon/85, 2009, pp.139-157, disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/pub/39942?lang=fr>

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ DE BONI Fabrice, DE BONI Marc et LATTUADA Axel, Et tout le monde s'en fout, « Et tout le monde s'en fout #52 - La colère – », You Tube, durée : 5 minutes et 2 secondes, mise en ligne le 8 novembre 2019, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/82YjKelbCqg>

une cible considérée comme une menace »¹⁰⁴ et l'ire, comme moyen d'expression de celle-ci. Si la colère est exprimée sous cette forme, cela annulerait la portée du message transmis. Et cela serait dû, à l'orgueil pour tenter de consolider l'idéal de soi en démontrant sa propre valeur aux autres afin de gagner leur respect. Une forme de culpabilité semble être associée à la colère, où l'on pourrait considérer que si l'on ressent de la colère, cela découlerait de l'orgueil, suggérant un manque de confiance en soi. On y porte la faute sur la forme du message sans entendre le fond du message de l'ire. Ensuite, ils expliquent que la colère fait faire une surproduction de cortisol qui est « une hormone essentielle en cas de stress (maladie, intervention chirurgicale, hypoglycémie, etc.) »¹⁰⁵. Ils font l'association que plus la colère dure, moins il y a de possibilités de prendre du recul, et elle peut devenir le sentiment de haine tout en cherchant à dire que ce sentiment éprouvé est injuste. Mais injuste de quoi ? D'exister dans sa forme et son fond ? Néanmoins, ils reconnaissent que réprimer ou ne pas extérioriser cette émotion pourrait exercer un impact sur les épisodes dépressifs ainsi que sur la sensibilité à la douleur. Et dans l'âge adulte, les personnes doivent gérer leur colère en l'exprimant avec amour ou par une communication non violente. On note que pour eux, la colère sert à faire respecter les valeurs et les besoins et de cela en découlerait un sentiment de puissance. On aborde le jugement moral de la colère, le fond là est respecté mais pas sa forme. La forme agressive de la colère semble à proscrire et le pardon doit être privilégié. Je tenais à résumer cette vidéo à but de vulgarisation car elle représente d'une certaine façon l'image sociétale que nous nous faisons de la colère. Et justement, par cette réduction du message colère et agressivité, on perd le côté bénéfique de cette émotion. On pourrait signifier que c'est une vidéo au discours bien-pensant ou « Celui qui pense « bien », c'est-à-dire selon les normes de la société de son temps »¹⁰⁶.

La deuxième représentation est moins connue. Elle est dans les méandres des réseaux sociaux. Je regarde des émissions de débat et ce remix est une vidéo servant à l'introduction de certains. Pour comprendre, je vais vous présenter le contexte. Dragon Blanc, est un streamer de jeux vidéo c'est à dire il joue en direct, sur la plateforme Twitch. Lors d'un

¹⁰⁴ OMS, « Rapport mondial sur la violence et la santé. », Genève, 2002. Disponible à l'adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42545/9242545619_fre.pdf.

¹⁰⁵ BIRON, « Cortisol », disponible à l'adresse : <https://www.biron.com/fr/glossaire/cortisol/#:~:text=Le%20cortisol%20est%20produit%20par,%2C%20hypoglyc%C3%A9mie%2C%20etc.>.

¹⁰⁶ CNRTL, « bien-pensant », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/bien-pensant>

direct, il s'est plaint en se mettant en colère contre son public car il a plus d'abonnés que de spectateurs lors de ses Stream (direct) de jeux vidéo. Sa rémunération financière dépend de son nombre de vues lors de ses directs. Il hurle « vous êtes où ? Il y a personne. Cassez, cassez-vous. » et « vous voulez que j'arrête de gueuler, soyez actif sur les lives ». Cette scène a été remixée par Smyled¹⁰⁷, artiste, en musique avec en illustration des images de personnes streameuses se mettant en colère, visible par les gestes et la destruction de matériel informatique comme par exemple, les claviers. Pourquoi, je trouve pertinent de vous présenter cette illustration de la colère ? Car la société a évolué et elle a de nouvelles formes d'expressions. Ensuite, la colère de Dragon Blanc, contre son auditoire, semble logique car du comportement de celui-ci, dépend le revenu du streamer. Il semble ressentir un sentiment d'injustice et d'incompréhension. Mais le fait de tenter de le responsabiliser par la culpabilisation n'est pas en général, usité par les personnes ayant un public. Normalement, cela a l'effet inverse. L'auditoire s'en détourne naturellement. On remarque que le fait d'exprimer sa colère semble prioritaire au fait de garder ses spectateurs. De plus, ce qui me semble intéressant à noter, c'est que la colère ne se manifeste pas nécessairement au cours d'un échange entre deux personnes en face-à-face, mais à travers une interface qui permet l'accès à des identités virtuelles. Le fait qu'elle soit manifestée par le tiers de l'écran permet d'une certaine façon un relâchement du surmoi. Comme si le réel permettait la modération et le respect de l'autre dans sa forme d'expression. L'environnement virtuel offrirait la possibilité d'exprimer une parole sincère (ou la vérité des émotions) sans les barrières habituelles. Comme si le principe de réalité n'existait pas dans la vie virtuelle. Elle devient intemporelle et visualisable de multiples fois par la conservation de cette vidéo sur la toile. Cependant, par ce remix, on a le côté caricatural et excessif mis en évidence. Le message est toujours compris mais la forme est finalement remise en question. Comme si l'approche humoristique voir ridicule contribuait au tiers permettant de prendre de la distance et de percevoir le côté inadéquat de l'emploi de la colère dans cette situation. Cela pourrait aboutir à une indifférence du fond du message, ne permettant pas une remise en question du récepteur de celle-ci. La société accepte, dans le réel, des formes d'expression de colère et en condamne d'autres vu avec l'agressivité dans la première illustration. Il y aurait donc des colères acceptables et des inacceptables dépendant de la forme.

¹⁰⁷ SMYLED, « Vous êtes où ? (Smyled remix) », YouTube, durée : 2 minutes et cinquante-trois secondes, mise en ligne le 17 juillet 2022, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/mCwxUWKV8fg>

Outre ces représentations, nous avons également l'expression de la colère quotidienne par le tempérament. Et il est impossible d'aborder la colère sans évoquer le comportement dit sanguin car lors de l'état d'irritation le visage vire au rouge par l'afflux de sang, et la personne soupe au lait, « A l'origine, l'expression se limitait à désigner une personne au caractère colérique, qui s'irritait facilement et était encline aux jugements défavorables. Avec le temps, le sens de cette expression familière s'est élargi : désormais, être « soupe au lait » se dit de toute personne susceptible et qui se laisse facilement atteindre par ses émotions. »¹⁰⁸ ou dit à notre époque de la personne caractérielle que l'on pourrait dire « personne susceptible, agressive, impulsive et revendicatrice, recouvre en fait des anomalies de caractère très variées, que l'on tend à décomposer selon des traits moins apparents, en diverses personnalités morbides : psychopathique, histrionique, limite, etc.. »¹⁰⁹. Ces appellations sont socialement admises et reconnues par le souhait de reconnaître l'autre.

Dans l'antiquité, on cherchait aussi à définir l'autre en fonction de ses humeurs ou « Disposition, particularité constante ou momentanée du caractère, du tempérament d'une personne. »¹¹⁰. Si on reprend la théorie des humeurs d'Hippocrate, médecin et philosophe de la Grèce antique, « Selon cette théorie, le corps est constitué des quatre éléments fondamentaux — air, feu, eau et terre — possédant quatre qualités : chaud ou froid, sec ou humide. Ces éléments, mutuellement antagoniques (l'eau et la terre éteignent le feu, le feu fait évaporer l'eau), doivent coexister en équilibre pour que la personne soit en bonne santé. Tout déséquilibre mineur entraîne des « sautes d'humeur » ; tout déséquilibre majeur menace la santé du sujet. »¹¹¹. Dans l'antiquité, la colère était associée à la « bile jaune : venant également du foie (caractère bilieux, plutôt enclin à la violence) »¹¹² et on pouvait dire que quelqu'un avait un tempérament dit « bilieux (feu, chaud et sec) est enclin à la colère »¹¹³. Nous notons qu'il y avait déjà l'intérêt d'expliquer l'autre et/ou ses sentiments par un désordre des humeurs et actuellement, cela serait en lien avec des signes pathologiques. Mais

¹⁰⁸ LA LANGUE FRANÇAISE, « Soupe au lait : définition et origine de l'expression », Expressions francophones, mise à jour le 27 septembre 2021, disponible à l'adresse :

<https://www.lalanguefrancaise.com/expressions/soupe-au-lait-definition-et-origine>

¹⁰⁹ PSYCHOLOGIES, « Caractériel », Dico Psycho, publié le 27 février 2023, disponible à l'adresse :

<https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Caracteriel>

¹¹⁰ CNRTL, « Humeur », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/humeur>

¹¹¹ WIKIPEDIA, « Théorie des humeurs », L'encyclopédie libre, mise à jour le 18 février 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

dans l'antiquité, on recherchait un équilibre entre les humeurs. Maintenant, on pathologise ou on banalise avec une forme d'indifférence cette émotion. Cela dépend de notre prisme de lecture ou de nos valeurs ou encore de nos définitions.

Nous pouvons aussi avoir un *distinguo* de perception de la colère en fonction du genre. Par exemple, pour le masculin, on a une association avec les « émotions chaudes et sèches (colère, fureur, hardiesse, haine) »¹¹⁴. Une personne masculine serait plus encline au comportement colérique et cela ferait partie de leur normalité. Cependant une femme serait en lien avec les émotions « froides et humides (modestie, douceur, crainte, pudeur, compassion, langueur) »¹¹⁵. Et donc, leur colère ne serait pas une expression naturelle. C'est-à-dire « la colère des femmes est associée à la folie, à l'irrationalité, voire à l'hystérie. »¹¹⁶. Pour compléter, « les hommes seront solides, rudes, hardis, généreux, chagrins, refoulés, avarés, prudents, ambitieux, tranquilles, fidèles et laborieux. Les femmes seront dissimulées, douces, faibles, délicates, modestes, pudiques, courtoises, sublimes en leurs pensées, soudaines dans leurs désirs, violentes dans leurs passions, soupçonneuses dans leurs joies, jalouses jusqu'à la fureur »¹¹⁷. De surcroît, on pourrait dire qu'elle est diabolique ou signe de possession par le malin si nous faisons le lien avec les péchés capitaux comme vu précédemment. Du fait de ce nous voulons percevoir, la colère serait normale en lien avec la virilité tandis que la colère féminine est symbolisée par la harpie.

Nous avons beaucoup abordé la colère émanant d'un objet ou sujet externe. Mais peut-on être en colère contre nous-même ? Et surtout pourquoi, nous serions en colère contre nous-même ? Pourquoi serions-nous mécontents de nous-mêmes au point de se mettre en colère contre soi ? N'avez-vous jamais été contrarié par votre maladresse, voir par une seconde d'inattention ? Nous avons tous une image dite idéale envers nous-mêmes. Le fait

¹¹⁴ BOQUET Damien et LETT Didier, « Les émotions à l'épreuve du genre », *Clio [en ligne]*, 47, mise en ligne le 01 septembre 2018, disponible à l'adresse : <http://journals.openedition.org/cli/13961>

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ LEBRETON Marine, « Pourquoi les femmes doivent se réappropriier leur colère », *Huffingtonpost*, mise en ligne le 11 novembre 2019, disponible à l'adresse : https://www.huffingtonpost.fr/life/article/pourquoi-les-femmes-doivent-se-reappropriier-leur-colere_154695.html

¹¹⁷ DESJARDINS Lucie, chap. « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. », *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*, Femmes, passions et pouvoir », Paris, Ed. Pascal Bastien, Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm>

de commettre involontairement une erreur remet en question notre perception de nous-mêmes, pouvant entraîner un sentiment de dépréciation. Il y a un moment de perte de confiance envers ses capacités plus ou moins temporaires. Il est même possible que nous nous blâmons d'avoir mis notre vigilance de côté et ainsi nous retrouver dans une situation embarrassante vis-à-vis d'autrui. À titre d'illustration, il arrive fréquemment qu'un collègue, par inadvertance, fasse tomber sa tasse de café. On l'entend hausser la voix et l'interjection « Et merde », par exemple, retentit de façon ex abrupto. Il regarde la scène, prend en compte la logique des actions qui ont conduit au morcellement de cette tasse dont le contenu s'est répandu sur le sol de façon anarchique. Il ramasse les débris en pestant contre lui-même. La colère peut être utilisée comme un mécanisme pour éviter la sidération et l'accablement pour débiter une considération de la situation. Elle peut être un élément moteur pour débiter une remise en question et un début d'élaboration. Mais le fait d'être en colère contre soi-même pourrait-il signifier autre chose ? Si nous reprenons, la situation anodine de la tasse cassée, si votre collègue hausse la voix, enchaîne les mots dits orduriers, vocifère et peut même hurler sur sa maladresse... On pourrait se dire que sa réaction est excessive. Et là, comment considérer une réaction trop intense face à un événement contrariant mais faisant partie de la vie quotidienne ?

Il y a eu une étude¹¹⁸ en l'année 2000 sur le lien entre les colères excessives et la dépression. Dans un article¹¹⁹ reprenant cette étude, il y est énoncé que « Les personnes souffrant de dépression présentent souvent des symptômes de colère manifeste ou réprimée. Ceux qui ont des traits de colère font face à un problème exagéré pendant la période symptomatique de la dépression. »¹²⁰. Par la suite, il y a le développement du fait qu' « une colère excessive incontrôlée et celle déclenchée par des problèmes anodins sont souvent considérées comme nuisibles. On pense que la colère joue un rôle essentiel dans la dépression. Plusieurs théoriciens et cliniciens psychanalytiques ont suggéré que les conflits et les difficultés à faire face à la colère jouent un rôle central dans l'apparition et la

¹¹⁸ DALHEN E.R, DEFFENBACHER, J.L., LYNCH R.S. *et al.*, « An Application of Beck's Cognitive Therapy to General Anger Reduction », *Cognitive Therapy and Research*, numéro 24, p 689–697, décembre 2000, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.1023/A:1005539428336>

¹¹⁹ CHATTERJEE Biswadip, GUPTA Preeti, et SAHU Anamika , « La dépression est plus qu'une simple tristesse : un cas de colère excessive et sa prise en charge dans la dépression », *Indian J Psychol Med.* , 36(1), janvier-mars 2014, pp.77–79, disponible à l'adresse : <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://doi.org/10.4103%252F0253-7176.127259>

¹²⁰ Ibid.

persistance de la dépression. La dépression a également été conceptualisée comme une sorte de colère auto-dirigée et a noté une propension à la haine et l'hostilité ont été remarquées chez les patients souffrant de dépression, en fonction du tempérament ou de l'expérience précoce. »¹²¹. Cela s'illustre par le fait que « La rage, ou colère explosive et incontrôlée, peut être suivie d'intenses accès d'autocritique et de dépression, et peut être particulièrement dommageable pour les relations avec les autres »¹²². Donc la colère dite excessive serait un signe de dépression et donc de pathologie car « le degré de colère était corrélé à la gravité de la dépression »¹²³. L'intensité de la colère et le seuil de tolérance permettraient de différencier une colère saine ou bonne d'une colère pathologique ou mauvaise.

Et que dire des colères collectives, quand les images des archives télévisuelles me montrent les carcasses de voitures en flammes, dans la nuit du 10 au 11 mai nommée « la nuit des barricades »¹²⁴ servant de barricades lors de la période de mai 68 en France, dans le quartier latin de Paris, aux abords de la Sorbonne ? Pour mémoire, la période de mai 68, est celle d'un mouvement « caractérisé par une vaste révolte spontanée antiautoritaire, de nature à la fois sociale, politique et culturelle, dirigée contre le patriarcat, le paternalisme, les structures autoritaires, le capitalisme, le consumérisme, et pour l'instauration de relations égalitaires dans le travail, les études, la famille, et, plus immédiatement, contre le pouvoir gaulliste en place. »¹²⁵. Comme si la colère, « phénomène redoutable, enveloppant l'esprit dans une sorte de fumée »¹²⁶, sortait par le corps pour se répandre sous formes de nuées dans l'espace de manifestation.

Mais reprenant, comment peut-on définir une colère collective ? Pour cela, nous allons tout d'abord définir collective, c'est un « un ensemble limité, mais d'une certaine

¹²¹ CHATTERJEE Biswadip, GUPTA Preeti, et SAHU Anamika , « La dépression est plus qu'une simple tristesse : un cas de colère excessive et sa prise en charge dans la dépression », *Indian J Psychol Med.* , 36(1), janvier-mars 2014, pp.77–79, disponible à l'adresse : <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://doi.org/10.4103%252F0253-7176.127259>

¹²² BUSCH Fredic N, « Anger and depression », *Adv Psychiatr Treat*, volume 15, issue 4, Juillet 2009, pp. 271-278, disponible à l'adresse : <https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/anger-and-depression/E8606D1796679107A5F3037466C1DDA8>

¹²³ Ibid.

¹²⁴ WIKIPEDIA, « Nuit des barricades de Mai 68 », L'encyclopédie libre, mise à jour le 5 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_barricades_de_Mai_68

¹²⁵ WIKIPEDIA, « Mai 68 », L'encyclopédie libre, mise à jour le 11 août 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68

¹²⁶ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, p.46, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862

étendue, caractérisé par des traits communs ou considérés comme tels. »¹²⁷. Et pourquoi je relie le terme collectif à celui de manifestation ? Car une manifestation c'est un « Rassemblement, défilé de personnes, organisé, en un lieu donné, sur la voie publique, ayant un caractère revendicatif ou symbolique. »¹²⁸. La manifestation porte le message d'un collectif par le caractère et donc ainsi la colère peut être commune avec un aspect revendicatif au sein du rassemblement. En clair, une manifestation peut porter le message par son côté revendicateur d'une colère commune à tous les participants. Ainsi, nous pourrions parler de colère collective. Comme introduit plus haut, on rappelle que la colère est une émotion universelle et naturellement humaine, elle peut être exprimée par tous les humains. Elle peut être aussi au sein de multiples personnes liées par une même cause. Une même émotion de colère peut être partagée par un collectif d'êtres humains. La colère peut être manifestée au sein d'un collectif. La colère est porteuse d'une revendication ou « Action de réclamer ouvertement ce qu'on regarde comme un droit ou un dû. »¹²⁹ par exemple « Revendication de liberté, de justice, de parité. Revendication d'indépendance. »¹³⁰. La manifestation d'une colère collective peut se faire par la grève c'est-à-dire par « la dénomination donnée à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise, destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération »¹³¹.

Mai 68, par son impact contestataire, a permis par la colère exprimée de façon destructrice, sur la voie publique de faire évoluer la société et même la pensée. Par exemple, « Michel Foucault, dans un entretien réédité dans les *Dits et écrits* (n° 900), bien qu'il ait été en Tunisie à l'époque, a lui-même reconnu sa dette face à l'événement : « *Mai 1968 a eu une importance, sans aucun doute, exceptionnelle. Il est certain que, sans Mai 68, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait, à propos de la prison, de la délinquance, de la sexualité.* » »¹³². Ce mouvement a permis de faire évoluer des pensées par une « révolte

¹²⁷ CNRTL, « collective », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/collective>

¹²⁸ Dictionnaire Larousse, « Manifestation », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/manifestation/49161>

¹²⁹ Dictionnaire de l'Académie Française, « revendication », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R2372>

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ BRAUDO Serge, « Grève », dictionnaire du droit privé, dictionnaire-juridique.com (site web), disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/greve.php>

¹³² VUILLEROD Jean-Baptiste, « Comment Mai 68 a transformé la pensée philosophique », *The conversation*, mise en ligne le 18 mars 2018, disponible à l'adresse : <https://theconversation.com/comment-mai-68-a-transforme-la-pensee-philosophique-90664>

étudiante qui impliquait également des ouvriers, des professions libérales, des artistes, et autres catégories socioprofessionnelles, les événements de Mai ont remis en question la thèse du prolétariat comme unique sujet de l'histoire et ont promu l'idée d'une pluralité de sujets historiques. »¹³³ et « Il s'agissait d'une révolte qui ne désirait pas le pouvoir d'État, mais qui situait la contestation au cœur de la vie quotidienne et des modes d'existence, dans la critique des hiérarchies au sein des rapports familiaux, universitaires, professionnels, ainsi qu'au sein des organisations révolutionnaires elles-mêmes. »¹³⁴. Et comme le résume Michel Foucault, « Sartre est mort contemporain de ceux qui s'éteint formés à une pensée formée en rupture avec lui »¹³⁵. La rupture de pensée par la manifestation de la colère permet de changer de paradigme de pensée. La colère permet de faire évoluer la société en sortant des dogmes de pensées érigées pour l'auto-détermination d'un collectif.

Avant d'envisager la colère dans le contexte médical et après avoir examiné quelques manifestations de cette émotion, nous allons repreciser quelques types de colère. Au sein de notre société actuelle, nous pouvons percevoir trois types de colère ou plutôt trois « catégories de comportement provoqués par la colère »¹³⁶. En premier, nous avons le « comportement défensif qui se produit après une agression. Il s'agit d'une réaction de survie considérée comme normale. »¹³⁷. Puis, nous avons le « comportement agressif prémédité, que l'on voit à l'œuvre chez les prédateurs ou les psychopathes. Il est donc pathologique. »¹³⁸. Et pour finir, nous avons la « colère de type impulsif, impossible à maîtriser, qui se traduit par un passage à l'acte agressif sans commune mesure avec ce qui l'a provoquée, est considérée comme pathologique. »¹³⁹. Nous pouvons y percevoir que ce n'est pas l'état émotionnel de colère qui pose soucis mais plutôt les comportements qui en découlent et leurs conséquences.

¹³³ VUILLEROD Jean-Baptiste, « Comment Mai 68 a transformé la pensée philosophique », *The conversation*, mise en ligne le 18 mars 2018, disponible à l'adresse : <https://theconversation.com/comment-mai-68-a-transforme-la-pensee-philosophique-90664>

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ FOUCAULT Michel, cité dans ÉRIBON Didier, *Michel Foucault et ses contemporains*, Paris, Ed. Fayard, coll sciences humaines, 1^{er} octobre 1994, p. 263.

¹³⁶ PETIT-PIERRE Marie-Christine, « Une explosion de rage révèle des troubles psychiques », Planète santé (site web), mise à jour le 4 novembre 2014, disponible à l'adresse : <https://www.planetesante.ch/Magazine/Psycho-et-cerveau/Emotions/Une-explosion-de-rage-revele-des-troubles-psychiques>

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

Nous avons pu prendre conscience de quelques représentations de la colère au sein de notre société via les versants symboliques et culturels. Mais comment pourrions-nous aborder la colère dans le monde du soin ? Le domaine du soin est celui du thérapeutique ou « partie de la médecine qui a pour objet le traitement des maladies »¹⁴⁰ emprunté au grec « θεραπευτικό » « qui prend soin de », « qui concerne le soin qu'on prend de quelqu'un ou de quelque chose » et subst. θεραπευτική « l'art de prendre soin »¹⁴¹. Le sujet atteint de maladie est le patient, la personne qui prend soin du patient est le thérapeute ou le soignant. La colère peut-elle se manifester dans le domaine du soin ? C'est-à-dire dans la relation soignants-soignés ou dans la relation patients et outils du soin ou dans la relation entre soignants et les gestionnaires du soin ? Dans un premier temps, nous aborderons la colère des personnes atteintes de maladie. Afin d'illustrer la colère des patients, nous nous appuyerons sur un fait d'actualité récurrent : la frustration qu'ils rencontrent au sein des services d'urgence. L'article du journal *Le Monde*¹⁴² du 30 août 2022, à la suite de plusieurs agressions de soignants, cite Karim Tazarourte, président de la Société française de médecine d'urgence (SFMU) « c'est de nouveau l'attente liée au délai d'intervention ou de prise en charge des patients qui motive le passage à l'acte »¹⁴³ et cela serait expliqué par « On sait que l'attente est un facteur déclenchant. Que ce phénomène reflète un état de tension indéniable de la société. D'autant qu'on se heurte aujourd'hui à une part de la population qui a un niveau de vocabulaire réduit et éprouve, de fait, des difficultés à exprimer ses ressentis et ses attentes. Des individus avec un faible niveau éducationnel et une compréhension limitée de notre système civique. Ils perçoivent le système de santé comme une boîte obscure dont ils ne comprennent pas toujours les règles et certaines situations leur sont insupportables. »¹⁴⁴. Cela serait en lien avec une méconnaissance des « droits et devoirs des patients et accompagnants. »¹⁴⁵. La manifestation est différente en fonction des auteurs et de

¹⁴⁰ CNRTL, « Thérapeutique », étymologie, disponible à l'adresse :

<https://www.cnrtl.fr/etymologie/th%C3%A9rapeutique>

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² ROJOUAN Lucas, « La violence et l'agressivité ont un « impact catastrophique » sur le personnel hospitalier », *Le Monde*, publié le 30 août 2022, disponible à l'adresse :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/30/violence-aux-urgences-l-impact-pour-les-soignants-est-catastrophique_6139446_3224.html

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », p.60, disponible à l'adresse :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

la longueur de l'attente en citant Karim Tarazoute, médecin urgentiste « On constate également que près de la moitié des comportements violents relève des familles, l'autre venant des patients. Que près de la moitié de ces violences survient dans les trente premières minutes – à l'accueil ou dans les couloirs – et est le fait d'accompagnants, tandis que l'autre moitié se déclare au-delà de deux heures de présence – généralement dans les salles de consultations – et est le fait des patients. »¹⁴⁶. On pourrait donc signifier que « La violence sera ici considérée comme l'expression brutale d'un vécu douloureux, non transformé par le malade en mots, en capacité à attendre, à différer »¹⁴⁷ et « La violence est le produit de mauvaises compétences en gestion de la colère. »¹⁴⁸. Celle-ci se manifeste ou est reconnue car exprimée par des insultes voire des violences physiques.

Il y a plusieurs niveaux de type d'atteinte aux personnes définis par l'Observatoire National des Violences en Milieu de Santé (ONVS), « placé au sein de la direction générale de l'offre de soins »¹⁴⁹, lors de son rapport de 2020¹⁵⁰. La mission de l'ONVS est de recueillir « depuis 2005, sur la base du volontariat, les signalements de faits de violence (atteintes aux personnes - dont les incivilités, et aux biens) commis : dans les établissements, dont l'hospitalisation et soins à domicile et sur la voie publique ; et depuis fin 2020, dans le cadre de l'exercice libéral (dit de ville). Afin de mieux prévenir et de lutter contre ces actes de violence, l'observatoire publie un rapport recensant et analysant ces faits, élabore et diffuse des outils et des bonnes pratiques, et encourage la coordination des acteurs de terrain. »¹⁵¹. Les signalements sont classés en fonction de leur échelle de gravité « reprenant

¹⁴⁶ ROJOUAN Lucas, « La violence et l'agressivité ont un « impact catastrophique » sur le personnel hospitalier », *Le Monde*, publié le 30 août 2022, disponible à l'adresse : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/30/violence-aux-urgences-l-impact-pour-les-soignants-est-catastrophique_6139446_3224.html

¹⁴⁷ CHAZALET Nathalie, PERRIN-NIQUET Annick, « Le vécu des soignants lors de la réponse à la violence », *Pratiques en Santé Mentale*, 2014/4 (60^{ème} année), pp.21-24, mise en ligne le 12 mars 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/psm.144.0021>

¹⁴⁸ HAYES Laura L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », *Slate fr* (site web), rubrique monde, mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

¹⁴⁹ Ministère de la santé et de la prévention, « la violence en santé et l'ONVS », mise à jour le 10 février 2023, disponible à l'adresse : <https://sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-sante/dgos-onvs>

¹⁵⁰ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », disponible à l'adresse : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

¹⁵¹ Ministère de la santé et de la prévention, « la violence en santé et l'ONVS », mise à jour le 10 février 2023, disponible à l'adresse : <https://sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-sante/dgos-onvs>

les actes de violence tels que hiérarchisés dans le code pénal. Ils sont différenciés selon les atteintes aux personnes ou les atteintes aux biens puis déclinés par niveaux de gravité. »¹⁵².

L'ONVS a mis en place des niveaux en fonction de la gravité et du destinataire. Il existe quatre niveaux d'atteinte envers les personnes : niveau 1 : les insultes, provocation, et consommation de substances interdites (stupéfiant, alcool) en milieu hospitalier, ainsi que des chahuts et nuisances, niveau 2 : menaces physiques ou contre les biens, y compris les menaces de mort et la possession d'armes, niveau 3 : violences physiques telles que les bousculades, coups, agression sexuelle, ainsi que des menaces avec des armes, niveau 4 : violences graves avec des armes et des crimes tels que le viol et le meurtre. Pour les atteintes aux biens, les niveaux sont : niveau 1 : vols mineurs, dégradations légères, tags et graffitis, niveau 2 : vols avec effraction, niveau 3 : dommage matériels importants, incendies volontaires, vols à main armée ou en groupe.

Donc, nous pouvons constater que la colère des accompagnants et des patients peut se manifester en divers niveaux de gravité. Les auteurs de ces incidents sont classés en quatre groupes distincts. Tout d'abord, il y a ceux qui réagissent avec violence en raison de comportements délinquants, de marginalisation ou sous l'influence évidente de substances telles que l'alcool ou les stupéfiants, utilisant souvent la force et la violence. Ensuite, il y a la violence provenant de personnes ordinaires, reflétant un manque d'égards civiques, particulièrement frappante dans une société marquée par l'individualisme, et touchant tous les domaines de services à la population. Le troisième groupe comprend ceux dont la violence est influencée par des troubles psychiques ou neuropsychiques altérant leur discernement à des degrés divers. Enfin, il y a la violence émanant du personnel médical lui-même. Les raisons exposées pour expliquer l'émergence de cette violence sont variées : critiques relatives à la qualité des soins, refus de traitement, attentes jugées excessives, consommation d'alcool, conflits personnels, usage de drogues, refus de prescriptions médicales, désaccord sur le diagnostic, intentions suicidaires, non-respect du principe de laïcité et automutilation. Il est à noter que la colère peut se manifester de manière irrationnelle sans nécessairement être liée à une pathologie.

¹⁵² Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », p.152, disponible à l'adresse : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

Mais quels effets ont ces manifestations de colère sous diverses formes de violence sur les soignants ? Le rapport de 2020 de l'ONVS classe les différentes formes et leurs conséquences spécifiques. Il cite par exemple la « violence verbale : insultes, outrages, menaces physiques, menaces de mort et leur impact négatif »¹⁵³. Ces propos seraient représentatifs de « de l'impatience, de l'incompréhension, de l'énervement, de l'exaspération, de la colère, voire de la haine et qui dépassent parfois l'entendement. »¹⁵⁴ et seraient émis par des « personnes qui ne sont pas dans un état normal (abolition ou altération du discernement, effets de médicaments, de stupéfiants et/ou de l'alcool, fortes douleurs physiques agissant sur l'état mental, etc.). D'autres fois, ils proviennent d'une réaction froide et réfléchie de personnes maîtresses d'elles-mêmes à qui tout est dû ou réagissant à une angoisse, voire à une « frustration » quelle qu'en puisse être la cause »¹⁵⁵. Le soignant, en tant que réceptacle, de la violence verbale peut s'identifier « inconsciemment aux éléments archaïques projetés en lui par le patient. Ce mécanisme entraîne un ressenti particulier, confusionnant et altérant la capacité du soignant à prendre de la distance et à restituer au patient ce qu'il est en train de vivre. »¹⁵⁶. Cela peut engendrer une réponse « plaquée, en miroir, immédiate et non réfléchie. Le soignant met en œuvre des réactions automatiques : il perd ses capacités à penser au profit de certitudes, de règlements, de protocoles... Corps et pensée sont pétrifiés. »¹⁵⁷ comme une sidération ou un retour à une réponse primaire sans raison. Nous pourrions assimiler cette réponse à un mécanisme de défense. Le rapport évoque un phénomène de saturation face à la répétition quotidienne de cette violence verbale et aussi un besoin d'être respecté en tant que personnel dans un service de soin. Cela peut engendrer le fait que « Les personnels sont psychologiquement atteints, et parfois durablement, par ce climat de violences verbales et de comportements agressifs, même s'ils ne vont pas jusqu'aux violences physiques, surtout lorsqu'ils sont répétitifs au point d'être quasi-quotidiens »¹⁵⁸.

¹⁵³ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », page 97, disponible à l'adresse :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Ibid.

¹⁵⁶ CHAZALET Nathalie, PERRIN-NIQUET Annick, « Le vécu des soignants lors de la réponse à la violence », *Pratiques en Santé Mentale*, 2014/4 (60^{ème} année), pp.21-24, mise en ligne le 12 mars 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/psm.144.0021>

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », page 97, disponible à l'adresse :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

Les conséquences de la violence physique sont visualisées par une étude « sur les seules violences physiques faites par des patients sur des soignants à partir de 76 fiches d'événements indésirables avec des entretiens semi-dirigés »¹⁵⁹. L'auteur a mis en évidence six éléments : « la fréquence déclarée de la violence (avec un caractère subjectif important) : « des patients qui essaient de nous taper ou de nous griffer, je considère même plus ça comme une violence. »¹⁶⁰, l'humain s'habitue à tout. On a une sorte de banalisation du sens du message où les repères du soignant sont modifiés, sa notion du respect dû à soi et à sa profession ne sont plus identifiées comme valeur fondamentale ; « la responsabilité individuelle : « Si on me donne un coup c'est que peut-être que j'ai pas fait comme il fallait. »¹⁶¹, on a une sorte de dévalorisation en ses capacités professionnelles pouvant conduire à une reconsidération de son choix professionnel voire même d'un désinvestissement de sa pratique soignante ; « la responsabilité institutionnelle: « [...]la charge de travail, le manque de temps à accorder aux personnes, les "obligations « comme la toilette, les horaires imposés par la vie en collectivité, la modification des habitudes de vie du résident et son inconfort relatif au fonctionnement de la structure (chambre à deux). », le soignant peut ressentir un sentiment de faiblesse face à l'institution pour pouvoir faire évoluer les conditions de soins ; « les conséquences physiques et psychologiques: «[...]le soignant victime a rapporté se sentir "impuissant", "surpris", "démuni", "choqué", "paniqué", "diminué", "déstabilisé", "en détresse psychologique", ou dans l'appréhension.»¹⁶², on pourrait alors parler de dépression, de burn out ou « Syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. »¹⁶³, de syndrome de stress post traumatique, d'anxiété et surtout la possibilité d'émergence de risques de troubles psycho-sociaux induit par les conditions de vie au travail ; « le jugement extérieur : « Les soignants ont ressenti une culpabilisation en provenance de la hiérarchie sur la survenue de la violence et sur la réalisation de DEI [...]inconfort de se sentir jugé sur leur travail et leurs compétences par

¹⁵⁹ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », p.139, disponible à l'adresse : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf,

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Dictionnaire Larousse, « Burn-out », disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/burn_out/10910385

d'autres soignants.» [...] »¹⁶⁴, la colère des patients peut faire en sorte de rendre responsable les soignants sans qu'ils n'en soient fautifs et donc faire ressentir un sentiment d'injustice ; « la stabilité du personnel : « Huit soignants ont pensé quitter leur service en raison de la violence, s'ajoutant à la charge de travail, ou au manque de reconnaissance ressentie. »¹⁶⁵. Pour lutter contre ce ressenti interne, les soignants s'autodéterminent et/ou se protègent en quittant le service. Le personnel est conseillé d'aller voir leur hiérarchie soit de façon directe soit de façon indirecte via les fiches d'évènements indésirables liées ou non aux soins, ou d'aller porter plainte et/ou d'aller voir leur médecin traitant ou celui du travail pour l'établissement d'un certificat médical par rapport au retentissement psychologique. Le risque de banalisation de la colère reçue, de la violence subie et de la souffrance vécue peut aboutir au fait que « L'angoisse troue l'imaginaire ».¹⁶⁶ c'est-à-dire à une négation de l'humanité. Ainsi, il semble que le fait de recevoir la colère de l'autre, peut impacter l'autre de façon injustifiée et non respectueuse. Même si la colère est libératrice de tensions pour l'émetteur, elle peut créer divers effets tel que des pathologies chez le récepteur. Le message de l'ire sera réduit à sa forme, le fond ne sera pas pris en compte.

Je me demandais comment aborder le sujet dans le cadre de ma pratique professionnelle en psychiatrie carcérale. Quand j'entendis, au sein de mon bureau de consultation, au fin fond du service, des cris de colère de la part d'un patient. Ses cris envahissent l'espace, sa voix résonne sur les murs. Je me lève de mon fauteuil et ouvre la porte de mon bureau, doucement. Mon regard se pose sur un de mes patients, tendu, ses bras moulinant dans l'espace, avec un visage écarlate, déformé par ses cris. Il essaye de faire des phrases intelligibles. Que se passe-t-il ? J'aperçois au sein de ma vision périphérique, un surveillant pénitentiaire en alerte, prêt à actionner l'alarme. Si l'alarme est déclenchée pour agression, là une cohorte de surveillants arrivera, dans un état de tension, dans un souci de préservation de leurs collègues et du personnel soignant. Si la visualisation du nombre, n'arrive pas à faire comprendre conscience au patient, que sa manifestation émotionnelle

¹⁶⁴ Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », page 139, disponible à l'adresse :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ CHAZALET Nathalie, PERRIN-NIQUET Annick, « Le vécu des soignants lors de la réponse à la violence », *Pratiques en Santé Mentale*, 2014/4 (60^{ème} année), pp.21-24, mise en ligne sur Cairn.info le 12 mars 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/psm.144.0021>

puisse être dangereuse pour les autres voir pour lui-même, la tension ambiante pourra intensifier la lourdeur de l'ambiance. La colère du patient pourrait alors passer du mode verbal au mode physique. Et donc, il pourrait, alors agresser physiquement un à plusieurs surveillants pénitentiaires. Il sera alors maintenu physiquement, menotté et mis au quartier disciplinaire en attendant la commission de discipline. Si un agent pénitentiaire est agressé, blessé, conduit à l'hôpital et par la suite en arrêt maladie, il y a une sorte d'émergence de solidarité entre le personnel pénitentiaire. Ils peuvent prendre conscience qu'au vu de leur sous-effectif et de leurs conditions de travail, ils ne sont point sécurisés et que leurs conditions de travail les confrontent à une pénibilité. Les syndicats pénitentiaires peuvent se saisir de cet évènement et aller voir la direction dans le but de la reconnaissance de la pénibilité des conditions de travail et dans l'objectif, d'obtenir une amélioration de la qualité de vie au travail, dans une sorte de bienfaisance. Mais si l'écoute est sourde, cela peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La sensation d'être en sentiment de maltraitance de la part de la direction. Et là, que pourrait-il se passer ? Un sentiment de colère peut surgir au sein du personnel pénitentiaire. Et comment peut-il s'exprimer ? Mon expérience professionnelle en milieu carcéral, fait en sorte, que la visualisation de volutes de fumée en arrivant à la détention le matin puis celle de pneus en flamme avec des palettes, de comprendre que l'entrée en détention est bloquée par la manifestation physique de la revendication du personnel. Ils revendiquent pour leurs conditions de travail mais aussi pour la condition de vie des détenus. Car, si celle des agents pénitentiaires s'améliore alors cela aura un impact positif sur leurs missions et donc, par ricochet, sur la condition de détention des détenus.

Mais reprenons, là où on s'était arrêté pour le patient en colère. L'infirmière, qui lui distribue le traitement, essaye de temporiser. Mais l'atmosphère est alourdie par les paroles « on me prend pour un con », « faut me respecter ». Ses paroles sont sur la tonalité de la colère. On aurait comme un envahissement voir comme une explosion de celle-ci, mettant le patient en fureur. Sa colère se déverse voire s'écoule dans l'atmosphère devenue dense, accaparant l'attention de tous. On lui propose une cellule d'apaisement au sein du service car au vu de son état psychique et moteur, chaque étincelle de stimulation peut enclencher un état plus brulant de rage. Le patient est aveuglé par les volutes émanant de son état colérique.

C'est un jeune homme dans la vingtaine. Il est déjà connu de la justice pour des faits de vols et de violence. Actuellement, c'est sa deuxième incarcération. Mais là, ce n'est point pour les faits habituels. Il est mis en examen pour viol en réunion sur personne mineure. Il clame voire déclame son innocence depuis le début de sa mise en examen et donc de son incarcération datant déjà de quelques semaines. Son parcours scolaire a fait en sorte qu'il ne sache qu'à peine lire et écrire. Il présente des carences cognitives, émotionnelles et affectives. Nonobstant, il a une haute estime de lui-même. Car lors de mes séances, il verbalise « je suis intelligent » « faut pas me prendre pour un con », « le juge, il va payer toute sa vie » le tout saupoudré d'une touche revendicatrice.

Il est diagnostiqué comme une personnalité émotionnellement labile de type borderline avec un trouble d'opposition par provocation. Nous avons pu évoquer cette personnalité en surface, dans cette introduction, via la notion de la personne caractérielle. Au sein de l'ergothérapie, l'orientation médicale de base, était d'axer une rééducation cognitive via ses lacunes à maîtriser le langage écrit. Mais le vécu émotionnel était tellement envahissant que je pris la décision, avec accord du patient et du psychiatre prescripteur, de travailler sur le fait de favoriser l'expression des affects, des conflits internes, du vécu personnel de façon adaptée, améliorer la tolérance à la frustration, permettre l'intégration du principe de réalité, améliorer les fonctions cognitives (attention, concentration, mémoire), favoriser le sens des responsabilités, être capable de respecter un cadre.

La population carcérale, par mon expérience professionnelle de soignante, est une population, la plupart du temps, dite carencée. Les activités de création thérapeutique ont tendance, à faire naître chez le patient une anticipation de l'échec à faire et/ou réaliser (voir se réaliser) et ayant pour conséquence une perte de l'adhésion à la prise en soin. J'ai donc préféré privilégier, mes prises en soin, sur l'expression des émotions. J'utilise un médiateur très rarement utilisé qui va faire sourire certains d'entre vous ou rendre circonspect les autres. C'est un médiateur connu, dans le domaine public et grandement utilisé mais comme objet d'apprentissage, de culture mais surtout de loisirs. Il est en lien avec l'évolution de notre société et cela permet au patient de rester en contact avec ses centres d'intérêts. Mon médiateur thérapeutique est le site internet You Tube. Par exemple, pour les patients dits impulsifs avec une difficulté de gestion émotionnelle suscitant des passages à l'acte hétéro agressifs de forme verbale et/ou physique, en lien avec une intolérance à la frustration, c'est-à-dire, en langage courant, ils se mettent en colère en insultant les personnes car ils n'ont pas

eu leur livraison de tabac ce matin-là, j'utilise la vidéo du streamer Dragon Blanc, cité plus haut dans l'introduction, car cela leur permet de visualiser le fait que les réactions colériques peuvent être inadaptées. Cet effet miroir de l'écran permet le tiers pour enclencher une identification et une comparaison. Les questions émises après le visionnage, sont : « vous en pensez quoi ? » « Vous vous mettez en colère de cette façon ? » « Vous connaissez des personnes qui se mettent en colère comme cela ? ». Cela permet de mettre en mot l'émotion contenue de façon interne, cette forme d'extériorisation de celle-ci via le dialogue avec l'ergothérapeute, permet une conscientisation de celle-ci avec un début de mise à distance voire d'élaboration sur l'émergence de la colère et les raisons de celle-ci.

Mais, nous allons reprendre, la suite de l'histoire du patient en colère dans le service. Il est dans la cellule d'apaisement. Elle sert d'espace où les stimulations sont à minima, pour éviter d'entretenir la colère. Du fait de l'alliance thérapeutique, je lui propose que l'on se rencontre, pour qu'il puisse expliquer ce qu'il éprouve. Il verbalise que cela fait plusieurs semaines, qu'ils sont trois dans une cellule de 9m². Il dort sur un matelas au sol et donc il a un sommeil de mauvaise qualité. De plus, il a des réveils nocturnes fréquents au vu du bruit ambiant. Un de ses codétenus, fume dans la cellule avec la fenêtre fermée, en particulier la nuit. Il lui vole son traitement. Le patient a demandé à plusieurs reprises à l'administration pénitentiaire de changer de cellule, mais il a juste eu comme réponse « la prison est surpeuplée » et « faut attendre ». Pour information, à l'époque des faits, on avait 87 triplettes ou trois détenus en cellule. Les cellules sont prévues, initialement pour une seule personne incarcérée. Le fait qu'il puisse exprimer son ire, semble logique, il a un sentiment d'injustice et cela lui permet de s'autodéterminer dans une sorte de catharsis, mais la forme de cette expression a pétrifié le service et son fonctionnement, il n'était plus dans le respect de l'autre, du soignant et n'envisage nullement les conséquences de son expression colérique. Où est la balance entre le respect de soi et le respect des autres ? Au demeurant, l'expression de son émotion colérique est en lien avec son diagnostic psychiatrique par son intensité. A-t-il conscience de son débordement émotionnel et de son impact sur autrui du fait de sa maladie ? Pourrait-on donc assimiler colère et pathologie ? Mais si on associe colère et pathologie, par rapport au débordement, que dire de la colère justifiée des agents pénitentiaires manifestée par des pneus brûlés ?

Pour information, ce jeune homme a reçu l'annonce d'un cancer testiculaire, quelques mois après ces événements. La gonade masculine est un endroit du corps où est

produite la testostérone, une des hormones, agissant dans l'émission de la colère et d'agressivité. Et du fait de la tumeur, la sécrétion de testostérone a été modifiée et cela peut influencer l'expression de la colère et les comportements émanant de celle-ci. Donc, sa colère pourrait être pathologique soit d'un point de vue somatique soit d'un point de vue psychiatrique ou les deux. A la vue de ces événements, je me pose la question suivante : sa colère excessive est d'origine pathologique, mais est-elle plus acceptable ou plus pardonnable et compréhensible si elle provient du corps que plutôt de la psyché ? Une colère psychiatrique, est-elle moins pardonnable, moins bonne, moins tolérée qu'une colère somatique ? Qu'est-ce qui fait que la même intensité de colère soit jugée moralement en fonction de son origine ?

À travers ces multiples et diverses illustrations, on constate que la colère est diverse dans son expression, ses représentations et dans ces formes. On a pu voir que la colère pouvait être animale, violente, sidérante, déraisonnable, pathologique mais aussi réfléchie, divine, porteuse de message voir thérapeutique. Elle peut apporter un bien-être, mais aussi un mal-être. Elle peut être reçue et/ou émise. Cette émotion primaire questionne. L'ire peut être individuelle mais aussi transmettre un message permettant une reconnaissance collective. Au reste, on pourrait se poser une question toute simple : est-ce bien ou mal de se mettre en colère ? À partir de quel moment la colère « dépasse les bornes » ? Si on suit la morale, « Ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie »¹⁶⁷, à partir de quand ne l'est-elle plus ? Si l'honnêteté représente la morale, donc la colère aussi.

Pourrait-on considérer la colère comme une vertu ? C'est-à-dire comme « A la fois source de bonheur et de justice, la vertu est ce juste milieu qui permet à chacun de vivre avec bonheur tout en tenant compte des autres »¹⁶⁸ ? On pourrait supposer qu'elle serait une vertu, car elle, apporterait une purgation des tensions voire une catharsis pour mener au bonheur ou plutôt au bien-être donc de prendre soin de soi-même dans une logique de bienfaisance. Elle apporterait aussi le sentiment de justice par l'autodétermination voire l'autonomie dans le respect de soi et d'autrui en affirmant son opinion et sa valeur. Mais si elle permet dans

¹⁶⁷ Dictionnaire Larousse, « Morale », disponible à l'adresse :

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morale/52564>

¹⁶⁸ MEYER Michel, « L'éthique selon la vertu : d'Aristote à Comte-Sponville », *Revue Internationale de Philosophie*, 2011/4 (n°258), pp. 57-66, mise en ligne le 26 janvier 2012, disponible à l'adresse :

<https://doi.org/10.3917/rip.258.0057>

son expression de se respecter soi, est-ce qu'elle respecte autrui ? L'imposition, à autrui d'une émotion sans passage par la raison, assure que la forme de celle-ci imprègne l'autre sans en saisir la substance ou la signification du message. Et donc, le récepteur de cette ire, ne serait plus qu'un objet. Comment faire pour que le fond ne soit plus empli de fureur dans une logique de non-malfaisance ?

La colère, pour Aristote, est une « passion naturelle à leurs yeux, utile, louable même, et stimulant nécessaire de la vertu »¹⁶⁹. Mais qu'est-ce qui fait la colère puisse être considérée comme une vertu ? La colère vertueuse « doit être légitime et mesurée. Légitime, d'abord : cela nous oblige à considérer le point de départ de la colère. « *Au commencement, il y a l'indignation* »¹⁷⁰, pourrait-on dire. Toute colère trouve en effet son origine dans des paroles ou des actes que nous percevons comme des injustices ; la colère naît toujours de propos ou d'attitudes que nous recevons comme l'expression d'un réelle mépris »¹⁷¹.

Mais comment nous pourrions discerner une colère vertueuse ? L'indignation donne la possibilité à cela. Car « L'indignation, qui est à l'origine de la colère, est positive : elle montre que nous ne restons pas de marbre devant l'injustice. Encore faut-il s'assurer qu'il s'agit effectivement d'une injustice, et cela ne va pas forcément de soi. »¹⁷². Donc, il faut une colère digne avec une indignation issue d'un principe de justice cohérent. Mais il y a plusieurs niveaux d'indignation. Entre autres, pour la personne susceptible, c'est « de se sentir méprisé par les moindres faits et gestes qui le contrarient. Mais même sans être susceptibles, il nous arrive à tous de nous mettre en colère sans véritable raison : il y a méprise sur le mépris ! Cette indignation-là ne saurait être à la racine d'une « *sainte colère* » ; au contraire : elle risque de se transformer rapidement dans le péché de colère. »¹⁷³. Alors nous pourrions dire qu'il y a des colères injustifiées, car les causes d'indignation sont injustifiées. Et comment pourrions-nous les considérer ? Les ires injustifiées « fonctionnent un peu comme une fièvre – et l'image est traditionnelle. Elles doivent être regardées comme un signal d'alarme. »¹⁷⁴. Donc nous pourrions stipuler la nécessité du « double discernement

¹⁶⁹ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, n°1-2, pp. 46-79, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3406/rea.1970.3862>

¹⁷⁰ MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », La Croix (site web), mise en ligne le 18 février 2020, modifié le 23 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

qu'il nous faut opérer, face à la colère : elle ne peut être vertueuse que si elle procède d'une indignation provoquée par une injustice réelle, et si le désir de vengeance qu'elle fait naître en nous est dicté par la charité, ce qui signifie le désir de réparer l'injustice et d'avertir son auteur, pour que se réalisent au cœur même de notre indignation les paroles du Psalmiste : « *Amour et Vérité se rencontrent ; Justice et Paix s'embrassent !* » (Ps 84, 11). »¹⁷⁵. La colère est vertueuse car utile.

Autre question intéressante, la colère peut-elle être aussi un vice ? Alors la colère serait « définie comme un état d'irresponsabilité où on est dominé par les passions, mais, selon une autre définition, on fait le choix délibéré du comportement fautif.¹⁷⁶ ». Ainsi, en raison de l'absence de responsabilité qu'elle engendre, la colère pourrait être associée à une condition pathologique. Alors, il faudrait la soigner pour prendre soin de son auteur envahi par cette passion. Mais le choix délibéré de ce comportement fautif permet la revendication collective pour permettre d'autodéterminer ses besoins pour faire évoluer celui-ci.

Nous pourrions alors dire que « les passions en elles-mêmes sont neutres ; leur modération par la raison les rend vertueuses, comme l'absence de cette modération les relègue au rang des vices. »¹⁷⁷. Si nous pouvons discerner une colère vertueuse ou vicieuse par la moralité. À partir de quel seuil de tolérance la colère devient une catharsis ou est une pathologie ? À partir de quelle intensité de sa manifestation, elle est soit vertueuse ou un vice ? À partir de quel effet intériorisé ou extériorisé son expression ou son ressenti fait émerger des troubles psychopathologiques ?

Au fur et à mesure de ma réflexion, je suppose que l'on pourrait arguer que la colère est une catharsis permettant la bienfaisance envers soi-même dans un principe d'autodétermination voir de justice au risque qu'elle devienne source de pathologies envers son récepteur par les formes excessives entraînant des effets nocifs. Ou nous pourrions dire

¹⁷⁵ MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », La Croix (site web), mise en ligne le 18 février 2020, modifié le 23 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>

¹⁷⁶ LAWRENCE Olivier, « Vices et vertus : les arts de l'existence », *Éthique publique*, vol. 5, n° 2, 2003, mis en ligne le 04 avril 2016, disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2117>

¹⁷⁷ MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », La Croix (site web), mise en ligne le 18 février 2020, modifié le 23 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>

que la colère est une maladie psychiatrique par ses manifestations déraisonnables et incontrôlables voir violentes au risque de pathologiser, une émotion humaine et les discours de revendication en découlant, dans les collectifs, pour la bienveillance, la dignité et le principe de justice.

Mais si on considère la colère dans le domaine du soin, comment pourrions-nous l'appréhender ? Est-ce que nous pourrions dire que la colère est une catharsis permettant une libération préventive ou curative des tensions internes au risque qu'elle devienne source de pathologies par l'effet de stress nocif subi sur les récepteurs et par exemple les soignants ou est-ce que l'on pourrait dire que la colère est une maladie psychiatrique par ses manifestations déraisonnables et incontrôlables voir violentes au risque de pathologiser, une émotion humaine et les discours de revendication, dans les collectifs, pour permettre l'évolution du soin et du prendre soin.

I. CATHARSIS DE LA COLÈRE OU MAÎTRISE STOÏQUE DE LA COLÈRE

La colère, comme nous avons pu le percevoir dans l'introduction est universelle et intemporelle. Elle fût pensée et réfléchi en fonction des conceptions des différentes époques de l'histoire de l'humanité. Nous allons effectuer une sorte de voyage sur quelques consciences de celle-ci. Tout d'abord, nous allons rencontrer quelques philosophes de l'antiquité gréco-romaine, puis de période XVII^e et XVIII^e siècle. Nous allons faire un détour vers la psychanalyse, pour enfin aboutir aux réflexions philosophiques contemporaines. Cela ne résumera pas la colère mais j'espère en sortir des représentations primordiales.

A. Catharsis de la colère : Soins de soi

Dans l'introduction, nous avons pu aborder le fait que la colère pouvait être une vertu. L'ire peut être bonne, saine, justifiée, nécessaire et même purgative. Par conséquent, elle pourrait avoir un effet de catharsis, c'est-à-dire une sorte de libération des tensions internes pouvant avoir un retentissement de sensation de bien-être voire un effet thérapeutique et/ou préventif (en fonction des situations). La catharsis prend sa source « du grec ancien κάθαρσις, « purification, séparation du bon avec le mauvais »¹⁷⁸ est un rapport à l'égard des passions, un moyen de les convertir, selon la philosophie aristotélicienne relative à la rhétorique, à l'esthétique, et à la politique. »¹⁷⁹. Aristote a été élève de Platon qui a aussi émis une pensée philosophique significative sur la colère. Dans le domaine de la psychanalyse, « à la suite de Sigmund Freud, la catharsis est tout autant une remémoration affective qu'une libération de la parole, elle peut mener à la sublimation des pulsions. La catharsis permet de se purger de ses passions. »¹⁸⁰. Pour mieux comprendre le distinguo entre la pensée de Platon, la définition issue de la philosophie d'Aristote, celle de la psychanalyse et notre raisonnement moderne, nous allons aborder ces courants de pensée.

¹⁷⁸ ARISTOTE, *Poétique*, (trad. Odette Bellevenue et Séverine Auffret), Paris, Ed. Mille et une nuits, 2006, p.95.

¹⁷⁹ WIKIPEDIA, « Catharsis », L'encyclopédie libre, modifié le 10 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

¹⁸⁰ Ibid.

1. Platon : La colère : une humeur à part ?

Avant d'entamer une réflexion sur la colère et la catharsis dans la pensée de Platon, il me semble indispensable d'avoir en son esprit que « L'opposition entre le bien et le mal (agathon kai kakon αγαθόν και κακόν) existe dans la philosophie grecque au moins depuis Socrate »¹⁸¹. Platon fût un élève de Socrate, philosophe grec du V^e siècle av. J.-C. Pour mieux comprendre sa réflexion, nous allons découvrir la pensée philosophique inspiratrice de ces préceptes.

a) L'avant Platon : Homère et Socrate : θυμός

Nous allons réfléchir à partir du terme grec θυμός. Je vais vous donner quelques significations possibles de celui-ci parce que bien que les significations puissent paraître similaires, elles restent également assez éloignées. En grec ancien, θυμός est le thymos que nous pouvons développer par « l'âme, le souffle de vie »¹⁸². Cependant, il convient aussi de noter que « Le thymos, ou θυμός en grec est un concept philosophique antique se rapprochant du concept philosophique de la volonté. Lié au thymus, une glande thoracique chez l'Humain, il est lié aux émotions tels que la peur, la colère ou le désir. La définition exacte de ce concept dépend cependant de l'auteur antique »¹⁸³. Et pour finir θυμός dont la signification moderne « ardeur » ou « colère » évoquent pour une oreille contemporaine davantage une « passion » de l'âme, étrangère à toute forme de moralité ou d'éthique. »¹⁸⁴. Mais il peut nommer aussi « le siège de certaines émotions qu'on peut appeler « morales » : la colère, l'indignation, la réserve, le sens de l'honneur, l'amour de soi, en un mot autant de manières d'incarner des jugements de valeurs. »¹⁸⁵. Donc le θυμός est soit le thymos par

¹⁸¹ BARDYN, Christophe, *Socrate et Confucius*, chap.2. La philosophie morale, Paris, Ed. Armand Colin, 2020, p.55, mise en ligne sur Cairn.info le 27 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/socrate-et-confucius--9782200628338-page-43.htm>

¹⁸² WIKTIONNAIRE, « θυμός », Le dictionnaire libre, mise à jour le 2 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82>

¹⁸³ WIKIPEDIA, « Thumos », L'encyclopédie libre, mise à jour le 27 septembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Thumos>

¹⁸⁴ RENAUT Olivier, *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions*, Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p.8, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

¹⁸⁵ Ibid.

l'âme, soit le thumos pour la volonté soit la colère ou alors le siège de celle-ci par sa valeur morale.

Avant d'arriver à ses significations, « Le θυμός tiendrait son nom de la fumée tourbillonnante émanée des offrandes aux dieux. Certains commentateurs assimilent ainsi « θυμός » à une fumée et plus précisément à une vapeur »¹⁸⁶. Est-ce de là que viendrait l'expression fulminer de colère ? Pour bien comprendre le sens, on a la possibilité d'une origine différente par « l'étymologie qu'en donne Socrate, dans le Cratyle en 419, qui fait dériver θυμός de θύω, dont la voyelle prédésinentielle est toujours longue, qui signifie « bondir, s'élancer, bouillir », qui comporte le même sème de mouvement tourbillonnaire, mais dont la spécificité est marquée par la violence du mouvement »¹⁸⁷. Cela s'illustre dans Les Définitions en 415 e 6-7, « “θυμός”, δὲ ἀπὸ τῆς θύσεως καὶ ζέσεως τῆς ψυχῆς ἔχει ἄν τοῦτο τὸ ὄνομα : Le thumós est l'élan violent et dépourvu de raisonnement qui se produit dans l'âme irrationnelle. »¹⁸⁸. Le terme θύω a pour sens « sacrifier en brûlant »¹⁸⁹ ou « fumer de rage ou colère »¹⁹⁰ ou « se précipiter, se mouvoir violemment »¹⁹¹. Dans la Grèce antique, on pratique le sacrifice « aux dieux avec l'intention de leur prouver le respect que l'on a envers eux, ou pour leur exprimer sa reconnaissance, ou enfin dans le but d'obtenir d'eux les biens dont on a besoin ». Donc on sacrifie par le feu pour une sorte de bien-être. Est-ce que l'on pourrait faire le lien alors que le fait de fumer de colère serait pour aller vers une sorte de bien-être ? Il faudrait faire le sacrifice d'un état de mal-être en fulminant pour atteindre le bien-être.

Pour compléter la quête de sens, nous allons reparler de la notion de Thumós qui doit « son nom à thúsis (ferveur), c'est-à-dire au bouillonnement de l'âme »¹⁹². Socrate propose donc de rapprocher θύω « bondir, s'élancer » et θυμός du fait du caractère impulsif et violent

¹⁸⁶ ONIANS R.B, *The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate*, Cambridge, Ed. Cambridge University Press, 1988. (Trad. Fr. : *Les Origines de la pensée européenne, Sur le Corps, l'Esprit, l'Âme, le Monde, le Temps et le Destin*, Paris, Ed. Le Seuil, 1999, p10, cité dans RENAUT Olivier, op.cit., p.10.

¹⁸⁷ RENAUT Olivier, op.cit., p.10.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ WIKTIONNAIRE, « θύω », Le dictionnaire libre, mise à jour le 19 octobre 2021, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%8D%CF%89>

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² RENAULT Olivier, « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p.10, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

du θυμός »¹⁹³. Si on repense à la fumée qui est imprévisible, envahissante et imposante par sa manifestation, les notions d'impulsivité et de violence semble s'y rapprocher. Par bouillonnement, on penserait plus à la vapeur, mais comme la fumée, sa dispersion dans l'air est incontrôlable. Pour arriver à ces manifestations, il faut donc que l'âme s'échauffe pour être dans les fumées de la colère pour ensuite arriver après sa dispersion à un état de bien-être. On aurait fait le sacrifice de son mal-être par la colère se manifestant par les flammes de l'expression physique parfois impulsive et violente.

Si on poursuit dans la notion de mal-être, les volutes de la colère aveugleraient-elles l'esprit ? Au chant IX de l'*Illiad*e, on pourrait supposer que « la colère est une passion proche de l'égarement de l'esprit (ἄτη). »¹⁹⁴. Cela s'illustre par le fait qu'« Ulysse comprend la colère d'Achille comme une passion aliénante, due au ressentiment qu'il éprouverait face à un partage injuste et à une privation de sa part d'honneur (τιμή). Aussi Ulysse tente-t-il de ruser et d'apaiser la colère d'Achille tout d'abord en invoquant son père Pelée : Achille, par respect pour son père, doit « brider son ardeur » (μεγαλήτορα θυμὸν ἴσχειν ἐν στήθεσσι, v. 255-6), « abandonner la colère qui lui ronge le cœur » (χόλον θυμαλγέα, v. 260) et lui préférer une attitude raisonnable et bienveillante (φιλοφροσύνη) »¹⁹⁵.

Mais nous pouvons aussi percevoir que la colère aurait une fonction morale car « le ressentiment (νέμεσις), la forme la plus raffinée de la colère « morale », le paradigme explicatif de toutes les émotions agressives et colériques. »¹⁹⁶. Par ressentiment, on peut comprendre que c'est « en philosophie et en psychologie, une forme de rancune mêlée d'hostilité envers ce qui est identifié comme la cause d'un tort subi ou d'une frustration. Un sentiment de faiblesse ou d'infériorité ou d'envie face à cette « cause » conduit à la rejeter ou à l'attaquer. »¹⁹⁷. Alors, on pourrait suggérer que « la νέμεσις est la colère particulière que manifeste l'individu contre une situation qui l'indigne moralement. Elle est une émotion qui semble intuitivement ressentir l'écart entre le bon et le mauvais, l'à-propos et le

¹⁹³ CHANTRAINE P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, « θυμός », Paris, Ed. Klincksieck, 1968- 980, s.v., cite dans RENAUT Olivier, « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p.10, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

¹⁹⁴ RENAUT Olivier, op.cit., p.38.

¹⁹⁵ HOMERE, *Illiad*e, IX, 256, cité dans RENAUT Olivier, op.cit., p.37.

¹⁹⁶ RENAUT Olivier, op.cit., p.40.

¹⁹⁷ WIKIPEDIA, « Ressentiment », L'encyclopédie libre, mise à jour le 2 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressentiment>

déplacé. »¹⁹⁸. Le ressentiment permettrait donc de distinguer ce qui est bien ou mal à l'extérieur de soi. Par cette reconnaissance, il y a une sorte de loi morale intériorisée. De ce fait, « La νέμεσις est l'émotion colérique qui garantit la validité de certaines conduites sociales qui ne sont pas respectées. Dans tous les cas, on peut dire qu'elle est l'indignation qui survient face à une mauvaise distribution de l'honneur (τιμή). On en trouve des exemples tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. »¹⁹⁹.

Ces réflexions ont permis à Platon d'élaborer sa pensée sur la colère et la catharsis.

b) La colère ressentie par Platon : θυμός

Platon est né vers 428 av. J.-C à Athènes dans une famille aristocratique. Il est « un philosophe grec d'Athènes. Disciple de Socrate, il rédige une série de dialogues mettant en scène celui-ci. On trouve dans les dialogues tardifs tels que *la République* la célèbre doctrine platonicienne des Idées, qui distingue deux réalités, le monde sensible, celui que nous voyons et le monde intelligible, ou monde des Idées. »²⁰⁰. Mais aussi, « Son œuvre, essentiellement sous forme de dialogues, se présente comme une recherche rigoureuse de la vérité, sans limitation de domaine. Sa réflexion porte aussi bien sur la politique que sur la morale, l'esthétique ou la science. »²⁰¹.

Nous allons poser les bases de la réflexion de Platon par « La colère s'entend ici dans une acception large qui fait référence au concept de « Thymos ». Dans la tradition philosophique, le thymos est cette dimension humaine qui désigne la fierté, l'orgueil, le sentiment de dignité et d'honneur mais aussi son envers négatif, le ressentiment. Platon établit dans *La République* une division tripartite de l'âme entre : la tête (la raison), le ventre (les désirs) et le cœur (la colère ou thymos). Dans cette conception, le thymos a un aspect

¹⁹⁸ RENAULT Olivier, « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p.40, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ LES PHILOSOPHES, « Platon », Biographie, Les Philosophes (site web), disponible à l'adresse : <https://www.les-philosophes.fr/presentation-de-platon.html>

²⁰¹ LAROUSSE, « Platon », Encyclopédie [personnage], disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Platon/138416>

ambivalent : il peut être aussi bien le moteur de la dignité et du respect de soi que l'aiguillon du désir de domination. »²⁰².

Platon a eu une réflexion à tendance psychologique sur le « Θυμός » dans les *Dialogues*. Cela peut se définir par « trois réalités psychologiques : le θυμός est une affection de l'âme, un πάθος, et peut être traduit par « colère » ou « ardeur », en prenant garde toutefois de ne pas réduire le θυμός à une simple passion ; il désigne également une tendance de caractère, au sens où l'on dit d'un individu qu'il est naturellement colérique ou irascible, ou tout simplement « ardent » ; enfin, il apparaît dans la République, le Phèdre, le Timée et les Lois comme une fonction de l'âme dans le cadre de la théorie de l'âme tripartite, c'est-à-dire une puissance pour l'âme individuelle de produire un certain type d'actions et de subir un certain type de passions. En tant que fonction de l'âme, le θυμός se rattache à un grand nombre de sentiments et d'émotions « morales », pour autant qu'ils sont liées aux vertus de justice, de courage et même de modération »²⁰³.

On pourrait également penser que « Platon fait de la colère (*thumos*) le signe de la contradiction humaine : elle peut tout aussi bien se ranger du côté du désir, dont elle est la pointe agressive, que de la raison, à laquelle elle confère une force inappréciable. L'irascible est une dimension autonome de la vie affective qui relève moins du corps que du cœur. Les emportements de ce dernier manifestent un engagement en faveur du bien et du vrai indispensable à la pensée. La colère confère l'énergie dont a besoin l'idéalisme pour ne pas s'enfermer dans les abstractions. D'où vient la nécessité de s'élever au monde des idées sinon de l'insatisfaction courroucée que l'apprenti philosophe ressent à l'égard de ce monde ? »²⁰⁴.

Dans le livre IV de *La République* de Platon, on perçoit alors la pensée suivante : « L'âme individuelle est une structure fonctionnelle et intentionnelle composée de trois principes d'agir et de pâtir : la raison qui calcule, le désir qui produit la tension entre le moi et l'objet, et le θυμός qui a pour fonction de lier le jugement de la raison à la force du désir. Le θυμός est défini comme une fonction de valorisation, dont l'honneur (τιμή) est l'objet, et

²⁰² DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>

²⁰³ RENAUT Olivier, « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, p.17, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

²⁰⁴ FOESSEL Michaël. « Introduction », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 122-124, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-3-page-122.htm>

dont les manifestations sont les émotions de colère, de sens de la honte et du respect. L'établissement de cet intermédiaire psychologique s'enracine dans une certaine interprétation de ce qu'est un « conflit psychique », où le θυμός a tendance à servir de point de repère pour le moi agissant, conformément à l'héritage homérique et tragique. Avec l'apparition du θυμός dans la psychologie morale, c'est toute une théorie des affects et des émotions que Platon établit, notamment en étendant les fonctions du θυμός dans le rapport que l'âme entretient avec le corps dans la République, le Timée, et le Phèdre. Platon restreint considérablement les fonctions que le θυμός pouvait avoir dans l'épopée, mais en fait un intermédiaire nécessaire entre le jugement de valeur opéré par la raison, et le désir d'agir conformément à lui. »²⁰⁵.

Si nous prenons l'angle de vue émotionnel, on a « différentes affections et réactions du θυμός, à savoir la colère et ses variétés (indignation, ressentiment), mais aussi la retenue (réserve, pudeur, respect), et d'autres états psychiques plus complexes comme la hardiesse, la confiance ou l'espérance, une certaine forme de bienveillance amicale ou même d'amour, ou encore la jalousie et l'envie ? »²⁰⁶. Il y aurait une sorte d'interaction ou de régulation entre celles-ci car « les émotions d'indignation et de colère, ou encore celle de retenue, sont capables de contrecarrer la tendance naturelle de l'individu à rechercher plaisir et peine, et même à endurer ce qu'il pourrait considérer comme un plaisir ou une douleur réelles »²⁰⁷. Donc, on pourrait supposer que « le θυμός est la faculté qui rend l'individu capable de médiatiser ses propres affects en interrogeant leur conformité à des valeurs qui lui sont propres ou extérieures »²⁰⁸. La raison permettrait cela car « Le θυμός est bien une faculté d'agir et de pâtir autonome, mais ce n'est pas du regroupement de certaines émotions spécifiques qu'on peut justifier son autonomie [...], mais plutôt du fait qu'il permet à l'individu de relier deux versants de sa vie psychique, en rationalisant certaines émotions, ou inversement en réagissant spontanément selon des valeurs »²⁰⁹. Alors, « Le θυμός n'est ni l'âme comprise comme unité psychologique et morale de la « personne », ni à l'inverse réductible à un corps, ni même une sorte de « composé » d'âme et de corps. On approche

²⁰⁵ RENAUT Olivier, *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions*. Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p.28, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

²⁰⁶ RENAUT Olivier, op.cit., p.315.

²⁰⁷ RENAUT Olivier, op.cit., p.319.

²⁰⁸ RENAUT Olivier, op.cit., p.320.

²⁰⁹ Ibid.

davantage de la nature du θυμός en le définissant comme une interaction entre l'âme et le corps, c'est-à-dire comme une sensibilité à la fois physiologique et psychologique »²¹⁰.

Dans la réflexion de Platon, « La sensation est alors définie doublement, dans sa forme et dans son contenu : le θυμός ressent l'intensité d'une sensation de manière plus aiguë qu'une autre partie de l'individu, mais ne distingue pas la sensation elle-même et son « traitement » subjectif immédiat sous la forme d'une émotion. En d'autres termes, il n'existe pas de « sensation brute », elle est toujours accompagnée d'une émotion généralement ressentie dans le θυμός. »²¹¹. Cela est possible car « Le θυμός est une force à la fois passive et réactive. À chaque sensation ou événement, le θυμός réagit nous éprouvons toutes les autres sensations. »²¹². Alors, « L'émotion est à la fois une affection et une pensée, c'est-à-dire un état de conscience complexe, dont le contenu et l'intensité n'obéissent pas à une mesure assignable. De plus, l'émotion entremêle intimement cet état de conscience à une disposition physiologique qui en est tout à la fois le signe et le symptôme »²¹³.

Et par notion physiologique, nous avons pu voir précédemment, le lien entre la colère et la fumée mais on note que « Dans plusieurs passages de l'épopée, le θυμός apparaît effectivement indissoluble du sang : il est « l'esprit » du sang, au sens matériel de l'exhalaison, capable aussi bien de s'échauffer et de bouillir, se propageant jusque dans le visage, ou de se figer de peur ou de douleur. Le θυμός désignerait ainsi la partie volatile du sang »²¹⁴. Alors, le fait d'avoir le sang chaud serait signe de colère ou de pathologie.

Mais reprenant, sur la notion des émotions, celles « ressenties par ou dans le θυμός se singularisent par leur intensité ; elles se caractérisent par deux traits : la force de l'émotion subie par l'individu qui en est affecté d'une part, et le besoin de ce dernier d'exprimer l'émotion, de la formuler, ou au contraire de la taire en contenant sa parole. Une émotion se distingue de la sensation lorsqu'elle est suffisamment intense pour affecter l'ensemble de la posture d'un individu, de ses gestes, de ses paroles. L'émotion devient donc littéralement un

²¹⁰ RENAUT Olivier. « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, p.355, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

²¹¹ RENAUT Olivier, op.cit., p.356.

²¹² RENAUT Olivier, op.cit., p.358.

²¹³ RENAUT Olivier, op.cit., p.358.

²¹⁴ RENAUT Olivier, op.cit., p.351.

état psychophysiologique. »²¹⁵. On retourne sur le fait que l'émotion est un état psychique se manifestant par le corps.

La source de l'émotion peut être due à « un comportement mimétique et signifiant, envahissant la sphère de la parole et du geste. Le θυμός est bel et bien altéré par le monde extérieur, au point d'imiter, de s'identifier à une situation donnée, ou au contraire de s'y opposer violemment. Le θυμός se moule autant physiologiquement que « métaphoriquement » sur la réalité extérieure. »²¹⁶.

Nous venons de voir l'expression émotionnelle saine mais Platon aborde aussi l'expression pathologique. Car on note que « le θυμός est un élément qui fluctue entre un état pathologique, l'oxythymie, et un état physiologique, l'euthymie. Le θυμός lui-même ne fait l'objet d'aucune définition, et ce sont ses différents états, qui varient qualitativement et produisent une différence intensive dans l'organisation du corps. Les verbes rétracter (ἀνασπᾶ) et relâcher (ἀφίει) montrent que le θυμός doit être conçu davantage comme une force, que comme un élément organique. Le θυμός désigne un élément générique, dont seules les dispositions sont décelables, à travers les symptômes qu'il provoque. Le θυμός apparaît ici comme un fluide que les couples froid-chaud et humide-sec servent à qualifier »²¹⁷.

Dans le but de mieux expliciter, nous allons revoir le lien entre θυμός et le désir comme fil directeur. Si on reprend la notion de désir, nous pourrions exprimer que « la fonction désirante rend l'individu sensible au plaisir et à la douleur, tandis que le θυμός rend sensible au rapport que l'individu entretient avec sa fonction désirante. Le θυμός est donc le siège non pas seulement d'émotions immédiates, mais aussi de dispositions psychiques morales comme la réserve ou l'irritabilité »²¹⁸. Par cela, on peut discerner « trois étapes de caractérisation du θυμός entendu comme « affection » de l'âme. Il s'agit d'abord d'expliciter le lien entre l'affection de colère avec la sensation, pour ensuite l'inclure dans le genre du désir, et enfin spécifier son contenu propositionnel selon la modalité de l'anticipation et de

²¹⁵ RENAUT Olivier. « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, p.358, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

²¹⁶ RENAUT Olivier, op.cit., p.361.

²¹⁷ RENAUT Olivier, op.cit., p.362.

²¹⁸ RENAUT Olivier, op.cit., p.319.

la mémoire relativement à une opinion préconçue. »²¹⁹. Si nous prenons la colère en illustration, « il se produit d'une part un jugement de l'âme de nature sensible (la sensation à proprement parler), le cas échéant un désir (réplétion d'un manque ou désir de restauration d'un état harmonieux antérieur) associé à une affection de l'âme de nature axiologique (ajoutant à l'impression sensible un jugement sur l'utilité ou la nuisance de tel objet, sa beauté ou sa laideur, son caractère juste ou injuste). »²²⁰. Et donc, pour préciser, on pourrait supposer que « La colère est donc en ce sens à la fois une affection de l'âme (réaction douloureuse devant la perte), un désir (de restauration de l'état perdu) et l'anticipation d'un bien (la justice vue sous l'angle de la vengeance et du ressentiment) »²²¹. Par analogie, on pourrait clarifier par « c'est pour assurer un bon ordre dans l'âme que le poumon régule le fonctionnement du cœur, qui à son tour permet au θυμός de s'allier avec la raison contre les désirs. Moins le corps souffre, moins les mouvements de l'âme sont entravés, et plus le θυμός peut tenter de réguler et d'ordonner ces mouvements en suivant ceux de la raison »²²².

L'affect de la colère « s'enracine dans un état du corps, actuel, remémoré ou anticipé par l'imagination. Son origine étant sensible (recevoir un coup ou une insulte), elle a aussi des effets sensibles (rougeur, sueur, raidissement). Mais jamais une telle affection n'est réductible à un état du corps, si bien que la colère est aussi toujours en un sens une forme d'ardeur psychologique. Ainsi le θυμός peut apparaître dans *Les Dialogues* comme une interface entre l'âme et le corps, rendant l'âme capable d'être affectée par le sensible auquel l'âme attribue, souvent à tort, des qualités qui relèvent de l'opinion : le juste, l'injuste, le beau, le laid, etc. »²²³.

Mais la colère en tant qu'affection est aussi « comme l'excès toujours possible des courageux versant dans la colère et la violence ; en tant que fonction de l'âme, il est essentiel aussi bien aux courageux qu'aux modérés, pour estimer les valeurs communes de la cité et agir pour elle, en tant qu'affection »²²⁴. Pour Platon, cela peut donner « les différentes formes de folie, le θυμός apparaît comme une des causes majeures de démesure et d'extravagance :

²¹⁹ RENAUT Olivier. « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, p.383, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

²²⁰ RENAUT Olivier, op.cit., p.386.

²²¹ RENAUT Olivier, op.cit., p.388.

²²² RENAUT Olivier, op.cit., p.395.

²²³ RENAUT Olivier, op.cit., p.421.

²²⁴ RENAUT Olivier, op.cit., p.538.

le θυμός désigne cette fois cette colère proche de la μανία (934d7). »²²⁵. On peut traduire du grec ancien, le terme de μανία par la manie ou « Folie, démence, compulsion, enthousiasme, transport »²²⁶.

Et donc, par cela on constate que la colère « a deux versants : ou bien elle dénote une propension à l'envie jalouse et au désir d'affirmer sa supériorité, comme c'est le cas pour les offenses verbales, ou bien elle est une juste colère qui s'insurge contre l'incurable »²²⁷. Par conséquent, « le θυμός est à la fois un affect (πάθος) au sens où il est une affection de l'âme, et une fonction ou « partie » de l'âme intermédiaire entre la raison et le désir. »²²⁸. Et alors « le θυμός agit conformément à une raison normative qui lui dicte les comportements louables ou blâmables, il est donc excusé comme involontaire, comme si c'était la raison du juste qui avait agi pour éduquer l'injuste. Mais en tant que ce n'est pas la raison à proprement parler, mais une affection de l'âme occultant la capacité de la raison à maîtriser l'action »²²⁹.

Nous allons reparler du lien entre pathologie et colère par la notion ἀκρασία que l'on pourrait traduire par acrasie est « le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. Ce concept philosophique est aussi traduit en français par le terme *incontinence* »²³⁰. Cela peut être aussi considérée comme une « faiblesse de la volonté »²³¹ ou « l'impuissance de se gouverner ou à se maîtriser ou intempérance »²³². On va partir du principe que la colère serait « apparemment responsable de ce phénomène d'ἀκρασία, dans la mesure où il occulte l'exercice de la raison. Mais il est aussi la solution du paradoxe de l'ἀκρασία, puisque cette fonction psychique est ce qui révèle l'implication de l'âme individuelle dans un système de valeurs. En recontextualisant un phénomène spectaculaire isolé dans une théorie des émotions et des valeurs, Platon donne au θυμός une fonction capitale : il est l'instrument de

²²⁵ RENAUT Olivier, op.cit., p.548.

²²⁶ WIKTIONNAIRE, « μανία », Le dictionnaire libre, mise à jour le 16 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1>

²²⁷ RENAUT Olivier, op.cit., p.551.

²²⁸ RENAUT Olivier, op.cit., p.552.

²²⁹ RENAUT Olivier, op.cit., p.570.

²³⁰ WIKIPEDIA, « Acrasie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 9 août 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrasie>

²³¹ Ibid.

²³² WIKTIONNAIRE, « ἀκρασία », Le dictionnaire libre, mise à jour le 29 septembre 2021, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1>

la rationalisation des désirs et des émotions, ce par quoi les désirs de l'individu peuvent se conformer à un jugement rationnel et vrai »²³³.

Nous pourrions en déduire que « le sentiment de colère (*θυμός*) persiste alors même que le jugement qu'elle contient est infirmé, parce que l'émotion continue de produire un jugement qui lui est associé habituellement. Selon cette interprétation donc, Platon ne démentirait pas à strictement parler le phénomène de l'*ἄκρασία* mais donnerait, à travers la position tranchée de Socrate, les moyens de parvenir à une forme de maîtrise des émotions par l'art de la mesure, tout en reconnaissant une puissance irréductible des affects. »²³⁴. Donc Platon ne « considère pas nécessairement que le *θυμός* est une cause potentielle d'*ἄκρασία*, au sens où il occulte temporairement la raison. Le sage ne « cède » pas à la colère comme l'acratique à ses passions : la colère est l'expression d'une rationalité désarmée devant l'irrationnel. La colère du juste dans les Lois n'est certes pas une affection à cultiver, mais on ne doit pas non plus la supprimer. La colère est aussi une manière pour qui en est l'objet de cerner par empathie la valeur à laquelle le coléreux est attaché »²³⁵.

Dans le but de conclure, « Le *θυμός* est tout d'abord conçu par Platon comme une fonction intermédiaire entre la raison et le désir. Il oscille entre l'affect, il prend alors le sens de colère, et l'opinion qui lui donne un sens : il est une fonction de valorisation, ce par quoi l'individu est rendu sensible à certaines valeurs auxquelles il conforme son action. En un second sens, le *θυμός* est intermédiaire entre l'âme et le corps qu'elle habite. Le fait de ressentir des émotions morales, comme la colère ou la réserve, est le signe de l'éminence de l'âme relativement au corps qui doit être mis à sa disposition. En un troisième sens, relatif aux deux premiers, le *θυμός* est intermédiaire entre l'âme individuelle et les valeurs qui sont véhiculées par la communauté. En l'absence d'un véritable savoir, le *θυμός* constitue le moteur le plus puissant d'accession à la vertu, Parce qu'il présente un attachement naturel à l'honneur et à l'estime d'autrui, le *θυμός* de l'individu constitue le moteur le plus puissant d'accession à la vertu en l'absence d'un véritable savoir. »²³⁶. Et on pourrait alors finaliser par « La colère n'est pas seulement la représentation de l'injustice à laquelle s'adjoint

²³³ RENAUT Olivier, « *Le θυμός dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* ». Philosophie. Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, pp.578-579, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543/document>

²³⁴ RENAUT Olivier, op.cit., p.592.

²³⁵ RENAUT Olivier, op.cit., p.595.

²³⁶ RENAUT Olivier, op.cit., p.601.

simplement, et de manière purement contingente, une disposition psychique agressive, elle est un acte de l'âme contre l'injustice et, sans cette représentation de la valeur de justice, la colère en tant que telle n'aurait pu exister »²³⁷.

Après cette vue d'ensemble de la notion de colère chez Platon, nous allons suivre les volutes de sa réflexion pour aborder la catharsis.

c) La catharsis :

Pour Platon, la catharsis se définit comme « le soulagement ressenti par l'âme après satisfaction d'un besoin moral (Phédon, 67c, Cratyle, 405a) »²³⁸. Pour bien comprendre la conception de la catharsis par Platon, nous allons expliciter l'extase dionysiaque se déroulant lors de rites. Le dieu Dionysos est « le dieu par excellence de l'extase, le dieu du délire sous toutes ses formes et dans tous ses effets, positifs aussi bien que négatifs. Si le concept du dionysiaque devient, à l'époque moderne, un synonyme universel de l'extatique, du délire séduisant et dangereux dans tous les sens du terme, ceci n'est donc pas sans relation avec la tradition antique. »²³⁹. L'extase serait associée, par Archiloque, poète élégiaque grec du VII^e siècle av. J.-C, à « l'ivresse provoquée par le vin, à la pratique de son art de chanteur, et il se vante de savoir entonner le dithyrambe, le chant cultuel de Dionysos, quand tous ses sens « sont frappés de la foudre par le vin »²⁴⁰ »²⁴¹. L'objectif serait d'atteindre le sommet émotionnel extatique qui « consiste chez ceux ou celles qui s'y abandonnent de leur plein gré en des délices passionnés et mouvementés ainsi qu'en une félicité enchanteresse ; mais pour ceux ou celles qui s'y opposent, cette extase s'avère destructrice. »²⁴².

²³⁷ RENAUT Olivier, op.cit., p.608.

²³⁸ CROCQ Louis, « Chapitre 21. L'approche cathartique dans la thérapie du trauma », Paris, Ed. Roland Coutanceau, *Trauma et résilience. Victimes et auteurs*, Dunod, 2012, pp. 233-245, mise en ligne sur Cairn.info le 20 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/trauma-et-resilience--9782100576548-page-233.htm>

²³⁹ SCHLESIER Renate, « L'extase dionysiaque et l'histoire des religions », *Savoirs et clinique*, vol. 8, no. 1, 2007, pp. 181-188, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2007-1-page-181.htm#pa1>

²⁴⁰ ARCHILOQUE, *Fragment*, 120 West.

²⁴¹ SCHLESIER Renate, « L'extase dionysiaque et l'histoire des religions », *Savoirs et clinique*, vol. 8, no. 1, 2007, pp. 181-188, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2007-1-page-181.htm#pa1>

²⁴² Ibid.

Erwin Rode, philologue classique allemand du XIX^e siècle, a émis une pensée sur l'extase des rites de Dionysos, par le fait que « l'extase, pour lui, était impensable, si elle n'était pas une sortie de l'âme du corps. Or, une telle représentation de l'âme séparée du corps »²⁴³. Pour Henri Jeanmaire, historien antiquisant français, spécialisé dans l'histoire religieuse antique du XX^e siècle, apporte une autre interprétation à ce rite « à savoir la guérison de cas cliniques de possession par des techniques d'extase, pratiquée dans des cultes nord-africains encore à l'époque contemporaine, atteint ses limites face au matériel antique ; car l'extase dionysiaque n'a jamais été associée, avant Platon, avec des intentions thérapeutiques. »²⁴⁴.

Pour synthétiser, il semblerait que « les Grecs de l'Antiquité ne semblent pas avoir considéré le dieu Dionysos et l'extase provoquée par lui et par les rites en son honneur comme une maladie psychique ou comme une préparation à l'ascèse purement spirituelle. Au contraire, ils ont associé toutes les formes de félicité délirante qui emportent l'homme hors de lui-même, la sexualité délirante et hallucinatoire incluse, avec l'extase spécifiquement dionysiaque, et par là particulièrement grecque. »²⁴⁵.

Donc si nous revenons à la notion de la sortie de l'âme d'Erwin Rode, on pourrait supposer qu'à « travers l'expérience ek-statique du détachement de l'âme du corps – expérience issue des rites dionysiaques – se sédimente, au fil de la tradition orphico-pythagoricienne, une certaine signification de la notion de catharsis, et c'est en fait comme purification morale et intellectuelle seulement possible au niveau du dialogue que la catharsis inaugure, chez Platon, le discours philosophique »²⁴⁶. Donc le rite dionysiaque faisant sortir l'âme du corps par l'ivresse permettrait une curation. Dans *le Sophiste*²⁴⁷, Platon pense de la « catharsis un élément de l'art de trier, c'est-à-dire une manière de séparer le grain de l'ivraie dans le discours d'autrui, afin de susciter, par la maïeutique, l'émergence de la vérité que chacun porte en soi. »²⁴⁸. Donc Platon considérerait que la parole à une

²⁴³ SCHLESIER Renate, « L'extase dionysiaque et l'histoire des religions », *Savoirs et clinique*, vol. 8, no. 1, 2007, pp. 181-188, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2007-1-page-181.htm#pa1>

²⁴⁴ Ibid.

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ DELEULE Didier, « Catharsis et dialogue », Universalis (site web), ART (Aspect esthétiques), La contemplation esthétique, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-aspects-esthetiques-la-contemplation-esthetique/2-catharsis-et-dialogue/>

²⁴⁷ PLATON, *Sophiste*, 231 b.

²⁴⁸ DELEULE Didier, « Catharsis et dialogue », Universalis (site web), ART (Aspect esthétiques), La contemplation esthétique, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-aspects-esthetiques-la-contemplation-esthetique/2-catharsis-et-dialogue/>

portée cathartique permettant à l'âme de s'exprimer en dehors du corps. La maïeutique est issue de la pensée de Socrate, c'est « l'art de faire accoucher les esprits »²⁴⁹. Par accouchement, on peut aussi parler de délivrance s'effectuant de « deux façons : d'une part, les hommes sont enchaînés à leurs erreurs et il faut les libérer de ces erreurs ; d'autre part, ils sont « gros » d'une vérité comme une mère de son enfant, et il faut les aider à faire sortir au grand jour cette vérité. Ainsi, lors de l'exercice de la maïeutique, les âmes sont « en travail », car, comme dans un véritable accouchement, la découverte de la vérité ne vient pas toute seule : il faut renoncer à ses certitudes et cela passe par un effort de réflexion qui peut faire souffrir »²⁵⁰. Donc la catharsis, pour Platon, serait le fait de sortir l'âme du corps par la maïeutique pour accéder à sa vérité. Et donc, pour reprendre la définition mentionnée précédemment, et par sa vérité, on accède au soulagement de l'âme. Ainsi, le fait d'exprimer la vérité par la colère permet de soulager l'âme.

La question reste posée : in vino veritas ?

2. Colère et Catharsis dans la philosophie Aristotélicienne :

Dans le but de poursuivre notre réflexion, je souhaite vous présenter Aristote. C'est un philosophe de la Grèce Antique, évoluant au IV^{ème} siècle avant J.-C, dont la réflexion resplendit encore au sein de notre époque. Sa naissance eut lieu « en 385 ou 384 à Stagire, petite ville de Macédoine, non loin de l'actuel mont Athos. Son père Nicomaque était le médecin du roi Amyntas II de Macédoine (le père de Philippe) et descendait lui-même d'une famille de médecins. »²⁵¹. Lors de ses études à Athènes, en 366-367, il devient un des disciples de Platon (philosophe grecque, disciple de Socrate). En 348, Platon s'éteint, Aristote n'ayant pas été choisi comme successeur, part poursuivre son apprentissage en d'autres lieux. En 343 av. J.-C., il est invité par Philippe II de Macédoine à prendre en charge l'éducation de son fils, Alexandre, qui deviendra par la suite Alexandre le Grand. Cette collaboration permet à Aristote d'accéder aux ressources bibliothécaires et scientifiques du royaume de

²⁴⁹ Edition Ellipse, « Les concepts chocs : de Socrate à Jean-Paul Sartre », La maïeutique de Socrate », disponible à l'adresse : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340010925_extrait.pdf

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ AUBENQUE Pierre, « Aristote », Universalis (site web), encyclopédie, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/aristote/>

Macédoine. »²⁵². En 335, il retourne à Athènes où il crée son lieu d'enseignement. Il écrit sur différentes thématiques comme « La logique, avec les célèbres "Organon" ; La métaphysique, dont le traité éponyme constitue l'un des chefs-d'œuvre de la philosophie antique ; L'éthique, notamment avec "Éthique à Nicomaque", dédiée à son fils et centrée sur la notion de bonheur ; La politique, dans laquelle Aristote défend l'idée d'une cité juste reposant sur la vertu de ses citoyens Les sciences naturelles, avec des ouvrages tels que "Histoire des animaux" ou "De l'âme" ; L'esthétique, essentiellement axée sur la poésie et le théâtre, avec des analyses approfondies des tragédies grecques. »²⁵³. Sa pensée est méthodique, car il a la « volonté d'allier rigueur logique et observation empirique. Il cherche ainsi à établir des généralisations à partir de l'étude détaillée de phénomènes particuliers. Sa méthode consiste à rassembler un grand nombre d'exemples et à en déduire des lois générales, en tenant compte des exceptions et des nuances. Cette approche systématique et analytique influence encore aujourd'hui de nombreux domaines de la connaissance, tels que les sciences sociales ou la philosophie analytique. »²⁵⁴. Par son approche associant les connaissances médicales et la réflexion philosophique, il nous permet de débiter une réflexion à partir de sa méditation.

a) La colère d'après d'Aristote : α'όργή

Pour comprendre sa réflexion sur la colère, il semble, en premier lieu, nécessaire d'exposer la conception de l'esprit humain par Aristote. Notamment, « Aristote distingue, dans la psychologie de l'homme : la passion (πάθος), la faculté (δύναμις), la disposition ou état habituel (ἰσχύς) »²⁵⁵. Comme abordé dans l'introduction, la colère est une passion, « Par passion Aristote entend les affections où l'âme est toute passive et qui ont en général pour conséquence un sentiment de plaisir ou de douleur »²⁵⁶. La faculté est « ce qui fait dire que nous pouvons ressentir ces passions, par exemple ce qui nous rend capables d'éprouver la colère, la crainte ou la pitié »²⁵⁷ ou « ce qui fait qualifier les individus selon qu'ils agissent

²⁵² DICOCITATION, « Biographie d'Aristote », Le dictionnaire des citations, disponible à l'adresse : <https://www.dicocitations.com/biographie/176/Aristote.php>

²⁵³ Ibid.

²⁵⁴ Ibid.

²⁵⁵ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, n°1-2., p.49, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/AsPDF/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862.pdf

²⁵⁶ ARISTOTE, *éthique à Eudème*, II, 2, 1220 b 12 et *éthique à Nicomaque*, II, 4, 1105 b 22 cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.49.

²⁵⁷ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, Ibid., 1105 b 24, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.49.

sous l'empire de telle ou telle passion, et dire qu'ils sont insensibles, amoureux ou en colère ».²⁵⁸ Pour plus de précision, ce philosophe « distingue, parmi ces facultés ou fonctions de l'âme, outre les fonctions nutritive, sensitive, pensante, motrice, une fonction appetitive (ορεκτική) : de cette dernière, relève la colère, et où l'ire est définie comme une δρεξις (impulsion) »²⁵⁹. Et en outre, il définit aussi « la colère comme l'une des trois espèces d'appétit, à côté du désir et de la volonté »²⁶⁰. Et pour aboutir, il émet la notion suivante pour les « états habituels », Aristote entend « ce qui nous donne, à l'endroit des passions, une bonne ou mauvaise disposition. Par exemple, à l'égard de la colère : si nous sommes ainsi disposés que nous l'éprouvons violemment ou mollement, nous sommes mal disposés ; sommes-nous au contraire ainsi faits que nous l'éprouvons de façon mesurée, nous avons une bonne disposition. »²⁶¹. C'est à partir de ce point « seulement qu'intervient le jugement moral avec les notions de vertu et de vice »²⁶².

Pour compléter, nous pourrions aussi énoncer que « la colère est un phénomène à la fois physique et moral »²⁶³. Et au vu, des différentes notions dont nous venons de prendre connaissance au paragraphe précédent, nous pourrions envisager des « définitions différentes de la colère selon le point de vue d'où elle est envisagée. »²⁶⁴. Par exemple, « Le physicien dira qu'elle est l'ébullition du sang qui environne le cœur [...] · Le dialecticien dira de son côté qu'elle est « désir de rendre le mal pour le mal ou quelque chose d'analogue »²⁶⁵. Mais on ne peut résumer la colère à une partie de son expression, car « la meilleure définition de la colère devra tenir compte à la fois de la matière (comme le fait le physicien) et de la forme (comme le fait le dialecticien). Par exemple, il faudra dire que « la colère est un certain mouvement de tel corps, ou de telle partie, ou de telle faculté de ce corps, produit par telle cause et pour telle fin »²⁶⁶. Cependant, la dialectique fait des parties des outils de la philosophie. Et Aristote s'en sert pour en définir la colère dans la complexité de sa forme psychologique et morale. Il tente « dans la Rhétorique (II, 2, 1378 a 30), dans

²⁵⁸ ARISTOTE, *éthique à Eudème*, Ibid., 1220 b 17, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.49

²⁵⁹ ARISTOTE, *De l'âme (Περί Ψυχής)*, II, 3, 414 a 32 et *Rhétorique*, I, 10, 1369 a 4 cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.49.

²⁶⁰ Ibid.

²⁶¹ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, II, 4, 1105 b 25 et La Grande Morale, I, 7, 1186 a 17 cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶² ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, II, 4, 1105 b 20 cite dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶³ ARISTOTE, *De la sensation et des sensibles*, I, 436 a 8 et *De l'âme*, T, 1, 403 a 5 cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶⁴ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶⁵ ARISTOTE, *De l'âme*, I, 1, 403 a 31 et I, 1, 403 a 30, cité dans ibid., p.50.

²⁶⁶ ARISTOTE, *De l'âme*, I, 1, 403 a 26, cité dans Ibid., p.50.

une définition plus développée, de cerner cette complexité : « Admettons, dit-il, que la colère soit le désir douloureux de se venger publiquement d'un mépris manifesté publiquement à notre endroit ou à l'égard des nôtres, ce mépris n'étant pas justifié »²⁶⁷. Pour illustrer sa réflexion, Aristote a, en plus, défini plusieurs sortes d'ire. Mais de plus, il a dessiné des subdivisions pour donner jour à des représentations spécifiques de colère : « Quant aux espèces diverses de toutes ces passions elles tirent leur nom des différences que présentent ces passions mêmes, par l'excès soit de durée, soit d'intensité, soit de tel autre des éléments qui les constituent... Ainsi on appelle irascible celui qui éprouve le sentiment de colère plus vite qu'il ne faut ; on appelle dur et cruel celui qui le pousse trop loin ; rancunier celui qui aime à garder sa bile ; violent et injurieux celui qui va jusqu'aux sévices que la colère provoque. »²⁶⁸.

Mais comment Aristote peut-il se représenter la colère ? Il en parle de cette manière « Il est agréable de se mettre en colère », déclare-t-il dans *La Rhétorique* (I, 11, 1370 b 10) ; et inversement, dans ce même traité (II, 4, 1382 a 12) : « La colère s'accompagne de peine. »²⁶⁹. C'est assez surprenant de constater l'association entre peine et colère. Pour ce philosophe, j'en trouve le sens par la citation suivante, « Pour la colère, il est admis que la douleur et la représentation sont des attributs qui lui appartiennent en son essence. »²⁷⁰.

Afin de mieux comprendre la suite de la réflexion, je voudrais vous rappeler la définition du mot « peine » dans le contexte dans lequel il est utilisé. La peine est une « Souffrance du corps ou de l'esprit. »²⁷¹. Si on parle de peine dans la colère, alors on peut dire que nous parlons de souffrance. Mais comment nous pourrions conceptualiser celle-ci ? Si je cite Aristote « Un homme en colère éprouve une douleur, et il a la représentation d'un affront dont il est l'objet »²⁷². Nous pourrions alors penser qu'il y a une souffrance interne ressentie dans la psyché de la personne due à un objet extérieur. Cela pourrait être une souffrance psychique voire subjective. Mais en poursuivant la réflexion aristotélicienne, on se rend compte qu'il y a une autre souffrance. Comme la colère est une émotion, elle part de

²⁶⁷ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶⁸ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, IV, 11, 1126 a 13 et, *éthique à Eudème*, II, 3, 1221 b 10 cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁶⁹ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.50.

²⁷⁰ ARISTOTE, *Topiques* (V, 6, 127 b 30), cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.51.

²⁷¹ Dictionnaire de l'Académie Française, « Peine », 9 -ème édition, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1225>

²⁷² ARISTOTE, *Topiques*, V, 6, 127 b 30, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.52.

la psyché, passe par le corps et va se déverser vers l'objet auteur de celle-ci. Donc la colère serait née en partie d'une souffrance, et comme vu précédemment, c'est le désir douloureux de se venger. La colère servirait à causer une souffrance à autrui ou à l'objet déclencheur. La colère a pour origine une cause externe créatrice de souffrance interne et elle causerait une souffrance externe pour un soulagement interne de la souffrance initiatrice. Pour éviter toute confusion entre l'ire et l'outrage, Aristote l'argumente comme cela « Dans le mouvement de la colère, il n'y a pas de volonté d'outrager. En effet, tout homme qui agit sous l'impulsion de la colère ressent de la peine ; celui qui outrage éprouve du plaisir à outrager. »²⁷³. La colère est liée à la souffrance, l'outrage au plaisir de méchanceté ou de faire mal.

Si nous considérons que la colère est issue d'une souffrance, son expression flamboyante peut être considérée comme pardonnable. Et si nous sommes déjà, dans un état de souffrance interne, cette fois-ci dû par exemple à une pathologie, à la misère ou au dépit amoureux, cela crée un état favorable à l'émergence de la colère, par une intensification de la souffrance. De ce constat, on peut aussi dire, que la souffrance issue d'une injustice envers soi-même ainsi que celle issue d'une action imprévue, « parce que ce qui est inattendu cause davantage de peine »²⁷⁴, peut favoriser l'émergence de l'ire.

Nous faisons depuis un moment, le lien entre colère et souffrance. Mais est-ce que nous pourrions affirmer que la colère est une souffrance ? Aristote répond à cette question par « Parfois on pose comme le genre un terme simplement rattaché au sujet par un lien quelconque, donnant par exemple la douleur comme genre de la colère... ce qui est une erreur... En fait l'homme en colère ne souffre que dans la mesure où une douleur a été antérieurement éveillée en lui ; car ce n'est pas la colère qui est cause de douleur, c'est la douleur qui est cause de colère. Il s'ensuit qu'absolument parlant la colère n'est pas une douleur. »²⁷⁵. Il ne pourrait pas y avoir de colère sans souffrance.

Après avoir fait le lien entre souffrance et colère, on peut aborder le lien entre plaisir et colère. Aristote le signifie par « Tout mouvement de colère est suivi d'un plaisir dû à l'espoir de se venger. Il est, en effet, agréable de penser qu'on obtiendra ce qu'on désire... Un certain plaisir suit la colère pour cette première raison et aussi parce qu'on vit

²⁷³ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, VII, 7, 1149 b 20, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.52.

²⁷⁴ ARISTOTE, *Rhétorique*, II, 2, 1379 a 25, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.52.

²⁷⁵ ARISTOTE, *Topiques*, IV, 5, 125 b 30, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.52.

mentalement sa vengeance : il se fait alors une représentation qui cause du plaisir, tout comme celle des songes. »²⁷⁶. Donc on pourrait signifier que l'expression de la colère, dans une perspective de vengeance, apporte du plaisir. La vengeance « se distingue de la *punition* en ce que l'une est une réparation obtenue par un acte de la partie lésée, tandis que l'autre est l'œuvre d'un juge. Il faut donc que la réparation soit effectuée à titre de *punition*, car, dans la vengeance, la passion joue son rôle, et le droit se trouve troublé. »²⁷⁷. Et si l'auteur ayant causé la souffrance d'où la colère est née, subie celle-ci dans une optique de vengeance, et en ayant la connaissance de son sort, alors le plaisir de l'ire naît dans l'expérience des représailles. En revanche, si on ne peut causer la souffrance par la vengeance à l'auteur de la souffrance dont née la colère, celle-ci s'éteint par manque de possibilité.

La compassion envers la colère par son origine de peine, disparaît lorsqu'apparaît la jouissance perverse « « plus douce, dit Homère, que le miel distillé goutte à goutte » : δς τε πολύ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο. »²⁷⁸.

Le lien entre colère et plaisir se retrouve aussi abordé par d'autres philosophes de Grèce antique. Par exemple, pour Philodème, « Les Péripatéticiens prétendent que la colère est chose belle, juste, utile . . . et par surcroît agréable. »²⁷⁹. Plutarque écrit « Aristote raconte que de son temps les Étrusques châtaient leurs esclaves au son de la flûte. Pour nous, évitons de punir par plaisir, pour jouir du spectacle du châtement. »²⁸⁰. Et pour finir, nous citons Sénèque, « Mais la colère a un certain plaisir et il est doux de rendre la douleur. » (Livre II, chapitre xxxn du *De Ira*)²⁸¹.

Aristote poursuit sa réflexion sur la colère dans *La Rhétorique* (I, 10, 1368 b 32). En premier lieu, il cherche à définir les causes de l'action humaine. Il y a celles extérieures « il

²⁷⁶ ARISTOTE, *Rhétorique*, II, 2, 1378 b 1, cite dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.53.

²⁷⁷ HEGEL, *Propédeutique Philosophique*, 1810, Premier cours, § 21, tr. Maurice de Gandillac, Paris, Éditions de Minuit, 1997, p.53, disponible à l'adresse : <https://www.philo52.com/articles.php?lng=fr&pg=878#:~:text=La%20vengeance%20se%20distingue%20de,le%20droit%20se%20trouve%20troubl%C3%A9>.

²⁷⁸ ARISTOTE, *Rhétorique*, I, 11, 1370 b 12 et HOMERE *Illiade*, XVIII^e, 109, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*. Tome 72, 1970, n°1-2., p.53, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/AsPDF/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862.pdf

²⁷⁹ PHILODEME, *La colère*, col. XXXII, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.53.

²⁸⁰ PLUTARQUE, *Œuvres morales*, du contrôle de la colère, 452 F – 464 D, Planude n° 9, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.53

²⁸¹ SENEQUE, *De la colère*, Livre II, chapitre xxxn, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.53.

s'agit soit du hasard (τύχη), soit de la nécessité (ανάγκη) »²⁸². Il précise pour la nécessité qu'elle peut « être l'effet soit de la violence (βίη) soit de la nature (φύσει) »²⁸³. Puis il définit celles intérieures, « il s'agit alors soit de l'habitude (ἔθος), soit d'une impulsion (δρεξις) »²⁸⁴. Il précise que pour l'impulsion, elle peut « être soit réfléchie (λογιστική δρεξις) soit irréfléchie (ἄλογος δρεξις). »²⁸⁵. On tient pour préciser le propos à définir l'impulsion comme une « Force psychique spontanée et irrésistible, qui pousse à l'action »²⁸⁶. Donc pour lui, « La colère, comme le désir, se situe dans cette dernière catégorie : c'est une ἄλογος δρεξις. Ainsi l'acte fait par colère n'est pas un acte contraint »²⁸⁷. Pour résumer, la cause de la colère est intérieure car c'est une impulsion irréfléchie comme une « nécessité intérieure (l'impulsion passionnelle) »²⁸⁸. Aristote ne parle pas de contrainte que quand « la cause qui oblige les êtres à faire ce qu'ils font leur est extérieure »²⁸⁹. Donc la colère serait consciente et volontaire : « On agit volontairement car on sait, de quelque manière, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. »²⁹⁰.

Aristote tient à préciser que « volonté et liberté sont deux choses différentes (Eud., II, 7, 1223 b 30) »²⁹¹. Donc on pourrait supposer que l'acte dicté par la colère (θυμός) soit empreint de liberté. Mais en réfléchissant, « plus libre est l'acte dicté par la volonté. En somme l'acte de l'homme en colère est le moins libre des actes non contraints, c'est-à-dire non exigés par une nécessité extérieure. »²⁹². Car la colère est issue d'une impulsion irréfléchie de cause interne avec la liberté d'agir moindre car elle naît de volonté interne sans pré conscientisation par une situation externe.

Mais, dans la conscience, il y a toujours le choix « pour l'homme en colère, de se soumettre à la règle de la raison ou de la transgresser »²⁹³. C'est de cette décision « qui transforme la passion, phénomène passif, donc moralement neutre [Eud., II, 2, 1220 b 15 ; Nicom., II, 4, 1105 b 30], en une disposition légitime ou coupable. Ce n'est pas la colère en

²⁸² FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸³ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸⁴ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸⁵ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸⁶ CNTRL, « impulsion », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/impulsion>

²⁸⁷ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸⁸ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁸⁹ ARISTOTE, *Grande Morale*, I, 11 a 13.

²⁹⁰ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, VII, 11, 1152 a 15.

²⁹¹ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁹² FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁹³ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

elle-même qui est morale ou immorale, mais l'usage que l'on en fait. »²⁹⁴. Donc, le sentiment de colère est moralement acceptable mais c'est son usage voire ses conséquences qui le sont moins.

Par ce fait, on pourrait se poser l'interrogation suivante : y-a-t-il un bon usage de la colère ? On pourrait le définir par « par le λόγος, la droite règle, celle qui sert de norme »²⁹⁵. Ce qui est pertinent, c'est nous aussi traduire « λόγος » par la raison ou logos qui « n'est pas seulement une capacité intellectuelle que l'on posséderait ou non à côté d'autres qualités, ce n'est pas non plus seulement une aptitude à parler ; c'est une posture, un mode de vie, une modalité d'être-au-monde qui détermine de part en part l'homme »²⁹⁶. C'est cela qui nous permettrait de faire un usage juste de la colère. Car le « λόγος » « indique les limites exactes, mais variables selon les cas, entre lesquelles la colère doit être contenue pour être moralement valable. »²⁹⁷. Donc on a sorte de régulation de la colère qui se confirme par « elle qui fixe à la colère le juste milieu, le point d'excellence où elle se fait vertu de mansuétude (πραότης) »²⁹⁸ ou à l'indulgence ou le pardon voire à la bonté. Par conséquent, le bon usage de la colère fait en sorte que son expression et ses conséquences sont pardonnables. Pour cela, il faut « imposer à la passion un équilibre raisonnable — équilibre précaire, et qui se rompt facilement soit par excès, soit par défaut. »²⁹⁹. Si on a de l'excès, alors on peut arriver à une « coupable irritabilité (όργιλότης) »³⁰⁰ et si on a l'inverse, alors on arrive à « sorte d'impuissance (άοργησία) »³⁰¹. Alors le lien entre raison et colère est mis en évidence. Par le fait que la raison permet d'« apprécier les conditions dans lesquelles la passion prétend s'exercer. Il lui appartient de juger de son opportunité, de son intensité, de sa fréquence ; de décider si par exemple nous nous mettons en colère au moment qui convient, pour des motifs valables, contre des gens qui le méritent, pour des fins et dans des

²⁹⁴ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.54.

²⁹⁵ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, n°1-2., p.54, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/docAsPDF/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862.pdf

²⁹⁶ SABATIER Arnaud, « Logos et polis chez Aristote. Approche phénoménologique », (2004), Philosoph'île, site de philosophie de l'Académie de la Réunion, mis en ligne en juillet 2007, disponible à l'adresse : https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/philosophie/Textes_des_collegues_sur_auteurs/Sabatier_Aristote.pdf

²⁹⁷ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

²⁹⁸ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

²⁹⁹ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

³⁰⁰ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque.*, II, 7, 1108 a 5., cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

³⁰¹ ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, II, 7, 1108 a 5., cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

circonstances satisfaisantes »³⁰². Donc la colère, même si c'est une impulsion irréfléchie, n'a pas une expression supposée libre car elle est issue de la volonté et donc soumise aux règles raisonnables.

Aristote, par sa pensée, a permis d'énoncer qu'il y a « un libre jeu entre passion et raison et une possibilité pour cette dernière d'avoir prise sur la colère par exemple, grâce à une conception dualiste de l'âme partagée en partie rationnelle et partie irrationnelle. Passion et raison ne s'excluent pas mutuellement »³⁰³. Et par cela, il y a une sorte de norme voire d'ordre dans laquelle « il suffira à la passion d'éviter la précipitation, et à la colère de se maîtriser [...] Rien d'irréparable ne s'est produit. Il n'y a pas eu corruption profonde de la raison. Celle-ci n'a été que momentanément privée de son influence : elle a abdicé devant la colère comme devant un terrible tyran. »³⁰⁴. Donc la colère peut annihiler la raison mais de façon temporaire. Cela se perçoit par « Il n'y a rien d'absurde, explique l'auteur de la Grande Morale (II, 6, 1201 b 39), à soutenir que l'intempérant fera le mal tout en ayant conscience de ce qu'il fait. Il est à peu près dans le cas de l'ivresse. Les gens ivres, quand leur ivresse les a quittés, redeviennent les mêmes qu'ils étaient auparavant ; la raison et la science n'ont pas été détruites en eux, mais elles ont été dominées et vaincues par l'ivresse ; et, une fois délivrés de leur ivresse, ils retrouvent leur état ordinaire. Quand la passion a cessé, comme cesse l'ivresse, l'intempérant redevient ce qu'il était avant d'y céder. »³⁰⁵.

Nous avons pu aborder la colère d'après Aristote par la souffrance, le plaisir et la régulation raisonnable de son expression. Peut-on en faire le lien avec une catharsis ?

b) La catharsis d'Aristote : κάθαρσις

Avant de percevoir la catharsis au sein de la réflexion d'Aristote, nous allons tout d'abord, la définir via le prisme de la Grèce Antique. Son étymologie prend racine dans le « grec

³⁰² ARISTOTE, *éthique à Nicomaque*, II, 5, 1106 b 21 ; II, 9, 1109 a 26), cité dans FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.55.

³⁰³ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.57.

³⁰⁴ FILLION-LAHILLE Janine, op.cit., p.57.

³⁰⁵ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, n°1-2., p.58, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/docAsPDF/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862.pdf

ancien κάθαρσις, « purification, séparation du bon avec le mauvais »³⁰⁶ »³⁰⁷. La Catharsis serait « un rapport à l'égard des passions, un moyen de les convertir, selon la philosophie aristotélicienne relative à la rhétorique, à l'esthétique, et à la politique. »³⁰⁸.

Dans le but de mieux comprendre cette notion, comme Aristote fut un disciple de Platon, nous allons aborder la conception platonicienne de la catharsis dans l'objectif est de montrer l'évolution de la réflexion sage-disciple. Platon, aborde la catharsis comme « le pouvoir de séparer l'âme de son ignorance »³⁰⁹. Il va orienter son élaboration de celle-ci via « la médecine »³¹⁰. On peut l'illustrer par : « Dans un passage du *Sophiste*, Platon utilise la métaphore médicale pour établir la catharsis comme une technique pour réfuter ou rejeter les fausses idées. »³¹¹. Le fait de purger l'esprit d'idées erronées est une des bases de la « médecine de l'âme »³¹² élaborée par Platon. On pourrait alors concevoir la catharsis comme « une purification morale »³¹³, car « Cette guérison de l'âme est donc directement liée à un apprentissage moral puisque les idées malsaines sont évacuées pour laisser place à d'autres plus vertueuses. »³¹⁴. Donc, pour Platon, la Catharsis est une technique de la médecine de l'âme, permettant d'évacuer les aberrations de l'esprit, et ainsi d'évoluer vers la connaissance et la guérison.

Dans l'œuvre d'Aristote, par exemple, on retrouve le terme de Catharsis dans la *Poétique*, (« ouvrage portant sur l'art poétique et plus particulièrement sur les notions de tragédie, d'épopée et d'imitation), vers 335 av. J.-C. Mais les aléas de l'histoire font en sorte que « Le manuscrit le plus ancien de la *Poétique*-le *Parisinus* 174, du X^e ou du XI^e siècle- contient non pas les termes trop fameux *pathêmatôn katharsin* (« catharsis des émotions »),

³⁰⁶ PLATON, *Œuvres complètes*, Paris, Ed. Flammarion, trad. dirigée par Luc Brisson, 2008, p294.

³⁰⁷ WIKIPEDIA, « Catharsis », mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³⁰⁸ Ibid.

³⁰⁹ PLATON, *Le Sophiste*, 231 b, cité dans *ibid.*

³¹⁰ WIKIPEDIA, « Catharsis », mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³¹¹ Ibid.

³¹² DESTREE Pierre, « Éducation morale et catharsis tragique », *Les Études philosophiques*, n° 67, avril 2003, p. 522, publié sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2003, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2003-4-page-518.htm>

³¹³ WIKIPEDIA, « Catharsis », mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³¹⁴ Ibid.

mais une locution peu compréhensible *mathêmatôn katharsin* (« *catharsis* des connaissances »), le passage ayant été très tôt corrompu par la faute d'un copiste, à moins que ce ne soit par celle des rats et des vers. »³¹⁵. Cette information permet de supposer que la catharsis des émotions est aussi en lien avec l'art. Et Aristote fait un lien entre l'expression des émotions par l'art et la catharsis de celle-ci. Mais on retrouve aussi la notions de catharsis dans d'autres ouvrages. Par exemple, « Le mot apparaît cent soixante et une fois dans les œuvres d'Aristote. Cent vingt-huit de ces occurrences, soit la très grande majorité, se situent dans les traités de biologie, alors que le terme n'est utilisé que cinq fois dans la *Politique* et deux dans la *Poétique*. Proportion en soi déjà fort significative. »³¹⁶.

Nous allons reprendre la définition du début de cette partie, « la *catharsis* désigne une *purification*. Il peut s'agir d'une purification religieuse selon un rite adapté : la seconde occurrence de la *Poétique* a exactement ce sens. Mais le plus souvent, chez Aristote, la purification est d'ordre physiologique. Il est notable, par exemple, que le mot soit associé cinquante-neuf fois au flux menstruel. Il l'est une fois à l'éjaculation »³¹⁷.

Aristote, par son savoir médical, a eu la possibilité de conceptualiser le fait que « La *catharsis* peut aussi désigner une *purgation* médicale – sans jamais nommer toutefois l'évacuation des excréments ou de l'urine quand elle se fait de façon naturelle sans l'aide d'un médicament. »³¹⁸. En médecine, la purgation, a pour définition l'« Évacuation du contenu intestinal provoquée au moyen d'un remède »³¹⁹, c'est-à-dire une purge du corps des déchets ou excréments qu'il contient. On purifie donc son corps de ses ordures. Cela nous remet en mémoire l'évacuation des idées fausses de l'esprit, chez Platon. En littérature, on va plus parler de « *La purgation des passions*, expression par laquelle on traduit le terme de catharsis, qui désigne, chez Aristote, l'action d'éliminer par la représentation théâtrale ce que les passions présentent d'excessif, de dangereux pour l'âme. »³²⁰. Donc, par la purgation, on purifie notre esprit des émotions trop intenses voire même on assainit les pensées. Mais

³¹⁵ MARX William. « La véritable *catharsis* aristotélicienne. Pour une lecture philologique et physiologique de la *Poétique* », *Poétique*, vol. 166, no. 2, 2011, pp. 131-154, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-poetique-2011-2-page-131.htm>

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ ARISTOTE, *Problèmes*, iv, 30, 880 a 32-33., cité dans *ibid.*

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ Dictionnaire de l'Académie française, « Purgation », 9^e édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P5096>

³²⁰ Ibid.

avant d'avancer dans la réflexion, il nous paraît nécessaire de définir la purification par « Action par laquelle l'homme se délivre ou est délivré de ses souillures, de ses fautes et rendu à la pureté, à la vertu, à l'innocence, en particulier par des ablutions et des prières ; le rituel accompli à cette fin. »³²¹. Nous allons faire le lien entre purification et purgation, car le premier délivre et la seconde évacue. Dans les deux cas, nous ne sommes plus dépendants des souillures de l'esprit. De plus, le fait qu'il y est un lien entre la purification et la délivrance ou « Fin d'une gêne, d'un mal, d'un tourment ; impression agréable qui en résulte. »³²², met en évidence que la purification a aussi une composante temporelle. Donc l'homme peut être aussi purifié par la fin d'une période (délivrance) et non forcément par l'action. Et cela est mis en évidence « Car toute purification n'exige pas une évacuation à proprement parler. L'idée première de la *catharsis* physiologique est celle du retour à l'équilibre par un soulagement des excès, excès qui ne sont pas nécessairement de substances à évacuer, mais parfois seulement de froideur ou de chaleur – ou bien les deux ensembles : substances et température excessives. Il en va ainsi de l'éjaculation, qui permet à ceux qui ont trop de chaleur de « se soulager (*kouphizontai*) de leur surplus (*perittômatos*) ainsi que de l'excès de souffle et de chaleur »³²³. On songe au passage de la *Politique* cité plus haut, où sont mis sur le même plan « une sorte de *catharsis* et un soulagement (*kouphizesthai*) accompagné de plaisir ». La purification s'accompagne d'un soulagement ou d'un allègement, et l'on ne s'étonnera pas que, dans son traité *De la génération des animaux*, Aristote établisse un certain rapport entre la *catharsis* et l'acte sexuel »³²⁴.

Si on refait le lien avec la tragédie, celle-ci « montre le destin tragique de ceux qui ont cédé à ces passions. En vivant ces destins malheureux par procuration, les spectateurs ou lecteurs sont censés prendre en aversion les passions qui les ont provoquées. Pour que cette catharsis soit possible, il faut que les personnages soient en imitation (*mimêsis*) des passions

³²¹ Dictionnaire de l'Académie Française, « Purification », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P5103>

³²² Dictionnaire Le Robert, « Délivrance », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/delivrance>

³²³ ARISTOTE, *Problèmes*, xxx, 1, 955 a 25-26, cité dans MARX William. « La véritable *catharsis* aristotélicienne. Pour une lecture philologique et physiologique de la *Poétique* », *Poétique*, vol. 166, no. 2, 2011, pp. 131-154, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-poetique-2011-2-page-131.htm>

³²⁴ ARISTOTE, *De la génération des animaux*, I, 18, 726 a 11-13 ; IV, 5 cité dans *ibid.*

humaines, le meilleur exemple, pour Aristote, étant *Œdipe Roi* de Sophocle. »³²⁵. Par la visualisation des passions tragiques, la personne prend conscience des excès de celles-ci, et donc se purge de la flamboyance de la colère ou fait une catharsis de la colère.

3. Colère et Catharsis au sein de la psychanalyse :

Nous faisons un bond de quelques millénaires dans la réflexion sur la colère. Car la pensée des philosophes de la Grèce Antique a accompagné celle des penseurs des époques suivantes. La psychanalyse apporta une autre approche dans le domaine de la pensée médicale permettant de percevoir des concepts en une autre vision.

Pour définir la psychanalyse, nous allons citer son père fondateur, Sigmund Freud, médecin neurologue autrichien : « Psychanalyse est le nom : 1) d'un procédé pour l'investigation de processus animiques, qui sont à peine accessibles autrement ; 2) d'une méthode de traitement des troubles névrotiques, qui se fonde sur cette investigation ; 3) d'une série de vues psychologiques, acquises par cette voie, qui croissent progressivement pour se rejoindre en discipline scientifique nouvelle »³²⁶.

a) La colère dans l'écoute de la psychanalyse :

Comment la colère peut-elle être abordée dans la psychanalyse ? Nous pourrions dire qu'au sein de cette science humaine, « la colère relève d'une impulsion. Il s'agit d'une démarche émotionnelle, immaîtrisée, ce que rend bien un des termes grecs utilisé pour désigner la colère : *thumos*. Car ce terme qui signifie initialement le souffle peut aussi servir à exprimer tout ce qui relève de la volonté, de l'intelligence ou des passions, pour exprimer enfin la colère. De même, son synonyme *kholè* (d'où a probablement été tiré *colera*) signifie d'abord le fiel, la bile, puis la colère et la haine. Ces deux termes grecs portent donc la double

³²⁵ WIKIPEDIA, « Catharsis », L'encyclopédie libre, mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³²⁶ FREUD Sigmund, *Œuvres Complètes Psychanalyse, XIII*, Paris, Ed. PUF, 1991, p. 183, cité dans BRUSSET Bernard, « Une définition de la psychanalyse », Société Psychanalytique de Paris (site web), disponible à l'adresse : <https://www.spp.asso.fr/la-psychanalyse/une-definition-de-la-psychanalyse/>

caractéristique de la colère : une manifestation physique et un état mental, car la colère engage l'ensemble de l'être humain. »³²⁷.

La colère, en psychanalyse, est considérée comme un affect pour explication « le terme possède une acception précise et technique : il est un composant de la pulsion, lié, de manière mobile, à la représentation. Il est alors une poussée énergétique (*quantum d'affect*) et une expression qualitative de cette poussée, un phénomène à la fois somatique et sensible, et conduit à un « état affectif, pénible ou agréable, vague ou qualifié, qu'il se présente sous la forme d'une décharge massive ou comme tonalité générale » (Laplanche, Pontalis, 1967, p. 12) »³²⁸.

Via le prisme de la psychanalyse, nous allons percevoir les deux différentes sources de la colère. On distingue en premier lieu, la source interne ou instinctuelle qui est « la Pulsion de Mort. C'est l'agressivité naturelle, qui sous-tend nos comportements de lutte pour la vie. »³²⁹. Nous avons aussi des sources réactionnelles ou externes dépendant du stade de développement, de l'enjeu relationnel et des renoncements.

La source réactionnelle en fonction du stade de développement peut s'illustrer par « Au stade oral, nous conservons le type de réaction à la frustration (être privé de son dû), qui mobilise une énergie d'autant plus grande qu'à cette frustration s'est attachée une plus grande angoisse, en particulier l'angoisse de mort ; l'énergie mobilisée ici est au service des actes destinés à reprendre son dû. »³³⁰ puis « Au stade anal, nous conservons le type de réaction à l'empêchement des mouvements, des déplacements : l'impatience ici nous aide à mobiliser le type d'énergie utile pour repousser ce qui, ou celui qui semble nous faire obstacle. »³³¹, ensuite « Au stade génital œdipien, nous conservons le type de réaction à la violation territoriale par des comportements d'élimination de l'intrus, du rival, et plus généralement par des conduites de maintien ou d'agrandissement de l'espace vital. »³³² et

³²⁷ SEDAT Jacques, « Du bon usage de la colère », *Études*, vol. 419, no. 11, 2013, pp. 485-496, mise en ligne sur Cairn.info le 5 novembre 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-485.htm>

³²⁸ LEVIVIER Marc et PEREA François, « Nommer/énoncer l'affect », *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, vol. 87, no. 1, 2012, pp. 71-86, mise en ligne sur Cairn.info le 15 mai 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2012-1-page-71.htm>

³²⁹ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

³³⁰ Ibid.

³³¹ Ibid.

³³² Ibid.

« De la phase narcissique, nous conservons le type de réactions consistant à attaquer, à diminuer, à dévaloriser les personnes qui font l'objet de l'admiration ou de l'attention générale. »³³³. Pour rappel, nous traversons ces différents stades durant l'enfance et nous les revivons durant l'adolescence dans le but de former notre psyché.

La source réactionnelle en fonction de l'enjeu réactionnelle a divers aspects. Nous avons, tout d'abord, la rage qui « est la réaction typique du bébé face à la situation où ses besoins sont ignorés. Sa finalité est d'obtenir que l'entourage réagisse »³³⁴. Puis « L'irritation, l'exaspération, liées à la déception désespérante est une réaction au fait d'être incompris, ou empêché d'agir. Sa finalité est d'obtenir d'autrui une réaction différente. »³³⁵. Ensuite, on a le fait que « La colère est la réaction à l'envahissement inadéquat de ses frontières. Sa finalité est d'établir ou de rétablir des limites saines (territoire spatial, intellectuel, émotionnel, symbolique, etc.). »³³⁶. Il faut aussi prendre en compte que « Contester, controverser, objecter, est la réaction au fait de n'avoir pas reçu les informations adéquates, utiles, aidantes. La finalité des discussions et argumentations interminables réside dans la recherche des informations utiles pour comprendre le sens d'une situation ou de ce qui est dit, ou demandé, ou ordonné. »³³⁷. Et pour finir, nous avons « Le ressentiment est une réaction au sentiment d'avoir été lésé, d'avoir subi un tort, un dommage. Sa finalité est d'inciter l'autre à reconnaître sa responsabilité. »³³⁸.

La source réactionnelle en fonction du renoncement émerge par fin de la période de la toute-puissance qui « se termine normalement vers quatre ans »³³⁹. L'enfant apprend et comprend que le monde lui échappe et est composé de normes et de lois tant physiques que morales. Celles-ci « contraignent l'enfant à renoncer à sa toute-puissance, et à concevoir qu'il existe des lois et des volontés extérieures à ses désirs, et que celles-ci sont insurmontables. Ce renoncement s'accompagne d'abord de colères spectaculaires, rageuses, qui impressionnent souvent l'entourage. Ces colères sont liées à l'abandon des pouvoirs totalitaires, de la toute-puissance magique. »³⁴⁰. Cela permettra de soulever le fait que

³³³ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

³³⁴ Ibid.

³³⁵ Ibid.

³³⁶ Ibid.

³³⁷ Ibid.

³³⁸ Ibid.

³³⁹ Ibid.

³⁴⁰ Ibid.

« comme cette colère s'avère, idéalement, impuissante, inopérante, inutile, l'enfant manifestera une tristesse ou une dépression notable, qui marque le deuil de sa toute-puissance magique. C'est la réussite de ce deuil qui prépare le futur adulte à reconnaître les limites de ses pouvoirs, de ses droits, la pertinence des pouvoirs et droits d'autrui, et, enfin, l'étendue de ses obligations, et de sa responsabilité d'agir sur son monde pour le rendre plus juste, plus aimant, plus respectueux. Et donc, à lui de trouver et de construire les emplois socialisés de la juste colère. »³⁴¹.

La psychanalyse soulève en outre les questions suivantes : mais que peut cacher la colère ? et la colère peut-elle être dissimulée ? Cela peut se comprendre par le fait que « L'analyse transactionnelle enseigne que, comme tout sentiment, la colère peut servir de sentiment-écran, ou sentiment-parasite (*racket feeling*). Le sentiment masqué peut être différent, ou une colère d'une autre nature, d'une autre origine. En général, la colère-parasite est improductive, trop durable et disproportionnée par rapport à l'événement déclenchant. À l'inverse un autre sentiment (la dépression, la douleur, les joies factices) peut servir de masque à la colère, par suite des apprentissages familiaux. »³⁴². La psychanalyse permet de discerner si la colère n'est pas détournée de son utilité primaire. Quel besoin aurait le patient de mettre en mouvement le mécanisme de défense soit du déplacement (« Le déplacement transfère « un sentiment ou une réaction d'un objet à un autre objet substitutif (habituellement moins menaçant) » (DSM-IV). »³⁴³) ou soit de la formation réactionnelle (substitution « à des pensées ou à des sentiments inacceptables, d'autres comportements, pensées ou sentiments qui leur sont diamétralement opposés (ce mécanisme est habituellement associé au refoulement) » (DSM-IV). »³⁴⁴? La psychanalyse va permettre de comprendre ce détournement affectif de façon défensive pour saisir le sens du symptôme par la mise en mots.

³⁴¹ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

³⁴² Ibid.

³⁴³ CHABROL Henri, « Les mécanismes de défense », *Recherche en soins infirmiers*, vol. 82, no. 3, 2005, pp. 31-42, cité dans <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-3-page-31.htm>

³⁴⁴ Ibid.

b) Catharsis par l'écoute de la psychanalyse :

La psychanalyse, si nous utilisons la définition suivante, est un « Traitement de troubles psychiques (surtout névroses) et psychosomatiques par cette méthode »³⁴⁵. Par traitement, nous pouvons donc dire que c'est l' « Ensemble des moyens appropriés destinés à enrayer une maladie, ou à guérir un malade »³⁴⁶. Donc la psychanalyse est un procédé de soin. Au sein de ce domaine, on définit la catharsis comme un « Moyen thérapeutique (ex. hypnose, suggestion, etc.) par lequel le psychiatre amène le malade à se libérer de ses traumatismes affectifs refoulés. »³⁴⁷. Alors nous pourrions penser que la catharsis est un outil de la psychanalyse dont l'objectif est de soigner la psyché.

Autant dans la philosophie de la Grèce Antique, vue précédemment, la catharsis soigne l'âme, autant dans la psychanalyse, nous allons plus évoquer la notion de psyché. Ces deux termes sont pourtant liés, car psyché vient du « grec ancien *ψυχή*, *psykhé* (« âme, souffle de vie »). »³⁴⁸. En philosophie, la psyché est « Esprit, principe pensant (par opposition à principe vital) »³⁴⁹. Tandis qu'en psychanalyse, c'est l'« Ensemble des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité d'un individu. Ensemble des phénomènes psychiques qui constituent l'individualité. »³⁵⁰. L'évolution de cette notion peut s'illustrer par cette citation de Jean Désy, médecin canadien du XX^e siècle, « C'est ainsi que la définition de psyché a évolué, prenant chez Platon le sens de « siège de la raison », alors que chez les présocratiques, elle était le siège du courage et de la passion. Aujourd'hui, le mot désigne plutôt l'ensemble des phénomènes psychiques (conscients et inconscients réunis). »³⁵¹.

D'un point de vue historique, « En psychanalyse, la catharsis est un concept apparu pour la première fois en 1893 dans la « Communication préliminaire » qui servira de premier

³⁴⁵ Dictionnaire Le Robert, « Psychanalyse », disponible à l'adresse :

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/psychanalyse>

³⁴⁶ CNRTL, « Traitement », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/traitement>

³⁴⁷ CNRTL, « Catharsis », Lexicographie, disponible à l'adresse :

<https://www.cnrtl.fr/definition/CATHARSIS>

³⁴⁸ WIKTIONNAIRE, « Psyché », Le dictionnaire libre, mise à jour le 25 juillet 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wiktionary.org/wiki/psych%C3%A9>

³⁴⁹ Ibid.

³⁵⁰ Ibid.

³⁵¹ DÉSY Jean, *L'irrationnalité nécessaire*, Montréal, Ed. XYZ, p. 130, cité dans WIKTIONNAIRE,

« Psyché », Le dictionnaire libre, mise à jour le 25 juillet 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wiktionary.org/wiki/psych%C3%A9>

chapitre aux *Études sur l'hystérie* (1895) de Josef Breuer et Sigmund Freud. »³⁵². Pour plus de précision, Freud énonce « pour la première fois la « méthode cathartique » dans le traitement des hystéries traumatiques. Il empruntait le mot catharsis au vocabulaire grec ancien, où, précisément, il signifiait : soulagement de l'âme. »³⁵³.

Actuellement, « la catharsis est tout autant une remémoration affective qu'une libération de la parole, elle peut mener à la sublimation des pulsions. En ce sens, elle est l'une des explications données au rapport d'un public à un spectacle, en particulier au théâtre. La catharsis permet de se purger de ses passions. »³⁵⁴. Par exemple, « C'est la prise de conscience par laquelle un sujet se remémore un événement traumatique passé, le revit puis le dépasse dans le cadre d'une cure psychanalytique. La catharsis repose sur l'abréaction des affects liés au traumatisme, c'est-à-dire la décharge émotionnelle qui accompagne la prise de conscience. La catharsis est ainsi le processus, parfois émotionnellement violent, au travers duquel le sujet se libère du refoulement. La catharsis est le premier pas nécessaire d'une mise à distance, ou d'une objectivation du trauma qui peut aboutir à un véritable processus de perlaboration de l'événement, c'est-à-dire son intégration, par les moyens du langage, dans l'histoire du sujet. »³⁵⁵.

Mais, on peut aussi considérer, au sein de la cure psychanalytique, que la catharsis « désigne l'effet du rappel à la conscience d'un événement refoulé, à savoir : la disparition des troubles que l'événement traumatique provoquait. Par la catharsis, le sujet se libère du refoulement. »³⁵⁶.

Pour bien comprendre, nous allons revenir sur la notion de refoulement. On peut définir le refoulement comme « Mécanisme psychologique, généralement inconscient, qui serait à la base de nombreuses névroses et s'observerait plus accessoirement dans certaines psychoses. Il s'agit d'une opération psychique par laquelle le sujet repousse ou maintient

³⁵² WIKIPEDIA, « Catharsis », L'encyclopédie libre, mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³⁵³ CROCQ Louis, « Chapitre 21. L'approche cathartique dans la thérapie du trauma », Ed. Roland Coutanceau, *Trauma et résilience. Victimes et auteurs*, Paris, Dunod, 2012, pp. 233-245, mise en ligne sur Cairn.info le 20 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/trauma-et-resilience--9782100576548-page-233.htm>

³⁵⁴ WIKIPEDIA, « Catharsis », L'encyclopédie libre, mise à jour le 10 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>

³⁵⁵ Ibid.

³⁵⁶ PHILOMAG, « Catharsis », Lexique, Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/catharsis#:~:text=En%20psychanalyse%2C%20le%20terme%20d%C3%A9signe,sujet%20se%20lib%C3%A8re%20du%20refoulement.>

dans l'inconscient des pensées, des images mentales ou des souvenirs liés à un désir profond et instinctif (pulsion) senti comme interdit ou contraire à certaines exigences morales` (Lar. Méd. t. 3 1972) »³⁵⁷. Pour illustrer, lorsque nous sommes en présence d'une norme morale ou sociétale qui restreint l'expression de la colère, cette émotion ainsi que son élan reste réprimée. En conséquence, nous ne ressentons pas le soulagement qui découlerait de son expression. Nous pouvons donc avoir l'émergence d'une tension interne car « Le plus souvent, ce sont nos frustrations (sexuelles ou autres) qui provoquent cette élévation de la pression intérieure, la frustration étant un stress majeur et très "pressiogène" »³⁵⁸. Cette énergie accumulée peut s'exprimer par l'émergence de troubles voir de maladies psychosomatiques.

La mise en mot des affects au sein de la cure psychanalytique permet de mettre en raison et hors de soi la colère refoulée ainsi que son énergie. Nous avons un effet cathartique. Celui-ci peut s'expliquer par le fait que « « La réaction du sujet qui subit quelque dommage n'a d'effet réellement "cathartique" que lorsqu'elle est vraiment adéquate comme dans la vengeance. Mais l'être humain trouve dans le langage un équivalent de l'acte, équivalent grâce auquel l'affect peut être "abréagi" à peu près de la même façon ».³⁵⁹

Pour illustrer l'effet du langage sur le refoulement, je présenterai une situation concernant Sigmund Freud : « Une récente exposition à l'Institut Hongrois à Paris sur *Le Temps des Asiles* m'a rappelé la réaction de Freud interprétant le délai pris à répondre à Istvan Hollos qui lui envoyait un exemplaire de ses *Souvenirs de la Maison-Jaune*. L'antisémitisme l'avait chassé de ce lieu original de prise en charge de la folie où la production symptomatique, artistique des psychotiques était mise en valeur. La colère de Freud, dans la lettre à I. Hollos présentée dans *Ornicar* ?³⁶⁰ en 1985 et reprise par Jacques-Alain Miller dans son cours³⁶¹ en 2008, fait l'objet d'une séance d'auto-analyse : « Tout en appréciant infiniment votre ton chaleureux [...], je me trouvai pourtant dans une sorte

³⁵⁷ CNRTL, « refoulement », Lexicographie, disponible à l'adresse :

<https://www.cnrtl.fr/definition/refoulement>

³⁵⁸ DAILLIE Laurent, « La Colère et l'Hystérie, différences et similitudes », *NéoSanté*, numéro 6, novembre 2011, disponible à l'adresse :

https://psychaanalyse.com/pdf/LA_COLERE_ET_L_HYSTERIE_DIFFERENCES_ET_SIMILITUDES.pdf

³⁵⁹ PLON Michel et ROUDINESCO Elisabeth, *Dictionnaire de la psychanalyse*, Paris, Ed. Fayard, coll. « La Pochothèque », 2011 (1^{re} éd. 1997), 1789 p., p. 251.

³⁶⁰ FREUD S, « Lettre à Istvan Hollos », *Ornicar*, n° 32, janvier 1984, p. 23-28.

³⁶¹ MILLER J.-A., « L'orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l'université Paris VIII, cours du 26 novembre 2008, inédit.

d'opposition qui n'était pas facile à comprendre. Je dus finalement m'avouer que la raison était que je n'aimais pas ces malades ; en effet, ils me mettent en colère, je m'irrite de les sentir si loin de moi et de tout ce qui est humain. Une intolérance surprenante, qui fait de moi plutôt un mauvais psychiatre. » J.-A. Miller note qu'à travers cette lettre de Freud, c'est le refoulement qui est visé chez lui, son *je-n'en-veux-rien-savoir* à l'endroit de la psychose. Freud est dépassé par un affect dont il ne comprend pas le ressort. Confiance de J.-A. Miller, à cette occasion, sur la fonction des rendez-vous hebdomadaires du cours sur son combat contre sa résistance à s'avouer – la colère à l'occasion –, ce qui participe de ce je-n'en-veux-rien-savoir. »³⁶².

Donc, nous avons par cet écrit que la catharsis par le langage aurait pour symbolique l'image suivante « Comme un fantôme délivré trouve enfin le repos » (« ... *wie ein erlöster Geist zur Ruhe eingeht* »), écrit Freud en 1895 pour décrire les effets de la cure dite cathartique sur les images remémorées (*Erinnerungs-bilde*) en cours de séance. L'analogie très évocatrice et qui prête au souvenir la figure d'une hantise, la consistance d'une ombre en peine aspirant à la fin de son errance, détone cependant dans le contexte et avec la teneur des *Études sur l'hystérie*, où domine, particulièrement il est vrai dans le chapitre signé par Breuer, l'idée de mécanismes et d'innervations psychiques »³⁶³. L'image du conflit psychique non exprimé est renvoyée à celle de la représentation du passé comme un souvenir impalpable mais présent. Par cela, on a l'introduction de « termes de « traitement » ou de « procédé cathartique » qui, avant d'évoquer le mot grec de *katharsis*, véhiculent toute une tradition de la médecine, bien au-delà d'Hippocrate et jusque dans ses développements les plus récents. Dans l'avant-propos de la deuxième édition des *Études sur l'hystérie*, presque treize ans après, en 1908, Freud en désigne même le contenu par les mots de « théorie cathartique » (*Lehre von der Katharsis*). »³⁶⁴. Donc, Freud associe traitement voire thérapie à la catharsis. Cela est mis en évidence par « [...] on assignait [à notre procédé cathartique]

³⁶² MATET Jean-Daniel, « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

³⁶³ BREUER Josef et FREUD Sigmund, *Études sur l'hystérie* [1895], trad. de l'allemand par Anne Berman, Paris, Ed. P.U.F., 1956, p. 227 (traduction légèrement modifiée) et p.235, cité dans CHATELET Isabelle, « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

³⁶⁴ CHATELET Isabelle, « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

comme finalité thérapeutique de canaliser la quantum d'affect utilisé à entretenir le symptôme, qui s'était fourvoyé sur de fausses routes et s'y était pour ainsi dire coincé, vers des voies normales par lesquelles il pût être déchargé (*abréagi*) »³⁶⁵. De ce fait, la mise en mot, comme vu plus haut, servirait à l'affect associé au mal-être. Par conséquent, on pourrait percevoir que « c'est à une sorte de dynamique qu'on a affaire, voire à une mécanique, où l'on entend dans cathartique une expulsion par décharge, l'évacuation d'un affect, ici mesurable comme une intensité d'excitation ou d'énergie, sans aucune connotation morale, et dont le caractère pathogène tient à ce qu'il n'ait pu circuler ni trouver d'issue. »³⁶⁶.

L'exemple est le suivant « [...] chacun des symptômes hystériques disparaissait immédiatement et sans retour quand on réussissait à mettre en pleine lumière le souvenir de l'incident déclenchant, à éveiller l'affect (*Affekt*) lié à ce dernier et quand, ensuite, le malade décrivait ce qui lui était arrivé de façon fort détaillée et en donnant à son émotion (*Affekt*) une expression verbale »³⁶⁷.

Par là, on constate que « l'élucidation du processus cathartique est inséparable de cette notion d'affect, elle-même centrale »³⁶⁸. Pour que nous ayons une catharsis au sein de la cure psychanalytique, il faut donc que l'affect puisse être « éveillé », « reproduit » ou « répété » *in statum nascendi*, ce qui implique qu'il ait été conservé ; il a à être « libéré » (*befreit*) ou mieux encore « déchargé » (*entladen*) ou « abréagi » (*abreagiert*), selon des voies normales, mais il peut aussi avoir été « entravé », « bloqué », « barré » (*unterdrückt*) ou encore « coincé » (*eingeklemmt*). »³⁶⁹. Par-là, on pourrait supposer que c'est la contenance de l'affect non exprimé qui crée le mal être ou des symptômes dus à sa non-décharge. Mais en psychanalyse, un affect doit avoir du sens et par cela, il doit être en lien avec « un souvenir ou à des images mnémoniques (il sera plus tard question de « représentation »), auxquels il reste « attaché », précisément parce que la réaction du sujet n'a pas été adéquate ou suffisante, n'a pas eu d'effet réellement

³⁶⁵ FREUD Sigmund, *Freud présenté par lui-même* [1924/1925], trad. de l'allemand par Fernand Cambon, Paris, Ed. Gallimard, 1984, p.38.

³⁶⁶ CHÂTELET Isabelle, « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

³⁶⁷ BREUER J. et FREUD S., *Études sur l'hystérie* [1895], trad. de l'allemand par Anne Berman, Paris, Ed. P.U.F., 1956, p.4.

³⁶⁸ CHATELET Isabelle. « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

³⁶⁹ Ibid.

« cathartique » (*kathartische*). »³⁷⁰. On perçoit donc que l'affect en soi non exprimé soit par son intensité « soit de manière générale pénible, au point d'être paralysant, ou que la réaction ou la répression (quand il est endogène, dans le cas de l'affect sexuel, *Sexualaffekt*) qu'il appelle exige de grands efforts ou des moyens proportionnés à cette intensité. »³⁷¹. Dans cette dynamique du faire sortir ou de mettre en dehors de soi, on a les moyens par « L'acte, les larmes « dans les cas les plus légers », mais aussi les paroles, les plaintes ou encore les associations constituent les voies, propres à chacun, par lesquelles l'affect se dissipe ou disparaît (on aimerait dire est contrecarré) en son potentiel nocif, lequel ne lui est toutefois pas inhérent. »³⁷². Pour conclure par le prisme de l'affect « la notion de *katharsis* et de processus cathartique est ainsi solidaire de toute une construction théorique dynamique qui la fonde et la complexifie à la fois. »³⁷³.

Et on pourrait alors définir la catharsis en psychanalyse comme « le terme transposé de la sphère physique à la sphère émotionnelle et utilisé à propos d'une personne opprimée, et recherche non-altération ou la soumission de l'élément oppressif, mais l'excitation et le réveil de ce dernier, pour finalement le chasser, et ainsi accomplir une sorte de soulagement de l'opprimé »³⁷⁴.

Alors, si on fait le lien avec la colère en raison d'une offense, l'ire émerge, mais comme elle n'est pas exprimée, elle est refoulée. Elle est cet affect rodant tel un fantôme à l'intérieur de soi créant un mal-être ambiant. La dynamique thérapeutique de la mise en mots permet de faire sortir de soi cet affect oppressif. Il sort du corps tel la fumée, au sein d'un processus cathartique pour la restauration d'un équilibre interne.

Mais on peut aussi être dans la cure par « le travail à opérer sur les défenses (ou résistances) qui ont favorisé, voire contribué à oublier les événements, sans parler de la technique ou « artifice » de la pression sur le front. Ces nouvelles modalités de la cure

³⁷⁰ CHÂTELET Isabelle. « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

³⁷¹ Ibid.

³⁷² Ibid.

³⁷³ Ibid.

³⁷⁴ Ibid.

continuent d'être nommés traitement ou tâche cathartique parce que leur but reste la résorption des représentations pathogènes. »³⁷⁵.

La catharsis comme nous avons pu le voir a évolué dans sa pratique mais dans son sens au sein de la psychanalyse. Mais, actuellement, comment est-elle encore représentée au sein de notre société moderne ?

4. Colère et Catharsis perçues au sein de notre ère

La colère est un affect fort marquant, brûlant, édifiant, passionné. Par cela, on pourrait dire qu'il est une passion, au sein de notre ère car il est défini comme un « État affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un »³⁷⁶. Cela pourrait aussi impliquer que c'est « un sentiment aliénant, dans la mesure où il est naturellement porté à une volonté de destruction irrationnelle, à un entêtement borné et aveugle. Plus que toute autre émotion, la colère semble donc produire ou relever d'une dépossession de soi, et il convient donc de la maîtriser. »³⁷⁷. La colère n'a pas bonne réputation et n'atteint pas un état de grâce. Nous allons essayer d'en percevoir les raisons.

a) La colère honte ou créatrice de vie ?

En premier lieu, nous allons revoir les deux conceptions de la colère et de la catharsis au sein de notre époque. Nous allons débiter la perception de la colère avec la pensée de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français du XX^e siècle. Il pratique une réflexion sur l'ire dans son ouvrage *Esquisse d'une théorie des émotions*, ce qui peut être exemplifié par la citation suivante : « Et comment parler de la colère, où l'on frappe, injurie, menace sans mentionner la personne qui représente l'unité objective de ces insultes, de ces menaces et de ces coups ? En un mot le sujet ému et l'objet émouvant sont unis dans une synthèse

³⁷⁵ CHATELET Isabelle. « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>

³⁷⁶ Dictionnaire Larousse, « Passion », disponible à l'adresse :

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/passion/58522>

³⁷⁷ RENAUT Olivier, « *Le θυμς dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions* », Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007, Français, p.37, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

indissoluble. L'émotion est une certaine manière d'appréhender le monde. [...] Le sujet qui cherche la solution d'un problème pratique est dehors dans le monde, il saisit le monde à chaque instant, à travers tous ses actes. S'il échoue dans ses essais, s'il irrite, son irritation même est encore une façon dont le monde lui apparaît. Et il n'est pas nécessaire que le sujet, entre l'action qui échoue et la colère, fasse un retour sur soi, intercale une conscience réflexive. Il peut y avoir passage continu de la conscience irréfléchie « monde-agi » (action) à la conscience irréfléchie « monde-odieux » (colère). La seconde est une transformation de l'autre «³⁷⁸. En conséquence, la colère serait alors une émotion d'action d'aller vers pour s'inscrire dans la réalité et de toutes les frustrations en découlant. La colère apporte une certaine forme de connaissance.

Pour ce philosophe, la colère est connotée positivement « comme une émotion mutante, en lien avec la peur notamment (« peur dépassée »³⁷⁹) et, élément plus original qui nous conduit directement sur le terrain de l'empathie, comme « phénomène de croyance » »³⁸⁰ : « La conscience ne se borne pas à projeter des significations affectives sur le monde qui l'entoure : elle vit le monde nouveau qu'elle vient de constituer. Elle le vit directement, elle s'y intéresse, elle souffre les qualités que les conduites ont ébauchées »³⁸¹. Donc la colère permettrait d'être en relation avec l'autre et la réalité sous ses divers aspects.

De plus, il gratifie « la colère d'une efficace pragmatique et même créatrice, et ne la considère plus comme une conduite purement neuro-psycho-biologiquement déterminée (réactionnelle-évasive ; offensive-défensive), que Sartre nous intéresse et pose d'emblée la question du lien structurel (inhibant, désinhibant) entre le projet artistique et l'émotion singulière qui traverse un créateur. »³⁸². La colère comme aide à la création à l'art s'illustre pour lui par « Baudelaire et Flaubert pour la conversion de la honte en colère écrite-désécrite-réécrite, Genet pour le rôle pivot de la triade honte-orgueil-colère dans la construction d'une identité sexuelle, littéraire et politique. On se souvient des extraordinaires interprétations des

³⁷⁸ SARTRE Jean-Paul, *Esquisse d'une théorie des émotions* [1938], Paris, Ed. Hermann, 1965, p.37, cité dans BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

³⁷⁹ SARTRE Jean-Paul, op.cit., p.48, cité dans ibid.

³⁸⁰ BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

³⁸¹ SARTRE Jean-Paul, op.cit., p.51 cité dans ibid.

³⁸² BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

troubles de la volonté et de la colère désamorcée chez Baudelaire, à partir de l'examen graphologique et de la scarification du support-papier dans la correspondance »³⁸³

La colère est donc une émotion de vie faisant de l'humain un être en interaction et en réaction au monde qui l'entoure pour s'y inclure. Elle aide à s'y construire et voire à le sublimer par l'art. Car, « Raisonner sans désirer n'est pas raisonner. Pour penser, pour vouloir, pour connaître, il faut que les choses aient une consistance, un poids, une valeur ; or l'indifférence émotionnelle annule le relief, efface la différence des perspectives, nivelle tout. Privé de son pouvoir critique, de sa capacité à discriminer, à faire la différence, qui procède de l'émotion et de l'affect, le raisonnement, comme le dit Damasio, devient raisonnement de *sang-froid*, ne raisonne plus. « La réduction sélective de l'émotion est au moins aussi préjudiciable à la rationalité que l'émotion excessive »³⁸⁴.

Mais peut-on avoir honte d'être en colère ? D'être dans le regard de l'autre ? D'être jugé ? Si les normes d'interaction de l'espace où nous sommes inscrits porte un jugement mauvais sur celle-ci, alors on pourrait dire que oui. Alors, on pourrait stipuler que « la colère est inhibée, freinée : coupable, ou dangereuse (pour les autres et/ou pour soi), la colère risque de prendre la signification d'un jugement. Elle se relie alors à de la peur, de la culpabilité, à un jugement négatif sur soi (-/+), à de la honte doublée de méfiance, à un jugement négatif sur soi et sur l'autre (-/-) ou au désir de détruire l'autre, à la peur des représailles, dans ce cas le jugement négatif porte sur l'autre (+/-). De même, la perception ou l'expression de la colère peut être freinée ou dénaturée par le fait de se situer dans le Triangle Dramatique que ce soit depuis le sommet Persécuteur, Victime ou Sauveur. »³⁸⁵.

Pourtant, si nous nous saisissons de la pensée de Sophie Galabru, philosophe Française du XXI^e siècle, on énoncerait le fait qu'elle empêcherait la haine c'est-à-dire le « Sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir

³⁸³ BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

³⁸⁴ MALABOU Catherine, *Ontologie de l'accident : essai sur la plasticité destructrice*, Paris, Léo Scheer, 2009, p. 27-28, cité dans BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 novembre 2014, disponible à l'adresse : <http://www.fabula.org/colloques/document2326.php>.

³⁸⁵ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, 2009/4 (N° 132), pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

de tout ce qui lui arrive de fâcheux »³⁸⁶, la vengeance et donc la destruction. Cette libération s'illustre, par exemple, lors des deuils, où une des étapes est celle de la colère pour arriver à l'acceptation de la mort symbolique ou physique. Autrement dit « Les vivants cherchent une explication à la mort. Ils tentent de lui livrer un combat sans espoir, un combat qui si la mort reconnaissait ses torts et les tourments qu'elle nous fait subir, ferait certainement revenir le mort. En fait, cette colère ne s'adresse pas vraiment au décédé, elle s'adresse surtout à l'état de mort. »³⁸⁷. C'est aussi, une des étapes permettant l'acceptation de la mort et de finaliser le processus de deuil.

Car, d'après Juan David Nasio, toute énergie psychique non libérée, s'accumule et peut créer un mal-être pouvant causer, par exemple, des dépressions ou des maladies psychosomatiques : « une pulsion refoulée saute du domaine de l'inconscient à celui du corps et se transforme en douleur somatique »³⁸⁸. Nous pourrions même l'illustrer par des compensations comportementales, comme « l'excès de travail ou par une série de comportements compulsifs, obsessions continuelles de nettoyage, de comptages, de rangement, de bourrage des temps libres par des activités culturelles, sportives, ou des régimes alimentaires. On y trouve parfois en outre l'accumulation d'activités sexuelles, la consommation de drogues diverses, euphorisantes ou excitantes. »³⁸⁹.

Les colères silencieuses, autrement dit refoulées, contenues, ligotées par le cadre relationnel dictée par la morale sociétale, font planer un malaise relationnel palpable dans une sorte d'ambiance tendue : « Enfin, dans les équipes et les couples, les colères auxquelles l'on n'a pas donné la suite constructive qu'elles nécessitent se manifestent indirectement par les silences, les bouderies, ou leur contraire apparent, la crainte, la peur que l'autre nous échappe, nous tourne le dos. »³⁹⁰. Dans le métier de soignant, nous sommes évalués sur notre « savoir-faire » ou compétences professionnelles et sur notre « savoir-être » ou compétences relationnelles. Comme nous sommes dans un métier de relation interpersonnelle, les échanges font en sorte que nous communiquions sur notre évaluation de la clinique lors de

³⁸⁶ Dictionnaire Larousse, « haine », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/haine/38852>

³⁸⁷ Comité psychologue.net, « le deuil : le point de vue des psychologues », mis en ligne le 29 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.psychologue.net/articles/le-deuil-le-point-de-vue-des-psychologues>

³⁸⁸ NASIO Juan-David, *le livre de la douleur et de l'amour*, Paris VI, Ed. Payot et Rivages, coll Désir/Payot, Septembre 1996, 4^{ème} édition, p.82.

³⁸⁹ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, 2009/4 (N° 132), pp.1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/aatc.132.0001>

³⁹⁰ Ibid.

réunions d'équipe. Les avis peuvent diverger, se discuter, se confronter, en théorie lors de synthèses.

Mais un avis non discuté, non pris en compte, rendu au silence, peut créer de la frustration, de la rancœur, de la colère silencieuse par le bâillon hiérarchique. La colère tendra le corps et l'esprit, mais ne pourra pas s'exprimer, car elle ne fait pas partie des normes du savoir-être par la maîtrise de soi. Cela pourrait même stigmatiser la personne en disant que c'est un émotif voire un instable sans capacité de raison et voir même de résilience face à cette frustration de non-écoute. Un collègue, à qui, on ne pourrait faire confiance. Et de ce silence découle le fait que les « silences divers risquent en fait d'aggraver la détérioration des relations que l'on souhaite bonnes, et donc d'aggraver les douleurs ou les peurs qui avaient été les premiers signaux se traduisant par une colère potentiellement opérationnelle. C'est le refus de cet emploi opérationnel de la colère qui risque donc, en fin de compte, de chroniciser notre tendance aux colères sourdes, et improductives. Ainsi ravalé ses colères peut conduire à l'anxiété, l'insomnie, une "mauvaise humeur" chronique ou un tempérament qualifié de "ronchon". »³⁹¹. Un sentiment de mal-être au sein du domaine de la santé peut être présent. Ainsi, on pourrait envisager que cela favorise l'apparition de risques, voire de troubles psychosociaux au sein du domaine de la santé. Un sentiment de non-reconnaissance individuel par la non-expression de ce sentiment de base. Cela pourrait alors créer un désintéressement de la pratique professionnelle et un malaise. Celui-ci, tellement envahissant, que nous assistons à une perte de vocation de certains professionnels de la santé, mis en évidence par le fait qu'ils ne sentent plus qu'exécutants des consignes et directives hospitalières voir de l'Agence Régionale de Santé. Le dialogue n'existerait plus, il y a des démissions silencieuses. Les différents mouvements de grève, comme celui, de la réanimation pédiatrique de l'hôpital des enfants à Bordeaux³⁹², pour demander une augmentation des effectifs, est visible et entendable, mais reste sourde à leurs destinataires. Leur demande est pour la sécurisation des patients pour être dans la non-malfaisance. Et finalement, on pourrait se poser la question, où est la bienveillance de l'institution hospitalière par son absence d'écoute et d'espace d'écoute sans jugement moral ?

³⁹¹ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, 2009/4 (N° 132), pp.1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/aatc.132.0001>

³⁹² CASTERA Isabelle, « CHU de Bordeaux : une grève pour défendre la sécurité des enfants », *Sud Ouest*, mis en ligne le 10 Janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-une-grève-pour-defendre-la-securite-des-enfants-13622074.php>

Si la colère est issue du sentiment de peur, est-ce que l'on pourrait penser que cela serait un mécanisme de défense voire une part active de la pulsion de vie pour défendre le psychisme contre son effondrement ? L'ire serait un moyen d'autoconservation ? La colère vertueuse permettrait de dénoncer le vice pour garder l'unité du psychisme par la préservation des valeurs.

La colère est une émotion vitale permettant les revendications et désigne les désaccords pour entamer les dialogues. La colère est une forme de communication voir de dialogue. La colère, serait-elle porteuse des « vertus de courage, de magnanimité voir de justice »³⁹³ ? Cela s'illustre par la colère d'implication, « C'est précisément à partir d'un mouvement de différenciation et d'entrée dans la subjectivation qu'est possible la reconnaissance d'autrui et que peut apparaître un autre usage de la colère, celle qu'on peut désigner par colère d'implication. C'est une décharge d'énergie émotionnelle qui donne la capacité de s'indigner et de s'opposer, face à ce qui représente une menace contre la justice et contre l'humain. Il s'agit là d'une colère de protestation, visant à s'opposer activement contre ce qui constitue un mépris de l'autre, une non-reconnaissance de l'être humain, donc un risque de déshumanisation. »³⁹⁴. Si nous pouvons exprimer notre indignation, nous exprimons notre dignité.

Donc, nous pourrions soigner par la colère en favorisant son expression, sa sublimation et en travaillant sur ses origines au risque de la banaliser, de lui faire perdre son sens de catharsis. Cela s'illustre par les réseaux sociaux, lieu où la colère s'exprime librement de façon anonyme. Là où on perçoit le besoin du quidam de pouvoir l'exprimer sans filtre comme une catharsis thérapeutique voire de défouloir. Il y a donc un besoin humain de l'exprimer voir vital. Parler de son désaccord revient également à exprimer son ego, sa propre identité, et à reconnaître ouvertement le besoin d'être reconnu en tant qu'individu.

b) Catharsis ou résilience ?

³⁹³ BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964)., pp. 247–290, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.7202/1020063a>

³⁹⁴ SEDAT Jacques, « Du bon usage de la colère », *Etudes*, 2013/11 (tome419), pp.485-496, mise en ligne sur Cairn.info le 5 novembre 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-485.htm>

Même si, nous avons pu voir l'approche de la catharsis au sein de la psychanalyse, il nous paraît pertinent de percevoir l'évolution de la catharsis et de sa conception au sein de l'histoire humaine. Car « Chaque époque a sa conception de la *catharsis*. Le XVI^e siècle la jouait humaniste et philologique, en fin de connaisseurs des textes anciens. Les XVII^e et XVIII^e prennent l'option morale, très Grand Siècle. Le XIX^e et la première moitié du XX^e développent à fond l'interprétation médicale et physiologique : triomphe de la philologie et de l'université allemande. Les années 1970 se la font structuraliste, narratologique et poéticienne. Les années 1990, cognitiviste avec une pointe de *gender*. Quant aux années 2000, 11 Septembre oblige, elles s'amuse à tout bazarder : « *Catharsis*, avez-vous dit ? Vous avez mal lu : Aristote n'en a jamais parlé. » On attend encore l'interprétation postcoloniale, qui ne saurait tarder. La *catharsis*, concept fourre-tout, est le miroir de l'idéologie et des présupposés de ceux qui s'y osent frotter : c'est à désespérer des exégètes et de soi-même »³⁹⁵. La catharsis a évolué en fonction des différents modèles de pensée à la mode des différentes époques.

On en retrouve cette notion par le travail de Pierre Janet, philosophe, psychologue et médecin français fin XIX^e et début du XX^e siècle. Il élabore le fait que « la thérapeutique passe par l'exploration sous hypnose des souvenirs traumatiques oubliés de la conscience et, une fois que le thérapeute en a connaissance, par leur révélation au patient à son réveil. »³⁹⁶. Et donc par cela, il met en place « sa thérapeutique de « dépuración » morale, obtenue d'abord par la « décharge » des émotions opérée en provoquant la reviviscence de l'événement, puis par la verbalisation de cette expérience brute. Le terme de « dépuración morale » n'est pas sans faire écho aux « passions épurées » d'Aristote. »³⁹⁷.

J'aimerais faire le lien entre la catharsis et la résilience. Pour rappel, la catharsis est une purgation des passions et/ou faire sortir de nous une tension interne par suite d'un sentiment d'injustice dans le cadre spécifique de la colère. Pour la résilience, nous pouvons avoir plusieurs définitions en fonction des approches idéologiques ou des courants de pensée.

³⁹⁵ MARX William, « la véritable *catharsis* aristotélicienne, pour une lecture philologique et physiologique de la *Poétique* », *Poétique*, volume 166, n°2, 2011, pp.131-154, mise en ligne sur Cairn.info 27 janvier 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-poetique-2011-2-page-131.htm>

³⁹⁶ CROCQ Louis, « Chapitre 21. L'approche cathartique dans la thérapie du trauma », Paris, Ed. Roland Coutanceau, *Trauma et résilience. Victimes et auteurs*, Paris, Dunod, 2012, pp. 233-245, mise en ligne sur Cairn.info le 20 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/trauma-et-resilience--9782100576548-page-233.htm>

³⁹⁷ Ibid.

Elle peut être « la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir, en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères »³⁹⁸. La notion de résilience est apparue en tant que concept par la suite à l'émergence du « concept de vulnérabilité, avec ses composantes biologiques, psychologiques et son approche épidémiologique »³⁹⁹.

Par cette définition, la résilience est une capacité ou « Aptitude de quelqu'un dans tel ou tel domaine »⁴⁰⁰. La résilience est donc une disposition humaine. La colère par sa fonction cathartique serait-elle un moyen pour la résilience ? Nous avons pu déjà évoquer que la colère est une des étapes du deuil. C'est-à-dire pour accepter la perte de quelqu'un ou de quelque chose, il faudrait passer par différentes phases. La colère est le moyen pour clamer le sentiment d'injustice face à une situation. Cela permet de mettre en finalité la phase du déni. Et ainsi, il se permet d'accepter l'expérience vécue en l'incorporant dans sa conscience. Et donc, la colère par son effet cathartique permet d'arriver à un état de résilience en dénonçant l'injustice ressentie.

c) Catharsis de la colère : la musique ?

Lors de mes diverses discussions avec mes collègues soignants sur la thématique de ce mémoire, la notion de catharsis de la colère par la musique au sein de notre société occidentale, est revenue maintes fois. Je me demandais si on pouvait y trouver une réflexion intéressante.

Avant de débiter, nous allons poser l'aphorisme suivant, « L'affirmation selon laquelle écouter de la musique extrême provoque de la colère et des expressions de colère telles que l'agressivité et la délinquance n'a pas encore été étayée par des méthodes expérimentales contrôlées. »⁴⁰¹. Nous tenons à rappeler que la musique est « une forme de

³⁹⁸ La Fondation pour l'enfance, *Être parents en situation de grande précarité*, Paris, Ed. Eres, 2000, cité dans MANCIAUX Michel, « La résilience. Un regard qui fait vivre », *Études*, vol. 395, no. 10, 2001, pp. 321-330, sur Cairn.info, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-10-page-321.htm>

³⁹⁹ MANCIAUX Michel, « La résilience. Un regard qui fait vivre », *Études*, vol. 395, no. 10, 2001, pp. 321-330, sur Cairn.info, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-10-page-321.htm>

⁴⁰⁰ Dictionnaire Larousse, « Capacité » disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/capacit%C3%A9/12861>

⁴⁰¹ CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience, Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov.translate.google/pmc/articles/PMC4439552/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=fr&x_tr_hl=fr&x_tr_pto=sc#B42

média largement disponible avec la capacité d'influencer les attitudes et de manipuler les émotions (Juslin et Sloboda, 2010 ; Wheeler et al., 2011), et les auditeurs sont attirés par la musique qui reflète ou améliore leur état émotionnel (Saarikallio, 2011 ; Thoma et al., 2012 ; Papinczak et al., 2015). »⁴⁰². Pour définir la musique dite extrême, nous allons en citer quelques exemples comme le Heavy Metal, le Hard Core et le Punk. Ces différents genres musicaux sont considérés comme extrêmes « par des sons chaotiques, forts, lourds et puissants, avec des voix émotionnelles, contenant souvent des thèmes lyriques d'anxiété, de dépression, d'isolement social et de solitude (Shafron et Karno, 2013). »⁴⁰³.

En 2015, nous avons les résultats de l'étude « Musique métal extrême et traitement de la colère »⁴⁰⁴ nous permettant de faire le lien entre la catharsis et la colère. Son déroulement fait en sorte que « 39 auditeurs de musique extrême âgés de 18 à 34 ans ont été soumis à une induction de colère, suivie d'une assignation aléatoire à 10 minutes d'écoute de musique extrême de leur propre playlist, ou à 10 minutes de silence (contrôle). Les mesures de l'émotion comprenaient la fréquence cardiaque et les évaluations subjectives sur l'échelle d'affect positif et négatif (PANAS). »⁴⁰⁵. La réaction de colère a été mesurée à partir « d'évaluations subjectives d'hostilité et d'irritabilité et d'enregistrement physiologique de la fréquence cardiaque, qui devaient augmenter lorsque les participants ressentaient une augmentation de la colère »⁴⁰⁶. Car « une augmentation de la fréquence cardiaque peut refléter divers états psychologiques, notamment la colère, le stress, l'excitation ou la peur. »⁴⁰⁷. Cela permet de définir que « La fréquence cardiaque doit donc être interprétée en combinaison avec les évaluations subjectives des participants (de ces états psychologiques) pour une évaluation plus précise de la réponse émotionnelle »⁴⁰⁸.

Cette étude s'inspire de recherche mettant en évidence que « les auditeurs sont attirés par la musique qui correspond à leur état émotionnel actuel et sont capables d'utiliser la musique comme technique de régulation des émotions (Saarikallio, 2011 ; Thoma et al.,

⁴⁰² CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience, Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/translate.google/pmc/articles/PMC4439552/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=fr&x_tr_hl=fr&x_tr_pto=sc#B42

⁴⁰³ Ibid.

⁴⁰⁴ Ibid.

⁴¹⁶ Ibid.

⁴⁰⁶ Ibid.

⁴⁰⁷ Ibid.

⁴⁰⁸ Ibid.

2012 ; Papinczak et al . , 2015) . »⁴⁰⁹. Cette déduction a permis d'énoncer que « « la musique régule la colère », les fans de musique extrême en colère devraient écouter de la musique qui correspond à leur colère et les aide à la traiter et à se sentir mieux. De plus, dans une revue de Lozon et Bensimon « (2014) sur la musique problématique, ils ont également conclu que les auditeurs de musique contenant des thèmes d'agression et d'idées suicidaires semblaient se sentir soulagés de l'angoisse et de l'agressivité après l'avoir écoutée. » »⁴¹⁰. A la suite, nous avons la formulation de plusieurs hypothèses comme « H2a : que, sur une mesure d'auto-évaluation de la musique et des émotions, les participants seront *d'accord* avec les affirmations selon lesquelles ils écoutent de la musique pour vivre pleinement leur colère, et qu'écouter de la musique les aide à se calmer lorsqu'ils sont en colère ; H2b : que les évaluations subjectives des participants et la mesure physiologique (c'est-à-dire la fréquence cardiaque) de la colère augmenteront pendant l'induction de la colère mais ne *continueront pas à augmenter* pendant l'écoute de la musique, et par rapport aux participants dans la condition sans musique (contrôle). ; H2c : que, conformément à l'idée que la musique extrême peut être une méthode de traitement de la colère, les participants en condition d'écoute de musique se sentiront mieux après avoir écouté de la musique par rapport aux participants sans contrôle de musique, comme le montre leur approbation d'émotions à valence positive telles que comme "détendu" et "inspiré". »⁴¹¹. L'entretien d'induction de la colère s'est basé sur le fait d'impliquer « des participants décrivant un ou plusieurs événements qui ont produit un fort sentiment de colère sur une période de 16 min. Les participants ont reçu une liste de sujets pour les aider à se souvenir de scénarios de colère, basés sur ceux utilisés par Dimsdale et al. (1988) comme « partenaire/conjoint », « travail/ collègues de travail » et « finances ». »⁴¹².

Les résultats obtenus sont dans un premier lieu, pour la fréquence cardiaque, on a « l'augmentation de la fréquence cardiaque suite à l'induction de la colère a été maintenue pour les auditeurs de musique, mais pas pour ceux en état de silence. »⁴¹³. En un second lieu,

⁴⁰⁹ CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience, Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/translate.goog/pmc/articles/PMC4439552/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=fr&x_tr_hl=fr&x_tr_pto=sc#B42

⁴¹⁰ Ibid.

⁴¹¹ Ibid.

⁴¹² Ibid.

⁴¹³ Ibid.

on prend en compte « Les évaluations autodéclarées concernant la colère (PANAS hostile, irritable et stress) »⁴¹⁴. Cela permet de percevoir que « l'induction de la colère fonctionnait et que l'écoute de la musique et le silence résultaient en une diminution de l'hostilité. Cependant, l'écoute de la musique n'était pas différente du silence »⁴¹⁵. Cela a permis de certifier l'hypothèse comme quoi « « la musique extrême correspond et aide à traiter la colère ». Dans l'ensemble, les résultats étaient favorables à cette dernière. Parmi notre échantillon de fans de musique extrême dans la gamme normale des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress, la majorité a déclaré qu'ils écoutaient de la musique extrême pour une gamme d'effets émotionnels - le plus pertinent pour ressentir pleinement la colère et se calmer lorsqu'ils ressentent en colère »⁴¹⁶. Cela se confirme par « Ceux qui écoutaient de la musique lorsqu'ils étaient en colère n'ont pas montré d'augmentation de la fréquence cardiaque ou d'hostilité et d'irritabilité subjectives. Au contraire, ils ont montré une diminution de l'hostilité et de l'irritabilité subjective équivalente à celle de ceux qui étaient assis en silence. La fréquence cardiaque s'est stabilisée mais n'a pas continué à augmenter, suggérant que la musique que les participants choisissaient lorsqu'ils étaient en colère correspondait à leur excitation physiologique et leur permettait d'en faire pleinement l'expérience. »⁴¹⁷. Et cela met aussi en évidence que « les résultats ont montré qu'écouter de la musique métal relaxait les participants aussi efficacement que s'asseoir en silence. Les cotes de relaxation ont diminué pendant l'induction de la colère, mais ont de nouveau augmenté pendant l'écoute de la musique ou le silence. »⁴¹⁸. Donc on pourrait affirmer que « Pris ensemble, les résultats soutiennent l'idée que les auditeurs de musique extrême utilisent la musique pour réguler leur colère et se sentir actifs et inspirés »⁴¹⁹. Cela permet de confirmer que « Les interventions basées sur la musique se sont avérées efficaces dans le traitement d'une gamme de troubles qui impliquent généralement une volatilité émotionnelle, y compris les psychoses (Gold et al., 2009), le trouble de stress post-traumatique (Zoteyva et al., 2015) et l'abus de substances (Baker et al., 2012 ; Short et

⁴¹⁴ CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience, Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/translate.google/pmc/articles/PMC4439552/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc#B42

⁴¹⁵ Ibid.

⁴¹⁶ Ibid.

⁴¹⁷ Ibid.

⁴¹⁸ Ibid.

⁴¹⁹ Ibid.

Dingle, 2015). L'utilisation de la musique extrême en thérapie peut également entraîner un engagement et une participation accrues à la thérapie pour les fans de ces genres (Dingle et al., 2008). »⁴²⁰.

Donc pour conclure, nous pouvons avoir une catharsis de la colère, en vivant plus intensément celle-ci via le média musical ayant pour thématique l'ire. La musique permet par son intensification, la purge de cette émotion pour arriver à un état d'apaisement purifié.

B. Maitrise Stoïque de la colère : soin de l'autre

Nous avons pu faire un bout de chemin d'histoire sur le lien entre colère et catharsis ainsi que leur côté bénéfique. Nous allons maintenant emprunter un autre chemin de réflexion considérant que la colère n'a pas une expression juste. Le stoïcisme a modifié la manière dont la colère est perçue. Autrement dit, on pourrait énoncer que la colère sera comme « exclue de la moralité, considérée comme indigne d'un homme raisonnable et ruineuse de l'ordre social. »⁴²¹. Pour eux, certaines colères « ne témoignent que de la vanité de celui qui les ressent. D'autres alimentent le ressentiment en désignant à bon compte des coupables. »⁴²². Donc le stoïcisme par rapport à l'ire rend possible « une critique morale des emportements au nom d'un idéal de mesure. Le colérique confond le mal avec son propre mal-être, ce qui l'empêcherait de saisir le bien. Hypersensible aux offenses qui sont faites à sa personne, il demeurerait aveugle à l'harmonie de l'univers. »⁴²³. La colère rendrait donc obscur la raison et donc la perspective d'un jugement moral. Nous allons, pour bien comprendre les notions énoncées ci-dessus, visualiser les fondements du stoïcisme puis nous allons nous focaliser sur Sénèque, philosophe stoïcien, et sa pensée sur la colère. Et voir, comment ce courant de philosophie antique envisage la catharsis.

⁴²⁰ CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience, Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/translate.goog/pmc/articles/PMC4439552/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc#B42

⁴²¹ COURTOIS Gérard, « Insistante colère », *Droit et cultures*, 79 | 2020/1, mise en ligne le 29 octobre 2020, disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/droitcultures/6412>

⁴²² FOESSEL Michaël. « Introduction », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 122-124, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-3-page-122.htm>

⁴²³ Ibid.

1. La colère dans l'antiquité sous l'œil de Sénèque et du stoïcisme :

a) Le Stoïcisme :

Avant de présenter ce courant philosophique de l'antiquité gréco-romaine, nous allons, en premier lieu regarder l'étymologie. Le mot stoïcisme « vient du substantif grec Stoa (Poikilè) (en grec ancien : ἡ Ποικίλη Στοά / *hê Poikilê Stoá*), soit le *Portique des peintures* (litt. *peint de diverses couleurs*) en français. C'est là que Zénon et ses disciples se réunissaient pour leurs échanges d'idées. Le stoïcisme est parfois appelé « la philosophie du Portique », ou « Stoa ». »⁴²⁴.

Le fondateur de la pensée stoïcienne est Zénon dit soit « de Citium »⁴²⁵ en latin soit « de Kition »⁴²⁶ en grec ancien désignant « une cité de la côte sud est de l'île de Chypre »⁴²⁷ vivant au IV^e siècle av. J.-C. A la suite d'aléas de vie, à 22 ans, il s'établit à Athènes. Après avoir suivi l'enseignement du philosophe Kratés, philosophe cynique où « la liberté n'est pas un but à atteindre, mais une attitude, un mode de vie et une attitude et de pensée »⁴²⁸ et avoir « étudié à l'Académie de Platon »⁴²⁹, à ses 30 ans « il commença à enseigner lui-même, et créa à la Stoa Poikilè de l'Agora d'Athènes l'école philosophique dite stoïcienne (de Στοά : Portique) ». Il est le premier penseur à « diviser la philosophie en trois disciplines : la logique, la physique, soit une certaine conception du monde, et l'éthique »⁴³⁰. Et il introduit l'idée que le « sage comme modèle d'excellence humaine »⁴³¹.

Le stoïcisme est en lien avec une « doctrine panthéiste et matérialiste »⁴³². Pour clarifier, le panthéisme est une « Doctrine philosophique selon laquelle tout ce qui existe est

⁴²⁴ WIKIPEDIA, « Stoïcisme », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%AFcisme>

⁴²⁵ MERRIAN-WEBSTER, « stoic », disponible à l'adresse : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/stoic>

⁴²⁶ YON Marguerite, « Zénon, citoyen de Kition », *Cahiers du Centre d'Etudes Chypriotes*, Volume 27, Paris, Ed. Mélanges Olivier Masson, 1997, p.165, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/cchyp_0761-8271_1997_num_27_1_1332

⁴²⁷ WIKIPEDIA, « Kition », L'encyclopédie libre, mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kition>

⁴²⁸ SCHOOLMOUV, « Cynisme », disponible à l'adresse : <https://www.schoolmouv.fr/courants-philosophiques/cynisme/courant-philosophique>

⁴²⁹ BRITANNICA, « Ancient Stoicism », disponible à l'adresse : <https://www.britannica.com/topic/Stoicism/Ancient-Stoicism>

⁴³⁰ WIKIPEDIA, « Stoïcisme », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 août 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%AFcisme>

⁴³¹ ibid

⁴³² LA-PHILO, « Stoïcisme », Dico Philo, disponible à l'adresse : <https://la-philosophie.com/le-stoicisme>

en Dieu ou Dieu est le tout, la divinité et la nature étant confondue. »⁴³³ et le matérialisme est « un système philosophique qui soutient non seulement que toute chose est composée de matière, mais que, fondamentalement, tout phénomène résulte d'interactions matérielles, y compris l'esprit et la conscience. »⁴³⁴.

Cette école de pensée a évolué lors de l'antiquité. La période du « stoïcisme romain impérial »⁴³⁵ est caractérisée par des philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle, qui en sont les figures les plus emblématiques. Ce courant, à ce moment-là, « est centré sur l'homme, sur l'effort et sur l'intention du bien : la sagesse se définit par la possession d'un art convenable, autrement dit l'acquisition de la vertu. »⁴³⁶. La doctrine est par le fait que l'on passe « d'une physique à une morale. »⁴³⁷. Pour illustrer, « Dans le stoïcisme, le bonheur désigne l'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures et le détachement à l'égard des choses. La maîtrise de nos représentations et l'exercice du jugement permettent d'y accéder. C'est une philosophie de la liberté intérieure. »⁴³⁸. Et donc les Stoïciens condamnent « toute forme de passion, plus noble au premier abord et plus séduisante que la théorie du juste milieu, est aussi moins complexe à concevoir, peut-être moins difficile à appliquer, s'il est vrai, comme le veut Montaigne, que « l'on va bien plus facilement par les bouts, où l'extrémité sert de borne d'arrêt et de guide, que par la voie du milieu »⁴³⁹. Pour conclure, il serait plus facile d'arriver au bonheur en se restreignant des passions car on serait indépendant des causes extérieures les suscitant.

Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter à un philosophe stoïque de la Grèce antique qui a consacré sa réflexion à la colère. Sénèque ou Lucius Annaeus Seneca, vit son premier jour entre l'an 4 av. J.-C. et l'an 1 apr. J.-C., au début de l'ère chrétienne, au sein de la ville de Cordoue au sud de l'Espagne, appartenant à l'empire romain, sous le règne d'Auguste. Durant son enfance, sa famille et lui-même prirent Rome comme lieu de vie.

⁴³³ WIKILIVRE, « Panthéisme », dictionnaire de Philosophie, mise à jour le 26 septembre 2017, disponible à l'adresse : <https://fr.wikibooks.org/wiki/Philosophie/Panth%C3%A9isme>

⁴³⁴ WIKIPEDIA, « Matérialisme », L'encyclopédie libre, mise à jour le 7 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9rialisme>

⁴³⁵ LA-PHILO, « Stoïcisme », Dico Philo, disponible à l'adresse : <https://la-philosophie.com/le-stoicisme>

⁴³⁶ Ibid.

⁴³⁷ Ibid.

⁴³⁸ Ibid.

⁴³⁹ FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*, Tome 72, 1970, n°1-2, p.55, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/AsPDF/rea_0035-2004_1970_num_72_1_3862.pdf

Pendant ses études, « il fut d'abord attiré par le pythagorisme. »⁴⁴⁰. En 31 apr. J.-C., il devient « Conseiller à la cour impériale sous Caligula »⁴⁴¹, empereur romain. Pour mieux comprendre l'évolution de la pensée de Sénèque, je tiens à vous présenter le contexte historique en vous parlant de Caligula.

Nous avons quelques images de la vie de celui-ci par Suétone, historien et biographe romain du Ier siècle par son ouvrage « vie des douze Césars ». Cet empereur est perçu, encore aujourd'hui comme « Vicieux, cruel, dépravé, souffrant d'une mégalomanie confinante à la folie »⁴⁴². Caligula faisait usage de la colère. Philon d'Alexandrie, philosophe juif hellénisé, le narre par « Caius entrainé dans des colères implacables, sans fin, qui, au lieu de s'atténuer avec le temps, se faisaient plus aiguës, comme les crises des fièvres récurrentes qui se font de plus en plus terribles »⁴⁴³. A la mort de Caligula, il fut exilé en Corse. Pendant cette période, en s'inspirant de Caligula et de ses colères, il écrivit son traité *De IRA* (de la colère).

Il fût rappelé à Rome, par Agrippine la jeune, épouse de l'empereur Claude, pour être précepteur de son fils, Néron. A la mort de celle-ci, il y a un changement de personnalité de Néron. Sa personnalité exprima des passions nouvelles : « Suétone a recensé cinq vices qui caractérisent sa personnalité : *petulantia* (goût de la provocation), *libido* (lubricité), *luxuria* (goût du luxe), *avaritia* (cupidité) et *crudelitas* (cruauté). »⁴⁴⁴. La légende raconte qu'il aurait joué de la lyre devant l'incendie de Rome en 64 apr. J.-C. Néron décida de ne plus être conseillé par Sénèque. Après quelque temps, « Il mourut à l'âge de 63 ans sur l'ordre du cruel Néron. Délivré du seul frein qui le retenait encore, le tyran se livra à une foule d'atrocités sans noms. »⁴⁴⁵.

Il est assez surprenant dans l'histoire que ce philosophe ayant prêché la contenance des passions pour ne se laisser contrôler par elles, ait connu, collaboré et voire éduqué deux empereurs réputés comme cruels et sanguinaire, et donc passionnés.

⁴⁴⁰ WIKIPEDIA, « Sénèque », L'encyclopédie libre, mise à jour le 29 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A8que>

⁴⁴¹ Ibid.

⁴⁴² GIROD Virginie, « Caligula, l'empereur qui voulait être un dieu », *Histoire & civilisations* (site web), Antiquité, mise à jour le 5 mars 2021, disponible à l'adresse : <https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/antiquite/h-c-11-r-caligula-lempereur-qui-voulait-etre-un-dieu-69380.php>

⁴⁴³ PHILON, *Legatio ad Caium*, cité dans <https://www.lhistoire.fr/qui-peur-de-caligula>

⁴⁴⁴ LAÏLLE Jean-Paul, « Néron, empereur romain Une personnalité complexe : artiste aux passions meurtrières », *Odysseum* (site web), mise en ligne le 31 janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://odysseum.eduscol.education.fr/neron-empereur-romain>

⁴⁴⁵ L'AGORA, « Sénèque », encyclopédie, disponible à l'adresse : <http://agora.qc.ca/dossiers/seneque>

b) La colère sous l'œil de Sénèque

Dans son ouvrage intitulé *De Ira* ou *De la colère*, Sénèque expose sa perspective philosophique sur la passion qu'est la colère. Il en parle comme « d'une singulière sévérité. Il lance que la colère l'emporte sur tous les vices »⁴⁴⁶, « que nul fléau n'a accablé davantage le genre humain »⁴⁴⁷, « qu'elle n'est jamais d'aucune utilité »⁴⁴⁸ « qu'en conséquence, il faut non point la tempérer, mais la bannir tout à fait. »⁴⁴⁹. Par ces paroles, nous pouvons constater que la colère est destructrice et néfaste pour le genre humain. Il poursuit sa description « La colère est une passion plus que toute autre affreuse et enragée »⁴⁵⁰, « les hommes en colère ne reculent devant rien, car ils sont pris du plus redoutable des maux, qui surpasse tous les vices »⁴⁵¹, « La colère soumet toutes les passions ; il n'en existe aucune sur qui elle ne règne en maîtresse. »⁴⁵². L'ire y est décrite comme dominante et comme directrice. Il écrit également sur son côté universel et intemporel ainsi que sur sa puissance par « La colère n'épargne aucun âge, elle n'excepte aucune race »⁴⁵³, « elle se glisse même chez les gens éclairés et sains sous d'autres rapports. »⁴⁵⁴, « Au contraire des autres passions, qui ne consomment que des individus, la colère embrase parfois tout un état. »⁴⁵⁵. Il revient aussi sur l'expression hideuse de celle-ci par « La colère, cette courte folie, fait dresser les cheveux, craquer les articulations ; elle rend le visage grimaçant et bouffi. »⁴⁵⁶. Au sein du livre II *De Ira*, Sénèque renvoie au côté animal de la colère voire aux monstres mythologiques par « comparable aux ennemis ou aux bêtes sauvages dégoutants de sang ou allant en verser ;

⁴⁴⁶ SÉNÈQUE, Dialogues, I, *De Ira*, Paris, Ed. Budé, 1951, xxiv-109 pp, II, c.36, cité dans BLAIS M., « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), pp.247–290. 1964), disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁴⁷ Ibid., I, c.2., cité dans ibid.

⁴⁴⁸ Ibid., I, c.9., cité dans ibid.

⁴⁴⁹ Ibid., III, c.42., cité dans ibid.

⁴⁵⁰ SÉNÈQUE, Dialogues, I, *De Ira*, Paris, Ed. Budé, 1951, xxiv-109 pp, I c.1, cité dans BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. » *Laval théologique et philosophique*, Volume 20, Number 2, 1964, p.248, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁵¹ Ibid., II, c.36., cité dans ibid., p.247.

⁴⁵² SÉNÈQUE, *De Ira*, II, c.36., cité dans BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. » *Laval théologique et philosophique*, Volume 20, Number 2, 1964, p.248, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁵³ Ibid., III, c.2, cité dans ibid., p.248.

⁴⁵⁴ Ibid., III, c.4., cité dans ibid., p.248.

⁴⁵⁵ Ibid., III, c.2, cité dans ibid., p.248.

⁴⁵⁶ Ibid., I, c.1., cité dans ibid., p.248.

elle est comparable encore aux monstres infernaux, ceints de serpents et soufflant du feu. »⁴⁵⁷. Et dans le livre III, on retrouve la comparaison au sanglier que nous avons pu lire dans l'introduction par « Les grincements de dents de l'homme en colère ressemblent à ceux du sanglier aiguisant ses défenses ; sa tête est plus hideuse que la bête agitée par la faim ou par un fer planté dans les entrailles. »⁴⁵⁸. La colère est renvoyée à l'animal sauvage incontrôlable dévastant tout sur son passage. Après ce passage par diverses représentations et effets de la colère, il nous en manque une définition. Or, ce passage fut « perdu »⁴⁵⁹. Lactance, rhéteur et apologiste chrétien du III^e siècle, « utilise le traité *Sur la colère* pour son propre *De ira*, et, ce faisant, il nous a conservé un passage important, absent dans les manuscrits de Sénèque qui nous sont parvenus. »⁴⁶⁰. Par trois formules, « Ira est cupiditas uldscendae injuriae : la colère est le désir de venger une injure »⁴⁶¹, « Ira est cupiditas puniendi eum a quo inique putes laesum : la colère est le désir de punir celui par qui on se croit injustement offensé »⁴⁶², « Ira est incitatio animi ad nocendum ei qui nocuit aut nocere voluit : la colère est un mouvement de l'âme dans le but de nuire à celui qui a nui ou qui a voulu nuire »⁴⁶³. Cela se résume en la formule suivante de Sénèque, « Nous avons dit qu'elle était le désir, non la possibilité d'infliger un châtement. »⁴⁶⁴. On a donc le lien entre le désir et la colère. Si on reprend la perception latine du désir, on a « Le mot désir dérive du latin *desiderare* qui signifie "être face à l'absence d'étoile", et par la suite, constater avec regret l'absence de quelque chose, ou de quelqu'un. Renouant avec cette étymologie, toute la philosophie du XX^e siècle associe le désir au manque. »⁴⁶⁵. Donc, « Le désir se distingue du *besoin* - qui demande à être satisfait de façon urgente - et du *souhait* - dont la réalisation est souvent utopique »⁴⁶⁶. Alors on pourrait supposer que la colère est un souhait à la suite

⁴⁵⁷ Ibid., II, c.35., cité dans *ibid.*, p.248.

⁴⁵⁸ *De Ira*, III, c.4., cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁵⁹ SÉNÈQUE, *De Ira*, I, c.2., cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁶⁰ GRIMAL Pierre, « Chapitre VI. La survie de Sénèque », Pierre Grimal éd., *Rome et la littérature*, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2023, p.326, mise en ligne sur Cairn.info le 14 avril 2023 disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/rome-et-la-litterature--9782715411913-page-325.htm>

⁴⁶¹ LACTANCE, *De ira Dei*, c.17, cité dans BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. » *Laval théologique et philosophique*, Volume 20, Number 2, 1964, p.249, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁶² LACTANCE, *De ira Dei*, c.17, cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁶³ LACTANCE, *De ira Dei*, c.17, cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁶⁴ SÉNÈQUE, *De Ira*, I, c.3., cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁶⁵ RADIOFRANCE, « Philosophie : qu'est-ce que le désir ? » mise en ligne le 23 mars 2020, disponible à l'adresse : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/philosophie-qu-est-ce-que-le-desir-3354142>

⁴⁶⁶ *Ibid.*

d'un manque perçu. Par exemple, un manque de respect peut causer la colère et donc le souhait de nuire.

Ensuite, ce philosophe de l'antiquité romaine, parle de la notion d'inique ou « Qui manque gravement à l'équité ; très injuste »⁴⁶⁷. Dans le livre II, il écrit « les deux causes qui excitent la colère : croire être offensé, ou injustement, inique, offensé : Duo sunt, ut dixi, quae iracundiam concitent : primum si injuriam videmur accepisse ... ; deinde, si inique accepisse. »⁴⁶⁸. La notion d'injustice serait liée à la colère.

Et pour finir, « la colère est un mouvement de l'âme : incitatio animi, par opposition aux mouvements involontaires et insurmontables, qui ne sont que le prélude des passions. »⁴⁶⁹, « Simples mouvements du corps »⁴⁷⁰, « tandis que les passions sont des vices volontaires de l'âme »⁴⁷¹; « des mouvements qui ne s'élancent jamais à l'insu de l'esprit »⁴⁷². Donc la colère serait en lien avec l'esprit, ne pourrait pas se manifester sans lien avec celui-ci voir la colère serait un mouvement conscient ou volontaire de l'esprit. En résumé pour Sénèque, c'est « une excitation de l'âme, qui marche volontairement et délibérément à la vengeance : concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio pergentis »⁴⁷³.

Donc si on considère que « la colère est un désir de vengeance causé par une offense »⁴⁷⁴, on peut aussi « Prétendre que la colère ne naît pas de l'offense sous prétexte que nous nous irritons aussi bien contre ceux qui simplement veulent nous blesser, c'est oublier que l'intention de blesser est déjà une blessure, que l'offense décrétee est pratiquement commise. »⁴⁷⁵ et « Objecter que la colère n'est pas le désir d'infliger un châtement du fait que les faibles s'irritent parfois contre les puissants qu'ils ne peuvent

⁴⁶⁷ Dictionnaire le Robert, « inique », disponible à l'adresse :

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/inique>

⁴⁶⁸ SÉNÈQUE, *De Ira*, II, c.31, cite dans BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. » *Laval théologique et philosophique*, Volume 20, Number 2, 1964, p.249, disponible à l'adresse :

<https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁶⁹ SÉNÈQUE, *De Ira*, II, c.2, cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁷⁰ *Ibid.*, II, c.3, cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁷¹ *Ibid.*, II, c.2., cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁷² *Ibid.*, II, c.3., cité dans *ibid.*, p.249.

⁴⁷³ SENEQUE, *De Ira*, II, c.3 cite dans BLAIS M, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964), p.250, disponible à l'adresse :

<https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁷⁴ BLAIS M, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964), p.250, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁷⁵ *Ibid.*

raisonnablement espérer punir, c'est ignorer, d'abord, que la colère est le désir, non la possibilité d'infliger un châtement ; puis, que l'homme désire parfois même l'impossible. D'ailleurs, pour nuire, nous sommes puissants »⁴⁷⁶.

Alors, « L'opinion qu'on nous a offensés, telle est, d'après Sénèque et les Stoïciens, la cause efficiente de la colère »⁴⁷⁷ et « de toutes les autres passions. »⁴⁷⁸.

Mais comment clarifier l'offense ? Ce philosophe distingue deux types d'offenses : « l'offense et l'offense injuste. Offense ne s'oppose pas essentiellement à offense injuste : toute offense implique une injustice ; l'offense injuste est un acte particulièrement blessant, en raison de sa disproportion ou de son caractère inopiné »⁴⁷⁹.

Nous allons reprendre précisément le traité *De la colère* de Sénèque où il pose trois questions sur la colère : « La colère est-elle naturelle ? 2° La colère est-elle utile ? 3° Faut-il seulement la modérer ? »⁴⁸⁰. Dans le chapitre VI, le philosophe « dénie le caractère naturel de la colère, de la vengeance et du plaisir qu'on peut y trouver ; il repousse l'idée d'un rôle quelconque dévolu à la passion dans la justice et le châtement »⁴⁸¹. Ensuite dans le chapitre VII, il poursuit sur l'ambiguïté entre la colère comme aide à la vertu et son contrôle. Pour mieux comprendre, il l'illustre par le courage qui est une qualité noble : « la colère stimule le courage ; elle rend plus fougueux ; le mieux est donc de la modérer seulement, sans se priver du « ressort » qu'elle procure »⁴⁸². Donc il considère que la colère est nécessaire mais « il ne faut laisser à la passion qu'un rôle subalterne (I, ix) ; elle n'est utile qu'à la condition de garder la mesure (I, x) ; la colère est une arme, mais pour qui seulement sait s'en servir (I, xvii). »⁴⁸³. La colère est donc assimilée à une aide, comme un plus à l'action mais reste dangereuse pour soi et autrui. Elle peut causer des dommages comme une arme. La vitesse sert à se déplacer en voiture cependant si on ne maîtrise pas l'accélération (la colère), on peut causer des dommages à soi et aux autres voir létaux.

⁴⁷⁶ Ibid.

⁴⁷⁷ SÉNÈQUE, *De Ira*, II, c.22., cité dans *ibid.*, p.250.

⁴⁷⁸ CICÉRON, *Tusculanes*, 3, XI, XXV, XXXIII., cité dans *ibid.*, pp.250-251.

⁴⁷⁹ SÉNÈQUE, *De Ira*, II, c.31., cité dans BLAIS M, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas. », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964), p.251, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/en/journals/ltp/1964-v20-n2-ltp0965/1020063ar.pdf>

⁴⁸⁰ SÉNÈQUE, *De Ira*, livre I du, chapitre v, cité dans FILLION-LAHILLE Janine, *op.cit.*, p.75.

⁴⁸¹ FILLION-LAHILLE Janine, *op.cit.*, p.75.

⁴⁸² *Ibid.*, chap. VII cité dans FILLION-LAHILLE Janine, *op.cit.*, p.75.

⁴⁸³ FILLION-LAHILLE Janine, *op.cit.*, p.75.

Et le pire risque de la colère, c'est la folie ou la déraison ou l'absence de raison pouvant mettre l'individu en tel état « les yeux étincelants, sifflant, gémissant, mugissant, grinçant des dents, poussant les cris les plus atroces, brandissant des traits dans les deux mains sans même songer à se protéger, farouche, sanglante, couverte de cicatrices livide de ses propres coups, la démarche égarée, enveloppée de ténèbres, travaillant à la haine générale et surtout à la sienne. »⁴⁸⁴.

Pour conclure, Sénèque, dans son essai *De la colère (de Ira)* écrit « Elle oublie les liens les plus étroits, s'obstine, s'acharne dans ce qu'elle entreprend, elle n'écoute ni les conseils ni la raison, s'embrase pour des motifs futiles, incapable de discerner le juste et le vrai ; et ressemble à ces ruines qui se brisent sur ce qu'elles écrasent. »⁴⁸⁵. »⁴⁸⁶. La colère se définit comme « Brulant d'un désir inhumain de guerres, de sang, de supplices, s'oubliant elle-même sans autre souci de nuire à autrui, elle se jette sur ses propres armes, assoiffée d'une vengeance qui emportera le vengeur avec elle »⁴⁸⁷. Il associe la colère à la destruction de l'autre et/ou d'un objet. Cette passion ne serait pas juste porteuse d'un message, mais d'un élan entraînant une action de destruction verbale et/ou physique. « Mais quoi de plus cruel que la colère ? »⁴⁸⁸. Donc, on pourrait alors dire que l'on prend « plaisir à faire, à voir souffrir. »⁴⁸⁹ lorsque la colère nous mène vers la vengeance voire la destruction comme dans une tendance sadique. Pour Sénèque, « il est plus facile de bannir les passions pernicieuses que de les gouverner, plus facile de ne pas les admettre que de les modérer une fois admises ; car dès qu'elles se sont emparées d'une âme, elles dominent son principe directeur et ne souffrent ni limite ni restriction »⁴⁹⁰. Et même, on pourrait percevoir aussi, que la raison nous permet de choisir ce qui est noble à s'irriter et donc de nous conduire à l'état de colère. Donc, nous pourrions distinguer les bonnes colères ou les colères justes des mauvaises colères ou colères inutiles.

⁴⁸⁴ SÉNÈQUE, *De Ira*, livre II, 35, 5, p.109.

⁴⁸⁵ SÉNÈQUE, *De la Colère, Ravages et remèdes*, Paris, Ed. Payot et Rivage, collection Petite Bibliothèque Payot, 2014, p.23.

⁴⁸⁶ WIKIPEDIA, « Sénèque », L'encyclopédie libre, mise à jour le 10 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A8que>

⁴⁸⁷ SÉNÈQUE, *De la Colère, Ravages et remèdes*, Paris, Ed. Payot et Rivage, collection Petite Bibliothèque Payot, 2014, p.23.

⁴⁸⁸ SÉNÈQUE, op.cit., p.30.

⁴⁸⁹ Dictionnaire Le Robert, « Cruel », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cruel>

⁴⁹⁰ SÉNÈQUE, *De la Colère, Ravages et remèdes*, Paris, Ed. Payot et Rivage, collection Petite Bibliothèque Payot, 2014, p.33.

2. La colère sous la lumière de la modernité :

La perception de la colère a évolué sous la pensée des philosophes des lumières. Nous allons aborder l'héritage de leurs réflexions pour ensuite évoquer la perception de la colère au sein de notre société actuelle.

a) Spinoza et son exploration de la passion de la colère :

Spinoza Baruch est un philosophe néerlandais du XVII^e siècle. Il a émis une pensée sur les passions y compris la colère qui peut être incluse dans cette catégorie. Nous allons donc découvrir son approche.

En général, en philosophie, la pensée est de considérer les « passions comme des perturbations, des mouvements violents qui troublent l'âme et les comparent davantage aux météores dans la physique qu'aux phénomènes réguliers. Vu qu'elles n'obéissent pas à des lois constantes, leur maîtrise relève donc plus d'une sagesse, d'un art de vivre, que d'une science. Le médecin Galien dans son traité des passions considère ainsi les passions comme des forces illogiques, sauvages et brutales qu'il s'agit de dompter en substituant la mesure à la démesure, en bridant ce qui est débridé. »⁴⁹¹.

Spinoza a fait évoluer la pensée « par la substitution du mot *affectus* à celui d'*emotio* ou de *passio*, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme »⁴⁹². On tient à préciser qu'en « latin, *affectus* désigne traditionnellement un état de l'âme, un sentiment »⁴⁹³ et on pourrait aussi exprimer que « Les affects (*affectus*), par définition, sont des réalités psychophysiques qui expriment des modifications ou des affections de la puissance d'agir du corps et de l'esprit. »⁴⁹⁴. Pour Spinoza, l'*affectus* « désigne en effet « les affections (*affectiones*) du corps qui augmentent ou diminuent, aident (*augetur*) ou contrarient (*cærcitur*) la puissance d'agir de ce corps, et en même temps (*et simul*) les idées de ces

⁴⁹¹ JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza* [en ligne], chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l'adresse :

<https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

⁴⁹² Ibid.

⁴⁹³ WIKIPEDIA, « Affect », L'encyclopédie libre, mise à jour le 27 juillet 2022, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Affect>

⁴⁹⁴ JAQUET Chantal, *ibid.*

affections » «⁴⁹⁵. Il fait le *distinguo* entre les affects d'origine interne et ceux d'origine externe par « Or selon que nous sommes cause totale ou partielle de nos émotions, selon qu'elles nous expriment pleinement ou qu'elles reflètent l'impact de causes extérieures, elles n'ont pas exactement la même nature »⁴⁹⁶. Donc, il s'ensuit que dans « la définition III de l'*Éthique* III, il établit une distinction entre ce qu'il appelle une action et une passion et les présente comme les deux modalités des affects. »⁴⁹⁷. Autrement dit « L'action désigne un affect dont nous sommes la cause adéquate, autrement dit, selon les définitions I et II de l'*Éthique*, une cause dont les effets s'expliquent clairement et distinctement par notre nature et expriment sa puissance propre. La passion, en revanche, est un affect dont nous sommes la cause inadéquate, autrement dit, selon les définitions I et II de l'*Éthique*, une cause dont les effets ne s'expliquent que partiellement par notre nature et demeurent confus de ce fait. »⁴⁹⁸. Alors, il y a la recherche de savoir « Si les affects que Spinoza appelle des actions augmentent ou aident la puissance d'agir et s'accompagnent d'un accroissement des aptitudes du corps et de l'esprit qui possède une idée vraie de ce qui lui advient, en revanche, les affects qui sont des passions sont problématiques dans la mesure où ils peuvent tout aussi bien augmenter que diminuer la puissance d'agir et s'accompagnent d'idées confuses. »⁴⁹⁹. En clair, il cherche « à dédramatiser le caractère tragique et funeste des passions et à montrer que toute la vie affective ne se réduit pas à l'aliénation passionnelle, mais peut manifester la puissance joyeuse de l'homme qui affirme son existence ou son effort pour persévérer dans l'être et passer à une plus grande perfection. La vie affective revêt en effet deux formes principales, active et passive, selon que nous sommes cause totale ou partielle de nos émotions. Comprendre la passion, c'est donc premièrement comprendre la nature des affects et deuxièmement la différence avec l'action. »⁵⁰⁰.

Par cela, Spinoza réfléchit aux passions par rapport à la nature et « les considère comme les phénomènes physiques. »⁵⁰¹. Il énoncerait dans le *Traité politique* le fait de considérer « les passions humaines – par exemple l'amour, la haine, la colère, la jalousie, la

⁴⁹⁵ SPINOZA Baruch, *Éthique* III, définition III, cité dans JAQUET Chantal, *ibid.*

⁴⁹⁶ JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza* [en ligne], chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

⁴⁹⁷ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁴⁹⁸ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁴⁹⁹ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵⁰⁰ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵⁰¹ JAQUET Chantal, *ibid.*

gloire, la miséricorde, et le reste des mouvements de l’âme – non comme des vices de la nature humaine, mais comme des propriétés qui lui appartiennent au même titre que le chaud, le froid, le mauvais temps et le tonnerre, et d’autres phénomènes du même genre appartiennent à la nature de l’atmosphère »⁵⁰². Donc comme la colère est un mouvement naturel, elle ne peut être ni mauvaise ni bonne. Pour bien comprendre cela, Spinoza énonce « Rien ne se fait dans la nature que l’on puisse attribuer à un vice de celle-ci ; car la nature est toujours la même, et a partout une seule et même vertu et puissance d’agir ; c’est-à-dire les lois et règles de la nature, selon lesquelles tout se fait et passe d’une forme dans une autre, sont partout et toujours les mêmes, et par suite il ne doit y avoir également qu’une seule et même façon de comprendre la nature des choses, quelles qu’elles soient, à savoir, par les lois et règles universelles de la nature. Et donc les affects de haine, de colère, d’envie, etc., considérés en soi, suivent les uns des autres par la même nécessité et vertu de la nature que les autres singuliers ; et partant ils reconnaissent des causes précises, par lesquelles ils se comprennent, et ont des propriétés précises, aussi dignes de notre connaissance que les propriétés de n’importe quelle autre chose qui nous charme par sa seule contemplation. »⁵⁰³.

Nous pouvons ajouter que « Si les passions ont une raison d’être naturelle, elles ne s’expliquent pas pour autant par le seul recours à une cause physique et physiologique. Spinoza admet certes que le corps joue un rôle dans la constitution des affects, mais rompt avec la tradition moraliste en refusant d’en faire le bouc émissaire des troubles passionnels. »⁵⁰⁴.

Pour ce philosophe, la colère serait à part c’est-à-dire une « pure réaction émotionnelle, comme explosion incontrôlée d’affects négatifs (« les passions tristes », dirait Spinoza). »⁵⁰⁵ et donc associée « à la haine et à la vengeance, aliénant l’esprit au sentiment d’avoir été offensé »⁵⁰⁶. Il en déduit de « la compréhension de l’esprit la condition de

⁵⁰² SPINOZA Baruch, *Traité politique*, I, IV, cité dans JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵⁰³ SPINOZA Baruch, *Éthique* III, préface, cité dans JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d’agir chez Spinoza* [en ligne], chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l’adresse : <https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

⁵⁰⁴ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵⁰⁵ HENAFF Marcel. « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l’adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>

⁵⁰⁶ GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j’ai appris à maîtriser l’échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l’adresse : <https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

l'évitement de la colère et, bien que Spinoza ne croie pas en la liberté de la volonté, »⁵⁰⁷. Et sa réflexion arrive au fait « l'élucidation de la volonté permet, pratiquement et socialement parlant, de « ne haïr personne, ne mésestimer personne, ne se moquer de personne, ne se fâcher [*nemini irasci*], n'envier personne. »⁵⁰⁸. Donc il associe la colère à la volonté de nuire : « L'effort pour faire du mal [*conatus malum inferendi*] à celui que nous haïssons s'appelle colère [*Ira*] ; et l'effort pour rendre le mal qu'on nous a fait se nomme vengeance [*Vindicta*]. »⁵⁰⁹ ou alors le « désir [*Cupiditas*] qui nous incite, par haine, à faire du mal à celui que nous haïssons. »⁵¹⁰.

Comme nous avons pu voir précédemment, la raison et la volonté peuvent contrôler l'expression de cet affect car « la colère ne relève pas tant de la morale que de la discipline de l'esprit et de la puissance de ce dernier. C'est pourquoi, seule la raison se révèle en mesure de contrer ces passions tristes qui aliènent l'homme et l'éloignent de la béatitude »⁵¹¹. Cela se conforte par cette citation de Spinoza : « « Qui vit sous la conduite de la raison s'efforce autant qu'il peut, face à la haine [*Odium*], à la colère [*Iram*], à la mésestime, etc. d'autrui envers lui, de les compenser en retour par l'Amour, autrement dit par la Générosité [*sive Generositate compensare*]. »⁵¹².

Même si la générosité joue un rôle dans le principe de régulation de la colère, il n'en reste pas moins que « Spinoza mobilise une force de l'esprit pour contrer la colère, force qui se distribue en deux sens complémentaires et qui, d'une juste compréhension de soi, établit un rapport équilibré à autrui »⁵¹³. Nous allons confirmer cela en le citant : « Toutes les actions qui suivent des affects se rapportant à l'esprit en tant qu'il comprend, je les rapporte à la force d'âme [*Fortitudinem refero*], que je divise en Fermeté [*Animositatem*] et en Générosité [*Generositatem*]. Car par Fermeté [*Animositatem*] j'entends le désir [*Cupiditatem*] par lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la

⁵⁰⁷ GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l'adresse :

<https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

⁵⁰⁸ SPINOZA Baruch, *Éthique*, II, prop. XLIX, scolie, Traduction Bernard Pautrat, Paris, Ed. Seuil, coll. Points, 1999, p.197, cité dans GRESS Thibaut, *ibid*.

⁵⁰⁹ *Ibid.*, III, prop. XL, scolie, p. 269, cité dans GRESS Thibaut, *ibid*.

⁵¹⁰ *Ibid.*, définition des affects, XXXVI, p. 325, cité dans GRESS Thibaut, *ibid*.

⁵¹¹ GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l'adresse :

<https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

⁵¹² SPINOZA Baruch, *Éthique*, IV, prop. XLVI, p. 415, cité dans GRESS Thibaut, *ibid*.

⁵¹³ GRESS Thibaut, *ibid*.

raison. Et par *Générosité* [*Generositatem*] j'entends le Désir par lequel chacun, sous la seule dictée de la raison, s'efforce d'aider tous les autres hommes et de se les lier d'amitié. »⁵¹⁴.

Cela conduit à visualiser la volonté comme une force mentale sous « la dictée de la raison. Toutefois, comme chez Descartes, le remède à la colère se présente bel et bien comme une connaissance effective et réalisée de la force de l'âme, connaissance dont les effets conduisent à se désaliéner et, du même geste, à rendre impossibles le mépris, la mésestime et la colère à l'encontre d'autrui. »⁵¹⁵.

Donc pour contrôler la colère, il faudrait conclure que « Ce n'est pas tant dans l'obéissance à une quelconque Loi morale que l'homme trouvera de quoi répondre aux excès de l'âme et aux passions tristes, mais c'est en cherchant à se connaître au mieux qu'il pourra faire preuve de générosité, d'estime de soi comme être libre ou comme être rationnel, et ainsi d'estime à l'égard d'autrui en qui il devinera une structure analogue. »⁵¹⁶. Ainsi, pour éviter le coté néfaste de la colère, la connaissance de soi permet la générosité vis-à-vis de soi et d'autrui.

Nous allons poursuivre cette réflexion sur la connaissance de soi et de la générosité via la colère par la pensée complémentaire de Descartes.

b) La colère à travers le prisme de la rationalité de Descartes :

Dans le but de poser la réflexion de René Descartes sur la colère, nous allons énoncer quelques pensées. A cette époque, la conception de la passion, connue depuis l'Antiquité, est la suivante, c'est comme « l'opinion du corps. »⁵¹⁷. Nous l'expliquons par le fait que la passion « est dans l'âme l'effet de la partie irrationnelle désirante ou

⁵¹⁴ SPINOZA Baruch, III, LIX, scolie, p. 301, cité dans GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l'adresse : <https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

⁵¹⁵ GRESS Thibaut, ibid.

⁵¹⁶ GRESS Thibaut, ibid.

⁵¹⁷ JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza* [en ligne], chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

concupiscible qui exprime les besoins et les exigences du corps »⁵¹⁸. Alors, Descartes considère que le corps est « l'agent principal des émotions de l'âme. Les passions de l'âme, à ses yeux, sont généralement l'effet d'une action du corps »⁵¹⁹. C'est pourquoi, elles « impliquent la compréhension de ses fonctions et de ses mouvements. Elles sont causées par le mouvement des esprits animaux, ces petites particules sanguines criblées par le cerveau qui se déplacent très rapidement et poursuivent mécaniquement leur agitation en circuit fermé. »⁵²⁰. Dans un but de clarté, Descartes considère que « notre sang est chargé de toute part d'une viscosité d'animaux, de petits animalcules dont nous ne comprenons pas l'étrange agitation. Et ces animaux ont de l'esprit. »⁵²¹. On trouve une explication dans « l'article XXVII des *Passions de l'âme*, Descartes les définit très exactement comme « des perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elle, et qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelque mouvement des esprits » »⁵²². Ainsi on pourrait considérer que la notion d'« esprits animaux », quelles que soient ses acceptions – médicales ou économiques – rattache les actions de l'homme à sa nature : sa nature corporelle, émotionnelle, psychologique. »⁵²³. Donc il est envisagé l'homme « comme un être composé d'une raison et d'affects, d'un esprit et d'un organisme dont le fonctionnement s'appréhende en termes de circulations, d'échanges, de flux. »⁵²⁴. Alors ce philosophe « inscrit les esprits animaux dans une mécanique des passions et une appréhension dualiste du vivant, la notion peut néanmoins représenter un moyen privilégié pour interroger les modalités de l'interaction entre l'âme et le corps, entre l'homme et

⁵¹⁸ JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza* [en ligne], chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l'adresse :

<https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

⁵¹⁹ DESCARTES René, *Passions de l'âme*, I, 2, cité dans JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵²⁰ JAQUET Chantal, *ibid.*

⁵²¹ MARTIN Jean-Clet, « Des esprits-animaux », *Chimères*, vol. 73, no. 2, 2010, pp. 91-97, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-chimeres-2010-2-page-91.htm>

⁵²² GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l'adresse :

<https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

⁵²³ GRUFFAT Sabine, La Théorie des esprits animaux ou l'alchimie poétique de La Fontaine, colloque « LES ESPRITS ANIMAUX », Organisé par Sylvie Kleiman-Lafon et Micheline Louis-Courvoisie, 4-6 février 2016, Fondation Hardt, Genève Avec le concours de l'Université de Genève et l'Université Paris 8, p.29, disponible à l'adresse : https://rx9686.webmo.fr/wp-content/uploads/2018/11/Esprits_Animaux_Complet.pdf

⁵²⁴ *Ibid.*

l'animal, entre la part instinctive, affective et la part réfléchie »⁵²⁵. Donc la colère passe par le corps et la raison dans un système d'échange participatif.

Pour l'illustrer, on va citer un passage des « Passions de l'âme » : « « La colère est aussi une espèce de haine ou d'aversion que nous avons contre ceux qui ont fait quelque mal, ou qui ont tâché de nuire, non pas indifféremment à qui que ce soit, mais particulièrement à nous. Ainsi elle contient tout le même que l'indignation, et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche et dont nous avons désir de nous venger. Car ce désir l'accompagne presque toujours ; et elle est directement opposée à la reconnaissance, comme l'indignation à la faveur. Mais elle est incomparablement plus violente que ces trois autres passions, à cause que le désir de repousser les choses nuisibles et de se venger est le plus pressant de tous. C'est le désir joint à l'amour qu'on a pour soi-même qui fournit à la colère toute l'agitation du sang que le courage et la hardiesse peuvent causer ; et la haine fait que c'est principalement le sang bilieux qui vient de la rate et des petites veines du foie qui reçoit cette agitation et entre dans le cœur, où, à cause de son abondance et de la nature de la bile dont il est mêlé, il excite une chaleur plus âpre et plus ardente que n'est celle qui peut y être excitée par l'amour ou par la joie. »⁵²⁶.

Premièrement, on retrouve la participation par le corps à travers le « sens étymologique de la colère qu'il renvoie à la bile ; la chaleur, donc l'échauffement de la bile, contribue à rendre physiologiquement compte de ce que l'âme va consciemment éprouver comme son propre état, celui de la colère. »⁵²⁷. Et par la colère de l'âme, il décrit « la colère à une forme de relation humaine : cette passion ne peut survenir qu'à la faveur d'une nuisance causée par autrui, ce qui permet d'affirmer que la colère présente chez Descartes un aspect spécifiquement social en ceci que ce n'est qu'à travers la rencontre avec un *alter ego* que pourra s'éprouver une telle passion. »⁵²⁸. Ainsi, elle survient dans l'interaction avec l'autre en réaction. Et de ce fait, « la colère est tout autant une perception où l'âme se prend pour objet qu'une perception où autrui apparaît comme un objet méritant représailles et vengeance ; c'est pourquoi la haine anime cette passion qui ne semble pouvoir s'accomplir

⁵²⁵ Ibid.

⁵²⁶ DESCARTES René, *Passions de l'âme*, III, art. 199, XI, Paris, édition d'Adam et Tannery, rééditée chez Vrin en 1996, pp.477-478, cité dans GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), mise en ligne le 22 décembre 2016, disponible à l'adresse : https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/#_ftn23

⁵²⁷ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵²⁸ GRESS Thibaut, *ibid.*

qu'à la condition d'une nuisance rendue à autrui. En d'autres termes, dans la colère, la puissance de l'âme semble tout entière canalisée dans la haine portée vers autrui, haine causalement expliquée par une action jugée nuisible à mon endroit. »⁵²⁹. La colère est dans l'émergence vers l'extérieur pour s'exprimer face à une perception néfaste.

Par-là, nous pourrions dire « Si autrui a pu me nuire, si cet être extérieur a pu à ce point atteindre mon corps et donc mon âme, c'est donc qu'il m'a prouvé une certaine supériorité, et c'est cette preuve de sa supériorité qui, en réalité, m'obsède »⁵³⁰. Si l'autre me met en colère autant dans mon corps que dans mon âme, c'est que je suis considérée comme un être inférieur. Mon ego est atteint. Car l'autre « a prouvé son pouvoir son moi et c'est cela qui m'est insupportable. »⁵³¹. Il m'a privé de mon pouvoir d'être et de m'affirmer en tant qu'âme. Et donc, la colère, comme une réaction de survie ou de défense impulsive « s'accompagne souvent de réactions irrationnelles : il n'est plus question de mesure ni de modération mais il est question de rapports de pouvoir et de puissance ; par la colère, je témoigne à la fois du fait que j'ai été vulnérable et en même temps de ma volonté de me venger, c'est-à-dire de réaffirmer la supériorité de ma puissance. »⁵³². La colère serait donc liée à l'orgueil ou le fait de se sentir supérieur à autrui. La colère due au sentiment d'infériorité suscitée serait un mécanisme de défense de son estime de soi. La colère entraîne une faiblesse de la raison.

Car l'ire pour Descartes, dans l'article 199, « mobilise le courage et la hardiesse, cela s'effectue dans une direction qui ne semble pas souhaitable tant elle s'aliène à la haine et à la vengeance, tant elle aliène même la perception de l'âme à l'activité d'autrui de manière réactive. Tout amène donc à considérer que la colère n'est pas une passion comme les autres au sens où elle enferme le sujet dans des réactions excessives et aliénées, ce qui revient à dire que la colère n'est pas une passion souhaitable »⁵³³. Par la haine et la vengeance, cela peut mobiliser l'envie de détruire l'autre en le privant de son pouvoir. La colère donne des réactions disproportionnées faisant en sorte de la connoter négativement. Et donc, « le refus cartésien de laisser l'âme s'aliéner aux actions des autres, fussent-elles jugées nuisibles ; ce

⁵²⁹ GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), mise en ligne le 22 décembre 2016, disponible à l'adresse : https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/#_ftn23

⁵³⁰ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵³¹ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵³² GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵³³ GRESS Thibaut, *ibid.*

n'est pas autrui qui doit dicter l'état conscient de l'âme, surtout lorsqu'il s'agit de laisser libre cours à des réactions haineuses. »⁵³⁴.

Pour poursuivre le raisonnement de ce philosophe, il distingue deux sortes de colère. Il les décrit dans l'article 201 des *Passions de l'âme* : « Ceci nous avertit qu'on peut distinguer deux espèces de colère : l'une qui est fort prompte et se manifeste fort à l'extérieur, mais néanmoins qui a peu d'effet et peut facilement être apaisée ; l'autre qui ne paraît pas tant à l'abord, mais qui ronge davantage le cœur et qui a des effets plus dangereux. Ceux qui ont beaucoup de bonté et beaucoup d'amour sont les plus sujets à la première. Car elle ne vient pas d'une profonde haine, mais d'une prompte aversion qui les surprend, à cause qu'étant portés à imaginer que toutes choses doivent aller en la façon qu'ils jugent être la meilleure, sitôt qu'il en arrive autrement ils l'admirent et s'en offensent, souvent même sans que la chose les touche en leur particulier, à cause qu'ayant beaucoup d'affection, ils s'intéressent pour ceux qu'ils aiment en même façon que pour eux-mêmes. Ainsi ce qui ne serait qu'un sujet d'indignation pour un autre est pour eux un sujet de colère ; et parce que l'inclination qu'ils ont à aimer fait qu'ils ont beaucoup de chaleur et beaucoup de sang dans le cœur, l'aversion qui les surprend ne peut y pousser si peu de bile que cela ne cause d'abord une grande émotion dans ce sang. Mais cette émotion ne dure guère, à cause que la force de la surprise ne continue pas, et que sitôt qu'ils s'aperçoivent que le sujet qui les a fâchés ne les devait pas tant émouvoir, ils s'en repentent. »⁵³⁵.

Nous pouvons constater qu'il fait le distinguo entre l'indignation et la colère en fonction des qualités des personnes et de la forme de l'expression de celle-ci. A l'époque, l'indignation se définit par « Colère que donne une chose injuste & indigne »⁵³⁶. Descartes la différencie de la colère par « par son caractère impersonnel : l'indignation ne porte pas contre celui qui m'a fait du mal mais contre celui dont j'estime qu'il fait du mal de manière générale à autrui. »⁵³⁷. Donc l'indignation ne porterait pas sur un ressenti personnel mais sur une perception générale. Mais si la personne a des capacités d'identification et d'empathie

⁵³⁴ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵³⁵ DESCARTES René, *Passions de l'Âme*, III, art. 201, XI, Paris, édition d'Adam et Tannery, rééditée chez Vrin en 1996, pp.479-480 cité dans GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), publié le décembre 2016, disponible à l'adresse https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/#_ftn23

⁵³⁶ Dictionnaire de l'Académie Française, « Indignation », 1^{ère} édition, 1694, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A1D0148-03>

⁵³⁷ GRESS Thibaut, *ibid.*

alors il peut arriver « certaines âmes éprouvent la nuisance exercée contre autrui comme si elle leur avait été adressée directement, de sorte que ce qui aurait dû être une simple indignation générale devienne pour ces âmes une sorte d'affront personnel et adopte, par conséquent, la forme de la colère. »⁵³⁸. Pour ce philosophe, l'indignation est « fréquente, intense quoique souvent brève, ne témoigne ainsi pas tant d'une âme troublée ou désordonnée mais, bien plutôt, d'une âme portée vers une certaine sollicitude envers autrui. La colère y est d'autant plus fréquente qu'elle ne porte pas à conséquence et exprime l'amour envers le prochain bien plus que la haine envers autrui. »⁵³⁹. Donc l'indignation par sa forme et caractérisant l'empathie envers autrui, serait une colère saine et acceptable.

En revanche, Descartes énonce la seconde forme de colère comme celle des « « âmes faibles », celles qui se laissent emporter par la haine et la tristesse. »⁵⁴⁰. Cela s'illustre par « L'autre espèce de colère, en laquelle prédomine la haine et la tristesse, n'est pas si apparente d'abord, sinon peut-être en ce qu'elle fait pâlir le visage. Mais sa force est augmentée peu à peu par l'agitation qu'un ardent désir de se venger excite dans le sang, lequel, étant mêlé avec la bile qui est poussée vers le cœur de la partie inférieure du foie et de la rate, y excite une chaleur fort âpre et fort piquante. Et comme ce sont les âmes les plus généreuses qui ont le plus de reconnaissance, ainsi ce sont celles qui ont le plus d'orgueil et qui sont les plus basses et les plus infirmes qui se laissent le plus emporter à cette espèce de colère ; car les injures paraissent d'autant plus grandes que l'orgueil fait qu'on s'estime davantage, et aussi d'autant qu'on estime davantage les biens qu'elles ôtent, lesquels on estime d'autant plus qu'on a l'âme plus faible et plus basse, à cause qu'ils dépendent d'autrui. »⁵⁴¹.

On note que cette seconde colère est considérée comme malsaine car « elle est celle qui s'oppose le plus à la générosité, et qui laisse toute latitude à l'expression de la haine et de la tristesse. Elle n'est plus mue par cette espèce d'empathie envers autrui qui pousse à sur-réagir et à endosser en son nom propre ce qu'autrui subit ; elle est bien plutôt celle qui exprime directement la démesure de l'*ego* et de l'orgueil, mais aussi la démesure de

⁵³⁸ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵³⁹ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵⁴⁰ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵⁴¹ DESCARTES René, *Passions de l'Âme*, art. 202, XI, Paris, édition d'Adam et Tannery, rééditée chez Vrin en 1996, pp.480-481, cité dans GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), mise en ligne le 22 décembre 2016, disponible à l'adresse : https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/#_ftn23

l'attachement aux biens, c'est-à-dire paradoxalement la mésestime de soi.»⁵⁴². C'est l'expression égoïste de soi. Par mésestime de soi, on pourrait parler du manque de confiance dans le langage moderne. Mais on pourrait dire que c'est du « mépris pour quelqu'un ou quelque chose »⁵⁴³ ou « Mauvaise opinion, en général injustifiée, qu'on a de quelqu'un. »⁵⁴⁴. Donc une mésestime de soi serait soit le fait que l'on se méprise et/ou que nous avons une opinion de nous-mêmes insatisfaisante. De là, il se découlerait un sentiment d'indignité par rapport à ses facultés. La seconde colère née de la mésestime de soi, dans son mécanisme, se défend d'une dévalorisation par le fait d'enorgueillir son ego et par de là « ne percevant pas le noyau de sa dignité et brandissant un orgueil d'autant plus prompt à la furie qu'il se sait sans fondement. »⁵⁴⁵. Donc la seconde colère serait un signe intérieur de pathos se manifestant par expression externe par une possible forme de fureur injustifiée.

Pour conclure, pour Descartes, dans « dans Les Passions de l'âme, définit la colère comme une sorte de haine ou d'aversion que nous avons contre ceux qui nous ont fait quelque mal ou qui ont essayé de nous nuire (article CXCIX). Il distingue deux sortes de colère : l'une prompte et démonstrative avec rougeur visible du visage (article CCI), l'autre moins apparente mais plus dangereuse car la pâleur de la face s'accompagne durablement de haine, de tristesse et de vengeance. Cette seconde forme de colère touche principalement les âmes faibles, lasses et infirmes (article CCII). »⁵⁴⁶.

Comme la colère sous forme d'indignation se résout spontanément. La proposition de curatif est pour la seconde forme de colère. Cette recommandation serait « la générosité, c'est-à-dire l'estime de soi fondée sur la juste compréhension de la liberté de l'arbitre, c'est-à-dire fondée sur l'estimation des pouvoirs propres de l'âme. Excessive par nature, cette seconde forme de la colère fait l'objet d'une mise en garde, chose rare dans ce Traité où Descartes cherche régulièrement à exposer la vertu de chacune des passions. »⁵⁴⁷. Il

⁵⁴² GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques (site web), mise en ligne le 22 décembre 2016, disponible à l'adresse : <https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/>

⁵⁴³ CNRTL, « mésestime », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/m%C3%A9sestime>

⁵⁴⁴ Dictionnaire de l'Académie Française, « Mésestime », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9M1841>

⁵⁴⁵ GRESS Thibaut, *ibid.*

⁵⁴⁶ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.362.

⁵⁴⁷ GRESS Thibaut, *ibid.*

l'exprime par « Mais, comme il n'y a rien qui la rende plus excessive que l'orgueil, ainsi je crois que la générosité est le meilleur remède qu'on puisse trouver contre ses excès, parce que, faisant qu'on estime fort peu tous les biens qui peuvent être ôtés, et qu'au contraire on estime beaucoup la liberté et l'empire absolu sur soi-même, qu'on cesse d'avoir lorsqu'on peut être offensé par quelqu'un, elle fait qu'on n'a que du mépris ou tout au plus de l'indignation pour les injures dont les autres ont coutume de s'offenser. »⁵⁴⁸.

La générosité est le fait de faire preuve de « Magnanimité, grandeur d'âme. »⁵⁴⁹. Dans le prisme philosophique, la générosité est « le principe légitime de l'estime de soi. La disposition généreuse est ce qui autorise un homme à nourrir à son égard un affect positif »⁵⁵⁰. Donc si la colère naît de la mésestime de soi, la générosité peut régénérer l'estime de soi. Le principe de générosité permettrait alors de s'estimer et de s'apprécier à sa juste valeur. Pour cela, il faut avoir la connaissance de soi et des possibilités. Ce savoir permet de percevoir nos possibilités et donc la liberté de les mettre en action ou non. Donc l'homme est libre d'exercer ses dispositions en fonction de sa volonté car il a la connaissance de soi et il s'estime. Dans l'article 153 des *Passions de l'âme*, il en parle de cette manière : « Ainsi je crois que la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu'il connaît qu'il n'y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu'il en use bien ou mal, et partie en ce qu'il sent en soi-même une ferme et constante résolution d'en bien user, c'est-à-dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu'il jugera être les meilleures. Ce qui est suivre parfaitement la vertu. »⁵⁵¹. Puis dans l'article suivant, il nous déclare « Qu'elle empêche qu'on ne méprise les autres. »⁵⁵² : « Ceux qui ont cette connaissance et ce sentiment d'eux-mêmes se persuadent facilement que chacun des autres hommes les peut aussi avoir de soi, parce qu'il n'y a rien en cela qui dépende d'autrui. C'est

⁵⁴⁸ DESCARTES René, *Passions de l'âme*, art. 203, Paris, édition d'Adam et Tannery, rééditée chez Vrin en 1996, volume XI, p.481, cité dans <https://www.implicitations-philosophiques.org/la-colere/>

⁵⁴⁹ Dictionnaire de l'Académie Française, « Générosité », 1ère édition, 1694, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A1G0077-02>

⁵⁵⁰ MANON Simone, « la vertu de générosité », Philolog (site web), cours de philosophie, mise en ligne le 4 novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.philolog.fr/la-vertu-de-generosite/>

⁵⁵¹ Ibid.

⁵⁵² DESCARTES René, *les Passions de l'âme*, troisième partie, Des passions particulières, *Œuvres de Descartes*, Texte établi par Victor Cousin, tome IV, Paris, Ed. F. G. Levrault, 1824, pp.163-212, disponible à l'adresse : https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Passions_de_l%27%80%99%C3%A2me/Troisi%C3%A8me_partie

pourquoi ils ne méprisent jamais personne ; et, bien qu'ils voient souvent que les autres commettent des fautes qui font paraître leur faiblesse, ils sont toutefois plus enclins à les excuser qu'à les blâmer, et à croire que c'est plutôt par manque de connaissance que par manque de bonne volonté qu'ils les commettent. Et, comme ils ne pensent point être de beaucoup inférieurs à ceux qui ont plus de bien ou d'honneurs, ou même qui ont plus d'esprit, plus de savoir, plus de beauté, ou généralement qui les surpassent en quelques autres perfections, aussi ne s'estiment-ils point beaucoup au-dessus de ceux qu'ils surpassent, à cause que toutes ces choses leur semblent être fort peu considérables, à comparaison de la bonne volonté, pour laquelle seule ils s'estiment, et laquelle ils supposent aussi être ou du moins pouvoir être en chacun des autres hommes. »⁵⁵³.

Par le fait de se connaître soi, on peut prendre connaissance d'autrui. L'empathie voire la compassion possible par notre estime permet de ne pas blâmer l'autre et surtout ne pas se mettre en colère dérivant vers la furie. Et par cela, vient ensuite l'article 156 : « Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt, pour ce sujet ils sont toujours parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun. Et avec cela ils sont entièrement maîtres de leurs passions, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie, à cause qu'il n'y a aucune chose dont l'acquisition ne dépende pas d'eux qu'ils pensent valoir assez pour mériter d'être beaucoup souhaitée ; et de la haine envers les hommes, à cause qu'ils les estiment tous ; et de la peur, à cause que la confiance qu'ils ont en leur vertu les assure ; et enfin de la colère, à cause que n'estimant que fort peu toutes les choses qui dépendent d'autrui, jamais ils ne donnent tant d'avantage à leurs ennemis que de reconnaître qu'ils en sont offensés. »⁵⁵⁴.

Ainsi la générosité permettrait d'acquérir une sérénité de l'âme, où seule l'indignation serait autorisée. La colère autre que celle-ci serait la faiblesse de notre estime et de notre connaissance et donc nous mettrait en situation de perte de vitalité. Après ce voyage en période des Lumières, nous allons poursuivre sous le halo de notre époque moderne.

⁵⁵³ DESCARTES René, *les passions de l'âme*, troisième partie : Des passions particulières, dans *Œuvres de Descartes*, Texte établi par Cousin Victor, tome IV, Paris, chez F. G. Levrault libraire, 1824, pp. 163-212, disponible à l'adresse :

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Passions_de_l%27%80%99%C3%A2me/Troisi%C3%A8me_partie

⁵⁵⁴ Ibid.

c) Maîtrise de la Colère et Principes Stoïques à l'Ère Moderne :

La colère est une émotion s'exprimant par le corps par les mouvements de celui-ci, par la tonalité de la voix vive et forte, le rythme de celle-ci, ainsi que par les expressions du visage. On y note un « regard fixe, renfrognement du visage, serrement des sourcils et de la mâchoire »⁵⁵⁵ et entre les deux sourcils, nous pouvons voir apparaître la ride du lion, les dents peuvent se découvrir comme dans une attitude de rugissement.

Sur les représentations imagées de la personne en colère, nous pouvons y reconnaître ces caractéristiques. Quel effet a ces visages sur celui qui les perçoit, sur celui qui interagit avec ces personnes en état d'ire ? Est-ce que l'interaction semble possible ?

Dans la plupart des cas, le fait de dialoguer avec une personne colérique ou en état de colère ne fait pas vraiment envie. La perception de cet état de fureur peut créer stupeur, étonnement, sidération, crainte et même de la peur vis-à-vis de l'interlocuteur surpris par cette flamme du verbe et ce faciès fulminant. Cela peut même entraîner de la raillerie. Et par là, on a de possibles conséquences néfastes illustrées par le suicide d'« Ajax »⁵⁵⁶ lors de sa sortie de sa nuit de colère pour éviter les moqueries et la perte de son statut de guerrier : « Ajax imagine le rire universel auquel il est maintenant exposé : rire outrageant devant l'ennemi vaincu ; rire devant celui qui s'est exclu de la raison commune ; rire qui interdit le retour dans la communauté de l'honneur : signe du rejet infamant »⁵⁵⁷. Les notions de honte, de culpabilité voire d'orgueil le conduisent vers le suicide pour éviter le déshonneur et voire, peut-être, un état dépressif.

Les réactions de la personne confronté à la colère ne sont souvent pas considérées. L'ire, portant porteuse de message, peut faire dissimuler le sens de celui-ci par son éclat et

⁵⁵⁵ EKMAN Paul. Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions, In Cole, J. (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (pp. 207-282). Lincoln, NB: University of Nebraska Press, (1972), cité dans VALLÉE Edith, « Comment interpréter ce qu'il ou elle ressent à travers les expressions de son visage », RTBF (site web), mise en ligne 22 novembre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.rtbf.be/article/comment-interpreter-ce-quil-ou-elle-ressent-a-travers-les-expressions-de-son-visage-10633570>

⁵⁵⁶ STAROBINSKI Jean, *Trois fureurs*, Paris, Ed. Gallimard, coll Le chemin, octobre 1974,

⁵⁵⁷ STAROBINSKI Jean, *Trois fureurs*, Paris, Ed. Gallimard, coll Le chemin, octobre 1974, p.43.

sa fougue. Doit-on apprendre à exprimer sa colère pour ne pas gêner l'autre et ne pas perdre la portée de transmission du message ? Car par la crainte qu'elle inspire, l'ire peut créer au sein de l'interlocuteur une sensation de danger. On l'associe à la possible violence voire à l'agressivité. La colère de l'autre peut sidérer : « Nous restons plantés là, médusés, devant ce qui nous attaque ».⁵⁵⁸ L'expression de la colère peut être représentative de la pulsion de mort c'est-à-dire « à l'origine de comportements agressifs et violents à l'égard d'autrui et s'enracine dans une haine de soi, une aspiration à l'autodestruction, »⁵⁵⁹. Elle a une représentation négative. Elle n'apporterait rien de bénéfique et même serait néfaste voire un vice.

Dans notre société actuelle, le dialogue doit être raisonnable et rationnel. La voie doit être douce, claire et posée. On doit articuler et poser des arguments concis et logiques. Le visage doit être peu expressif et même placide. Nous pourrions considérer comme une sorte de stoïcisme défini par une « fermeté, impassibilité devant le malheur, la maladie, etc. »⁵⁶⁰.

Par cela, nous avons la création d'une sorte de défiance vis-à-vis de l'ire. Pour la désamorcer, il y a la mise en place d'une sorte de « calcul coûts-avantages : l'anticipation des représailles, l'effet boomerang, la culpabilité, autrement dit une sorte d'économie émotionnelle, de compte-épargne des coups, contrecoups et après-coups. »⁵⁶¹. On doit penser à exprimer sa colère non plus que sur les conséquences à court terme mais envisager celles à long terme. La colère perd de sa spontanéité par une sorte d'hermétisme par le mutisme à cause de la loi sociale.

La personne éprise de colère est « un sujet en apparence inscrit dans le présent de son emportement, collé à la présence, dans l'immédiateté foudroyante de l'autodestruction (le feu brûlant de Dieu en lui, l'enthousiasme ravageur au sens étymologique). »⁵⁶². La colère est une émotion tellement envahissante que « Le sujet en colère ne fait qu'un avec sa colère, avec l'objet (si tant que sa colère soit transitive, et non pas seulement existentielle, auto-

⁵⁵⁸ GALABRU Sophie, *le visage de nos colères*, Paris, Ed. Flammarion, septembre 2022, p.25.

⁵⁵⁹ CNRTL, « pulsion », Lexicographie, disponible à l'adresse :

<https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/pulsion/0>

⁵⁶⁰ Dictionnaire Larousse, « stoïcisme », disponible à l'adresse :

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sto%C3%AFcisme/74757>

⁵⁶¹ BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

⁵⁶² Ibid.

immune en quelque sorte), exactement comme dans la haine, cet amour fusionnel inversé qui vous unit/identifie à l'objet haï ; il n'« est » pas au monde, la colère *le possède*. »⁵⁶³. La colère brouille voire annihile les repères au monde et à soi de telle façon que l'humain est « hors de lui » (et du monde). »⁵⁶⁴. On est comme aveuglé et isolé par celle-ci. Et comme elle peut créer le désir de revanche, alors l'être ne « diffère pas son projet de riposte ou de vengeance (il annule le délai entre projet et exécution : c'est l'homme du tout ou rien, de la radicalité, de l'absence de compromis avec le réel) ou, s'il le diffère, il le thésaurise, il gèle son avoir colérique, il le place à la bourse du ressentiment. »⁵⁶⁵. Elle fait naître comme une sorte une déréalisation qui crée « un rapport désajusté au présent vécu »⁵⁶⁶.

L'exemple contemporain de la colère est représenté dans le film « *la revanche des Siths* »⁵⁶⁷, quand Anakin Skywalker, sombre dans le côté obscur, et devient Dark Vador, il ne peut entendre le discours de Padmé, sa femme, et engendre son pouvoir en l'étranglant : « La destructivité à l'œuvre se poursuivra lorsqu'il tentera d'étrangler Padme, soit son objet d'amour qui ne le reconnaît plus et ne lui renvoie plus dans un jeu de miroir narcissisant son image « tu as changé, je ne te reconnais plus », ainsi que le fruit de leur union.»⁵⁶⁸. Le stoïcisme au sein de notre culture populaire contemporaine trouve son incarnation à travers le personnage bienveillant du Jedi Maître Yoda. Pour approfondir cette approche, *je vous livre cette citation* : « Maître Yoda nous l'explique lorsqu'il dit : «La peur engendre la colère, la colère engendre la haine, la haine engendre la souffrance et la souffrance mène au côté obscur». »⁵⁶⁹. Quelle est cette peur qui animerait Anakin ? Peur de l'abandon de l'objet maternel et de Padmé par la mort ? Cela s'explique par le fait qu'« Il est plus utile de combiner trois émotions pour passer du côté obscur que d'expérimenter une succession

⁵⁶³ BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

⁵⁶⁴ Ibid.

⁵⁶⁵ Ibid.

⁵⁶⁶ Ibid.

⁵⁶⁷ LUCAS Georges, 2005, *La revanche des Siths* », Société de production : Lucas Ltd, Pays de production : Etats-Unis

⁵⁶⁸ BONNICHON Delphine, HOUSIER Florian, « D'Anakin Skywalker à Dark Vador : L'héroïsme, une impasse du processus adolescent ? », *Topique*, 2014/1 (n°126), pp.97-110, mise en ligne sur Cairn.info le 06 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/top.126.0097>

⁵⁶⁹ LOBATO Roberto Mueslas, « Le côté obscur de la force (psychologique) », *NosPensées* (site web), mise à jour le 21 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://nospensees.fr/le-cote-obscur-de-la-force-psychologique/>

d'émotions. Ainsi, la première réaction émotionnelle qui surgirait serait la colère, issue du sentiment d'injustice, et elle serait dirigée envers celui perçu comme coupable. La colère conduirait au mépris, au déni et à l'humiliation de l'autre. Le dégoût apparaîtrait enfin. Il conduirait alors au côté obscur, lequel suppose que la solution consiste à éliminer l'autre. »⁵⁷⁰. On peut illustrer ce passage quand Anakin Skywalker se voit refuser le statut de maître Jedi, alors qu'il siège au conseil des Jedi. Il ressent un sentiment d'injustice par la non-reconnaissance par ses pairs. Cela ferait déplacer l'autre de statut de sujet relationnel à objet de mécontentement où la destruction de la source d'irritation permet une sorte de purgation voir de plaisir.

Dans le film l'empire contre-attaque (épisode V), Maître Yoda promulgue un entraînement physique à Luke (fils d'Anakin) dans le cadre de son enseignement d'apprenti Jedi. Celui-ci permet de développer le corps mais aussi « de se rendre insensible à la douleur »⁵⁷¹. Il en serait de même pour l'esprit car « nous sommes souvent frustrés et malheureux, parce que nous voudrions - depuis l'enfance - que le monde se plie à nos désirs »⁵⁷². Or, si on prend l'habitude du « refus, si nous apprenons à nous attendre aux réactions des autres, nous n'en serons plus contrariés ni malheureux »⁵⁷³. Nous ne pouvons donc pas changer autrui ni notre environnement, si on ne veut plus les subir alors il faut faire évoluer nos désirs et par cela notre être. Par cela, on doit changer les « mauvaises-habitudes, celles qui consistent à désirer, pour apprendre à penser et à désirer autrement ⁵⁷⁴». Pour ce lâcher-prise, nous pouvons avoir l'apport de la méditation. Cela nous paraît pertinent car « med-itation, a la même origine étymologique que la med-icine, le med-icament : il s'agit d'une forme de pensée, de réflexion qui se présente comme un remède, un moyen de soigner les maux, non pas du corps, mais de l'âme ou de l'esprit. »⁵⁷⁵. L'ataraxie serait alors envisagée par cette médication spirituelle permettant de guérir les maladies de l'âme et

⁵⁷⁰ LOBATO Roberto Mueslas, « Le côté obscur de la force (psychologique) », *NosPensées* (site web), mise à jour le 21 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://nospensees.fr/le-cote-obscur-de-la-force-psychologique/>

⁵⁷¹ VERVISCH Gilles, *Star Wars, le retour de la philo - La saga décryptée II*, Paris, Ed. Le Passeur, 237 pages, 10 octobre 2019, disponible à l'adresse : https://books.google.fr/books?id=AJO0DwAAQBAJ&pg=PT76&dq=yoda+sto%C3%AFcisme&hl=fr&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwigtpjynPCAAxXtXaQEHTVwCYsQ6AF6BAGMEAI#v=onepage&q=yoda%20sto%C3%AFcisme&f=false

⁵⁷² Ibid.

⁵⁷³ Ibid.

⁵⁷⁴ Ibid.

⁵⁷⁵ Ibid.

« nous guérir de nos passions et de nos désirs qui nous rendent malheureux »⁵⁷⁶. On reviendrait au précepte que pour « se changer soi-même, il faut surtout changer sa manière de penser, de voir les choses. »⁵⁷⁷. Donc, pour accéder à une forme de sérénité sans être gouverné par la passion de la colère, c'est par le soin de soi-même. Et on peut y arriver par la prise d'habitude et « à force de s'exercer à voir les choses d'une certaine manière - dépassionnée-, on finit par changer sa manière de penser »⁵⁷⁸. Et si nous ne dépendons plus de nos désirs, nous ne sommes plus frustrés et donc indépendants d'autrui et de notre environnement.

La colère peut être ressentie à la suite d'une indignation mais elle « doit encore être mesurée, c'est-à-dire que celui chez qui survient l'indignation doit rester maître de lui-même : « Ira furor brevis est, écrivait Horace dans une épître : la colère est une courte folie : maîtrisez vos passions, si elles n'obéissent pas elles commandent ! » »⁵⁷⁹. Par cela, il est recommandé que l'être humain « doit commander à la colère, et donc ne jamais se laisser commander par elle. Dans le même esprit, saint Grégoire le Grand écrit dans les *Moralia* que la colère ne doit jamais précéder la raison comme une maîtresse, mais qu'elle doit la suivre comme une esclave. Perdre son sang-froid, c'est nécessairement perdre aussi la dimension vertueuse de sa colère »⁵⁸⁰.

Si la raison a une emprise sur la colère, c'est dans le but de « garantir une certaine efficacité aux admonestations, de les revêtir de « *l'appart extérieur de la colère* ». Quel parent n'a jamais volontairement « *fait les gros yeux* », durci les traits de son visage et élevé le ton pour que ses réprimandes soient mieux écoutées ? Plus souvent, la colère prend la raison de court, et le pas sur elle ; il est nécessaire, alors, que la raison lui dise avec les mots de Jésus dans l'Évangile : « *Passe derrière moi, car tu es pour moi une occasion de chute !*

⁵⁷⁶ VERVISCH Gilles, *Star Wars, le retour de la philo - La saga décryptée II*, Paris, Ed. Le Passeur, 237 pages, 10 octobre 2019, disponible à l'adresse :

https://books.google.fr/books?id=AJO0DwAAQBAJ&pg=PT76&dq=yoda+sto%C3%AFcisme&hl=fr&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwigtpjynPCAAxXtXaQEHTVwCYsQ6AF6BAgMEAI#v=onepage&q=yoda%20sto%C3%AFcisme&f=false

⁵⁷⁷ Ibid.

⁵⁷⁸ Ibid.

⁵⁷⁹ MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », LaCroix (site web), mise en ligne le 23 novembre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>

⁵⁸⁰ Ibid.

» (Mt 16, 23). Seule une colère servante de la raison peut prétendre devenir l'instrument de la justice et de la charité »⁵⁸¹.

Si la colère est une réaction sous la forme de passion à un stimuli ; le traitement de l'information du stimulus est par la raison ou la cognition décrétant la réaction la plus adaptée. Or comme tout être humain est digne de raison, celle-ci peut faire en sorte que la réaction ne soit pas sous forme de passion, mais sous forme de relation raisonnable. Cela s'illustre par la citation de Sénèque « La colère n'est pas un simple mouvement, elle se porte en avant : c'est un élan. Or, il n'y a pas d'élan sans le consentement de l'esprit, car il est impossible de parler de vengeance et de châtement à l'insu de l'intelligence. »⁵⁸². Donc l'émotion colère serait déraisonnable mais contrôlable par la raison. La raison contrôlerait les passions. Alors, nous pourrions dialoguer avec autrui de façon raisonnable et de façon non passionnée. Car s'il n'y a pas de soumission de l'ire au logos. Les conséquences de celle-ci peuvent entraîner, pour rappel, haine, vengeance voire destruction. L'élan de cette passion entraînerait l'humain dans une sorte de bestialité nocturne. Est-ce que le mythe du loup-garou serait une représentation symbolique de cette pensée ?

Mais avec quels moyens, la raison contrôlerait la déraison ou les passions ? Est-ce qu'il y a des méthodes pour « muscler » ou améliorer ou faire évoluer la raison pour arriver à cette maîtrise de soi ? On a au sein de notre société, les « rage rooms ou fury room » ou les thérapies du « cri primal »⁵⁸³ permettant de faire sortir les passions de façon contrôlée au sein d'un espace et d'un temps spécialement dédié comme une purge du surplus d'émotions accumulées, mais non exprimées. L'émergence des formations de communication non-violente, est représentative de ce besoin de communiquer sans violence et surtout sans colère. Les thérapies cognitivo-comportementales peuvent aider à la contenance exigée. Mais la culpabilisation de l'expression de cette réaction affective flamboyante reste un moyen de la réfréner. Et même, si on décharge la colère via des médiateurs ou des palliatifs (comme la coupe du monde de football) ne serait-ce pas

⁵⁸¹ MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », LaCroix (site web), mise en ligne le 23 novembre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>

⁵⁸² SÉNÈQUE, *De la Colère, Ravages et remèdes*, Paris, Ed. Payot et Rivage, coll. Petite Bibliothèque Payot, 2014, p.62.

⁵⁸³ SORREL Patrick, « Le Cri Primal, une thérapie miracle ? », *Philothérapie*, publié le 27 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www.patrickSORREL.com/post/le-cri-primal-une-th%C3%A9rapie-miracle>

une « décharge par personne interposée, une illusion de décharge, par le déplacement d'une cible qu'il eût fallu atteindre »⁵⁸⁴ ?

On a également des techniques dans le but de « se forcer à passer d'une pensée émotionnelle à un raisonnement plus objectif, la respiration profonde et d'autres techniques de relaxation, des qualités d'écoute et de communication, sans oublier l'identification de signes précurseurs au déferlement colérique. »⁵⁸⁵.

Pour établir une connexion avec la « philosophie moderne, l'irascible a cédé la place au concupiscible : les traités des passions de l'âge classique subordonnent en général la colère au désir. On peut le regretter, comme Peter Sloterdijk qui voit dans ce triomphe de l'« érotique » sur le « thymotique »⁵⁸⁶ le ressort de la société de consommation et de la platitude capitaliste »⁵⁸⁷. L'énergie de la colère et la frustration de sa non-expression serait déplacée sur le désir et le plaisir de la consommation plus rentable pour la société.

La maîtrise de la colère fait preuve de raison et d'intelligence car si on y cède, on devient à la fois bestial et pauvre cognitivement. Donc l'expression de la colère, au sein de notre époque est contre indiquée car on ne serait plus respecté en tant qu'être doué de raison.

⁵⁸⁴ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, 2009/4 (N° 132), pp.1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/aatc.132.0001>

⁵⁸⁵ HAYES Laura L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », *Slate.fr* (site web), mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

⁵⁸⁶ SLOTERDIJK Peter, *Colère et temps*, Paris, Ed. Fayard, 2011, cité dans <https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-3-page-122.htm>

⁵⁸⁷ Ibid.

II. PATHOLOGIE DE LA COLÈRE OU COLÈRE REVENDICATRICE :

A. Pathologie de la Colère :

Comme nous avons pu voir dans l'introduction, la colère se manifeste par « la mimique, l'intonation de ma voix et les gesticulations auxquelles je vais me livrer, mais simultanément mon cœur va se mettre à battre plus vite, ma respiration va s'accélérer et un afflux de sang va envahir mon visage (d'où l'expression « être rouge de colère »). Ces modifications, affectant les viscères et l'appareil cardiovasculaire, résultent de l'activation combinée du système nerveux autonome et des glandes endocrines. »⁵⁸⁸. La colère passe par le corps pour s'exprimer. La relation colère et pathologie existe depuis quelques millénaires car « Au cours de son histoire, la médecine s'est penchée elle aussi sur le comportement coléreux : Hippocrate identifie le tempérament colérique (excès de bile jaune) ; Pinel, faisant allusion à l'adage d'Horace (*ira furor brevis est*), constate la ressemblance entre un emportement de colère et un accès de manie (yeux et visages rouges, air menaçant et furieux, paroles offensantes) ; Esquirol confirme la similitude de nature entre colère, passion et folie ; Dumas reconnaît une colère passive et une colère active ; Michaux consacre un paragraphe entier de son traité de psychiatrie à « Colère, bouderie et fureur », reconnaissant des « colères pathologiques »⁵⁸⁹. Si l'on adopte la perspective d'Emmanuel Kant, un philosophe allemand du XVIII^e siècle, en ce qui concerne la colère en tant que passion, il soutient que « la passion est une maladie qui exècre toute médication », car le malade ne veut pas être guéri »⁵⁹⁰.

Tout d'abord, nous allons voir l'expression biologiquement saine de la colère pour après en comprendre ces aspects pathologiques.

1. La biologie de la colère :

⁵⁸⁸ DANTZER Robert, *Les émotions*, Chapitre III « Hormones et émotions », Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2002, p.39

⁵⁸⁹ BÉNÉZECH Michel, « La colère chez les auteurs de violence : une dimension fondamentale en psychiatrie légale », *L'Evolution Psychiatrique*, Volume 81, Issue 4, Octobre–Décembre 2016, p 883, disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385515001553>

⁵⁹⁰ KANT Emmanuel, *Anthropologie d'un point de vue pragmatique*, § 80, 1798, cité dans JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d'agir chez Spinoza*, chap : *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>

Avant de débiter une réflexion sur la pathologie de la colère, nous allons tout d'abord expliquer où se situe la colère en biologie dans des conditions saines. Le lien entre biologie cérébrale et émotion a été mis en évidence en « 1850, suite à la description du cas de Phineas Gage dans « l'American Journal of the Medical Sciences ». Cet homme, en 1848, était un « contremaître des chemins de fer américain connu pour avoir subi un profond changement de personnalité à la suite d'un traumatisme crânien majeur, ce qui a fait de lui un cas d'école en neurologie »⁵⁹¹. Son médecin de l'époque, John Harlow, l'explique en ses termes : « Cet homme, très équilibré avant son accident, considéré comme très fin et habile en affaires, capable d'énergie et de persévérance dans l'exécution de tous ses plans d'action, était devenu d'humeur changeante, irrévérencieux ; proférait parfois les plus grossiers jurons (ce qu'il ne faisait jamais auparavant), ne manifestait que peu de respect pour ses amis, supportait difficilement les contraintes ou les conseils lorsqu'ils venaient entraver ses désirs ; s'obstinait parfois de façon persistante tout en étant capricieux et inconstant ; formait quantité de projets aussitôt abandonnés ; se comportant comme un enfant, il avait néanmoins les pulsions animales d'un homme vigoureux ; il employait un langage tellement grossier qu'on avertissait les dames de ne pas rester longtemps en sa présence si elles ne voulaient pas être choquées... C'était un homme si différent que ses employeurs n'ont pu le garder... La chute du statut social s'est alors enclenchée... Il ne semblait réussir qu'à trouver des emplois qui ne lui convenaient pas... Il a fait partie du spectacle présenté par le cirque Barnum à New York où il montrait orgueilleusement ses blessures ainsi que la barre de fer »⁵⁹². Nous avons là, la première description médicale de l'histoire de la « première corrélation entre une lésion cérébrale et une perte des règles morales, un retour à l'animalité. »⁵⁹³. Mais cette corrélation a été débattue car « Si, au nom de certaines positions philosophiques, on pouvait accepter que le cerveau fût à la base de l'esprit, il était difficile d'admettre que l'éthique et le comportement social dépendaient d'une région cérébrale spécifique, tant ces dispositions paraissaient seulement relever de l'éducation »⁵⁹⁴. Les études explorant le lien entre cerveau et émotions sont arrivées à la théorie des trois cerveaux ou « The Theory of the Triune

⁵⁹¹ WIKIPEDIA, « Phineas Gage », L'encyclopédie libre, mise à jour le 4 mai 2023, disponible à l'adresse :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phineas_Gage

⁵⁹² LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp. 73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁵⁹³ Ibid.

⁵⁹⁴ Ibid.

Brain » avancée par Paul MacLean en 1949. Selon MacLean, au cours de l'évolution, trois cerveaux se sont superposés chez les mammifères (1986). Le cerveau reptilien le plus primitif, siège de toutes les fonctions de survie de l'individu et de l'espèce, est profondément enfoui sous la structure en anneau du système limbique. Ce dernier, le cerveau des émotions est recouvert du néocortex qui n'a pas cessé de se développer et de se plisser au cours de l'évolution. De ce modèle des cerveaux juxtaposés aujourd'hui dépassé, est née l'image du cortex, organe de la raison contrôlant l'hypothalamus, organe de l'instinct et des pulsions. En résumé, « Chacun de ces niveaux d'organisation contrôle le précédent sur un mode principalement inhibiteur. Les instincts (cerveau reptilien) et les émotions (paléocerveau) sont normalement contrôlés par le cortex, siège de la raison. Cela expliquerait pourquoi je n'agresse pas nécessairement mon supérieur hiérarchique quand il me harcèle ! À l'inverse, les troubles de la personnalité, comme la paranoïa ou la violence, peuvent être considérés comme le résultat d'une perturbation du dialogue entre le système limbique et le néo-cortex. »⁵⁹⁵.

Les neurosciences ont permis de mettre en lien « la complexité du développement et la structuration de la personnalité »⁵⁹⁶. En d'autres termes, si nous avons pu constater des anomalies lors des processus développementaux, cela engendre « des traits et des troubles de personnalité se manifestant par des difficultés plus ou moins graves d'adaptation. C'est ainsi que des personnes se retrouvent régulièrement en conflit, justement à cause d'une rigidité qui les porte à utiliser intensivement et de manière intempestive les mêmes émotions quelles que soient les situations »⁵⁹⁷. Benoit Poisson, psychologue et Marianne Poisson, ergothérapeute, dans « des premières émotions à la construction de la personnalité : quel impact sur les conflits ? », définissent la personnalité « comme l'ensemble des comportements qui caractérisent un individu. C'est l'ensemble structuré des dispositions innées (le génétique) et des dispositions acquises lors de la période foetale (le congénital) et par la suite lors des apprentissages de ses expériences

⁵⁹⁵ DANTZER Robert, *les émotions*, chapitre IV, « Cerveau et émotion », Paris, Ed. Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ?, 2002, p.72.

⁵⁹⁶ POISSON B. et POISSON M, *Des premières émotions à la construction de la personnalité, Communication, tensions et conflits*, Éditions des archives contemporaines, 2018, p.37.

⁵⁹⁷ Ibid.

présentes et passées, de ses anticipations et de ses projets (l'environnement). »⁵⁹⁸. Pour eux, l'émotion est « le comportement à court terme qui permet à l'individu de maintenir son équilibre au jour le jour afin de s'adapter à son environnement »⁵⁹⁹. Lorsqu'il y a des stimuli et/ou des « agents stressants qui viennent perturber l'équilibre, différents circuits neuro-hormonaux sont sollicités pour permettre une réaction comportementale à court terme favorisant le retour à l'homéostasie »⁶⁰⁰. Donc la colère serait une émotion pour permettre de retrouver un équilibre à la suite d'une stimulation. La colère est une émotion de base « se développant de la naissance à l'âge de 3ans »⁶⁰¹ et elle est la « résultante des échanges qui se produisent très rapidement entre les neurotransmetteurs et les hormones dans les structures du cerveau (matière grise). »⁶⁰². Donc l'ire va « varier en intensité et en fréquence selon les exigences de la situation, mais en fonction du style de personnalité. »⁶⁰³.

John Panksepp, neuroscientifique et psycho biologiste estonien « qui a inventé le terme « neuroscience affective », domaine qui étudie les mécanismes neuronaux de l'émotion »⁶⁰⁴, a décrit le circuit neuro-hormonal de l'agressivité (rage, colère). Lors d'une situation pouvant engendrer la colère, « l'amygdale va commander à l'hypothalamus, en passant par le mésencéphale, d'activer le système sympathique : augmentation de la pression sanguine, transformation des lipides en glucides etc. »⁶⁰⁵.

Pour que nous puissions être en état de colère, « L'hypothalamus, notre véritable tour de contrôle, va demander au corps de produire de la testostérone, de l'adrénaline et du cortisol. Un cocktail, véritable carburant de la colère, où une réaction nerveuse voire agressive va pouvoir s'exprimer, tendant les muscles et augmentant la pression artérielle. »⁶⁰⁶. L'hypothalamus est régulé par l'amygdale, « paire de petites régions en forme d'amande, située dans le système limbique, à côté de l'hippocampe. Celle-ci aide à

⁵⁹⁸ POISSON B. et POISSON M, Des premières émotions à la construction de la personnalité, *Communication, tensions et conflits*, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2018, p.37.

⁵⁹⁹ POISSON B. et POISSON M, op.cit., p.38.

⁶⁰⁰ Ibid.

⁶⁰¹ Ibid.

⁶⁰² Ibid.

⁶⁰³ Ibid.

⁶⁰⁴ WIKIPEDIA, « Jaak Panksepp », L'encyclopédie libre, mise à jour le 1^{er} octobre 2022, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaak_Panksepp

⁶⁰⁵ POISSON B. et POISSON M, « Des premières émotions à la construction de la personnalité », *Communication, tensions et conflits*, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2018, p.41.

⁶⁰⁶ MARSAT Alexandre, « D'où vient la colère ? », *Curieux ! (site web)*, mise en ligne le 11 janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.curieux.live/2021/01/11/dou-vient-la-colere/>

réguler les émotions et à encoder les souvenirs, en particulier lorsqu'il s'agit de souvenirs associés à la peur. Elle joue, en effet, un rôle clef dans la façon dont nous évaluons les menaces et dans la façon dont nous y répondons en évaluant l'importance émotionnelle des informations sensorielles et en déclenchant une réponse appropriée. »⁶⁰⁷. Une de ses fonctions est « dans la régulation des émotions « fortes », telles que »⁶⁰⁸ la colère. Par exemple, si nous associons colère et agressivité, « Il a d'ailleurs été observé que l'ablation chirurgicale de l'amygdale réduit l'agressivité chez des individus auparavant violents. »⁶⁰⁹. L'influence de l'amygdale a été mieux cernée, car « Au cours de l'évolution, le contrôle du cortex préfrontal sur les structures limbiques et sur l'amygdale en particulier n'a pas cessé de s'accroître. Il n'empêche que chez l'homme, les voies du cortex vers l'amygdale restent bien inférieures aux voies de l'amygdale vers le cortex. Ce déséquilibre structurel explique sans doute l'impact de l'émotion sur la pensée et sur la raison. »⁶¹⁰. L'amygdale ainsi que l'hypothalamus, font partie du cerveau dit limbique ou émotionnel opérant « dans le comportement et dans diverses émotions comme l'agressivité, la douleur morale, la peur, le plaisir »⁶¹¹.

L'hypothalamus est une « glande du cerveau, impliquée dans la régulation de nombreuses fonctions de l'organisme. »⁶¹² et elle « joue donc un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre du milieu intérieur de l'organisme (aussi appelé homéostasie) qui assure notre survie et celle de notre espèce. Partie très ancienne du cerveau, l'hypothalamus est demeuré relativement inchangé dans sa structure au fil de l'évolution des vertébrés. »⁶¹³. C'est une glande assez particulière au sein de notre organisme, car elle « régule la sécrétion de toutes les hormones du corps et supervise le fonctionnement de la plupart des organes internes grâce au système nerveux dit autonome car il échappe à la volonté gérée par le

⁶⁰⁷ PASSEPORTSANTE, « Amygdale du cerveau : qu'est-ce que c'est ? Quel rôle pour la mémoire ? », publié le 23 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/sante-mentale/memoire?doc=amygdale-cerveau-role-memoire>

⁶⁰⁸ Ibid.

⁶⁰⁹ Ibid.

⁶¹⁰ LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp. 73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁶¹¹ WIKIPEDIA, « Système Limbique », L'encyclopédie libre, mise à jour le 1^{er} mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_limbique

⁶¹² PASSEPORTSANTE, « Hypothalamus », mise en ligne en juillet 2017, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=hypothalamus>

⁶¹³ DUBUC Bruno, « Les voies désirantes de l'hypothalamus », Le cerveau à tous les niveaux ! (Site web), disponible à l'adresse : https://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_04/d_04_cl/d_04_cl_des/d_04_cl_des.html

cortex frontal »⁶¹⁴. On pourrait l'illustrer par notre muscle cardiaque, de façon automatique, s'accéléralant lors de nos états de colère. Lors d'expériences chez les chats, « En pratiquant une série de lésions corticales chez le chat, Cannon et Bard ont démontré le rôle crucial de l'hypothalamus et du système nerveux autonome dans l'expression de l'émotion. La réaction de rage peut être maintenue chez cet animal après une lésion qui s'étend à l'ensemble du cortex cérébral ou des deux hémisphères mais elle disparaît si elle touche la région postérieure de l'hypothalamus. Cette rage est cependant particulière car elle est induite par des stimuli non déclencheurs chez le chat normal, observation qui a fait pressentir le rôle du cortex dans le contrôle des émotions. »⁶¹⁵. Cela rappelle le fait que la colère est une émotion primitive et universelle présente dans l'espèce humaine avec ou sans le règne de la raison.

Dans les hormones produites par l'hypothalamus, nous rappelons qu'il y a la testostérone. C'est une « hormone stéroïdienne, du groupe des androgènes. »⁶¹⁶ et elle est « associée à la compétition sociale et aux comportements de dominance. Elle augmente durant l'anticipation d'activités sportives et après la victoire. Elle accentue aussi la réaction autonome aux visages menaçants. Elle produit aussi une réduction des réactions de peur et de stress. Elle réduit le réflexe de sursaut et l'orientation aux stimuli aversifs. Elle réduit aussi la réponse hormonale au stress. »⁶¹⁷. La testostérone aurait une influence sur notre moralité : « Dana R. Carney et Malia F. Mason (2010) ont mis expérimentalement en évidence une corrélation entre le taux de testostérone et les décisions morales, dans un groupe d'hommes et de femmes. On part d'un dilemme en deux temps : 1° un tramway est incontrôlable et se dirige vers un lieu où il y a cinq personnes qui sont bloquées sur la voie. Il y a un aiguillage qui permet de diriger le tram vers un lieu où une seule personne est bloquée sur la voie. Vous pouvez appuyer sur la commande d'aiguillage pour sauver cinq personnes en sacrifiant une : le faites-vous ? Répondez par oui ou par non. 2° Il n'y a pas d'aiguillage mais vous pouvez pousser sur la voie une personne dont le poids est très supérieur au vôtre et vous savez que cela arrêterait le tram. Poussez-vous cette personne sur la voie, en tuant une personne pour en sauver cinq ? Répondez là-aussi par oui ou par non.

⁶¹⁴ LOTSTRA Françoise. « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp. 73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁶¹⁵ Ibid.

⁶¹⁶ WIKIPEDIA, « Testostérone », L'encyclopédie libre, mise à jour le 24 juin 2023, disponible à l'adresse <https://fr.wikipedia.org/wiki/Testost%C3%A9rone>

⁶¹⁷ Ibid.

On a auparavant noté le taux de testostérone des sujets par analyse de leur salive. On obtient une majorité de réponses positives pour 1° et un petit nombre de « non ». On obtient ainsi deux groupes : les « utilitaristes de circonstance » et les « évitants ». Puis, on passe au second dilemme. Comme il y a des sujets qui ont répondu « oui » en 1° et « oui » en 2° (ils osent sacrifier quelqu'un de bien présent), on obtient donc un troisième groupe : les « utilitaristes intransigeants ». Le taux de testostérone est ainsi corrélé : plus élevé chez les utilitaristes intransigeants, intermédiaire chez les utilitaristes de circonstance, plus faible chez les évitants. L'expérimentation valide l'hypothèse de départ : « Nous prédisons que les individus à haut taux de testostérone montreront un utilitarisme intransigeant, même quand la poursuite d'un but est agressive ou viole des normes morales solidement installées ». »⁶¹⁸. Donc la testostérone est impliquée dans la colère et son taux influencerait les niveaux de gravité de colère pouvant conduire à la transgression de la moralité pour devenir un vice.

L'adrénaline est une autre hormone de la colère. C'est une « catécholamine naturellement sécrétée par la médullosurrénale en réponse à l'épuisement ou au stress. »⁶¹⁹ et elle permet « une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation du volume d'éjection systolique du cœur conduisant à une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches ainsi que des pupilles. Elle permet de préparer l'organisme à un effort intense, par exemple lorsque la faune sauvage doit faire face à un danger. Elle est souvent sécrétée en préparation d'un effort physique. »⁶²⁰. Comme nous avons pu voir plus tôt, la colère ayant une manifestation au sein du soma, entraîne un effort physique en réaction à un stimuli, l'adrénaline est en lien avec cette émotion. Lors d'une période de stress, « Le cerveau limbique est alors submergé par une décharge d'adrénaline, l'hormone du stress, l'émotionnel prend le pas sur le rationnel. Avec les comportements primitifs, ils nous dictent notre conduite. Nos pensées réfléchies n'ont pas le temps d'être transmises. »⁶²¹. Cela nous permet de dire que la colère « qu'avec le temps, elle contribuerait aussi aux maladies du cœur et aux

⁶¹⁸ CARNEY Dana R, MASON Malia F., « Decision making and testosterone: when the Ends justify the means », *Journal of Experimental Social Psychology*, Volume 46, Issue 4, 2010, pp. 668-671 cité dans

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Testost%C3%A9rone>

⁶¹⁹ VIDAL, « Adrénaline », médicaments, substances, mise à jour le 16 janvier 2013, disponible à l'adresse : <https://www.vidal.fr/medicaments/substances/adrenaline-1356.html>

⁶²⁰ WIKIPEDIA, « Adrénaline », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 mai 2023 disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline>

⁶²¹ La rédaction d'Allo Docteurs, « Colère : comment la contrôler ? », AlloDocteur (siteweb), mise à jour le 22 mars 2013, <https://www.allodocteurs.fr/archives-colere-comment-la-controler-9869.html>

accidents cardiovasculaires. La colère augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui accroît les risques. »⁶²².

Le cortisol est la dernière hormone dans le processus émotionnel de la colère. C'est « une hormone stéroïde produite à partir du cholestérol et sécrétée par les glandes situées au-dessus des reins, appelées les glandes corticosurrénales. Sa sécrétion est sous la dépendance d'une autre hormone, l'ACTH pour AdrénoCorticoTropHine, produite par l'hypophyse qui se situe dans notre cerveau. »⁶²³. Elle agit dans le stress, car « Son rôle est d'aider l'organisme à y faire face, en mobilisant l'énergie nécessaire pour nourrir les muscles, le cerveau mais aussi le cœur. »⁶²⁴.

⁶²² Ibid.

⁶²³ PASSEPORTSANTÉ, « le cortisol dans le sang », passeports&anté (site web), mise à jour le 28 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/analyses-medicales/Fiche.aspx?doc=analyse-cortisol-sang>

⁶²⁴ Ibid.

Figure 1 : « Schéma proposé par Henry pour illustrer les différences de réponse hormonale suivant les possibilités de contrôle de la situation menaçante. L'activation sympathique et médullo- surrénalienne prédomine tant que subsiste la possibilité de contrôler la situation face à la menace et elle est d'autant moins prononcée que le contrôle est plus efficace. Par contre, la perte de contrôle en traîne une activation préférentielle du système hypophyso-corticosurrénalien. »⁶²⁵.

⁶²⁵ DANTZER Robert, *Les émotions*, Chapitre III « Hormones et émotions », Paris, Ed. Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ?, 2002, p.60.

Figure 2 : « Principaux circuits neurohormonaux de l'agressivité (colère) selon Panksepp (1998) adaptés et schématisés par Poisson. Les flèches représentent les voies noradrénergiques. Les flèches pointillées représentent l'axe hypothalamo--hypophyso-surrénalien. »⁶²⁶.

Comme vous avez pu visualiser dans les schémas ci-dessus, la noradrénaline joue aussi un rôle dans le processus biologique de la colère. Elle a plusieurs rôles comme celui «

⁶²⁶ POISSON Benoit, « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base. », *Santé mentale au Québec*, Volume 40, numéro 3, automne 2015, p.231 disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n3-smq02336/1034920ar.pdf>

d'hormone adrénérique et de neurotransmetteur. »⁶²⁷. Elle a une part active « dans l'excitation, l'orientation de nouveaux stimulus, l'attention sélective, la vigilance, les émotions, le réveil et le sommeil, le rêve et les cauchemars, l'apprentissage et le renforcement de certains circuits de la mémoire impliquant un stress chronique. »⁶²⁸. Elle est un des précurseurs de l'adrénaline. Sa production permet celle de l'adrénaline. Elle permet donc « dans le cadre d'une réponse à court terme et correspond à une mobilisation d'énergie en vue d'une dépense immédiate dont l'objectif est soit la lutte, soit la fuite (mécanismes biologiques probablement développés au début de l'humanité pour assurer la survie de l'espèce). »⁶²⁹. Son taux est particulièrement élevé dans les « dans la colère, et les états agressifs. »⁶³⁰ car ces deux situations peuvent être considérées comme un réflexe de lutte lors de situations stressantes voire offensantes.

Jusqu'à récemment, nous pouvions penser « que les réponses au stress résultaient de l'action simultanée des trois composantes du système hormonal décrit ci-dessus. La commande hypothalamique, le système sympatho-médullo-surrénalien, et le système de la corticosurrénale. Les découvertes récentes démontrent qu'il existe des interactions non seulement entre ces systèmes, mais aussi avec le système immunitaire ; tous ces systèmes ont des interactions de modulation réciproque (Hubbard, 1998). »⁶³¹.

Nous avons pu décrire le fonctionnement biologique normal permettant l'expression de la colère. On note que si la colère a des circuits neuro-hormonaux spécifiques pour sa manifestation, elle est donc naturelle et saine. Cependant, si un de ses circuits est touché, nous aurons une manifestation pathologique de la colère. Donc le cerveau, autrement surnommé organe de la raison, est le siège biologique de l'expression

⁶²⁷ WIKIPEDIA, « Noradrénaline », L'encyclopédie libre, mise à jour le 17 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline>

⁶²⁸ SOUTHWICK S M et al, « Role of norepinephrine in the pathophysiology and treatment of posttraumatic stress disorder » *Biological psychiatry*, vol. 46,9, publié le 1^{er} novembre 1999, pp.1192-1204, disponible à l'adresse : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10560025/>

⁶²⁹ STORA Jean-Benjamin, *Le stress*, Chapitre IV : Mécanismes neuro-biologiques et maladies du stress, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2008, p.86

⁶³⁰ Ibid.

⁶³¹ HUBBARD John R and WORKMAN Edward A, *Handbook of Stress Medicine: An Organ System Approach*, Florida, U.S.A, CRC Press Inc., 1998, p.87

de la colère. Ou alors, on pourrait signifier « que le cerveau est le siège de la pensée, et qu'à ce titre c'est lui qui produit notre sentiment subjectif d'être au monde *hic et nunc*. »⁶³².

2. Absence ou insuffisance de réactions de colère : état pathologique ?

Nous avons pu voir comment fonctionne, normalement, le corps humain pour manifester et éprouver la colère. Cependant, existe-t-il des situations dans lesquelles elle ne peut pas être exprimée ?

En neurologie, nous pouvons l'illustrer par les travaux de Klüver, psychologue et philosophe biologiste germano-américain, et Bucy, médecin neurologue, neurochirurgien et neuropathologiste américain. Lors de ceux-ci, « Klüver et Bucy (1938, 1939) décrivent une série d'observations réalisées chez le singe adulte, démontrant la relation entre l'ablation bilatérale des lobes temporaux et un syndrome portant leur nom : le syndrome de Klüver et Bucy, également dénommé cécité psychique, caractérisé par une perte de la peur et des émotions en général, une perte des interactions sociales, une agnosie visuelle et une hypersexualité. Cela fit que « Les publications de Klüver et Bucy firent école et engendrèrent une pléthore de travaux sur les mécanismes structurels et fonctionnels sous-tendant ce syndrome.⁶³³ ».

En psychiatrie, nous avons plusieurs maladies correspondant à cette absence d'émotions. Par exemple, nous avons la mélancolie, « emprunté au latin *melancholia* lui-même transcrit du grec *μελανχολία* (*melankholía*) composé de *μέλας* (*mélas*), « noir » et de *χολή* (*khōlē*), « la bile ». Le mot signifie donc étymologiquement la bile noire. Ceci renvoie à la théorie des humeurs d'Hippocrate »⁶³⁴.

⁶³² SOLMS Mark, et TURNBULL Oliver, *Le cerveau et le monde interne*, « Chapitre II. Quelles sont les relations entre l'esprit et le cerveau ? », sous la direction de SOLMS Mark, TURNBULL Oliver, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2015, p.65, mise en ligne sur Cairn.info le 12 février 2019, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/le-cerveau-et-le-monde-interne--9782130630869-page-65.htm>

⁶³³ LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp.73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁶³⁴ WIKIPEDIA, « Mélancolie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 15 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lancolie>

Nous avons aussi un trouble spécifique pour l'absence ou plutôt la pauvreté de l'expression émotionnelle et donc de la colère. C'est l'alexithymie ou « une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d'autrui. »⁶³⁵ ou « une inhabilité à pouvoir faire des connexions entre les émotions et les idées, les pensées, les fantasmes, qui en général les accompagnent »⁶³⁶. On retrouve ce trouble « parmi les patients présentant des troubles du spectre autistique et des symptômes psychosomatique »⁶³⁷. Ce trouble fut défini par Peter.E Sifneos, psychiatre américain du XX^e siècle. Il a pu observer « chez les patients souffrant de maladies psychosomatiques, une incapacité à identifier et à décrire verbalement les sentiments et les émotions, une activité fantasmatique limitée et un style cognitif pragmatique essentiellement orienté vers les symptômes physiques et les éléments factuels extérieurs »⁶³⁸. Selon lui, « les patients psychosomatiques ont en commun une difficulté marquée à décrire leurs sentiments, une absence ou une réduction de la vie fantasmatique, et la manifestation de la pensée opératoire. »⁶³⁹. Cet axe de réflexion a permis à Jean Bergeret, médecin et psychanalyste français du XX^e siècle, d'envisager que « les caractères psychosomatiques souvent associés au comportement alexithymique : « un affaiblissement du fonctionnement de la pensée au profit d'un mode d'expression passant essentiellement par le corps. » »⁶⁴⁰. Nous aurions un lien entre la pensée, l'imaginaire, l'empathie et l'expression ainsi que la reconnaissance émotionnelle. L'abrasion émotionnelle lors du stress post-traumatique est connue et est identifiée par « Un émoussement psychique, se traduisant par une perte d'intérêt pour les activités habituelles, une tendance à se détacher d'autrui et une restriction des affects »⁶⁴¹.

⁶³⁵ WIKIPEDIA, « Alexithymie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexithymie>

⁶³⁶ SIFNEOS P.E cité dans JOUANNE Céline. « L'alexithymie : entre déficit émotionnel et processus adaptatif », *Psychotropes*, vol. 12, no. 3-4, 2006, pp. 193-209, mise en ligne sur Cairn.info en octobre 2006, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2006-3-page-193.htm>

⁶³⁷ WIKIPEDIA, « Alexithymie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexithymie>

⁶³⁸ FREYBERGER H, NEMIAH JC & SIFNEOS PE, « Alexithymie : Une vue du processus psychosomatique », *Tendances modernes de la médecine psychosomatique* (Vol. 3; pp. 430-439). Londres : Butterworths, Ed. OW Hill, 1976, cité dans JOUANNE Céline, « L'alexithymie : entre déficit émotionnel et processus adaptatif », *Psychotropes*, vol. 12, no. 3-4, 2006, pp. 193-209, mise en ligne en octobre 2006, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/psyt.123.0193>

⁶³⁹ WIKIPEDIA, « Alexithymie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexithymie>

⁶⁴⁰ BERGERET Jean dans *Encyclopédie médico-chirurgicale*, Psychiatrie, Paris, Ed. Elsevier Masson, 1980 cité dans ibid

⁶⁴¹ OHLMANN Quentin, *Prise en charge post immédiate du psychotraumatisme . Aspects psychothérapeutiques et médicamenteux - Revue de la littérature*, Médecine humaine et pathologie, 2018, p.23, disponible à l'adresse : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01878834/document>

D'autres recherches ont été effectuées sur l'alexithymie. Le psychiatre Henry Krystal, d'origine polonaise, survivant de l'Holocauste et professeur de psychiatrie, a élaboré un lien alexithymie et stress post-traumatique. Celui-ci peut engendrer un état de trouble de stress post-traumatique ou TSPT. Il a aussi fait le rapport avec les addictions, car « Les points communs entre l'addiction aux drogues et le TSPT sont nombreux. L'un comme l'autre ne se développe que chez certains sujets exposés à des événements extrêmes et opposés qui peuvent être schématiquement décrits comme très négatifs (trauma) ou très positifs (drogue). Les facteurs de prédisposition sont sensiblement les mêmes : milieu social défavorisé, traumatisme précoce, facteur génétique. Et de nombreux symptômes sont identiques : troubles du sommeil et de l'attention, retrait social, anxiété, dépression et indifférence affective. De plus, ces pathologies sont caractérisées par un fort taux de comorbidité (l'association de ces deux maladies est en effet observée dans près de 40 % des cas) »⁶⁴². Et pour préciser de plus, « Comme proposé par Jean-Pol Tassin dans le cas de l'addiction, nous faisons l'hypothèse que l'exposition à un traumatisme d'une intensité extrême a, le même effet, qu'une prise de substance psychoactive et qu'il brise l'autocontrôle des systèmes monoaminergiques et notamment ceux de la noradrénaline et de la sérotonine qui ont un effet important sur la réactivation des souvenirs. Nous avons montré en particulier que le découplage qui en résulte provoque une hypersécrétion de monoamines qui pourraient être à l'origine de la fameuse hypersensibilité aux indices de rappel »⁶⁴³. Pour reprendre la réflexion, « Krystal a montré la fréquence d'un fonctionnement proche de l'alexithymie chez des patients toxicomanes (Krystal, Raskin, 1970). En 1988, cet auteur pense qu'un mode de fonctionnement alexithymique au long cours pourrait faire le lit des conduites addictives. Jeammet, en 1991, appréhende à travers les conduites de dépendance des conduites anti pensées, anti représentationnelles intégrant une véritable économie de l'affect et de sa représentativité : elle permettrait en effet au sujet de se couper transitoirement ou de façon durable de sa conflictualité psychique lorsque ce dernier se retrouve confronté à des

⁶⁴² GISQUET-VERRIER Pascale et LE DORZE Claire , « Addiction et stress post traumatique : vers un traitement commun ? », CNRS Le Journal (site web), mise en ligne le 28 mars 2019, disponible à l'adresse : <https://lejournale.cnrs.fr/billets/addiction-et-stress-post-traumatique-vers-un-traitement-commun>

⁶⁴³ Ibid.

affects douloureux. »⁶⁴⁴. Donc, l'absence ou l'éroussement de colère est un signe clinique de troubles et/ou de maladies psychiques.

Comme vous avez pu le remarquer dans le titre de cette partie, j'ai mis un point d'interrogation à pathologie. J'aimerais vous parler d'un ancien traitement sur le cerveau créant une apathie. Celle-ci « est définie médicalement comme un déficit persistant de la motivation rapporté par le sujet lui-même ou par l'entourage. Cet état contraste avec le niveau antérieur de fonctionnement du sujet ou les standards d'âge et de culture. L'apathie comporte des dimensions comportementales (diminution des comportements volontaires dirigés vers un but), cognitives et émotionnelles. »⁶⁴⁵. Son étymologie vient du « latin *apathia* (« impassibilité, insensibilité »), du grec ancien ἀπάθεια, de *a-* (« sans ») et *pathos* (« sentiment »). »⁶⁴⁶ pouvant dire « absence de passion »⁶⁴⁷. Donc on pourrait faire le lien entre l'absence de colère et l'apathie.

L'apathie est un des résultats des leucotomies et des lobotomies. La leucotomie, élaborée, par Egas Moniz, neurologue et psychochirurgien portugais, en 1936, « consiste en une lésion de la substance blanche située en-dessous du cortex préfrontal, autrement dit en une section des fibres myélinisées reliant le cortex aux noyaux sous-corticaux, en particulier le thalamus et l'amygdale. »⁶⁴⁸. Cet acte médical était indiqué dans « certains cas de schizophrénie et de névrose obsessionnelle, diminuait certes l'anxiété, les hallucinations, les rituels et les obsessions, mais elle plongeait les sujets dans un état d'apathie profonde. »⁶⁴⁹. Actuellement, il est reconnu que « cette apathie est en relation avec la lésion d'une petite

⁶⁴⁴ JOUANNE Céline, « L'alexithymie : entre déficit émotionnel et processus adaptatif », *Psychotropes*, vol. 12, no. 3-4, 2006, pp. 193-209, mise en ligne sur Cairn.info octobre 2006, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2006-3-page-193.htm>

⁶⁴⁵ HAS, « Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l'apathie », Synthèse de la recommandation de bonne pratique, juillet 2014, disponible à l'adresse : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-10/apathie_fiche_de_synthese_2014-10-07_16-36-45_104.pdf

⁶⁴⁶ WIKTIONNAIRE, « apathie », Le dictionnaire libre, mise à jour le 16 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/apathie>

⁶⁴⁷ BERNEY Alexandre, et CHANACHEV Aleksandar, « L'apathie, un symptôme transnosographique : diagnostic différentiel et prise en charge », *Revue Médicale Suisse*, publié le 17 février 2010, disponible à l'adresse : <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2010/revue-medicale-suisse-236/l-apatie-un-symptome-transnosographique-diagnostic-differentiel-et-prise-en-charge>

⁶⁴⁸ LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp.73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁶⁴⁹ BAUDET Jean, « La fureur lobotomiste : Histoire de la lobotomie et de la leucotomie », Curieuses Histoires.net (site web), disponible à l'adresse : <https://www.curieuseshistoires.net/histoire-lobotomie/>

sous-région du cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur. Les sujets passaient d'une souffrance à un mal peut-être plus supportable, mais qui les diminuait considérablement sur le plan cognitif et affectif. »⁶⁵⁰. Comme la pharmacopée était peu efficace lors de cette époque, ce genre d'opération était un traitement face à la fureur.

La lobotomie est connue depuis quelques millénaires. Pour illustrer, on retrouve « Des traces de trépanation remontant à 5 000 ans avant notre ère laissent penser que de telles opérations étaient entreprises à des fins thérapeutiques. »⁶⁵¹. On pourrait supposer que c'est en lien avec la théorie humorale d'Hippocrate, dans le but d'évacuer les humeurs en trop grand nombre dans l'optique de retrouver un équilibre humoral. On peut aussi en retrouver des traces au XII^e siècle, par le fait que « Ruggiero di Frugardo, chirurgien à Salerne, perfore le crâne des maniaques et des mélancoliques pour « permettre à la matière de s'échapper » »⁶⁵². Ainsi qu'au XIII^e siècle, Arnaud de Villeneuve, médecin et théologien valencien, préconise comme « dernier et souverain remède dans la manie et la mélancolie »⁶⁵³, le fait de perforer l'os « pour que la matière sorte à l'extérieur. Et que le malade saigne beaucoup puisqu'il est ainsi libéré de la matière qui sort »⁶⁵⁴. On suppose que le lieu de l'opération était considéré, à l'époque, comme le siège de la folie. Au sein du XIX^e siècle, Gottlieb Burckhardt, psychiatre suisse, « il tente de soigner les psychoses par excision de certaines zones du cortex cérébral, ce qui l'amena à publier sur ce sujet, en 1891, dans un ouvrage qui eut un certain retentissement, tout particulièrement aux États-Unis. »⁶⁵⁵. Au XX^e siècle, « La lobotomie (procédure avec résection élargie de la substance blanche du lobe frontal) connaît son essor après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'invention de la leucotomie frontale transorbitaire »⁶⁵⁶. En 1937, la première lobotomie transorbitaire fut réalisée par Mario Adamo Fiamberti, psychiatre italien, méthode reprise et adaptée par l'Américain Walter Freeman, neurologue et neurochirurgien américain, qui glissait des pics

⁶⁵⁰ Ibid.

⁶⁵¹ WIKIPEDIA, « Lobotomie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobotomie>

⁶⁵² BOURGERON Jean-Pierre, MOREL Pierre, ROUDINESCO Elisabeth, *Au-delà du conscient: histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse*, Paris, Ed. Hazan, 2000, p.16, cité dans <http://psychiatrie.histoire.free.fr/traitmt/lobo.htm>

⁶⁵³ HEISTERI Laurentii, *Compendium medicinae practicae*, Amsterdam, 1736, p.34, cité dans LAHARIE Muriel, *La folie au Moyen-Âge (XIe-XIIIe siècles)*, Paris, édition Léopard d'or, 1991, p.220.

⁶⁵⁴ Ibid.

⁶⁵⁵ WIKIPEDIA, « Gottlieb Burckhardt », L'encyclopédie libre, mise à jour le 16 octobre 2022, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Burckhardt

⁶⁵⁶ WIKIPEDIA, « Lobotomie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobotomie>

à glace « au-dessus de l'œil du patient et enfoncé à coups de marteau dans le lobe frontal de chaque hémisphère cérébral »⁶⁵⁷ dès 1946.

À notre époque, « La lobotomie frontale, au contraire, a consisté à pratiquer des lésions cérébrales étendues. Appliquée souvent à mauvais escient et sans rigueur, elle est considérée aujourd'hui comme un égarement et souvent qualifiée de véritable boucherie »⁶⁵⁸. Mais en France, on a le fait qu' « aucun texte de loi n'interdit explicitement cette pratique. Seule la recommandation 1235 (1994) relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe prescrit que « la lobotomie et la thérapie par électrochocs ne peuvent être pratiquées que si le consentement éclairé a été donné par écrit par le patient lui-même ou par une personne choisie par le patient pour le représenter, soit un conseiller soit un curateur, et si la décision a été confirmée par un comité restreint qui n'est pas composé uniquement d'experts psychiatriques »⁶⁵⁹.

Donc l'absence de colère peut résulter d'une apathie, pouvant être causée par un traitement non-médicamenteux dans le cadre d'une prise en soin psychiatrique. Et de là, devenir un symptôme. L'absence de colère peut être signe de soin mais signe de pathologie en fonction de notre prisme d'exercice.

3. La colère : pathologie somatique :

La colère depuis sa perception, a été mise en lien avec la notion de pathologie, car son étymologie vient du latin « cholera » en lien avec la maladie « bilieuse » et « bile »⁶⁶⁰. Pourrait-on concevoir un pathos ou « terme grec qui signifie à l'origine "souffrance, passion, affect, douleur". »⁶⁶¹. Mais peut-on être malade de la colère ?

⁶⁵⁷ LEVEQUE Marc, *psychochirurgie*, Paris, Ed. Springer, 2013, cité dans WIKIPEDIA, « Walter Jackson Freeman », L'encyclopédie libre, mise à jour le 2 juin 2023, disponible à l'adresse :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Jackson_Freeman

⁶⁵⁸ LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2, 2002, pp.73-86, mise en ligne le 1^{er} Octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>

⁶⁵⁹ Conseil de l'Europe, assemblée parlementaire, RECOMMANDATION 1235, texte adopté le 12 avril 1994 relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, disponible à l'adresse :

<http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta94/frec1235.htm> cité dans WIKIPEDIA, « Lobotomie »,

L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 juin 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobotomie>

⁶⁶⁰ Dictionnaire de l'Académie Française, « colère », 9 -ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C2894>

⁶⁶¹ LINTERNUTE, « Pathos », linternaute (site web), dictionnaire, mise à jour le 1^{er} janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pathos/>

Nous avons pu voir dans la biologie de la colère, la description des circuits neurohormonaux inclus dans le processus biologique de l'émission de la colère. Si un des circuits est déficient, nous aurons donc une manifestation déficiente de la colère. Nous allons étudier deux pathologies somatiques où la colère est considérée comme un symptôme : une neurologique et l'autre hormonale.

En neurologie, elle a déjà été mise en signe clinique dans les cas de traumatisme crânien impactant le lobe frontal. Le cas de Phineas Gage (vu précédemment) en est la parfaite illustration historique. Pour clarifier, le traumatisme crânien est « consécutif à un ébranlement plus ou moins sévère du cerveau dans la boîte crânienne »⁶⁶². Il survient principalement dans des circonstances où on trouve « les chutes, les accidents de la route, les rixes et les accidents survenant durant les activités sportives et de loisirs. »⁶⁶³. On repère les traumatismes crâniens par « Lésion du cuir chevelu, Fractures du crâne, Commotions, souvent liées au sport, Ecchymoses (contusions) et déchirures (lacération) au niveau du cerveau, Accumulation de sang à l'intérieur du cerveau, ou entre celui-ci et la boîte crânienne (hématome intracrânien), Lésions des cellules nerveuses du cerveau (lésion axonale diffuse), Saignements entre les couches recouvrant le cerveau (tels qu'une hémorragie sous-arachnoïdienne) »⁶⁶⁴. Et on observe qu'une « altération de la personnalité et du comportement peut se constituer au décours d'une lésion ou d'un dysfonctionnement cérébral et donc dans les suites d'un traumatisme crânien. »⁶⁶⁵. Cela est mis en évidence par le fait que « Les perturbations vont concerner l'expression des émotions (labilité émotionnelle, jovialité inappropriée, irritabilité, colères...) et l'expression des besoins et des pulsions (désinhibition dans l'expression sans égard pour les conséquences sociales) »⁶⁶⁶. Les patients n'ont plus de « filtre », c'est-à-dire ne gèrent plus leurs émotions qui sont exprimées brutes de façon non réfléchie. On peut retrouver une étude où les patients

⁶⁶² LERMUZEUX Christophe. « Les troubles psychiatriques post-traumatiques chez le traumatisé crânien », *L'information psychiatrique*, vol. 88, no. 5, 2012, pp. 345-352, mise en ligne le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-5-page-345.htm>

⁶⁶³ MAO Gordon, « Présentation des traumatismes crâniens », *Le manuel MSD (site web)*, mise à jour mars 2023, disponible à l'adresse : <https://www.msmanuals.com/fr/accueil/1%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens>

⁶⁶⁴ Ibid.

⁶⁶⁵ LERMUZEUX Christophe. « Les troubles psychiatriques post-traumatiques chez le traumatisé crânien », *L'information psychiatrique*, vol. 88, no. 5, 2012, pp. 345-352, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-5-page-345.htm>

⁶⁶⁶ Ibid.

décrivent à « 28 % la colère et l'irritabilité »⁶⁶⁷ comme symptômes à la suite d'un traumatisme crânien de modéré à sévère. Donc on pourrait signifier qu'« Il est fréquent que les personnes atteintes de lésions cérébrales soient frustrées, en colère ou irritées, plus souvent ou plus rapidement. Cela peut mener à des cris, des jurons, des menaces, à la destruction de biens et aux réactions physiques. »⁶⁶⁸. Les manifestations de colère peuvent être causées par « La confusion, La frustration à l'égard d'une tâche plus difficile qu'auparavant, La fatigue, Une mauvaise compréhension des intentions d'une autre personne, Des personnes qui vous disent quoi faire ou qui vous signalent vos erreurs, Des stimulations excessives (lumières, bruits ou mouvements) »⁶⁶⁹. La frustration qui paraît anodine dans la vie quotidienne, peut donc prendre des intensités d'expression disproportionnées par rapport à la situation. Au point même, qu'il peut alors des épisodes d'agressivité. On attribue cela à un ou des « troubles dysexécutifs comportementaux »⁶⁷⁰. Pour éclaircir, « Le syndrome dysexécutif (*dysexecutive syndrome* en anglais) est une atteinte des fonctions exécutives qui se traduit par une incapacité partielle ou totale de développer et de planifier un comportement dirigé vers un but »⁶⁷¹. Pour la colère, on l'explique par le fait que « Les personnes atteintes du syndrome dysexécutif perdent souvent leurs habiletés sociales parce que leur capacité de jugement est altérée. Elles ont également du mal à contrôler leur impulsion, ce qui se traduit par une agressivité plus importante et un comportement colérique. »⁶⁷². L'orientation thérapeutique préconisée est la thérapie cognitivo comportementale, car elle « peut fournir du soutien et des outils pour aider à gérer la colère et l'agressivité et comprendre pourquoi vous avez ces réactions. »⁶⁷³.

Pour la maladie hormonale, on va prendre comme exemple l'hyperthyroïdie. Dans la symptomatologie de la maladie de Graves-Basedow, l'irritation se retrouve dans les signes

⁶⁶⁷ Ibid.

⁶⁶⁸ BRAININJURYCANADA, « Effets sur le comportement », Effets des lésions cérébrales, disponible à l'adresse : <https://braininjurycanada.ca/fr/effets-des-lesions-cerebrales/comportement/>

⁶⁶⁹ Ibid.

⁶⁷⁰ CHARDIN-LAFONT Marion et VALLAT-AZOUVI Claire, « Les troubles neuropsychologiques des traumatisés crâniens sévères », *L'information psychiatrique*, vol. 88, no. 5, 2012, pp. 365-373, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-5-page-365.htm>

⁶⁷¹ NEUROMEDIA, « le Syndrome dysexécutif », mise en ligne le 15 novembre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.neuromedia.ca/le-syndrome-dysexecutif/>

⁶⁷² Ibid.

⁶⁷³ BRAININJURYCANADA, « Effets sur le comportement », Effets des lésions cérébrales, disponible à l'adresse : <https://braininjurycanada.ca/fr/effets-des-lesions-cerebrales/comportement/>

cliniques des troubles psychiques. C'est une maladie touchant l'humanité depuis quelques millénaires, mais elle a pu être connue par l'évolution des connaissances scientifiques médicales. Son identification est grâce « à un médecin irlandais du début du XIX^e siècle, Robert James Graves (1797-1853), qui fut le premier à en identifier les symptômes caractéristiques. Son contemporain allemand Carl von Basedow (1799-1854) en affina la compréhension, et c'est son nom – quelques fois leurs deux noms associés – qui sert aujourd'hui à la dénomination de près des trois-quarts des hyperthyroïdies considérées comme étant d'origine auto-immune »⁶⁷⁴. C'est « une hyperthyroïdie auto-immune (maladie de la thyroïde). La personne atteinte produit des anticorps anormaux (stimulant le récepteur de la TSH) dirigés contre les cellules folliculaires de la thyroïde »⁶⁷⁵. Elle touche particulièrement les femmes, elle serait héréditaire (les gènes sont en cours d'identification.), elle peut survenir après un stress, un choc ou hyperstimulation immunitaire comme le covid ou un vaccin. La TSH ou thyroïdostimuline ou thyroid-stimulating hormone ou thyrotrophine est « une hormone qui est sécrétée par l'antéhypophyse (aussi appelé adénohypophyse). Son rôle est de stimuler la thyroïde dans sa fonction de sécrétion d'hormones thyroïdiennes (T3 et T4). »⁶⁷⁶. La maladie est provoquée « par un auto-anticorps dirigé contre le récepteur thyroïdien de la TSH ; contrairement à la plupart des auto-anticorps qui sont inhibiteurs, cet auto-anticorps est stimulant, provoquant ainsi la synthèse et la sécrétion continue en excès de T4 et de T3. »⁶⁷⁷. La synthèse de TSH ralentit au point qu'elle ne soit plus détectable lors de bilans sanguins sous l'effet d'hyperstimulation des récepteurs. La maladie de Graves-Basedow est une hyperthyroïdie qui « peut résulter d'une synthèse et d'une sécrétion accrue d'hormones thyroïdiennes (thyroxine [T4] et triiodothyronine [T3]) par la thyroïde, du fait de la présence d'anticorps circulants stimulant la thyroïde ou d'un hyperfonctionnement autonome de la thyroïde »⁶⁷⁸. Cela engendre un « hypermétabolisme et une

⁶⁷⁴ GIESS Jean-Pierre, « Hyperthyroïdie : calmer l'emballement », alternative santé (site web), publié le 11 mai 2021, disponible à l'adresse : <https://www.alternativesante.fr/thyroide/hyperthyroidie-calmer-l-emballement>

⁶⁷⁵ WIKIPEDIA, « Maladie de Basedow », L'encyclopédie libre, mise à jour le 28 novembre 2022, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Basedow

⁶⁷⁶ WIKIPEDIA, « Thyroïdostimuline », L'encyclopédie libre, mise à jour le 23 novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyr%C3%A9ostimuline>

⁶⁷⁷ BRAUNSTEIN Glenn D, « Hyperthyroïdie (thyrotoxicose) », *Examen médical*, msdmanuals.com (site web), août 2022, disponible à l'adresse : <https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-m%C3%A9taboliques/troubles-thyro%C3%AFdiens/hyperthyro%C3%AFdie>

⁶⁷⁸ Ibid.

élévation des concentrations sériques d'hormones thyroïdiennes libres »⁶⁷⁹. Les signes cliniques sont dus « à une sensibilité accrue aux hormones adrénérgiques »⁶⁸⁰ et « sont multiples. Ils varient selon les personnes. Toutefois, plus la maladie tarde à être traitée, plus ses symptômes sont marqués et ils réalisent alors un tableau de thyrotoxicose. »⁶⁸¹. Par exemple pour le cardiovasculaire, on peut observer comme trouble : « Tachycardie régulière et Sinusale, palpitations, Eréthisme et pouls trop bien perçus ± souffle systolique de débit (fonctionnel), HTA (Tension systolique augmentée) »⁶⁸². Pour les troubles neuro psychiques, on peut avoir « asthénie, nervosité, labilité de l'humeur, insomnie, tremblement fin et irrégulier des extrémités »⁶⁸³ avec en plus « d'irritabilité et de sautes d'humeur, d'anxiété voire de dépression »⁶⁸⁴ et de plus, il peut y avoir des signes de psychose voir de persécution dans les formes sévères (« Dans les cas extrêmes, elles peuvent paraître schizophrènes, perdre le sens de la réalité, délirer ou avoir des hallucinations. »⁶⁸⁵). On peut aussi constaté une hyperthermie sans augmentation de la température corporelle, un goitre ainsi qu'une exophthalmie... . Par l'augmentation de l'activité de la glande thyroïdienne, on a comme une hyper réactivité face aux situations de la vie quotidienne. Donc, quand une situation nous paraît irritante, la personne basedowienne va sur réagir sans possibilité de régulation interne. La colère va surgir sous forme d'irritabilité presque de façon primitive voir réflexe. La personne va se rendre compte que son irritabilité est disproportionnée par rapport aux normes sociales et cela peut aggraver l'anxiété et les idées dépressives.

Par ces deux exemples, je souhaite illustrer le fait que des causes organiques font que l'on souffre de la colère à partir d'une maladie décelable par des examens cliniques, mais on

⁶⁷⁹ BRAUNSTEIN Glenn D, « Hyperthyroïdie (thyrotoxicose) », *Examen médical*, msdmanuals.com (site web), août 2022, disponible à l'adresse : <https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-m%C3%A9taboliques/troubles-thyro%C3%AFdiens/hyperthyro%C3%AFdie>

⁶⁸⁰ Ibid.

⁶⁸¹ AMELI, « L'hyperthyroïdie : symptômes, diagnostic et évolution », mise en ligne le 12 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hyperthyroidie/symptomes-diagnostic-evolution>

⁶⁸² MEDG, « Hyperthyroïdie », *L'Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé*, mise à jour en février 2017, disponible à l'adresse : <https://www.medg.fr/hyperthyroidie-od/2/>

⁶⁸³ Ibid.

⁶⁸⁴ VIDAL, « Les symptômes et les complications de l'hyperthyroïdie », mise à jour le 2 avril 2021, disponible à l'adresse : <https://www.vidal.fr/maladies/metabolisme-diabete/hyperthyroidie/symptomes.html>

⁶⁸⁵ AWAD A.G., « La thyroïde, le psychisme et les émotions/Les affections thyroïdiennes et les troubles mentaux », *Thyroid Foundation of Canada/La Fondation canadienne de la Thyroïde* (site web), 1984, disponible à l'adresse : <https://thyroid.ca/materiel-de-ressource/articles/f-10-f/?lang=fr>

n'est pas malade de la colère. La colère originaires de pathologie biologique n'est pas gouvernable par la raison.

Je tiens à terminer ce développement par certaines hormones vues dans la biologie de la colère. Ici, les fluctuations ne résultent pas d'un accident ou d'une maladie, mais plutôt de la vie quotidienne. Si nous reprenons l'exemple de l'adrénaline, « Chez certaines personnes, l'adrénaline est produite en excès car leur vie quotidienne génère trop de stress. Si le stress est ponctuel, la sécrétion d'adrénaline est de courte durée et l'organisme s'apaise, en revenant tôt ou tard à un fonctionnement normal. Mais lorsque le stress est chronique, le corps est soumis à une exposition prolongée à cette hormone. Notre mode « alerte » est activé en permanence, ce qui épuise l'organisme, qui est de toute évidence privé de repos. Outre la fatigue, cet état peut entraîner des maladies graves : des maladies cardiaques ; de la dépression ; un affaiblissement des défenses immunitaires. C'est un cercle vicieux : la montée d'adrénaline crée de l'anxiété, ce qui favorise elle-même la montée adrénaline et la peur l'entretien. Pour mettre fin à ce cercle vicieux, il est important d'apprendre à se détendre et à se relaxer. À l'inverse, il existe des addictions à la montée d'adrénaline : les sportifs et amateurs de sport extrême en cherchant toujours les effets, quitte à risquer l'accoutumance et se mettre en situation de manque. Comme pour toutes les autres addictions, ils peuvent ressentir épuisement, irritabilité et agitation. »⁶⁸⁶. On peut retrouver un état pathologique chez les « gens déprimés produiraient trop de cortisol et ceux qui sont en épuisement professionnel pas assez ».⁶⁸⁷.

Pour conclure, chez les personnes « ne souffrant pas de perturbations mentales avérées ou d'un trouble organique source d'irritabilité pathologique (hyperthyroïdie, accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien), les manifestations neuro-végétatives qui

⁶⁸⁶ ADIDA Sarah, « les symptômes d'une montée d'adrénaline », PasseportSanté (site web), mise en ligne le 6 juillet 2022, disponible à l'adresse :

<https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.aspx?doc=adrenaline-symptomes-montee-adrenaline>

⁶⁸⁷ JACOB Laurent, « insuffisance en cortisol et burnout », âge des possibles (site web), mise en ligne le 6 novembre 2011, disponible à l'adresse :<http://age-des-possibles.com/-Burnout,5-> cité dans WIKIPEDIA, « Cortisol », L'encyclopédie libre, mise à jour le 16 juin 2023, disponible à l'adresse :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortisol>

sous tendent le sentiment et l'expression de la colère n'ont pas le caractère impérieux et brutal d'une impulsion irrésistible, consciente ou inconsciente »⁶⁸⁸.

4. La colère en Psychiatrie :

Jusqu'à présent le lien entre la colère et la maladie psychiatrique a été évoqué tout le long de cet écrit. Nous allons dorénavant l'aborder de façon plus conséquente. En psychiatrie, la colère « se présente sous trois formes comportementales essentielles : intérieure (peu ou inapparente, froide, rentrée), verbale (cris, insultes, menaces) et physique (violences). Elle peut être tournée vers le sujet lui-même ou dirigée au dehors. Elle se manifeste par des signaux corporels aisément identifiables : pâleur ou rougeur du visage, lèvres serrées ou ouvertes, poings fermés, horripilation, sudation, gestes et expressions de menace, d'offense, mouvements d'attaque, de défense, ou de fuite »⁶⁸⁹. Un des synonymes de la colère, vu en introduction, est le terme de fureur. Quelle colère incarne la fureur ?

a) Quelques notions d'histoire entre la colère et la fureur :

Mais comment percevons-nous le lien entre colère et trouble psychiatrique ? Pourquoi émotion et maladie seraient-elles liées ? Pour le comprendre, nous allons reprendre des notions de l'antiquité grecque. La colère, en grec ancien, ou « ménis (μήνις) », vu dans la citation traduite de l'*Illiade* d'Homère, en introduction, a une étymologie apparentée à « μανία, manía (« manie ») » en lien avec « μαινομαι, maínomai (« être fou ») ». ⁶⁹⁰. Donc la corrélation entre colère et folie est connue. Dès cette période de l'histoire, « le concept de « fureur » recouvre les domaines de la médecine et de la morale, à travers, entre autres, les notions de « manie », de « mélancolie » et de « passion ». Le mot « fureur » renvoie à la fois à une colère folle, à une folie poussant à des actes de violence, à une passion sans mesure, créant un état voisin de la folie, et, également, au délire de l'inspiré. »⁶⁹¹. Cela fait également référence à la notion suivante : « Est furiosus celui que son aliénation mentale rend

⁶⁸⁸ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.369.

⁶⁸⁹ Ibid.

⁶⁹⁰ WIKTIONNAIRE, « μήνις », Le dictionnaire libre, mise à jour le 28 octobre 2021, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%E1%BF%86%CE%BD%CE%B9%CF%82>

⁶⁹¹ FRAPPIER Louise, « La topique de la fureur dans la tragédie française du XVIe siècle », *Études françaises*, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, Volume 36, numéro 1, 2000, p.32, disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2000-v36-n1-etudfr1056/036169ar.pdf>

dangereux pour sa vie et celle des autres »⁶⁹². Donc nous avons une corrélation entre fureur, colère et dangerosité.

En témoigne le fait que « Dans la mythologie grecque, Lyssa (en grec ancien : Λύσσα / *Lússa*), aussi nommée Lytta (Λύττα / *Lúttá*) en attique, est la personnification de la folie furieuse, de la frénésie destructrice et de la rage des animaux. Elle était souvent apparentée aux Maniae, les déesses de la folie. Son équivalent romain était nommé Ira (la Colère), Furor (la Folie furieuse), ou Rabies (la Rage) »⁶⁹³. Ultérieurement, vers la fin du XVIII^e siècle, « on appelle encore furieux les fous agités, même si à la Renaissance la fureur s'accouple à l'amour, la poésie, les arts, etc. »⁶⁹⁴.

Par la suite, « La facilité automatique entre le fou et le furieux, que l'on pensait figée, inscrite dans le langage quotidien et les humanités du XVIII^e siècle s'effondre après le geste allégorique de Pinel et Pussin. Mais c'est Jean-Etienne Esquirol, l'élève, qui en tire des conclusions pratiques : la clinique des monomanies et l'invention de l'asile. L'audace de penser et le style distinguent l'homme des Lumières qui compartimente et attribue : la fureur devient fureur au cours de [...] « Colère du délire » nous dit-il. Car le délire est la manifestation première de la folie, comme envers de la raison. »⁶⁹⁵. Esquirol, psychiatre du XIX^e siècle, a permis de signifier qu'« Il ne s'agit plus de fureur mais de *colère* : mot partageable dans le registre des passions, qu'il faut apaiser et raisonner. Esquirol le stoïcien renverse le sens de l'accouplement fou furieux : on devient fou parce que l'on s'est laissé aller à la fureur des passions. »⁶⁹⁶. Donc un fou n'est pas forcément furieux, il peut juste ne pas contrôler la passion de la colère par sa raison. Pour mieux comprendre sa pensée, je vais vous citer, des extraits du chapitre IV intitulé « De la fureur » de son traité *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*⁶⁹⁷, paru en 1838 : « La fureur est un emportement violent, causé par l'égarement de

⁶⁹² MICHEL Jacques-Henri, « La folie avant Foucault : *furor et ferocia* », *L'antiquité classique*, Tome 50, fasc. 1-2, 1981, p.517, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/doc/AsPDF/antiq_0770-2817_1981_num_50_1_2029.pdf

⁶⁹³ WIKIPEDIA, « Lyssa », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyssa>

⁶⁹⁴ TREMINE Thierry, « Fureurs antiques, terreurs modernes », *L'information psychiatrique*, vol. 93, no. 10, 2017, pp. 817-823, mise en ligne sur Cairn.info le 10 janvier 2018, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-817.htm>

⁶⁹⁵ Ibid.

⁶⁹⁶ Ibid.

⁶⁹⁷ ESQUIROL Etienne, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, chapitre IV De la Fureur, Paris, Ed. J.-B. Baillière, Volumes 1 à 2, 1838, p.225, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850882/f243.item>

l'esprit et du cœur : on appelle furieux, l'homme qui, transporté hors de lui par le délire ou par quelque passion, s'exhale en propos, en menaces, en actions et cherche à nuire aux autres et à lui-même. La fureur exprime le plus haut degré d'exaltation des passions véhémentes. L'on aime ou l'on hait avec fureur. On appelle fureur un violent accès de colère. Le fanatisme religieux, politique et l'enthousiasme se convertissent quelquefois en véritable fureur. Cet état extrême des passions, qui prive l'homme de la raison, qui le porte aux déterminations les plus funestes, conduit assez souvent à l'aliénation mentale ; il cause des hémorragies, des convulsions, l'apoplexie, la mort »⁶⁹⁸. Il poursuit par « La fureur est un accident, un symptôme, c'est la colère du délire. Elle a été confondue avec la manie par les anciens et par plusieurs modernes »⁶⁹⁹ et « La fureur étant un des symptômes les plus alarmants de la folie, doit attirer une attention particulière, mais elle n'exige point un traitement spécial : son traitement doit rentrer dans celui des maladies dont elle est le symptôme, il réclame néanmoins des soins hygiéniques spéciaux. C'est pour avoir pris la fureur pour la folie elle-même, pour avoir donné à ce symptôme une grande importance thérapeutique, qu'on a commis tant d'erreurs très graves dans le traitement des aliénés furieux »⁷⁰⁰. Il constate qu'en « Ne voyant dans ces fous que des furieux, on a logé, traité, tous les aliénés, comme des êtres dangereux et malfaisants, prêts à tout détruire, à tout exterminer, dont il fallait garantir la société : de là les cachots, les loges, les grilles, les chaînes, les coups, moyens qui, en exaspérant le délire, étaient un des principaux obstacles à la guérison des aliénés. Depuis que ces infortunés sont traités avec bienveillance, le nombre des furieux a diminué au point que, dans les hospices bien tenus et convenablement distribués, sur plusieurs centaines d'aliénés, on n'en rencontre quelquefois pas un seul qui soit en fureur »⁷⁰¹. Dans son approche, il tente de distinguer la pathologie du symptôme dans le but de traiter la personne et non un forcément un état de fureur.

Donc, pour résumer la pensée d'Esquirol, la colère sous la forme de la fureur est un symptôme de la folie, mais non la folie comme elle pouvait être considérée auparavant. Pour être clair dans son appréciation en tant que clinicien, il fait le distinguo des diverses sources de fureur. En premier, il parle de fureur « causée par l'usage, ou au mieux par l'abus

⁶⁹⁸ ESQUIROL Etienne, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, chapitre IV De la Fureur, Paris, Ed. J.-B. Baillière, Volumes 1 à 2, 1838, p.225, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850882/f243.item>

⁶⁹⁹ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.226.

⁷⁰⁰ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.229.

⁷⁰¹ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.229.

de plusieurs substances introduites dans l'estomac ; le vin, les liqueurs alcooliques, l'opium etc., jettent dans la fureur. »⁷⁰². En second, il expose la fureur en lien avec des affections autres que psychiatriques comme « la méningite, de l'hydrophobie et de l'hystérie »⁷⁰³ et « elle est toujours un symptôme fâcheux dans la fièvre ou dans les phlegmasies »⁷⁰⁴. Il en conclut que la fureur serait liée au fait « d'hallucinations, des illusions des sens, la perversion des affections morales qui bouleversent la raison, rendant furieux »⁷⁰⁵. Donc, pour lui, la fureur peut éclater si on a un bouleversement de nos perceptions et interprétations du monde extérieur à nous-mêmes. Dans le domaine de la psychiatrie, il associe la fureur aux maniaques par « leur tempérament, leur extrême susceptibilité, l'exaltations de toutes leurs facultés, ce qui les rend excessivement impressionnables, par conséquent très irritables, très en colère »⁷⁰⁶. La fureur a pour lui une fonction par « la fureur n'est automatique, dans ce sens que les furieux ne se livrent point sans motif à leurs emportemens »⁷⁰⁷. Elle serait présente dans le but d'« éviter quelque danger dont ils se croient menacés, pour résister à des contrariétés vraies ou imaginaires, ou enfin pour se venger de ceux qu'ils prennent pour leurs ennemis »⁷⁰⁸. Il poursuit dans la description clinique en stipulant que « La fureur est rarement continue ; elle est intermittente, comme l'action des causes qui la provoquent ; si elle est continue, elle ne peut être de longue durée. »⁷⁰⁹. Elle serait donc un symptôme par intermittence et non permanent. Cependant, la fureur est accolée au symptôme de bon pronostic, c'est-à-dire « les maniaques et les monomaniaques furieux guérissent plus souvent que les aliénés calmes et faciles »⁷¹⁰, car « il n'est pas rare qu'après un accès de fureur, les aliénés deviennent plus calmes et plus raisonnables »⁷¹¹. Nous pourrions penser que le fait d'exprimer à autrui sa fureur permet de la purger et de retrouver alors un état proche de la raison. Mais pour certains cas, il admet que « si la fureur est continue, si le délire est général et tellement intense qu'il ôte au furieux jusqu'au sentiment de sa propre existence, on peut

⁷⁰² ESQUIROL Etienne, op.cit., p.227.

⁷⁰³ ESQUIROL Etienne, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, chap. IV De la Fureur, Paris, Ed. J.-B. Baillière, Volumes 1 à 2, 1838, p.227, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850882/f243.item>

⁷⁰⁴ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.228.

⁷⁰⁵ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.227.

⁷⁰⁶ Ibid.

⁷⁰⁷ Ibid.

⁷⁰⁸ Ibid.

⁷⁰⁹ Ibid.

⁷¹⁰ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.228.

⁷¹¹ ESQUIROL Etienne, op.cit., p.228.

craindre que le malade ne résiste pas à cet excès d'excitation, et que la mort ne survienne promptement »⁷¹². Donc l'intensité et la durée de ce symptôme peuvent causer une létalité. Et il classe également ce symptôme et sa gravité en fonction de ses conséquences, par exemple, « Si les aliénés dans leur fureur, commettent quelque acte d'atrocité, il est à craindre qu'ils ne guérissent point »⁷¹³. Car d'après son expérience clinique, il n'a pas pu observer de guérison chez « l'aliéné ayant tué ses enfants, ses parents ou ses amis »⁷¹⁴.

Esquirol a permis de mettre en place une clinique de la fureur au début du XIX^e siècle, en fonction de la cause ou de la pathologie, en fonction de son intensité, de sa durée et de leurs conséquences. La fureur est démystifiée. Elle devient un symptôme et donc, médicalisée. Elle n'est plus une appréciation subjective, mais une donnée médicale objectivable.

Actuellement, la fureur se définit soit par le « délire »⁷¹⁵ soit par une « colère sans mesure »⁷¹⁶. Mais comment discerner une colère dite « saine » ou cathartique d'une colère pathologique ou d'une folle colère, d'un point de vue psychiatrique ? Car nous avons des « personnes à la personnalité immature, imitable, susceptible, anxieuse, hyperémotive, déprimée, dysphorique, bizarre, instable, gèrent mal leurs potentialités agressives face à des problèmes situationnels psychosociaux ou matériels et sont victimes d'explosions coléreuses, irrésistibles ou autres orages émotionnels négatifs »⁷¹⁷ et celles dont la colère est un symptôme psychiatrique. Est-ce qu'il y aurait des bilans, des signes biologiques, des échelles de mesure ?

b) La colère dans la Psychiatrie contemporaine :

Michel Foucault, philosophe Français du XX^e siècle, décrit les personnes atteintes de fureur, enchaînées comme l'exemple du « capitaine anglais enchainé dans un cachot de Bicêtre depuis plus de quarante ans » et « Il était regardé comme le plus terrible des aliénés... ; dans

⁷¹² ESQUIROL Etienne, op.cit., p.228.

⁷¹³ Ibid.

⁷¹⁴ Ibid.

⁷¹⁵ Dictionnaire Le Robert, « Fureur », disponible à l'adresse :

<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fureur>

⁷¹⁶ Ibid.

⁷¹⁷ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.369.

un accès de fureur, il avait frappé d'un coup de ses menottes un des servants à la tête, et l'avait tué sur le coup »⁷¹⁸. Ces personnes hurlantes emplies d'une rage, dont la force surhumaine était redoutée. Mais la colère au sein de notre société actuelle, renvoie aussi à la non-gestion émotionnelle, à l'infantile. Nous avons l'image mentale de cet enfant hurlant de colère dans les rayons de supermarché, car son parent refuse de lui acheter un paquet de bonbons. Y a-t-il un lien entre la non-gestion émotionnelle de la colère et sa représentation pathologique ?

Léon Michaux, psychiatre français du XX^e siècle, réfléchit à la notion de la colère chez les patients. Il y « consacre un paragraphe entier à « Colère, bouderie et fureur » dans son traité de psychiatrie publié en 1965. Il compare la colère à certains comportements impulsifs et précise à juste titre que l'intensité des colères et leur « seuil » de déclenchement sont variables selon les individus, comme est variable la possibilité de ne pas agir malgré une vive colère. Parmi les « colères pathologiques », il cite celles des instables, des psychopathes caractériels, des épileptiques, des traumatisés du crâne, des personnes âgées (démence, artériosclérose avec émotivité irritable et pleurnicheuse), des alcooliques (intoxication aiguë ou chronique), des basedowiens, de certains psychotiques (paranoïa, schizophrénie, manie aiguë). Il classe à part, comme non pathologiques, les colères de la simple hyperémotivité, de l'immaturité et enfin celles des sujets autoritaires qui brisent volontairement toute opposition par des colères concertées « napoléoniennes ». Selon Léon Michaux, la fureur représente le degré extrême de la colère et connaît les mêmes causes »⁷¹⁹.

Nous pouvons alors distinguer la colère saine de la colère pathologique, « Si l'on présuppose que la crise de colère extériorisée banale de l'adulte est valablement motivée, d'intensité et de durée en relation avec les caractéristiques de l'excitation causale (déception, frustration, agression), qu'elle ne s'accompagne pas d'une perte du sentiment de la réalité, qu'elle n'entraîne pas d'actes médico-légaux graves (contention psychologique avec contrôle du trouble) et qu'elle soulage efficacement la tension psychique (vertu cathartique), on peut alors admettre qu'une attaque de colère pathologique se distingue par un ou plusieurs des signes suivants : son absence de motivation rationnelle, sa disproportion, son agitation, sa

⁷¹⁸ FOUCAULT Michel, *l'histoire de la folie à l'âge classique*, Ed. Gallimard, collection Tel, novembre 1976, p.593.

⁷¹⁹ BÉNEZÉCH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.365.

violence extrême, sa prolongation anormale, son expression psychotique, sa dangerosité avec conduite antisociale sexuelle ou non sexuelle »⁷²⁰. On observe que la réflexion clinique en psychiatrie amène à distinguer la colère avec une cause réelle et une conscience de celle sans cause réaliste et emplie de déraison.

Pour peaufiner la clinique, nous avons dans le domaine de la psychologie, un bilan sur la colère se dénommant le CAS ou Échelle clinique de colère – Clinical Anger Scale (annexe). Cette échelle part du constat suivant : « La différence entre *la* colère et la colère clinique peut être comparée à la différence entre le sentiment de déprime et la dépression clinique. En d'autres termes, lorsqu'une émotion autrement courante devient durable, elle devient un problème clinique »⁷²¹. L'objectif de celle-ci est d'« évaluer le niveau de colère dans une variété de situation pour essayer de déterminer dans quelle mesure le patient connaît des difficultés de gestion de la colère. »⁷²².

Cela permet aussi de mesurer « sa capacité à faire face et à gérer sa colère. C'est un outil utile pour les cliniciens pour évaluer le niveau de colère d'un patient et pour déterminer le meilleur traitement »⁷²³. Mais le CAS ne permet pas un « diagnostic formel de colère clinique. »⁷²⁴. La cotation est la suivante : « Chaque groupe d'énoncés a été noté sur une échelle de Likert de 4 points, avec A = 0, B = 1, C = 2 et D = 3. Les réponses des sujets doivent être additionnées de sorte que les scores les plus élevés correspondent à une colère clinique plus importante. Les scores s'étalent de 0 à 63 (0-13 - colère clinique minimale, 14-19 - colère clinique légère, 20-28 - colère clinique modérée, 29-63 - colère clinique sévère.) »⁷²⁵ (annexe 2).

On pourrait résumer cette approche de la colère par la citation suivante : « Bien que, pour beaucoup, la colère puisse sembler une réponse inadaptée à la détresse interpersonnelle,

⁷²⁰ BENEZECH Michel, op.cit., p.369.

⁷²¹ PSYTOOLKIT, « Clinical Anger Scale (CAS) », survey library, psytoolkit (site web), mise à jour le 28 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psytoolkit.org/survey-library/anger-cas.html>

⁷²² GOULET Jean, « Échelle clinique de colère - Clinical Anger Scale (CAS) », apprendre les TCC (site web), disponible à l'adresse : <https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/echelle-clinique-de-colere-clinical-anger-scale.html>

⁷²³ SCALES-ARABPSYCHOLOGY, « The Clinical Anger Scale (CAS) », psychological scale, disponible à l'adresse : <https://scales.arabpsychology.com/s/the-clinical-anger-scale-cas/>

⁷²⁴ PSYTOOLKIT, « Clinical Anger Scale (CAS) », survey library, psytoolkit (site web), mise à jour le 28 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psytoolkit.org/survey-library/anger-cas.html>

⁷²⁵ GOULET Jean, « Échelle clinique de colère - Clinical Anger Scale (CAS) », apprendre les TCC (site web), disponible à l'adresse : <https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/echelle-clinique-de-colere-clinical-anger-scale.html>

l'émotion est en fait destinée à remplir une fonction adaptative, car elle a pour objectif le plus fondamental de préparer les êtres humains à répondre aux menaces réelles dans l'environnement (Kemper, 1987). Cependant, lorsqu'elle est généralisée à des contextes au-delà de ceux dans lesquels elle est susceptible d'être utile et adaptative, cette émotion par ailleurs normale peut conduire à une excitation chroniquement accrue et est associée à un comportement dysfonctionnel et problématique. Pour de nombreuses personnes, une intensité, une fréquence et une durée accrues de la colère, que nous avons définies comme une « colère clinique », sont des précurseurs d'une variété de difficultés interpersonnelles, de santé, professionnelles et juridiques (Del Vecchio et O'Leary, 2004). ; Kassinove & Sukhodolsky, 1995). »⁷²⁶.

De surcroît, le CAS permet par sa reproductibilité dans le temps, de « fournir des informations précieuses sur l'état clinique et la réponse au traitement. De plus, dans des contextes non cliniques, le CAS peut s'avérer utile pour identifier les personnes qui ont des niveaux « cliniques » de colère ou celles qui craignent de développer une colère clinique. »⁷²⁷.

Nous disposons donc d'un outil pour évaluer si la colère est clinique si son intensité et son inadéquation d'expression la rendent dysfonctionnelle. Mais cela ne correspond pas forcément à un état pathologique. Une colère pathologique serait plus du registre de la psychiatrie par le manque d'insertion dans la réalité.

En psychiatrie, les évaluations objectives, biologiques, reproductibles, quantifiables et de qualité font défaut. Par conséquent, la clinique reste au regard subjectif du praticien. Donc on ne pourrait pas bilancer médicalement un état colérique. Mais on utilise le DSM ou « *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* »⁷²⁸. Le DSM est « Publié par l'Association américaine de psychiatrie (APA) depuis plus de 60 ans, le *Diagnostic and Statistical Manual ou Mental Disorders (DSM)*, propose une classification des troubles mentaux. Conçu comme un guide à la pratique quotidienne des professionnels, c'est un

⁷²⁶ GARDNER FL, MOORE ZE, « Understanding clinical anger and violence: the anger avoidance model », *Behav Modif*, 32(6), pp.897-912, novembre 2008, disponible à l'adresse :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18614696/>, cité dans PSYTOOLKIT, « Clinical Anger Scale (CAS) », survey library, psytoolkit (site web), mise à jour le 28 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psytoolkit.org/survey-library/anger-cas.html>

⁷²⁷ PSYTOOLKIT, « Clinical Anger Scale (CAS) », survey library, psytoolkit (site web), mise à jour le 28 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psytoolkit.org/survey-library/anger-cas.html>

⁷²⁸ CHAPIREAU François, « Le DSM et comment s'en libérer », *Topique*, 2013/2 (n° 123), pp. 71-84, mise en ligne sur Cairn.info le 19 août 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-topique-2013-2-page-71.htm>

ouvrage de référence. »⁷²⁹. Il permet une évaluation à partir des signes cliniques pour aboutir à un diagnostic de troubles et/ou de maladie psychiatrique. Il est « Compatible avec la classification internationale des maladies de l’OMS (CIM) »⁷³⁰. Celui-ci, nous donnerait-il une clinique pour une ménis ?

Dans le DSM-IV, la maladie de la colère est le trouble explosif intermittent ou TEI (annexe3) que nous pouvons retrouver dans diverses entités pathologiques. Il est dans la catégorie des troubles du contrôle des impulsions. On peut les définir comme « l’incapacité de résister à l’impulsion, à la tendance ou à la tentation d’accomplir un acte qui nuit à soi-même ou à autrui »⁷³¹. Le TEI serait « caractérisé par des épisodes distincts où le sujet ne parvient pas à résister à des impulsions agressives, ce qui aboutit à des voies de faits graves ou à la destruction de biens »⁷³². Les critères, en résumé, sont des crises de colère à survenue rapide, durant moins d’une demi-heure à la suite d’un stimuli. La notion de dommage sur un objet, un animal et/ou sur un être vivant est un facteur de gravité. On note une absence de régulation de la pulsion d’agressivité. Le patient peut évoquer les épisodes agressifs comme « des crises ou des attaques où le comportement explosif succède à une sensation de tension et d’excitation et est suivi immédiatement par un sentiment de soulagement. L’individu peut éprouver par la suite un malaise, des remords, des regrets ou de l’embarras à cause de son comportement agressif. »⁷³³.

Par conséquent, ce trouble peut entraîner des répercussions, en fonction de son évolution et de ses conséquences, sur le malade et autrui. La colère, évoluant en haine conduisant à la destruction, est présente au sein des psychopathies. Les délires de jalousie et les érotomanies ont aussi une colère pathologique pouvant construire leur délire jusqu’à la destruction de l’objet centré sur celui-ci. Cela s’illustre par la colère d’imputation qui est « une colère destructrice, dans la mesure où elle est une décharge émotionnelle qui cherche à se retourner contre quelqu’un, trouver un responsable de ce dont on est victime. C’est ce qu’illustre la subtile analyse de la jalousie par saint Augustin et la pratique très répandue du

⁷²⁹ SANTÉMENTALE, « La version Française du DMS V est parue », mise en ligne le 18 juin 2015, disponible à l’adresse : <https://www.santementale.fr/2015/06/le-dsm-v-est-paru/>

⁷³⁰ Ibid.

⁷³¹ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-IV-TR, Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux*, texte révisé, quatrième édition, Issy Les Moulineaux, Ed. Masson, 2005, p.765.

⁷³² Ibid.

⁷³³ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, op.cit., p.766.

bouc émissaire. »⁷³⁴. Par l'histoire de vie des patients, on constate que « Les gens souffrant de TEI, en tendance, ont été exposés dans leur enfance à des comportements similaires, le plus souvent de la part de leurs parents »⁷³⁵.

Comme le trouble explosif intermittent concerne les accès agressifs impulsifs, nous allons nous remettre en mémoire les notions d'agressivité et d'impulsivité. Nous avons une idée de l'agressivité, car tout comme la colère, elle fait partie de l'histoire de l'humanité. Nous pouvons le déduire par le fait que l'instinct est « la totalité ou partie héréditaire et innée des comportements, tendances comportementales et mécanismes physiologiques sous-jacents des animaux. Il est présent sous différentes formes chez toutes les espèces animales. Son étude intéresse nombre de sciences : biologie animale (éthologie et phylogénie), psychologie, psychiatrie, anthropologie et philosophie. Chez l'humain, il constitue la nature qui s'oppose traditionnellement au concept de culture. »⁷³⁶. L'agressivité est assimilée à « l'instinct de survie quand elle permet de se défendre ; l'instinct de reproduction suscitant la concurrence entre mâles ; l'instinct parental, lorsqu'un animal protège ses descendants. »⁷³⁷.

Il serait intéressant tout d'abord de partir d'une définition générale de celle-ci. L'agressivité est « une modalité du comportement des êtres vivants qui se reconnaît à des actions où la violence est dominante. L'agressivité peut s'exprimer à l'égard des congénères (hétéro-agressivité) ou à l'égard des autres animaux. Mais déviée de sa voie primitive, elle peut se manifester contre des objets, et même se retourner contre soi (auto-agressivité), ressort inconscient de certains suicides. »⁷³⁸. En psychanalyse, l'agressivité est une « tendance à des conduites réelles ou fantasmées, ayant pour objectif d'attaquer ou de nuire à un être vivant ou à tout objet faisant obstacle à une satisfaction immédiate. On distingue les actes agressifs, les attitudes agressives qui peuvent être plus ou moins provocatrices, les paroles ouvertement agressives (menaces, insultes, critiques) ou insidieusement agressives (médisance, ironie, petites phrases assassines) ; il y a enfin les fantasmes agressifs, très

⁷³⁴ SEDAT Jacques, « Du bon usage de la colère », *Etudes*, 2013/11 (tome 419), pp. 485-496, mise en ligne sur Cairn.info le 05 novembre 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-485.htm>

⁷³⁵ HAYES Laura. L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », Slate.fr (site web), mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

⁷³⁶ WIKIPEDIA, « instinct », L'encyclopédie libre, mise à jour le 8 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Instinct>

⁷³⁷ WIKIPEDIA, « Agressivité », L'encyclopédie libre, mise à jour le 2 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivité>

⁷³⁸ Ibid.

fréquents, qui sont des manifestations de l'inconscient. Mais l'agressivité n'est pas que négative. Elle peut exprimer la combativité, le dynamisme, l'élan vital, pulsion indispensable à l'adaptation dans le milieu de vie. Dans ce sens, elle est nécessaire et bénéfique. Une personne qui serait dénuée d'agressivité nous inquiéterait, comme nous inquiète un enfant « passif » : s'il ne se défend pas, on lui reproche de ne pas rendre les coups reçus et on le pousse à appliquer, en quelque sorte, la « loi du talion » (œil pour œil, dent pour dent). »⁷³⁹.

En psychopathologie psychiatrique, nous avons quelques repères où l'ire se manifeste comme signe distinctif. Par exemple, on a « L'escalade spontanée de la colère s'observe chez les personnes de structure maniaco-dépressive, ou paranoïaque, ou schizophrénique. Dans ces cas, la colère apparaissant ici et maintenant n'a de sens qu'à l'égard d'un monde révolu, ou éloigné dans l'espace, ou imaginaire. »⁷⁴⁰. Les états limites ou « Les personnalités borderline recourent volontiers à de grandes colères pour se reconstituer un sentiment d'unité interne, ou un sentiment de moindre vulnérabilité. Dans ces cas, la colère a très peu de rapport avec la situation concrète de la personne avec son entourage de l'ici et maintenant. »⁷⁴¹. On a, par exemple, les personnes dépressives pouvant « recourir occasionnellement à des colères qui ont alors l'effet d'un antidépresseur temporaire (serait-ce un moyen de stimuler une sécrétion d'endorphines ?). Dans ces cas, la colère prend un sens de renversement de la passivité généralisée qui conduisait la personne à négliger ses besoins, ses désirs, ses problèmes. »⁷⁴². On pourrait alors, dans la clinique dépressive, se demander si la colère aurait une vertu curative, voire cathartique. Dans l'objectif d'informer, on note que « Selon Maurizio Fava, la prévalence des crises de colère (ressenties par les patients comme étrangères à leur personnalité et incongrues) est de l'ordre de 30 à 40 % dans les dépressions majeures observées en ambulatoire (sous-type hostile plus fréquent dans les unipolaires que dans les bipolaires), 38 % dans les dépressions majeures atypiques, 28 % dans les dysthymies, 30 % dans les troubles anxieux ou des conduites alimentaires, moins

⁷³⁹ LEONARD-MALLAVAL Marie, « L'apport des sciences humaines. Définitions et problématique », *Ça mord à la crèche*, sous la direction de Léonard-Mallaval Marie, Toulouse, Ed. Érès, 2009, pp. 33-46, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/ca-mord-a-la-creche--9782749211213-page-33.htm>

⁷⁴⁰ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, pp. 1-14., mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

⁷⁴¹ Ibid.

⁷⁴² Ibid.

de 10 % chez les sujets »⁷⁴³. Cela peut également se manifester dans le fait que « La colère, comme tout sentiment ressenti comme inavouable, peut faire l'objet d'un déplacement sur une autre personne, ou se voir attribuer un autre objet, une autre cause »⁷⁴⁴. Il s'agit également de l'idée que « La colère peut avoir pour source une caractéristique qui réside en nous, que nous détestons, et que nous projetons sur certaines autres personnes avec deux sentiments distincts : l'un de soulagement à pouvoir assigner à l'extérieur ce que nous ne supporterions pas à l'intérieur, et l'autre de plaisir d'accuser autrui en nous acquittant. »⁷⁴⁵. Et pour finir, on constate qu'« Une méconnaissance des causes réelles de notre colère peut se traduire par des tentatives d'atteindre l'autre, de lui faire mal, de le punir, de se venger. Il s'agit là d'une dérive observable notamment dans le cas de personnalités bloquées dans une phase du stade anal. Tactiquement, cela revient à renoncer à faire changer un comportement chez l'autre, et de remplacer cette entreprise par une atteinte à sa personne, à son confort, à son bien-être, à sa légitimité. »⁷⁴⁶.

Dans les pathologies psychiatriques, la colère est considérée comme un signe clinique, du fait que les patients « n'arrivent pas à maîtriser leur colère »⁷⁴⁷. On pourrait énoncer alors la notion de troubles colériques. Ceux-ci « sont le produit, sur une longue période, d'une gestion de la colère défectueuse. Ils sont une inflexion pathologique de sentiments agressifs normaux. Fondamentalement, la colère fait partie de la réaction basique et biologique face au danger, le réflexe dit de combat/fuite. »⁷⁴⁸. La colère, de base, est une réaction biologique de défense face au danger. Mais si le patient n'arrive plus à percevoir une perception réelle du danger et du non-danger, à cause d'une altération du discernement comme dans le mécanisme interprétatif, la réaction peut devenir disproportionnée et non adaptée. Il y aurait une interprétation délirante. Nous allons prendre l'exemple dit du paranoïaque de combat qui a comme mécanisme psychique : l'interprétation. Cette personne a pour « traits de caractère actif et agressif [...] Le trouble de l'estime de soi produit une

⁷⁴³ BENEZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.370.

⁷⁴⁴ NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>

⁷⁴⁵ Ibid.

⁷⁴⁶ Ibid.

⁷⁴⁷ HAYES Laura. L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », Slate.fr (site web), mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

⁷⁴⁸ Ibid.

surestimation, un orgueil, de la prétention, un mépris pour les autres. Il entraîne la recherche de prestige, de distinctions sociales, de filiations illustres, réelles ou fictives »⁷⁴⁹. Cela s'exprime par le fait que « L'agressivité est importante, exprimée par du mépris, ou sous forme d'injures et d'actes violents. La méfiance et la suspicion sont systématiques. La personne s'attend à ce que les autres lui nuisent et craint toujours une attaque de leur part. Il doute de l'honnêteté et de la loyauté de ses proches et il est jaloux, redoutant sans cesse une tromperie. »⁷⁵⁰. Et donc, le patient « se sent facilement dédaigné, craint qu'on lui manque de respect. Susceptible, il tolère mal les remarques et critiques. Un désaccord, un jugement défavorable d'autrui déclenchent colère et rancune. Le trouble du jugement empêche l'autocritique. L'environnement est vu au travers du prisme déformant et il a des opinions inébranlables »⁷⁵¹. Pour conclure, la disproportion des sentiments comme « orgueil, méfiance, susceptibilité, rigidité, irréalisme et fausseté de jugement caractérisent le paranoïaque de combat. »⁷⁵².

L'émergence de troubles colériques peut aussi être due à une construction psychique altérée par l'environnement. Par exemple, « La violence associée aux troubles colériques est alimentée par un refoulement chronique qui n'a trouvé aucune issue socialement acceptable. Elle est encouragée par des familles où les adultes usent de violences et d'intimidation, ou par des environnements où la colère est violemment réprimée. Dans les deux cas, aucun modèle ne montre comment la colère peut s'exprimer de façon sûre ou constructive »⁷⁵³. Cela se comprend aussi par « la colère pathologique est un facteur de risque personnel et social. Les dysfonctions familiales, la maltraitance, la maladie mentale, l'alcoolisme ou la toxicomanie chez l'un des parents augmentent statistiquement les attitudes hostiles, la peur, l'irritabilité et l'expression de la colère chez les enfants. Ces derniers ont davantage de probabilité de devenir des adultes agressifs ou présentant des conduites addictives. Le même résultat peut être obtenu si la mère encourage habituellement l'expression émotionnelle de l'enfant, et ce d'autant que les enfants de cinq mois réagissent déjà à l'expression faciale des

⁷⁴⁹ JUIGNET Patrick, « les personnalités paranoïaques », mise à jour le 9 juin 2022, site web : philosciences.com, disponible à l'adresse : <https://philosciences.com/vocabulaire/390-personnalite-paranoiaque>

⁷⁵⁰ Ibid.

⁷⁵¹ Ibid.

⁷⁵² Ibid.

⁷⁵³ HAYES Laura. L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », Slate.fr (site web), mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

émotions des adultes. Par ailleurs, les enfants et adolescents exposés à la violence, comme victimes ou témoins, sont plus déprimés, coléreux, anxieux et stressés que les autres. D'une façon générale, le comportement coléreux chez l'enfant est associé à des problèmes relationnels scolaires et familiaux. »⁷⁵⁴. Donc, l'expression pathologique peut être en partie induite par l'environnement proche.

À l'heure actuelle, la colère en tant que perturbation est considérée du point de vue de la justice et de la santé publique par la reconnaissance des violences conjugales, par exemple. Mais là, nous parlons, de colère irraisonnable sans déclencheur logique où l'interprétation comme mécanisme la fait émerger. Elle n'est pas un dialogue, elle est l'expression d'un ego démesuré, interprétatif, délirant, narcissique. Son explosion conduit à la destruction. Là où les tendances narcissiques conduisent au sadisme.

Présentement, comment la colère est perçue dans le domaine du soin psychiatrique ? Nous pouvons constater que « La gestion de la colère est quasiment absente de la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), l'ouvrage de référence dont se servent les professionnels de santé mentale pour poser leurs diagnostics. »⁷⁵⁵. Mais elle est considérée comme un trouble ou un signe clinique et ou un symptôme. Nous allons le mettre en évidence via l'expérience et la réflexion de la psychiatrie légale.

c) Colère et Violence en Psychiatrie :

Nous avons pu observer que le lien entre la colère et la psychiatrie est présent depuis quelques siècles. Nous allons voir qu'une des conséquences possibles de la colère est la violence. Celle-ci peut nécessiter une prise en charge psychiatrique.

En psychiatrie légale, il est constaté que des « crimes sont commis sous l'effet d'une colère passagère ou durable, alimentée souvent par une haine sous-jacente et des idées

⁷⁵⁴ BÉNEZÉCH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.369.

⁷⁵⁵ HAYES Laura.L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », *Slate.fr*, mise en ligne le 8 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>

de vengeance ! »⁷⁵⁶. Le Dr Bénézech Michel, médecin psychiatre et légal, ancien chef de service du SMPR de Bordeaux Gradignan, remarque le peu d'études « sur les relations entre cette manifestation émotionnelle négative et la violence antisociale alors que des travaux nombreux s'intéressent aux phénomènes coléreux (expérience, expression et contrôle) observé chez les personnes souffrant de troubles mentaux variés »⁷⁵⁷.

En psychiatrie, nous partons du « Concept universel, la colère semble difficile à définir du fait de ses relations plus ou moins étroites avec l'impulsivité, l'irritabilité, l'intolérance à la frustration, l'hostilité, l'agressivité, la prise de toxiques. La communauté scientifique considère la colère comme une émotion, c'est-à-dire une réaction psychologique et physique à une situation »⁷⁵⁸. On pourrait dire alors que « La colère, état émotionnel idiosyncrasique, traduit la frustration d'un désir, la déception d'une attente, la mise en cause d'une valeur, la réaction à une agression physique ou psychique. La crise de colère (*anger-state*) se présente sous deux grandes formes classiques : intériorisée (froide, rentrée, *anger-in*) ou extériorisée (*anger-out*), soit simplement verbale (cris, insultes, menaces), soit physique (gestes agressifs, violences). L'on observe par ailleurs des aspects prolongés, chroniques, itératifs, généralisés (caractère coléreux), la colère constituant alors un trait de personnalité (*angertrait*) parfois sous-tendu par une haine profonde. Les données de la littérature suggèrent qu'un niveau élevé de colère est positivement corrélé avec les troubles mentaux graves et négativement corrélé avec la bonne santé psychique et corporelle »⁷⁵⁹.

L'auteur par son expérience en psychiatrie légale suppose qu' « une colère pathologique se traduira toujours par des signes cliniques évidents pour l'observateur. Si l'on présuppose que la crise de colère extériorisée banale de l'adulte paraît valablement motivée, d'intensité et de durée en relation avec la nature de l'excitation causale (déception, frustration, agression), qu'elle n'entraîne pas de sentiment de perte de la réalité (état dissociatif) et de troubles médicolégaux graves, qu'elle soulage efficacement la tension psychique (vertu cathartique), on peut admettre qu'une attaque de colère pathologique se

⁷⁵⁶ BÉNÉZECH Michel, « La colère chez les auteurs de violence : une dimension fondamentale en psychiatrie légale », *L'Evolution Psychiatrique*, Volume 81, Issue 4, Octobre–Décembre 2016, pp. 881-889, disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385515001553>

⁷⁵⁷ Ibid.

⁷⁵⁸ Ibid.

⁷⁵⁹ Ibid.

distingue par un ou plusieurs des signes suivants : absence de motivation rationnelle, disproportion, agitation et violence extrêmes, prolongation anormale, expression psychotique, dangerosité avec conduite antisociale sexuelle (colère sexualisée) ou non sexuelle. »⁷⁶⁰.

Et donc, on peut constater que des « colères anormales immotivées, durables, délirantes, excitomotrices, furieuses, subconfuses, détournées. Il existe chez certaines personnes coléreuses une « *trigger zone* » au-delà de laquelle la colère devient incontrôlable et dangereuse. Les colères récurrentes, itératives surviennent habituellement sur un fond mental présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : immaturité, irritabilité, impulsivité, instabilité, hyperémotivité, anxiété, dysphorie, bizarrerie. La colère volontaire par domination est parfois utilisée systématiquement par certains individus (psychopathes et borderlines principalement) pour intimider l'adversaire ou l'interlocuteur et obtenir satisfaction »⁷⁶¹.

Dans le DSM V, on n'a pas « le mot colère dans son index mais cite nommément la « colère », parmi les critères diagnostiques, différentiels ou associés, dans les pathologies suivantes dont nous indiquons les pages dans l'ouvrage »⁷⁶². Par exemple, on a « le trouble stress aigu : « accès de colère » (p.333) ; Le trouble stress post-traumatique : « colère ... accès de colère » (p.321) ; le trouble dysphorique prémenstruel : « irritabilité marquée ou colère » (p.200) ; le trouble bipolaire de type I : « tirades colériques » (p.151) ; la personnalité paranoïaque : « réagit avec colère » (p.764) ; le sevrage du tabac « irritabilité, frustration ou colère » (p.681) etc. »⁷⁶³. Ce qui est assez surprenant à la lecture de ces exemples, c'est que la colère est un critère diagnostique pour les menstruations et des maladies psychiatriques. Cela renvoie au fait du distinguo difficile à réaliser entre les signes cliniques neuro-hormonaux et psychiatriques. Et donc, on constate encore une pathologisation psychiatrique d'une colère pathologique, mais de cause neuro-hormonale.

À partir de ces notes, l'auteur se questionne « En dépit des classifications psychiatriques qui en font mention, nous nous interrogeons sur l'existence de colères

⁷⁶⁰ BÉNÉZECH Michel, « La colère chez les auteurs de violence : une dimension fondamentale en psychiatrie légale », *L'Evolution Psychiatrique*, Volume 81, Issue 4, Octobre-Décembre 2016, page 885, disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385515001553>

⁷⁶¹ Ibid.

⁷⁶² Ibid.

⁷⁶³ AMERICAN PSYCHIAITRIC ASSOCIATION, *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux*. 5e éd. DSM-5, Paris, Ed. Elsevier Masson; 2015.

anormales et autres comportements violents immotivés et impulsifs chez des personnes ne souffrant d'aucune autre symptomatologie mentale. Pour notre part, nous n'en avons jamais observé en l'absence de troubles associés dépressifs, démentiels, paniques, de la personnalité, d'hyperémotivité, d'antécédent de traumatisme crânien ou d'accident vasculaire cérébral. Le trouble explosif intermittent sans aucune comorbidité (apparente ou inapparente) existe-t-il vraiment ? »⁷⁶⁴.

Le Dr Bénézéch a identifié des éléments de colère que l'on pourrait envisager comme étant de nature pathologique chez des individus ayant commis des actes plus ou moins agressifs, voire violents: « chez des déficients intellectuels caractériels, alcooliques ; chez des schizophrènes paranoïdes et des héboïdophrènes ; dans les états passionnels non psychotiques et psychotiques (paranoïaques, schizo-affectifs) ; dans les ivresses excitomotrices ; dans la mélancolie et les dépressions brèves récurrentes ; dans la manie délirante ; chez les agresseurs sexuels colériques (viol par rage, meurtre sexuel colérique, inceste haineux) ; chez les agresseurs intrafamiliaux de femme de types contrôlant psychopathe et dépendant affectif ; chez les femmes délinquantes sexuelles de type « prédisposé » (colérique impulsif) ; chez les personnes âgées démentes. »⁷⁶⁵.

Je vous propose de retrouver en annexe 4 quelques exemples de patients que ce praticien a pu rencontrer dans le cadre de son exercice.

d) Colère des Patients et Colère des Soignants :

Dans la pratique professionnelle du soin, nous pouvons retrouver l'expression de la colère voire de l'hostilité et même de la rage chez les patients lors une information médicale source de douleur. On pourrait se dire « La colère diffuse ou orientée contre la maladie semble a priori une réaction adaptée du malade, alors que la rage prolongée ou la colère dirigée contre des individus paraît généralement de nature inadaptée. »⁷⁶⁶.

⁷⁶⁴ BÉNÉZECH Michel, « La colère chez les auteurs de violence : une dimension fondamentale en psychiatrie légale », *L'Evolution Psychiatrique*, Volume 81, Issue 4, Octobre-Décembre 2016, p 886, disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385515001553>886

⁷⁶⁵ BÉNÉZECH Michel, op.cit., p.887

⁷⁶⁶ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.367.

Nous pouvons repérer divers types de réactions à la suite du travail⁷⁶⁷ de Robert Buckman, oncologue canadien. Il perçoit, pour le patient, « une colère abstraite avec des objets non ciblés (contre la maladie, la perte d'autonomie et l'impuissance, la perte de ses potentialités, les lois de la nature et le hasard) et une colère ciblée (contre soi, parents et amis, différents soignants, institutions, Dieu). »⁷⁶⁸. Et pour l'entourage proche, il expose « les catégories sont les mêmes en ce qui concerne la colère abstraite non ciblée (contre la maladie, l'impuissance, le hasard biologique), mais la colère ciblée peut être dirigée contre des objets spécifiques autres (contre le malade, d'autres parents, l'incapacité de la science médicale) »⁷⁶⁹. Donc nous aurions une colère réactionnelle saine face à une information médicale. Cela serait une façon en dénonçant le sentiment d'injustice de la nouvelle de l'accepter. Il n'y aurait pas déni. Et par l'acceptation de la colère du patient, on accepte sa douleur suite à l'annonce médicale fâcheuse.

Ensuite, Robert Buckman perçoit que « la colère des professionnels de santé face à leurs patients, courroux qui peut être à l'origine de sérieux problèmes »⁷⁷⁰. Il recommande au personnel de santé « trois démarches préventives ou curatives dans la gestion de la relation avec son malade : 1) reconnaissance, à savoir s'avouer sa propre colère ; 2) description et non pas expression de ses sentiments, dire plutôt « je suis désolé d'être en colère » que manifester son émotion ; 3) nécessité d'une discussion à la suite d'un accès de colère, c'est-à-dire en parler au patient et s'excuser lorsque l'épisode coléreux est complètement terminé »⁷⁷¹.

La relation soignant-soigné est une interaction d'humain à humain. La colère peut y émerger comme dans toute relation humaine. Dans l'objectif de la clarifier, il propose la reconnaissance ou l'acceptation de celle-ci par l'en-coléré en l'assumant, la description pour sortir de l'enjeu émotionnel et la discussion menant à des excuses pour l'inappropriation. Il propose l'honnêteté dans la relation de soin pour maintenir la relation de confiance.

⁷⁶⁷ BUCKMAN R., *S'asseoir pour parler. L'art de communiquer de mauvaises nouvelles aux malades*, Paris, Inter Editions, 1994, cité dans supra.

⁷⁶⁸ BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998, p.367.

⁷⁶⁹ Ibid.

⁷⁷⁰ Ibid.

⁷⁷¹ BUCKMAN R., *S'asseoir pour parler. L'art de communiquer de mauvaises nouvelles aux malades*, Paris, Inter Editions, 1994, cité dans supra.

B. Pathologisation de la Colère :

En premier lieu, nous allons faire un rappel de la définition de la pathologie. Son étymologie vient du « grec ancien παθολογία [pathologia], « examen des passions », soit « étude des maladies »⁷⁷². Donc la définition de pathologie est « la discipline médicale qui étudie les maladies »⁷⁷³. Nous allons signaler le fait qu'« Un abus de langage relativement récent et populaire consiste à faire du mot « pathologie » un synonyme du mot « maladie » »⁷⁷⁴. La pathologisation est le fait « de rendre pathologique. »⁷⁷⁵. Ce nom vient du verbe pathologiser se définissant par « Donner un caractère pathologique à. »⁷⁷⁶. Ainsi, lorsqu'il est question de la tendance à la pathologisation de la colère, nous pouvons déduire les éléments qui nous amènent à percevoir la colère comme une pathologie. Et donc si on parle de pathologisation, on peut faire le lien avec la médicalisation qui « consiste à placer quelqu'un ou quelque chose aux mains de la médecine »⁷⁷⁷. Car la médecine prend en charge les pathologies ou plutôt les maladies. Elle est également l'« art de prévenir et de soigner les maladies de l'homme »⁷⁷⁸.

D'après, Irving Kenneth Zola, activiste et écrivain américain, du XX^e siècle, en sociologie médicale et en droits des personnes handicapées, le concept de médicalisation est « un processus par lequel de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne sont passés sous l'emprise, l'influence et la supervision de la médecine »⁷⁷⁹. Jacob Amnon Suissa, docteur en

⁷⁷² WIKIPEDIA, « Pathologie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 Janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie>

⁷⁷³ Dictionnaire Médical, « pathologie », définition, dictionnaire médical.fr (site web), disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/391-pathologie/>

⁷⁷⁴ WIKIPEDIA, « Pathologie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 Janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie>

⁷⁷⁵ CORDIAL, « Pathologisation », dictionnaire, disponible à l'adresse : <https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/pathologisation.php>

⁷⁷⁶ LA LANGUE FRANÇAISE, « pathologiser », dictionnaire, disponible à l'adresse : <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/pathologiser>

⁷⁷⁷ LINTERNUTE, « Médicalisation », dictionnaire, mise à jour le 1^{er} janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/medicalisation/>

⁷⁷⁸ Dictionnaire Le Robert, « médecine », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/medecine>

⁷⁷⁹ ZOLA Irving Kenneth, *Socio-Medical Inquiries*, Philadelphia, Temple University Press, 1983, p.295 cité dans SUISSA Amnon Jacob, « Addictions et pathologisation de l'existence : aspects psychosociaux », *Psychotropes*, 2008/2 (Vol. 14), pp. 61-80, mise en ligne sur Cairn.info le 22 octobre 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2008-2-page-61.htm>

sociologie et professeur à l'école du travail social à l'Université du Québec à Montréal au XXI^e siècle, résume la pensée de plusieurs auteurs sur la médicalisation par « la médicalisation comme un processus par lequel on en vient à définir et à traiter des problèmes non médicaux, principalement sociaux, comme des problèmes médicaux, voire pathologiques »⁷⁸⁰. Et par cela, il déclare que « certains facteurs contextuels ont favorisé l'apparition de la médicalisation comme mode de gestion des problèmes sociaux. Parmi ceux-ci, notons un certain déclin de la religion, une foi inébranlable dans la science, l'individualisme grandissant, un affaiblissement des liens sociaux, la rationalité et le progrès et enfin, le pouvoir et le prestige accrus de la profession médicale. »⁷⁸¹. On rappelle que la colère est une émotion primaire pouvant être exprimée dans un dialogue avec autrui. Par la suite, on pourrait faire le lien avec la socialisation par le fait que « La socialisation procède donc d'un apprentissage : l'individu, de par les multiples interactions qui le relie aux autres, apprend progressivement à adopter un comportement conforme aux attentes d'autrui. »⁷⁸². On pourrait en déduire que la colère par son expression peut faire partie des liens sociaux entre les individus. John Dewey, psychologue et philosophe américain du XX^e siècle, d'après Emmanuel Petit, professeur de sciences économiques (Université de Bordeaux), énonce cette théorie des émotions comme « précieuse, car elle constitue un outil appréciable d'unification des théories modernes des émotions : foncièrement non dualiste, elle pose que l'émotion est ce qui nous relie à autrui ou à notre environnement. Loin d'être un phénomène purement intérieur, l'émergence d'une émotion dépend de notre humeur, de notre histoire personnelle, du contexte social et culturel dans lequel nous vivons. La théorie propose ainsi une analyse dynamique qui prend en compte l'histoire de la relation. L'émotion a en particulier un pouvoir de transformation sociale qui s'exerce à l'échelle de l'individu, mais aussi sur le plan collectif. Les institutions, les habitudes, les règles de vie ne sont donc pas figées et évoluent elles-mêmes avec les émotions qu'elles génèrent. »⁷⁸³.

⁷⁸⁰ SUISSA Amnon Jacob, « Addictions et pathologisation de l'existence : aspects psychosociaux », *Psychotropes*, 2008/2 (Vol. 14), pp. 61-80, mise en ligne sur Cairn.info le 22 octobre 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2008-2-page-61.htm>

⁷⁸¹ Ibid.

⁷⁸² RIUTORT Philippe, *Premières leçons de sociologie*, chap. La socialisation. Apprendre à vivre en société, sous la direction de RIUTORT Philippe, Presses Universitaires de France, 2013, coll Major, pp. 63-74, mise en ligne sur Cairn.info le 7 juin 2016, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/premieres-lecons-de-sociologie--9782130620396-page-63.htm>

⁷⁸³ PETIT Emmanuel, « Les émotions au cœur de la transformation sociale : une lecture à partir de John Dewey », *lien social et Politique*, Emotions et politique, Numéro 86, 2021, pp. 191-205, disponible à l'adresse : <https://id.erudit.org/iderudit/1079499ar>

Ainsi, la colère par son côté social, peut être considérée comme un problème social et donc médicalisée voir pathologisée. Et si, on envisage la colère comme un danger social au lieu d'un problème sociale, alors en citant Amnom Jacob Suissa, « Dans un essai remarquable sur l'œuvre de Foucault, Di Vittorio, démontre qu'au nom de l'hygiène publique, un savoir« médico-administratif » de la médecine s'est développé pour gérer le danger social comme risque pathologique. Dans la mesure où le discours a été axé sur la dangerosité, cette science du danger social a été le tremplin de la médicalisation ou, comme dirait Castel (1983), de contrôle social de comportements indésirables. »⁷⁸⁴. Amnom Jacob Suissa, réfléchit sur la notion de « pathologisation de l'existence, énoncé par Roland Gori (psychanalyste et universitaire français) et Marie Josée Del Volgo (maître de conférences à la Faculté de Médecine d'Aix-Marseille II, membre du laboratoire de Psychopathologie clinique et directeur de recherche dans la formation doctorale de psychologie à l'université d'Aix-Marseille I), « où la médecine prend le relais, via la médicalisation, pour gérer de plus en plus notre vie quotidienne »⁷⁸⁵. Pour illustrer le fil de notre réflexion, « La fureur s'est si bien socialisée qu'on vient à considérer qu'elle décline certaines des occurrences d'un mauvais fonds social ou tout simplement de la terreur elle-même, dont on voudrait bien que les psychiatres se chargent. Dans certains lieux, l'agitation relève exclusivement d'une intervention de la police, quitte à se présenter ensuite avec une virginité préservée devant le problème difficile du recours à la contention. Mais en France, les forces de l'ordre peuvent parfois considérer que s'il s'agit de folie, cela fait partie d'un autre monde et elles rechignent à intervenir. De fait, c'est la figure composite du « bargeot » qui terrifie tout le monde. Alors on assiste à un étrange ballet médiatique, dans la société dite « civile », parfois si peu civilisée ; d'un côté, on ignore la violence dans une santé mentale idéalisée et de l'autre, on voudrait bien refiler au « psyquelquechose » le terrorisme, la radicalisation et tout ce qui s'ensuit. »⁷⁸⁶.

⁷⁸⁴ SUISSA Amnom Jacob. « Addictions et pathologisation de l'existence : aspects psychosociaux », *Psychotropes*, vol. 14, no. 2, 2008, pp. 61-80, mise en ligne sur Cairn.info le 22 octobre 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2008-2-page-61.htm>

⁷⁸⁵ Ibid.

⁷⁸⁶ TREMINE Thierry. « Fureurs antiques, terreurs modernes », *L'information psychiatrique*, vol. 93, no. 10, 2017, pp. 817-823, mise en ligne sur Cairn.info le 10 janvier 2018, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-817.htm>

Actuellement, la colère par son aspect pathologisé fait en sorte qu'il est mal vu d'être colérique au sein de notre société. Comme illustré par Sophie Galabru, la « cool attitude »⁷⁸⁷ est valorisée. Le bien-être est une injonction dans la société reliquat du new Age et des religions. Cela s'illustre lors de la visualisation des locaux de twitter (ou X) en Californie lors du rachat par Elon MUSK, par la vision des canapés et du babyfoot. Cela représente comme une injonction à être zen et « comme l'injonction de faire obéir par la joie et la bonne humeur »⁷⁸⁸. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en colère, car on prend soin de vos conditions de travail. Vous n'avez pas nécessité d'exprimer votre mécontentement. Et si vous exprimez votre colère ou votre désaccord dans les pratiques professionnelles, vous êtes stigmatisés voir pathologisés. Car on vous offre des conditions de travail de qualité donc vous n'auriez pas théoriquement besoin d'être en colère, juste les besoins d'obéir et d'être raisonnable voir même de sourire dans le but d'être rentable.

Eva Illouz, sociologue et universitaire franco-israélienne spécialisée dans la sociologie des sentiments et de la culture, pense sur la notion d'happycratie. L'happycratie vient du « « Kratia en grec, c'est le pouvoir. Happycratie, c'est le pouvoir par l'injonction au bonheur »⁷⁸⁹. Dans son livre, *Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies.*, elle met en évidence « une dictature du bonheur - société qui fait du bonheur sa valeur cardinale - façonne des individus si soucieux de leur moi, de corriger chaque défaut psychologique pour toujours mieux se transformer et s'améliorer, qu'ils en viennent à se détourner du collectif, du soin aux autres, et de l'intérêt commun. On l'aura compris, l'appétence pour le bonheur se nourrit du terreau fertile de l'individualisme... De la conviction que le destin est une simple affaire d'effort personnel et de résilience. »⁷⁹⁰. La colère n'est pas liée au bonheur, mais au principe de justice et à la revendication. Pour être heureux, il ne faut pas être en colère. L'injonction au bonheur fait qu'elle n'a pas sa place dans l'happycratie. Et donc elle serait hors norme voir pathologique dans cette dictature au bonheur.

On peut en faire le lien avec la pensée sur le bonheurisme de Julia De Funés, philosophe, écrivaine et conférencière française, par « L'obsession du bonheur tenterait donc de masquer les insatisfactions, voire mal-être des salariés. L'idée que le travail serait une

⁷⁸⁷ GALABRU Sophie, *le visage de nos colères*, Paris, Ed. Flammarion, septembre 2022, p.128.

⁷⁸⁸ GALABRU Sophie, *le visage de nos colères*, Paris, Ed. Flammarion, septembre 2022, p.129.

⁷⁸⁹ IGNITION PROGRAM, « Bonheur au travail : nécessité ou utopie ? », consulté le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://ignition-program.com/tuto/bonheur-au-travail-necessite-ou-utopie>

⁷⁹⁰ Ibid.

source d'épanouissement et de bonheur empêcherait ceux qui ne sont pas heureux de prendre la parole par peur de paraître déviants ou 'flemmards'. C'est le nouveau "Sois heureux et travaille". »⁷⁹¹.

Donc par cela, il y aura une injonction induite à bas bruit, à prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques pour se détendre et arrêter de revendiquer. Cela devient une vérité voire une norme. Le nombre de prescriptions de ces molécules est en augmentation, car le DMS est influencé par le lobby des laboratoires pharmaceutique, car « 70% des auteurs ont ainsi déclaré avoir des rapports financiers avec les labos »⁷⁹². Le fait de classer comme pathologie une émotion humaine comme la colère, ouvre un marché de consommateurs et non de patients.

Donc par la pathologisation de la colère, en prenant l'abord d'apaiser voire de soigner les comportements psychosociaux, on pourrait aussi avoir pour but d'abraser la manifestation des contestations et d'ouvrir un marché de clients infini. Car qui parmi nous, n'a jamais été en désaccord plusieurs fois par semaine face à une situation empliée d'injustice ? La pratique soignante est d'apaiser la souffrance du patient face à une affection. Est-ce que nous pourrions dire que la colère crée une souffrance ? Qui souffre lors d'une émission d'une colère, l'émetteur ou le récepteur direct ou indirect ? Est-ce qu'en pathologisant l'émetteur de la colère, on ne se trompe pas de patient ? Et si c'était le récepteur qui souffrait de la colère de l'autre ? Et si c'était la société qui était malade de la colère en la considérant comme un danger social pour faire taire les injustices ? Donc, on pourrait être malade de la colère autant d'un point de vue psychiatrique que sociétal au risque de stigmatiser l'expression naturelle de cette émotion.

Pour illustrer cela, on pourrait signifier que « La folie devient la défaillance de l'individu « éduicable », à l'extrême rigueur bipolaire. Et tant pis s'il n'y arrive pas, s'il est « schizo », « toxico » ou paumé, ou les trois à la fois dans une des figures du « bargeot » : la figure du fou furieux revient, dans le contexte de la terreur. Il est courant de dire que les schizophrènes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a trente ans, mais il faut naturellement ajouter que l'ambiance sociale n'est plus du tout la même. Il existe pour les pathologies les

⁷⁹¹ IGNITION PROGRAM, « Bonheur au travail : nécessité ou utopie ? », consulté le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://ignition-program.com/tuto/bonheur-au-travail-necessite-ou-utopie>

⁷⁹² RAIM Laura, « DSM : quand la psychiatrie fabrique des individus performants et dociles », *Basta*, 23 mai 2013, disponible à l'adresse : <https://basta.media/DSM-quand-la-psychiatrie-fabrique>

plus graves, celles où l'individuation est incertaine, une perméabilité générale à l'ambiance, surtout s'il y a échec de la construction délirante. Nous le constatons régulièrement dans le travail institutionnel, mais cela concerne aussi l'ambiance générale : certains patients, notamment « schizos », introjectent l'ambiance de la « cité », avant même de s'emparer du modèle que leur fournit la terreur avec facilité. Quoi de plus facile lorsqu'on est terrorisé de se proclamer terroriste ! »⁷⁹³.

Nous allons passer de la folle colère à celle éprise de justice.

C. Colère Revendicatrice :

Avant de débiter la réflexion sur la colère revendicatrice, nous allons définir la notion de revendication. Pour le CNRTL, c'est l'« Action de revendiquer, de réclamer ce qui est considéré comme revenant de droit, comme dû, comme indispensable ; ce qui est réclamé »⁷⁹⁴. Son origine provient « du latin juridique *rei vindicatio*, de *rei*, génitif de *res*, « chose » et de *vindicatio* (« action de réclamer en justice ») »⁷⁹⁵.

Nous pourrions supposer que nous sommes dans une ère de revendication, car « Sur les questions économiques, féministes, sur les droits des minorités ou des migrants, des groupes militants formulent avec véhémence le souhait de voir la société changer. »⁷⁹⁶. Mais « C'est toute l'ambiguïté du concept de « revendication », qui véhicule à la fois l'idée d'une cause à défendre (aujourd'hui principalement en vue de la meilleure inclusion d'un groupe dans la société) et celle, portée par l'étymologie du terme, d'une âpre « vindication » vengeresse, marquée par le vertige de détruire ou de punir. »⁷⁹⁷. Car « la

⁷⁹³ TREMINE Thierry, « Fureurs antiques, terreurs modernes », *L'information psychiatrique*, vol. 93, no. 10, 2017, pp. 817-823, mise en ligne sur Cairn.info le 10 janvier 2018 disponible à l'adresse :

<https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-817.htm>

⁷⁹⁴ CNRTL, « Revendication », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://cnrtl.fr/definition/revendication>

⁷⁹⁵ WIKTIONNAIRE, « revendication », Dictionnaire libre, mise à jour le 27 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/revendication#:~:text=%C3%89tymologie,de%20r%C3%A9clamer%20en%20justice%20%C2%BB>.

⁷⁹⁶ ROGE Antoine, « La paranoïa, mère des revendications ? », Philomag (site web), mise en ligne le 31 janvier 2022, disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/articles/la-paranoia-mere-des-revendications>

⁷⁹⁷ Ibid.

colère désigne une capacité de s'émouvoir dans des sociétés qui, selon l'expression de Léon Bloy, « émasculent les âmes » et ne se scandalisent plus de rien. »⁷⁹⁸.

Une des sources de la revendication, c'est l'indignation ou « Sentiment de colère et de révolte suscité par tout ce qui peut provoquer la réprobation et porter plus ou moins atteinte à la dignité de l'homme »⁷⁹⁹. Donc si la colère est « une émotion certes, mais émotion inséparable d'un jugement – le plus souvent implicite – sur ce qu'il est possible ou légitime de tolérer ou non. L'indignation est cette réaction affective qui récusé avec véhémence une situation, une décision ou un propos au nom d'exigences qui à nos yeux ont été bafouées. Il y a dans l'indignation une ossature normative. »⁸⁰⁰. L'indignation est en lien, alors avec notre tolérance ou « la capacité à accepter et à respecter des idées, des sentiments, des manières d'agir différents des siennes. Condition nécessaire à la liberté de conscience, la tolérance est cependant une attitude plutôt passive, voire condescendante. Sur le plan de la morale, l'idée qui sous-tend parfois la tolérance est que combattre ce que l'on n'admet pas provoquerait un mal plus important que de le tolérer. »⁸⁰¹. Donc, si on synthétise, lors d'une situation injuste dépassant notre seuil de tolérance, la colère émerge causant une indignation découlant alors vers une revendication visible par la manifestation.

Cela s'explique par le fait que « la colère intègre en elle la dimension de l'indignation. »⁸⁰². On rappelle que nous sommes « en colère contre quelqu'un (ou un groupe), on l'est toujours au sujet de quelque chose. »⁸⁰³. Donc pour avoir de la colère, on considère que « La confrontation intersubjective en reste cependant l'axe majeur »⁸⁰⁴. C'est

⁷⁹⁸ FOESSEL Michaël, « Introduction », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 122-124, mise en ligne le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-3-page-122.htm>

⁷⁹⁹ CNRTL, « indignation », Lexicographie, disponible à l'adresse : <https://www.cnrtl.fr/definition/indignation>

⁸⁰⁰ HENAFF Marcel, « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>

⁸⁰¹ LA TOUPIE, « Tolérance », *Toupictionnaire*, Le dictionnaire de politique (site web), disponible à l'adresse : <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Tolerance.htm#:~:text=En%20mati%C3%A8re%20de%20religion%2C%20de,attitude%20plut%C3%B4t%20passive%2C%20voire%20condescendante.>

⁸⁰² HENAFF Marcel. « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>

⁸⁰³ Ibid.

⁸⁰⁴ Ibid.

pour cela que « La colère vise un adversaire qui peut devenir un ennemi. »⁸⁰⁵. De plus dans l'ire, il y a « comme dans l'indignation, un jugement implicite, c'est avec cette différence : ce jugement est un décret. »⁸⁰⁶. Pour illustrer cette colère revendicatrice ou colère juste, on a cette anecdote historique : « Certaines colères semblent justes, comme celles de Freud affrontant physiquement les antisémites qui injuriaient sa famille »⁸⁰⁷. La scène est rapportée par Martin Freud. Après une première alerte qui permet à Freud de dire à ses garçons que cette situation menaçante se répétera, le groupe antisémite veut en découdre et Freud s'élançe, canne à la main, pour les disperser, ce qu'il obtient. Comment ne pas évoquer ici le souvenir du petit Sigmund voyant son père humilié par un acte antisémite ? La colère qui s'empare de lui est équivalente au passage à l'acte de celui qui ne se laisse pas avilir et met la lâcheté du côté de l'agresseur. La colère appelle un châtimeut qui apparaît le plus souvent juste, et par cette mécanique, cultivée jusqu'à l'ambiguïté, la colère sociale s'exprime pour mettre justice et légitimité de son côté. »⁸⁰⁸.

Alors on pourrait dire qu'« Elle n'est pas une simple protestation. Elle est déjà une condamnation ; un refus décidé. C'est pourquoi il peut y avoir en elle quelque chose d'aveugle, une rage incapable de raisonner, une violence destructrice qui outrepatte l'indignation. »⁸⁰⁹. On pourrait par la suite se poser la question suivante : d'où vient cette violence ?

Nous allons tenter de concevoir comment « le sentiment de colère, que nous échouons le plus souvent à intégrer dans un système de normes légales, trouve néanmoins sa place dans des formes d'indignation qui ne perdent en rien leur caractère affectif, sans

⁸⁰⁵ HENAFF Marcel. « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>

⁸⁰⁶ Ibid.

⁸⁰⁷ LEVY Danièle, « La canne de Freud et autres moments de colère », *Che vuoi ?*, n° 29, 2008, pp. 135-154, mise en ligne sur Cairn.info le 26 septembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-che-vuoi-1-2008-1-page-135.htm>

⁸⁰⁸ MATET Jean-Daniel, « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

⁸⁰⁹ HENAFF Marcel, « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>

pour autant menacer de particularisme les actions qu'elles engendrent »⁸¹⁰. Car la colère est une émotion vitale permettant les revendications et désigne les désaccords pour entamer les dialogues. La colère est une forme de communication voir de dialogue. La colère, serait-elle porteuse des « vertus de courage, de magnanimité voir de justice »⁸¹¹ ? Cela s'illustre par la colère d'implication, « C'est précisément à partir d'un mouvement de différenciation et d'entrée dans la subjectivation qu'est possible la reconnaissance d'autrui et que peut apparaître un autre usage de la colère, celle qu'on peut désigner par colère d'implication. C'est une décharge d'énergie émotionnelle qui donne la capacité de s'indigner et de s'opposer, face à ce qui représente une menace contre la justice et contre l'humain. Il s'agit là d'une colère de protestation, visant à s'opposer activement contre ce qui constitue un mépris de l'autre, une non-reconnaissance de l'être humain, donc un risque de déshumanisation. »⁸¹². Si nous pouvons exprimer notre indignation, nous exprimons notre dignité.

1. Colère Féminine : Auto-détermination ou Libération ?

Pourquoi j'aborde la question de la colère des femmes au sein de cet écrit ? Car, en premier lieu, la colère féminine a été perçue le long de l'humanité comme signe de mauvaise santé mentale. Le lien entre colère et maladie mentale est donc présent dans la perception du genre. En second temps, le personnel soignant, actuellement, est à majorité féminine. Et donc, il est intéressant de constater le lien entre la colère féminine de revendication et sa perception par la société.

Ainsi, reconnaître la légitimité et la pertinence de la colère chez les femmes pourrait contribuer à affranchir l'image sociétale traditionnellement imposée au féminin. Et cela leur donnerait la possibilité de s'autodéterminer par rapport à leurs besoins et leurs nécessités dans le but de faire évoluer les mœurs et leur considération dans le soin et par le soin.

⁸¹⁰ RENAUT Olivier, « La colère du juste », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 135-145, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-135.htm>

⁸¹¹ BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas », *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964), pp. 247-290, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.7202/1020063a>

⁸¹² SEDAT Jacques, « Du bon usage de la colère », *Etudes*, 2013/11 (tome419), pp.485-496, mise en ligne sur Cairn.info le 5 novembre 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-485.htm>

Dans le but de comprendre la vision de la colère des femmes, nous allons tout d'abord revoir quelques illustrations historiques sur la perception de celle-ci puis nous allons visualiser quelques évolutions de la reconnaissance de celle-ci au sein de notre époque.

a) Quelques exemples historiques :

La colère des femmes a évolué dans sa perception pendant l'histoire humaine. Elle était connotée comme nous avons pu voir précédemment à la folie. L'ire des femmes, considérée comme déraisonnable, ne pouvait être écoutée et la réponse à celle-ci n'était que le silence voire le mépris ainsi qu'une mise à distance. À cet effet, nous allons illustrer cela en fournissant quelques exemples de représentations de la femme et de leurs expressions de colère.

Par exemple, Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, fait le distinguo entre les hommes et les femmes. Il déclare que « Le gouvernement des royaumes requiert une vertu mâle et une fermeté inébranlable [...] Les femmes paresseuses et peu secrètes de leur nature, sont si peu propres au gouvernement que si on considère encore qu'elles sont fort sujettes à leurs passions et, par conséquent peu susceptibles de raison et de justice, ce seul principe les exclut de toute administration publique »⁸¹³. En conséquence, si on fait le lien entre émotions et passions, les femmes ne savent pas gérer leurs affects et se laissent submerger par et donc ne peuvent pas faire preuve de réflexion. Elles ne sont pas fiables.

Le lien avec la maladie et même la folie peut s'illustrer par le fait que « Marin Cureau de La Chambre constate, en effet, que c'est précisément le tempérament qui rend enclin à telle ou telle passion. Ceux qui sont de « temperament froid & sec, par exemple, comme les Mélancholiques et les Vieillards ; ou qui l'ont froid et humide, comme les *Femmes*, sont

⁸¹³ RICHELIEU [Cardinal de], *Testament politique ou Les maximes d'État de Monsieur le Cardinal de Richelieu*, Bruxelles, éditions Complexes, 1990, p. 31, cité dans DESJARDINS Lucie. « « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. » Femmes, passions et pouvoir », éd Pascal Bastien, *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*. Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm>

timides & tombent facilement dans la Crainte, le Désespoir et la consternation »⁸¹⁴. Donc par cela, on pourrait signifier que « certaines passions conviennent mieux aux hommes qu'aux femmes, il n'en va pas de même de la colère, celle-ci se faisant généralement sentir chez tous. Toutefois, la colère des femmes est différente de celle des hommes. L'une, celle de l'homme, s'approche de la hardiesse, car elle a le goût de la victoire et souhaite se soulever contre le mal ; l'autre vient de la faiblesse de l'esprit. C'est pourquoi, ajoute le médecin, « les enfants, les femmes & les malades se picquent facilement ; au lieu qu'un homme judicieux & magnanime se met rarement en colère »⁸¹⁵ »⁸¹⁶. La colère des femmes est issue d'un peu de raison voire de déraison, et perdrait de leur sens par leur production excessive et inappropriée.

On peut aussi se rendre compte qu'il peut y avoir un *distinguo* de représentation de la colère, si elle décrite par une femme. Par exemple, au XVII^e siècle, « la colère sert souvent à protéger la réputation de la femme lorsque cette dernière est attaquée ou remise en cause par la parole ou les gestes des hommes. Elle serait donc légitime dans les aventures amoureuses lorsqu'on est offensée ou lorsqu'on a été trompée, puisque, comme le personnage d'Hermilie le souligne dans la *Clélie*, « c'est la seule chose qui nous peut servir de défense »⁸¹⁷ »⁸¹⁸ de Madeleine de Scudéry, femme de lettre Française du XVII^e siècle. Donc pour les hommes, la colère des femmes est malade, pour les femmes, celle-ci est protectrice.

Cette autrice parle aussi de l'esthétisme de la colère. La colère paraît la femme de laideur car elle « défigure la beauté même. En effet, je vis il y a quelques jours une femme qui devint laide presque en un instant par emportement de colère, & qui le fut plus de quatre

⁸¹⁴ CUREAU DE LA CHAMBRE Marin, *Les caracteres des passions*, 5 t., Paris, P. Rocolet, 1645 ; rééd. Paris, J. D'Allin, 5 t. en 2 vol., 1662, t. V, p. 459-460, cité dans Ibid.

⁸¹⁵ CUREAU DE LA CHAMBRE Marin, op.cit., t. II, p. 323.

⁸¹⁶ DESJARDINS Lucie, chap. « « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. » Femmes, passions et pouvoir », Pascal Bastien éd., *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*. Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm>

⁸¹⁷ DE SCUDERY Madeleine, *Clélie, Histoire romaine*, Paris, Ed. Honoré Champion, Première partie, 1654, p.325.

⁸¹⁸ DESJARDINS Lucie, Chap. « « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. » Femmes, passions et pouvoir », Paris, Ed. Pascal Bastien, *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*. Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm>

heures »⁸¹⁹. Elle en fait la description dans un de ses ouvrages : « Les lis et les roses de son beau teint se confondaient de telle sorte, qu'on ne la discernait déjà plus, car elle était toute rouge, le blanc de ses yeux n'était plus tout à fait blanc, elle les avait grands, et plus grands qu'à l'ordinaire, ils étaient pourtant troublés, et égarés, elle regardait comme si elle n'eût point vu, la bouche lui avait changé de couleur, elle redisait vingt fois la même chose, et elle ressemblait bien plus à une bacchante en fureur qu'à une modeste Romaine »⁸²⁰. La laideur devient visage de la folie car « Dans ce portrait, les traits de l'excès (yeux trop grands), de la perte de la raison (extravagances, yeux troublés et égarés...) et de la métamorphose (la bouche change de forme) transforme même la femme en une sorte d'allégorie, d'incarnation de la folie furieuse (telle une bacchante), la faisant du coup, étrangère à elle-même »⁸²¹. La laideur serait protectrice de l'offense ??

En cette période, « dans le vocabulaire des moralistes du XVII^e siècle, la colère est souvent nommée promptitude. Une promptitude en quelque sorte *trop prompte*, contraire à la patience car elle ne prend pas le temps de la réflexion. »⁸²². L'ire ne peut être raisonnablement féminine car « la vertu par excellence des femmes : « la patience » »⁸²³.

Dans la première partie du XIX^e siècle, on note encore la difficulté d'accepter la colère des femmes comme une normalité par le fait que « M. Sartre de rappeler que « la colère féminine, comme celle d'un tyran, s'exprime par une fureur qui confine à la folie »⁸²⁴.

Au cours de la deuxième partie du XX^e siècle, on assiste à une structuration de la colère féminine « En réaction à des abus banalisés, le discours féministe s'est toujours tout entier articulé autour de l'expression d'une colère politique dans la sphère publique (Holmes, 2004). »⁸²⁵. On en a l'exemple par l'obtention du droit de vote des femmes en 1948, en

⁸¹⁹ DE SCUDERY Madeleine, *Clélie, Histoire romaine*, Paris, Honoré Champion, Première partie, 1654, p. 127.

⁸²⁰ DE SCUDERY Madeleine, *Clélie, op. cit.*, Seconde partie, 1655, p. 109.

⁸²¹ DESJARDINS Lucie, « « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. » Femmes, passions et pouvoir », Paris, Ed. Pascal Bastien, *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*. Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm#no4#no4>

⁸²² Ibid.

⁸²³ Ibid.

⁸²⁴ SARTRE Maurice, 2016, « Les Grecs », CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques & VIGARELLO Georges (eds.), *Histoire des émotions. I. De l'Antiquité aux Lumières*, Paris, Ed. Le Seuil, pp. 24-25, cité dans <https://journals.openedition.org/cli0/13967>

⁸²⁵ BENRAAD Myriam, Chap. « Femmes en colère : une révolution de genre ? », *Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux*, sous la direction de Benraad Myriam, Paris, Ed. Le

France. Cela a été à la suite du « long combat pour l'égalité des droits, en particulier en Angleterre à la fin du XIX^e avec le mouvement des suffragettes soutenu au parlement par John Stuart Mill, ou en Allemagne avec Marx, qui dénonce l'exploitation des femmes par la bourgeoisie, obtient progressivement gain de cause au XX^e siècle »⁸²⁶.

b) De nos jours :

Actuellement, la colère féminine permet l'émancipation. Un des exemples, est celle de Gisèle Halimi, avocate et militante féministe franco-tunisienne du XX^e siècle, contre la non-reconnaissance du viol comme crime, mis en lumière par le « procès d'Aix en Provence en 1978 »⁸²⁷. Un autre, celle de Simone Veil, magistrate et femme d'état française du XX^e siècle, pour la reconnaissance du droit à l'avortement dont « le manifeste des 343 salopes »⁸²⁸ en représente la parole des femmes en cours de libération.

La colère est une émotion de la vie, du vécu, du quotidien et de la relation. Elle sert aussi à reconnaître et à dénoncer ce qui offense, bafoue son humanité et/ou l'humanité. Une fois, l'offense reconnue et acceptée, la colère ne disparaît pas forcément. Elle devient l'énergie pour argumenter et faire évoluer son auditoire. La colère sert la raison voir devient une force motrice de la raison. Elle devient l'élément déclencheur de la revendication emplie de raison lors d'un dialogue. Cela s'illustre lors du discours en 1974 devant l'Assemblée nationale où Simone VEIL déclare « Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les trois cent mille avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps

Cavalier Bleu, 2020, pp. 93-101, mise en ligne sur Cairn.info le 11 août 2020, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/geopolitique-de-la-colere--9791031803975-page-93.htm>

⁸²⁶ PHILO MAG, « féminisme », Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/feminisme>

⁸²⁷ VERGNENEGRE Annie, « Procès de 1978 à Aix-en-Provence, le combat de l'avocate Gisèle Halimi pour faire reconnaître le viol comme un crime », *France 3 Provence-alpes cotes d'azur*, publié le 29 Juillet 2020, disponible à l'adresse : <https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aix-en-provence/proces-1978-aix-provence-combat-avocate-gisele-hamili-faire-reconnaitre-viol-crime-1858002.html>

⁸²⁸ INA, « L'adoption de la loi sur l'avortement : un long combat porté par Simone Veil, mais pas seulement », *L'INA éclaire l'actu*, publié le 28 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/avortement-ivg-1974-simone-veil-france-assemblee-nationale>

comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social, qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. »⁸²⁹.

Ces deux femmes ont porté la revendication des femmes. La colère peut être donc porteuse d'un message pour le besoin de justice du collectif et faire avancer la bienveillance. Elles personnifient le Féminisme au sein du XX^e siècle. C'est un « Mouvement social dont l'objet est l'émancipation des femmes, l'extension de leurs droits et de leur rôle dans la société afin d'obtenir un statut et une reconnaissance qui mettent fin à la domination masculine, notamment patriarcale et conjugale »⁸³⁰. La pensée de Simone de Beauvoir, philosophe française du XX^e siècle, par son ouvrage le *Deuxième sexe* (1949), a permis de concevoir dans le premier tome le fait que « la féminité, présentée comme une construction sociale et non une condition définie par la nature. »⁸³¹. Donc la représentation de la femme et de sa colère sont donc des représentations acquises ne se conformant pas à la nature. Par le deuxième tome, elle « y remet en question le rôle traditionnel de la femme, démontrant comment elle voit son destin influencé par les autres. Elle s'attarde particulièrement à la relation qu'elle a comme « objet », face à l'homme qui est le « sujet ». C'est dans ce tome qu'elle écrit « On ne naît pas femme, on le devient », phrase à laquelle cet ouvrage restera identifié. »⁸³². Cela permet de considérer la liberté de se libérer d'un rôle social dans le but de se déterminer en tant qu'individu.

Cette longue évolution a permis qu'« Aujourd'hui, l'on considère que le féminisme joue un rôle essentiel dans le progrès moral de l'humanité et l'avènement de sociétés plus justes. »⁸³³.

Et si on sort du côté de l'expression individuelle de la colère, de la relation interpersonnelle. On peut considérer que la colère porte un message sociétal et/ou un

⁸²⁹ BFMTV, Texte- « Le discours de Simone Veil en 1974 à l'assemblée nationale », *politique*, mise en ligne le 30 juin 2017, disponible à l'adresse : https://www.bfmtv.com/politique/texte-le-discours-de-simone-veil-en-1974-a-l-assemblee-nationale_AN-201706300041.html#:~:text=Je%20voudrais%20tout%20d'abord,cela%20restera%20toujours%20un%20dra me..

⁸³⁰ PHILO MAG, « féminisme », Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/feminisme>

⁸³¹ PERSPECTIVE MONDE, « Parution du premier tome du livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir », jour du 24 mai 1949, disponible à l'adresse : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/1449>

⁸³² Ibid.

⁸³³ PHILO MAG, « féminisme », Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/feminisme>

message collectif, avec une ou un représentant. La parole a été émise, entendue et reconnue car elle est libre autant que son message porteur de sens.

Comme observé précédemment, il est naturel d'exprimer sa colère, cette faculté étant inhérente à l'humain. On peut en faire le lien avec la liberté d'expression qui est un « droit reconnu à l'individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage »⁸³⁴. Celle-ci est « considérée comme un simple phénomène naturel conditionnant la vie sociale, avant d'être solennellement érigée en liberté individuelle, aujourd'hui juridiquement garantie mais en réalité encadrée. »⁸³⁵. La liberté d'expression est un « élément essentiel du processus de structuration sociale permettant d'atteindre les idéaux suprêmes de vérité, de perfection et de justice. »⁸³⁶. Pour l'illustrer, je cite Cicéron, homme d'état romain lors de l'antiquité romaine : « c'est en s'instruisant les uns les autres, en se communiquant leurs pensées, en discutant, en portant des jugements, que les hommes se rapprochent et forment une certaine société naturelle. Rien ne nous distingue davantage des bêtes : dans quelques-unes nous reconnaissons la force, comme dans les chevaux et les lions mais jamais nous ne leur attribuons l'équité, la justice, la bonté, parce qu'elles n'ont ni la raison, ni la parole »⁸³⁷. Et pour compléter le lien entre liberté et expression, je citerai Georges Orwell, écrivain et essayiste britannique du XX^e siècle : « Si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. »⁸³⁸. Cette liberté d'expression est codifiée dans un principe de justice et respect par la déclaration des droits de l'homme et de citoyen du 26 août 1789. Cela est mis en évidence par l'article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »⁸³⁹ et par l'article 11 : « La libre communication

⁸³⁴ VAN MILL David, « Freedom of Speech », Encyclopédie de philosophie de Stanford, mise à jour le 1^{er} mai 2017, cite dans WIKIPEDIA, « Liberté d'expression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression

³³⁸ WIKIPEDIA, « Liberté d'expression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 5 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression

⁸³⁶ Ibid.

⁸³⁷ CICÉRON, *Traité des devoirs*, traduction fr. par SOMMER E, Paris, éd. Hachette, 1877, p. 46 cité dans WIKIPEDIA, « Liberté d'expression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression

⁸³⁸ ORWEEL Georges, *La Ferme des animaux* (1945) cité dans WIKIPEDIA, « Liberté d'expression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression

⁸³⁹ Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen. , article 10, version en vigueur depuis le 26 août 1789, disponible à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527436

des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »⁸⁴⁰. Je remets en mémoire comme vu précédemment que l'expression des émotions est naturelle et universelle. Comme l'expression et la communication peuvent être une manifestation de la pensée ou de la raison. Il faut que la pensée soit libre pour s'exprimer. La liberté de pensée est codifiée dans l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme de 1950 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Chacun a le droit de changer de religion ou de conviction et à la liberté de manifester sa religion, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. Toutes les croyances reconnues sont protégées par ce droit. L'un des enjeux modernes du respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion réside, tant au niveau international que national, dans la montée de l'intolérance religieuse. Les questions relatives au statut des sectes sont aussi liées à l'exercice de cette liberté. »⁸⁴¹. Donc on pourrait signifier que la liberté de pensée conduisant à la liberté d'expression de celle-ci, donne le droit d'exprimer sa colère pour faire société.

Internet, notamment à travers les réseaux sociaux, a créé un espace de liberté d'expression où la colère peut s'exprimer sans craindre les jugements sociaux grâce à l'anonymat. Un exemple significatif de cette expression de colère est le mouvement #Me Too, qui a émergé au début du XXI^e siècle en Occident. Ce mouvement trouve son origine en 2006 avec Tarana Burke, une travailleuse sociale de Harlem, New York, qui a lancé une campagne de solidarité envers les victimes d'agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés, symbolisé par le slogan court « *Me too* » (« moi aussi »). »⁸⁴².

Il est légitime de se demander pourquoi cette colère était mutique ? Cela pourrait s'expliquer par « « Les femmes tentent fréquemment de recadrer leur colère. De la rendre socialement acceptable, remarque Soraya Chemaly. On accuse alors les hormones ou une

⁸⁴⁰ Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen. , article 11, version en vigueur depuis le 26 août 1789, disponible à l'adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527437/2023-07-04

⁸⁴¹ CONSEIL DE L'EUROPE, La convention européenne des droits de l'homme, article 9, mise en vigueur en 1953, disponible à l'adresse : <https://www.coe.int/fr/web/human-rights-convention/conscience>

⁸⁴² CROQUET Pauline, « #MeToo, du phénomène viral au « mouvement social féminin du XXI^e siècle », *Le Monde*, mise en ligne le 14 octobre 2018, disponible à l'adresse :

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/14/metoo-du-phenomene-viral-au-mouvement-social-feminin-du-xxie-siecle_5369189_4408996.html

maladie, afin de détourner l'attention du problème principal : une femme qui exprime son mécontentement. Et qui exige du changement. »⁸⁴³. Soraya Chemaly, activiste féministe, journaliste et essayiste nord-américaine du XXI^e siècle, déclare « « Certaines femmes à l'esprit plus traditionnel et conservateur croient que, si quelque chose de mal nous arrive, c'est parce que nous avons forcément FAIT quelque chose de mal. Que le monde est comme il est et qu'il y a un dieu, ou une autorité, qui va s'occuper de tout régler. Ces femmes ont une vision des choses très différente de celles qui remettent en question l'autorité et l'ordre établi. »⁸⁴⁴. En 2017, l'affaire Weinstein (« la révélation publique de harcèlements et d'agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein, personnalité influente de l'industrie du cinéma américain. »⁸⁴⁵) a mis ce mouvement sous la lumière. On a eu une libération de la parole des femmes c'est-à-dire « Les signataires de ces tweets sont en grande partie des femmes, certaines célèbres, d'autres anonymes, qui livrent de courts témoignages, qui racontent pêle-mêle les brimades, les réflexions, les regards, les agressions, les viols. Des faits survenus au travail, mais qui s'étendent aussi à l'enfance, à la famille, à la fac, à l'espace public. L'amoncellement de ces récits en quelques centaines de caractères montre que le harcèlement sexuel des femmes ne s'arrête pas à Hollywood ; il n'épargne aucune classe sociale, aucun milieu. »⁸⁴⁶. La parole est partie de « classes sociales urbaines, où les femmes — ici souvent actrices, journalistes, militantes — sont éduquées. Des femmes qui évoluent dans des milieux où elles ont pu « s'éloigner du système de croyance traditionnel qui lie sexualité illégitime, honte sociale et souillure morale de la femme », rappelle l'anthropologue Véronique Nahoum-Grappe. »⁸⁴⁷. Il a permis « d'avoir éveillé des consciences et d'avoir galvanisé quelques rassemblements physiques, comme la seconde marche des femmes aux Etats-Unis en janvier ou les manifestations des Argentines en faveur de la légalisation du droit à l'avortement, le mouvement a amené la question du harcèlement

⁸⁴³ WYSOCKA Nathalie, « Les femmes ne sont pas des grille-pain », Le Devoir (site web), mise en ligne le 1^{er} Février 2020, disponible à l'adresse : <https://www.ledevoir.com/lire/571893/essai-les-femmes-ne-sont-pas-des-grille-pain>

⁸⁴⁴ Ibid.

⁸⁴⁵ WIKIPEDIA, « Affaire Harvey Weinstein », L'encyclopédie libre, mise à jour le 2 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Harvey_Weinstein

⁸⁴⁶ CROQUET Pauline, « #MeToo, du phénomène viral au « mouvement social féminin du XXI^e siècle », *Le Monde*, mise en ligne le 14 octobre 2018, disponible à l'adresse : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/14/metoo-du-phenomene-viral-au-mouvement-social-feminin-du-xxie-siecle_5369189_4408996.html

⁸⁴⁷ Ibid.

sexuel et des violences envers les femmes sur de nombreuses tables : dans la sphère publique et politique, au sein des entreprises, dans les écoles et dans les couples. »⁸⁴⁸.

La colère est née par le sentiment d'injustice du fait de n'être point crue ou écoutée lors de faits d'atteinte sur les personnes dans la vie réelle. Le virtuel par le mouvement #MeToo a permis de la libérer. Et donc, par la permissivité et la reconnaissance du virtuel, comme une émotion juste, la colère des femmes, alors a pu s'exprimer de façon légitime dans le réel. Soraya Chemaly affirme que « la colère n'est pas une indisposition. Elle est une émotion stimulante qui protège les femmes des injustices. Qui leur donne soif d'égalité. À ce sujet, l'écrivaine rappelle — détail primordial — que « vouloir un monde plus juste et penser qu'il l'est déjà sont deux choses très distinctes »⁸⁴⁹. Cela met en évidence qu'« Un des enseignements les plus surprenants et les plus révélateurs de la Marche des femmes et du mouvement #MeToo est qu'il a fallu beaucoup, *beaucoup* de femmes en colère pour faire réagir le grand public », écrit Soraya Chemaly, regrettant que chaque colère individuelle peine encore à se faire entendre. »⁸⁵⁰. Je terminerai en citant Sophie Galabru sur la colère des femmes : « Le féminisme assume la colère comme éthique politique, comme moteur de changement, de lutte et de défense de soi. Les féministes demandent aux femmes d'oser se mettre en colère contre un mari abusif ou violent, ou contre un mari gentil qui ne participe pas aux tâches domestiques. La colère est un rappel à soi de ses intérêts propres et de son existence. »⁸⁵¹. La colère des femmes reconnues comme légitime, permet aux femmes de prendre soin d'elles. Et de plus comme elles sont acteurs de soin de favoriser leur reconnaissance professionnelle. Et surtout, comme nous avons pu voir par Gisèle Halimi et Simone Veil de faire évoluer la prise en soin de la féminité.

⁸⁴⁸ Ibid.

⁸⁴⁹ WYSOCKA Nathalie, « Les femmes ne sont pas des grille-pain », Le Devoir (site web), mise en ligne le 1^{er} Février 2020, disponible à l'adresse : <https://www.ledevoir.com/lire/571893/essai-les-femmes-ne-sont-pas-des-grille-pain>

⁸⁵⁰ LEBRETON Marine, « Pourquoi les femmes doivent se réapproprier leur colère », huffingtonpost (site web), mise en ligne le 11 novembre 2019, disponible à l'adresse : https://www.huffingtonpost.fr/life/article/pourquoi-les-femmes-doivent-se-reapproprier-leur-colere_154695.html

⁸⁵¹ RICHARD Thierry, « ENTRETIEN. Les saines colères de Sophie Galabru, la petite-fille », *OuestFrance*, mise en ligne le 18 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.ouest-france.fr/cinema/entretien-les-saines-coleres-de-sophie-galabru-la-petite-fille-1234e99a-ecaa-11ec-9b9f-57df627a087b>

Or, si la colère est une passion voire une maladie, peut-on considérer un collectif, une équipe de soin, une société voire un peuple comme malade ? La colère collective, est-elle une maladie ?

2. La colère dans le Soin : soigner l'hôpital ?

Un collectif a-t-il besoin d'être en colère ? On observe dans la pratique que les manifestations et les grèves sont les expressions des revendications du personnel soignant. Cependant, il existe des colères qui restent silencieuses et sous-jacentes, car les sentiments de tristesse et/ou de culpabilité n'ont pas été pris en compte. La seule sensation sera un malaise dans l'air épaissi où la relation de confiance sera rompue. Comment peut recevoir l'équipe de cette confiscation de la parole et de l'écoute ? Un sentiment de frustration peut en naître et de là, un sentiment de colère. Celle-ci, même si son expression est logique, sera considérée comme une preuve d'instabilité voire de non-professionnalisme. L'abnégation serait une vertu ?

Dans l'imaginaire populaire, les soignants n'ont pas l'image d'un corps professionnel revendiquant et pouvant faire usage de colère.

Le métier de soignant a évolué au cours des dernières décennies. Cette évolution est due aux différents progrès médicaux et technologiques, au vieillissement de la population qu'aux différentes réformes telles que « Hôpital, patients, santé et territoires » de 2009, la « Tarification à l'activité » (T2A) et les plans « Hôpital 2007 » et « Hôpital 2012 »⁸⁵². Ces dernières ont créé une insatisfaction par rapport à la qualité de soin par rapport à « l'obligation de résultat, l'acte de soin leur semble avoir perdu sa valeur qualitative et relationnelle au profit de sa dimension instrumentale »⁸⁵³, « dans l'écart séparant ce qui est attendu par leur direction et ce qu'ils considèrent comme un travail bien fait »⁸⁵⁴ et « En raison de la détérioration des conditions de travail, l'abandon de la profession est devenu

⁸⁵² CHAPPOZ Yves et PUPION Pierre-Charles « La nouvelle gestion des organisations de santé », *Gestion et management public*, 2014, vol. 24, n°2, p. 1-2... cité dans BOGAERT Brenda, « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien* [En ligne], 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022 disponible à l'adresse : <http://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁵³ CHANIAL Philippe « Le New Public Management est-il bon pour la santé ? », *Revue du MAUSS*, 2010, vol. 35, n°1, pp. 135-150, cité dans <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173#quotation>

⁸⁵⁴ PIERRON Jean-Philippe, *Philosophie du soin : économie, éthique, politique et esthétique*, Paris, Hermann, 2021, p. 7, cité dans <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173#quotation>

courant, notamment chez les infirmières et les aides-soignantes. »⁸⁵⁵. Le mécontentement du corps soignant peut se manifester dans les médias comme ces titres de journaux : « Hôpital en crise : les infirmiers et les aides-soignants en colère » ou « Soignants : le personnel crie sa colère contre un hôpital public à bout de souffle »⁸⁵⁶.

Quelle utilité à la colère pour les soignants ? On pourrait dire que celle-ci « aide les groupes à conserver leur propre respect, mais elle leur permet aussi d'aiguiser leur conscience critique de la nature individuelle et collective de leur oppression »⁸⁵⁷.

La philosophe Amia Srinivasan, originaire du Bahrein, du XXI^e siècle, réfléchit sur le concept d' « injustice affective »⁸⁵⁸. Elle part du principe que « les émotions négatives comme la colère nous révèlent non seulement la manière dont nous aimerions que les choses *soient*, mais aussi la manière dont elles *devraient être*. Se mettre en colère permet de réaliser et d'apprécier émotionnellement l'injustice du monde. »⁸⁵⁹. Et elle pense que l'injustice affective se manifeste par rapport « aux situations dans lesquelles la personne doit négocier entre plusieurs réponses émotionnelles inspirées par l'injustice de sa situation et par le désir de l'améliorer. »⁸⁶⁰. Par exemple, si un collectif a la sensation d'oppression, il doit « choisir entre se mettre en colère et agir d'une manière que la société juge « prudente ». Agir avec prudence signifie souvent minorer ou cacher ses émotions face à l'injustice dont on est victimes. »⁸⁶¹. On en retrouve illustration « Aux États-Unis par exemple, les personnes noires sont, à juste titre, en colère contre le racisme et les violences policières ; il leur est cependant très difficile, voire impossible d'exprimer cette colère en public. On leur demande en effet souvent de « ne pas se mettre en colère » sous prétexte que leur réaction compromettrait le dialogue. Ce type de situation aboutit à un dilemme tragique, car il oblige

⁸⁵⁵ ESTRYN-BEHAR Madeleine, FRY Clémentine, HASSELHORN Hans-Martin et VAN DER HEUDEN Béatrice I. J. M, « Analyse longitudinale des facteurs personnels et professionnels associés au turnover parmi les soignants », *Recherche en soins infirmiers*, 2010, vol. 4, n°103, pp. 29-45, cité dans BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173#quotation>

⁸⁵⁶ « L'hôpital en crise, les infirmiers et les aides-soignants en colère », *L'Express*, 2021, disponible à l'adresse : <https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-ho...> cité dans Ibid.

⁸⁵⁷ FREIRE Paulo, *Pedagogy of the oppressed*, New York, Continuum, 2000, cité dans Ibid.

⁸⁵⁸ SRINIVASAN A., « The Aptness of Anger », *The Journal of Political Philosophy*, Volume 26, Number 2, 2018, p. 135, cité dans Ibid.

⁸⁵⁹ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁶⁰ Ibid.

⁸⁶¹ Ibid.

la personne à choisir entre l'expression spontanée des sentiments légitimes ou une posture socialement acceptable. Elle impose une « taxe psychique » (*psychic tax*) aux victimes de l'oppression, les obligeant à choisir entre l'amélioration de leur sort et une colère justifiée. »⁸⁶². Amia Srinivasan exprime que le but est de rendre la colère au silence car « cela sert ceux que la colère est le plus susceptible de menacer, et ce n'est pas du tout une erreur »⁸⁶³. Et donc l'anesthésie de la colère peut avoir un retentissement sur la santé mentale des personnes car « Les travaux sur la régulation émotionnelle, concept qui désigne le processus par lequel nous gérons notre vie émotionnelle et celle des autres, montrent en effet que la suppression des émotions peut avoir des conséquences très néfastes sur la qualité de vie de l'individu concerné. »⁸⁶⁴.

Par conséquent, il serait envisageable de conjecturer que « Forcer les groupes opprimés à « agir avec prudence » ne dévalue donc pas seulement le droit des individus à ressentir des affects : il les prive également de la possibilité de combattre collectivement l'oppression. »⁸⁶⁵. Car l'intensité affective de leur revendication perd de la valeur par la non-expression de l'affect. Alors on pourrait proclamer que « La colère constitue en effet une forme de communication ; elle dénonce une appréciation négative et peut se révéler une puissante source d'énergie en faveur du progrès et du changement. Elle représente également l'un des rares moyens d'expression dont disposent les personnes opprimées pour se mobiliser contre les injustices qu'elles subissent. »⁸⁶⁶. En ce cas, la colère serait un moyen de se faire justice autant sur un mode individuel que collectif. Elle pourrait être même un sentiment fédérateur. Par exemple, « Broca et Fillieule montrent par exemple, à propos d'Act Up (SIDA), que la colère maintient l'engagement des activistes en conférant un sentiment d'appartenance et en renforçant les identités et les solidarités du groupe. Pour ces auteurs, la colère peut se définir relationnellement comme une réponse à l'injustice perçue »⁸⁶⁷. Donc

⁸⁶² Ibid.

⁸⁶³ Ibid.

⁸⁶⁴ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁶⁵ Ibid.

⁸⁶⁶ Ibid.

⁸⁶⁷ BROQUA CHRISTOPHE ET FILLIEULE Olivier, « Chapitre 6. Act Up ou les raisons de la colère », dans *Émotions... Mobilisation !*, sous la dir. de Christophe TRAÏNI, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 141-167, cité dans BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

la colère permettrait la reconnaissance de l'injustice signifiée par le fait énoncé par la philosophe : « la plupart des luttes sociales ne visent pas la rétribution ou la vengeance, mais plutôt un désir de reconnaissance. »⁸⁶⁸.

Après ce développement, nous pouvons revenir au personnel soignant. Nous ne pouvons les considérer comme un collectif opprimé. Car le terme d'oppression se définit par « le fait, pour un peuple ou une population, d'être soumis à l'autorité d'un pouvoir tyrannique. »⁸⁶⁹. Les soignants, dans notre société démocratique, ne sont pas soumis à une tyrannie. On va prendre l'hypothèse suivante : les soignants « souffrent des mêmes effets négatifs que ces groupes lorsque leurs affects – appropriés – ne sont pas reconnus. »⁸⁷⁰. On part du principe par « La littérature sur l'injustice épistémique⁸⁷¹, qui se définit comme un type d'inégalité traduit dans l'accès, la reconnaissance et la production des savoirs, montre en effet que les institutions peuvent elles-mêmes engendrer des injustices d'ordre épistémique en réduisant au silence certaines personnes ou en empêchant leurs expériences de contribuer aux ressources collectives. »⁸⁷².

Si nous analysons l'émotion des soignants dans le principe de l'injustice affective, nous devons tout d'abord la poser d'après la philosophe : « l'émotion exprimée est « appropriée » (*apt*) à la situation. D'après elle, la colère sera appropriée lorsqu'elle est correctement *ciblée* (vers une véritable violation), *motivée* (par un souci de justice) et *proportionnelle* (par rapport à la gravité de la violation). Dans ce débat, nous devons donc nous demander si la colère des soignants est « appropriée » en tenant compte de ces trois conditions nécessaires. »⁸⁷³.

⁸⁶⁸ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁶⁹ WIKIPEDIA, « Oppression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppression>

⁸⁷⁰ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁷¹ FRICKER Miranda, *Epistemic injustice : power and the ethics of knowing*, Oxford, Ed. Oxford University Press, 2009, cité dans Ibid.

⁸⁷² CAREL Havi ET KIDD Ian James, « Epistemic injustice in healthcare : a philosophical analysis », *Medicine, Health Care and Philosophy*, 2014, vol. 17, n°4, pp. 529-540 cité dans Ibid.

⁸⁷³ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

Dans les conditions d'exercices actuel, vu plus haut, le personnel soignant peut ressentir « donc de la colère non seulement parce qu'ils désirent une meilleure qualité de vie au travail, mais aussi parce que sans ressources suffisantes, sans une meilleure coordination interdisciplinaire et sans le soutien de leurs institutions, ils ne parviennent pas à fournir des soins de qualité. Ces situations provoquent non seulement un épuisement professionnel, mais aussi des erreurs médicales, elles-mêmes source d'une insatisfaction croissante des patients. »⁸⁷⁴.

Alors on pourrait considérer « cette colère comme une façon d'apprécier l'injustice de la situation et son impact particulièrement pénible à vivre. Elle est donc *dirigée* vers une véritable violation. Elle répond également au deuxième critère, car elle est *motivée* par un souci de justice. Les soignants ne cherchent pas à exprimer leur colère par des actions violentes, ni à se venger des institutions ou des responsables publics à l'origine de ces problèmes. Cette colère vise en réalité la reconnaissance de ces problèmes, afin de promouvoir des changements qui garantiront des soins de qualité. »⁸⁷⁵. Pour que nous puissions considérer la colère appropriée, il nous manque la notion de proportionnalité que nous pouvons prendre en compte. Car l'ire « est également *proportionnelle* à la gravité de la violation, notamment parce que la recherche montre la corrélation entre l'environnement du travail hospitalier et les résultats, y compris le taux de mortalité des patients »⁸⁷⁶.

Nous allons aborder la notion de reconnaissance de Paul Ricoeur, philosophe français du XX^e siècle, par le fait qu'« il est important de se reconnaître en tant qu'agent – reconnaissance de soi –, mais aussi d'être reconnu par les autres et par les institutions – ce qu'il appelle la reconnaissance mutuelle. »⁸⁷⁷. Comme nous avons pu le percevoir précédemment, la colère des soignants vise ces deux reconnaissances. La colère permet « une fonction créatrice en aidant les soignants à retrouver leur capacité d'agir et à se

⁸⁷⁴ Ibid.

⁸⁷⁵ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁷⁶ AIKEN Linda H., et al, « Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care : cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States », *British Medical Journal*, 2012, n°344, p. 1717, cité dans supra.

⁸⁷⁷ RICOEUR Paul, *Parcours de la reconnaissance : trois études*, Paris, Stock, 2006. p. 358, cité dans Ibid.

reconnaître comme acteurs malgré une situation qui semble sans issue. Cette reconnaissance de soi n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective et permet de se rendre compte que le problème ne se limite pas à leur service, leur hôpital ou leur équipe. »⁸⁷⁸.

L'expression de la colère par les soignants serait due à « ce que Ricœur appelle un manque de reconnaissance mutuelle : en d'autres termes, de l'incapacité d'être vus et entendus comme agents dans les transformations institutionnelles. En effet, malgré de nombreuses années passées à attirer l'attention sur les effets négatifs des réformes sur les patients aussi bien que sur les soignants, les demandes de ces derniers restent toujours ignorées ou mal comprises. »⁸⁷⁹. Cela a été d'autant plus visible par la crise covid du début des années 2020 mettant en lumière les difficultés identifiées mais non reconnues auparavant. On a pu observer des réponses gouvernementales par les salaires et des investissements dans les structures médicales et médico-sociales. Mais cela n'englobe pas toutes les difficultés. C'est-à-dire « ces solutions ne remettent pas en cause la dimension instrumentale qui a conduit beaucoup de soignants à perdre le sens de leur vocation. C'est pourquoi, malgré des augmentations de salaire, les institutions de santé peinent aujourd'hui à recruter et la colère des soignants continue à monter. »⁸⁸⁰. Alors la voix de la colère reste un moyen privilégié pour « œuvrer à la reconnaissance mutuelle, pour faire entendre leur voix et attirer l'attention sur l'insuffisance des solutions qui leur ont été proposées. »⁸⁸¹.

Mais cette colère de soignant a-t-elle un impact de transformation ? Nous pourrions considérer qu'elle a une « fonction éthique et épistémique pour les soignants comme pour les institutions »⁸⁸². Car elle permet de mettre en évidence « les injustices dans le fonctionnement des hôpitaux, sur la détresse des professionnels et sur le manque de qualité des soins. Elle est donc au cœur d'une éthique du soin. »⁸⁸³. Et de plus, elle permet de conforter les soignants dans leur savoir « collectif sur les effets de la réorganisation hospitalière. La colère se révèle par conséquent productive pour le soignant individuel, pour

⁸⁷⁸ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁷⁹ Ibid.

⁸⁸⁰ Ibid.

⁸⁸¹ Ibid.

⁸⁸² Ibid.

⁸⁸³ Ibid.

les mouvements collectifs, mais aussi potentiellement pour la transformation des institutions, dès lors qu'elle est reconnue et comprise »⁸⁸⁴.

Pour que nous ayons un dialogue, il faut que la colère soit reconnue comme telle. La mise en avant par les différents médias permet la reconnaissance d'abord par la presse puis par le public. Le message de la colère prend de l'importance de telle façon qu'elle en devient justifiée et appropriée. Nous allons l'illustrer par deux formats de presse. En premier lieu, au sein d'un « article publié par *L'Express* et intitulé « L'hôpital en crise : les infirmiers et les aides-soignants en colère »⁸⁸⁵, on identifie une reconnaissance de la colère légitime des soignants, puisque l'objet de l'émotion est clairement énoncé : la crise de l'hôpital. Dans l'article lui-même, le journaliste explique comment les réformes néolibérales ont entraîné une détérioration des conditions de travail du personnel soignant. »⁸⁸⁶. Dans cet article, on peut retrouver des faits permettant d'apprécier une colère approuvée car la « colère est *justifiée* (correctement ciblée sur une véritable violation), qu'elle est *motivée* (par une expression d'injustice) et qu'elle est liée à une éthique du soin (qu'elle est *proportionnelle* à la gravité de la violation). »⁸⁸⁷. En second lieu, nous avons une vidéo sur le site de France info intitulée « Soignants : le personnel crie sa colère face à un hôpital public à bout de souffle »⁸⁸⁸. Elle permet d'approuver la colère.

Ces deux illustrations médiatiques permettent de communiquer sur une colère soignante pour la rendre populaire ou plutôt connue à l'ensemble de la population. Cela permet à l' « émotion d'être valorisée, comprise et reconnue. »⁸⁸⁹. Par leur expertise dans la communication, ils dirigent « l'attention sur l'objet de l'émotion. Bien que les motifs de ces émotions (hôpital en crise, hôpital à bout de souffle) ne soient pas aussi spécifiques qu'ils pourraient l'être, ils indiquent que la colère est liée à un problème urgent (une crise, un

⁸⁸⁴ FRICKER Miranda, dans *Epistemic injustice*, p. 169, appelle cette possibilité la « justice herméneutique », ou l'idée que les interprétations et cité dans BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁸⁸⁵ L'hôpital en crise » *L'Express*, 2021, disponible à l'adresse : <https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-h...>

⁸⁸⁶ Ibid.

⁸⁸⁷ Ibid.

⁸⁸⁸ ALVAREZ Alban, BRETON Thierry, COADOU Nicolas, LANÇON Sophie, PINOL George, « Soignants : le personnel crie sa colère avec un hôpital public à bout de souffle », *FranceInfo (site web)*, 4 décembre 2021, disponible à l'adresse : https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/soignants-le-personnel-crie-sa-colere-avec-un-hopital-public-a-bout-de-souffle_4869567.html

⁸⁸⁹ BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

essoufflement). Dans l'article même, les raisons pour lesquelles cette colère est appropriée sont détaillées et donnent au lecteur une vision claire de l'émotion dans son contexte. »⁸⁹⁰. Ils permettent de faire naître la notion de justice affective pour le corps de soignant au sein de leurs lecteurs.

Pour conclure, la colère ne doit pas être réduite au silence pour justifier la revendication par l'affect. Ensuite pour qu'elle soit appropriée, elle doit être dirigée, motivée et proportionnelle par rapport à sa cause pour être reconnu comme moyen de justice. On parle alors de justice affective.

3. La Colère du peuple : révolution d'esprits pour une évolution de valeurs :

À notre époque, les manifestations ont été visibles « dans les rues, la démocratie libérale autorise les manifestations, mais on attend que la foule contienne son indignation éventuelle et officiellement on compte seulement le nombre des manifestants, leurs cris de colère ne font l'objet d'aucun enregistrement. »⁸⁹¹. Dans le collectif, il y a une revendication en lien avec le principe de justice en opposition avec celui d'injustice. Nous l'expliquons par le fait que « Le thème justice/injustice possède une organisation affective construite historiquement à partir du partage d'émotions (Guimelli et Rimé, 2009). C'est pourquoi la justice est peut-être plus liée aux sentiments agréables tels que la joie, tandis que l'injustice est possiblement plus liée aux sentiments désagréables tels que la colère et la tristesse. »⁸⁹².

Robert Musil, ingénieur, écrivain, essayiste autrichien du XX^e siècle décrit « dans *L'Homme sans qualités*, qui peint Ulrich à sa fenêtre, observant une manifestation de rue : il voit (et nous par ses yeux) toute la colère théâtralisée des manifestants qui prennent

⁸⁹⁰ Ibid.

⁸⁹¹ COURTOIS Gérard, « Insistante colère », *Droit et cultures* [En ligne], 79 | 2020/1, mis en ligne le 29 octobre 2020, consulté le 03 juillet 2023, disponible à l'adresse : <http://journals.openedition.org/droitcultures/6412>

⁸⁹² DE SOUZA CASTRO Gabriela, SPADONI-LEMES Lila Maria et VIEIRA DE ABREU Walquiria, « La colère, l'impuissance et l'injustice : structure affective des thémata », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, vol. 103, no. 3, 2014, pp. 455-467, mise en ligne sur Cairn.info le 29 octobre 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2014-3-page-455.htm>

un regard furieux et lèvent leurs cannes en direction du palais ministériel où il se trouve »⁸⁹³. La colère, dans les manifestations, a une forme théâtralisée mise en valeur, mais n'ayant pas évolué de forme durant le siècle dernier. Cela se confirme si on prend un mouvement du début du XXI^e siècle. Le gilet jaune symbole de colère, mais costume de colère au sein des manifestations, permet d'identifier celle-ci et de la mettre en scène.

La période de manifestation des gilets jaunes, par rapport au coût de l'essence et surtout du prix de la qualité de vie, « reste un évènement collectif en cours qui cherche une forme de régénération du lien politique et social »⁸⁹⁴. Ce collectif revendiquait le fait de vivre dignement de son salaire et demandait au pouvoir politique de les entendre voir de travailler ensemble à cela. La manifestation est dans une autonomie collective à réclamer une dignité individuelle par rapport à leur qualité de vie. Leur colère, organisée par leur rassemblement, fut entendue. Comprise ? Ce sont des « défilés, non seulement de personnes en colère, mais de personnes qui se présentent et se revendiquent comme animées par cet affect »⁸⁹⁵. La recherche de la reconnaissance du besoin de dignité, montre d'abord une claire-voyance sur ses difficultés et donc une réflexion. Donc si la colère collective est issue d'un raisonnement individuel puis collectif, elle est construite et réfléchie donc pas pathologique. Elle est caricaturée par le signifiant de ses débordements. Mais s'il y a débordement, c'est qu'elle n'aurait pas entendu et aurait mué en flamme dévastatrice.

Pour compléter ce début de réflexion, je vais citer Sophie Galabru : « Je pense que c'était un signe de vitalité démocratique. L'essence de la démocratie, c'est la montée des désaccords, des mésententes et de la colère. Il est préférable que les colères passent par des conflits verbaux, des débats, des disputes. Mais il peut arriver qu'il y ait d'autres modes de

⁸⁹³ MUSIL Robert, *L'Homme sans qualités* [1930-1932], trad. de l'allemand par Philippe Jaccottet, nouv. éd., II, chap. 120 (« L'Action parallèle provoque des troubles »), t. I, pp. 700-701, cité dans BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, disponible à l'adresse : <http://www.fabula.org/colloques/document2326.php>

⁸⁹⁴ BOULATE Elliott, *Emporté par la foule. Histoire des émotions collectives : compte rendu de la journée d'études EMMA* (Montréal, UQAM, 7 février 2020), mise en ligne le 21 avril 2020, disponible à l'adresse : <https://emma.hypotheses.org/4043>

⁸⁹⁵ COURTOIS Gérard, « Insistante colère », *Droit et cultures* [En ligne], 79 | 2020/1, mis en ligne le 29 octobre 2020, consulté le 13 janvier 2023 disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/droitcultures/6412>

revendications quand la colère n'est pas entendue. C'est la négation de ces doléances qui produit une escalade de la violence. »⁸⁹⁶.

Donc on pourrait alors dire que « la colère un sentiment puissant qui, accumulé et encadré, constitue le vrai moteur des dynamiques des sociétés humaines et dénonce le retour d'une colère primaire et gratuite. »⁸⁹⁷. Alors la colère permet de faire évoluer la société humaine en fonction de ses besoins.

De plus, cela nous amène à penser la colère comme « la capacité des hommes à agir et s'engager de façon désintéressée pour préserver leur dignité ou faire prévaloir leur valeur ou leur honneur. Cette dimension thymonique de l'être humain serait, de façon libre et brutale, sous des formes primaires, susceptible de perturber le fonctionnement harmonieux de la société. Il est donc nécessaire de la sublimer pour l'encadrer et la mettre au service de causes plus grandes. Des formes plus élaborées de gestion de la colère seraient ainsi apparues au cours du temps, soit pour la repousser sine die (christianisme), soit au contraire pour l'accumuler et la mettre au service d'un projet capitalistique, c'est la théorie des banques de la colère. Les individus sont ainsi comparés à des petits épargnants invités à ne pas dépenser leur colère immédiatement, pour la déposer auprès d'une banque chargée d'accumuler et de gérer ce capital de colère dans l'intérêt des épargnants, qui attendent un retour sur investissement plus important. »⁸⁹⁸. Et pourquoi, ce besoin d'épargne de la colère ? Cela s'explique par « La colère des humiliés et des exclus agrégés en classe constitue un capital qui s'accumule en vue d'un investissement dans une grande cause, avec une espérance de rendement à court terme : la révolution prolétarienne. »⁸⁹⁹. Donc pour faire évoluer la société, il ne faut pas de colère continue mais accumulée pour avoir assez d'énergie vitale pour le sursaut du changement.

⁸⁹⁶ RICHARD Thierry, « ENTRETIEN. Les saines colères de Sophie Galabru, la petite-fille », *Ouest France*, publié le 18 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.ouest-france.fr/cinema/entretien-les-saines-coleres-de-sophie-galabru-la-petite-fille-1234e99a-ecaa-11ec-9b9f-57df627a087b>

⁸⁹⁷ DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>

⁸⁹⁸ Ibid.

⁸⁹⁹ Ibid.

Cette accumulation s'expliquerait à l'heure actuelle par le fait que « La modernité se caractérise ainsi par le passage d'une dynamique de la colère et de la fierté à une dynamique de l'avidité dans laquelle l'individu est livré à la tyrannie de ses désirs manipulés par le système capitaliste. Tout se passe comme si le règne du consommateur nécessitait au préalable une perte de dignité et d'estime de soi. L'individu moderne se trouve ainsi confronté à une injonction permanente de satisfaction des désirs et de jouissance qui le place dans une situation impossible : l'individu est à la fois sommé d'assouvir tous ses désirs et manipulé par le système économique et médiatique pour éprouver toujours plus de désirs. »⁹⁰⁰. Mais cela peut causer aussi le déplacement de l'énergie vitale de la colère au désir permettant que celle-ci s'endorme. Peter Sloterdijk, philosophe et essayiste allemand du XXème siècle, par son analyse rappelle « le dernier homme de Nietzsche ; l'homme moderne qui a perdu son ambition et sa fierté au profit de la seule satisfaction de ses désirs privées et égoïstes. Nietzsche relie le thymos à la notion d'énergies vitales et voit dans la modernité le symptôme d'un effondrement généralisé de l'énergie vitale. Fukuyama, dans son best-seller unanimement critiqué mais beaucoup moins lu, *La fin de l'histoire et le dernier homme*, va plus loin et estime que les démocraties libérales modernes se sont construites sur le refus du thymos au profit du désir de l'homme guidée par la raison. Les sociétés libérales restent toutefois, selon lui, menacées par le retour du thymos sous une forme nouvelle : le désir de tous d'être reconnu comme l'égal de tous. Ce désir suscite un besoin d'égalité toujours plus pressant et qui se traduit dans le champ social par des revendications sociétales toujours plus fortes. »⁹⁰¹.

4. La Colère manipulée :

Avant de développer sur la colère collective devenant une dérive pathologique, j'aimerais vous parler de la manipulation du sentiment de colère. On peut définir la manipulation par « l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leurs actions ou leurs sentiments. »⁹⁰². Donc, quand nous parlons de colère manipulée, on en déduit que nous parlons de colère contrôlée et par cela son expression et l'intensité de celle-

⁹⁰⁰ DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>

⁹⁰¹ Ibid.

⁹⁰² LA TOUPIE, « Manipulation », *Toupictionnaire : le dictionnaire de politique* (site web), disponible à l'adresse : <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Manipulation.htm>

ci. Il y a eu des réflexions sur cet aspect par rapport à la société industrielle. On pourrait exprimer, par exemple, du fait que « Le capital colère du prolétariat industriel n'étant pas naturellement suffisant pour l'accomplissement des projets révolutionnaires, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres formes de colère, qu'elles soient d'ordre national, ethnique ou culturel. »⁹⁰³. Au lieu d'avoir une colère intense envers une indignation commune, il est considéré préférable de créer des colères sur des indignations diverses avec des intensités moindres. Le but serait de garder une stabilité de régime, car celui-ci ne serait pas menacé par une colère indignée. Pour mieux comprendre ce raisonnement, « Le pouvoir totalitaire cherche donc en permanence à augmenter ce capital par la création ou l'excitation de nouvelles colères en divisant la société et en opposant les différents groupes sociaux. Ce fut le cas lorsque le communisme de Mao, qui devait faire face à la faiblesse du prolétariat industriel en Chine, utilisa la colère des paysans pauvres face aux populations urbaines puis, pour soutenir la révolution, celle des jeunes générations fanatisées contre l'ancienne génération. »⁹⁰⁴. Et la colère serait manipulée par le fait que « Le régime totalitaire est décrit ainsi comme une vaste chaîne de Ponzi dans lequel la propagande et la terreur sont nécessaires à l'extorsion permanente de la colère et de la fierté et ainsi une condition de survie du régime (et non une phase transitoire de mise en place). »⁹⁰⁵. Donc la colère est suscitée vers plusieurs cibles induites comme une sorte de purge pour éviter la révolution pouvant causer un changement de régime par la destruction de celui en place.

On retrouve la possibilité d'exacerber les colères entre différents groupes. On en retrouve l'illustration par une étude récente de l'université Cornell et de l'université de Californie à Berkeley (UC Berkeley), en mai 2023 : « Twitter's Algorithm : Amplifying Anger, Animosity, and Affective Polarization »⁹⁰⁶ (L'algorithme de Twitter : amplifier la colère, l'animosité et la polarisation affective). Les résultats sont à l'origine des constatations suivantes des chercheurs c'est à dire « les tweets montrés aux personnes sur leur fil d'actualité mettent désormais particulièrement l'accent sur le « contenu émotionnel » et,

⁹⁰³ DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>

⁹⁰⁴ Ibid.

⁹⁰⁵ Ibid.

⁹⁰⁶ SMITHA Milli, MICAH Carroll, SASHRIKA Pandey, YIKE Wang, ANCA D. Dragan, « Twitter's Algorithm: Amplifying Anger, Animosity, and Affective Polarization », Cornell University (site Web), mise en ligne le 26 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://arxiv.org/pdf/2305.16941v1.pdf>

même si l'intention initiale n'est pas de provoquer une réaction, le résultat fait réagir les utilisateurs plus qu'ils ne l'auraient fait par le passé. »⁹⁰⁷. Le contenu porteur d'une charge émotionnelle est plus mis en avant qu'un contenu émotionnellement neutre ou informatif. De plus, les chercheurs ont aussi constaté que « lorsque des tweets politiques étaient montrés par les algorithmes informatiques de Twitter, le comportement des utilisateurs était plus susceptible de changer, augmentant potentiellement le comportement d'exclusion, y compris les croyances négatives à l'égard d'un groupe de personnes dans la société ayant des opinions opposées. »⁹⁰⁸. Si l'algorithme montre des tweets d'opinions politiques différentes aux utilisateurs, par leur investissement affectif, ceux-ci auront une réaction affective de rejet et de colère plus importante. Cela entraîne des manifestations de réaction plus importantes. On pourrait conclure que le fait de proposer des tweets d'opinions différentes à un groupe de personnes, suscitent en eux l'émotion d'irritabilité donnant une réactivité (donc des tweets de réponse) alimentant la plateforme de réseau social. Le fait de susciter la colère et ses réactions permet donc d'assurer un équilibre économique à la plate-forme. Donc dans un souci économique, il y a manipulation des affects des utilisateurs.

Mais on peut aussi avoir une minoration du sentiment de colère. On peut reprendre, pour illustrer cela, sur la médiatisation de la colère des soignants, vue précédemment. Les médias peuvent aussi léser le sentiment de justice affective. Par exemple, ceux-ci peuvent faire le choix de « ne pas se concentrer sur le débat global de l'hôpital en crise, mais de décrire plutôt plusieurs problèmes à la fois »⁹⁰⁹. Alors le message général est brouillé par le fait d'avoir informations et cela a « pour conséquence de brouiller l'objet de l'émotion et de rendre plus difficile la détermination de son caractère approprié. »⁹¹⁰. Nous en avons l'illustration par le titre d'article suivant : « « Soignants en colère : "Il faut qu'on augmente les salaires et qu'on arrête de fermer les hôpitaux »⁹¹¹. Dans le titre, nous avons donc deux

⁹⁰⁷ LE CALME Stéphane, « Les changements apportés à l'algorithme Twitter « amplifient la colère et l'animosité », developpez.com (site web), mise en ligne le 31 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://www.developpez.com/actu/345084/Les-changements-apportés-a-l-algorithme-Twitter-amplifient-la-colere-et-l-animosite-selon-des-chercheurs-qui-ont-constate-que-les-fils-d-actualites-mettent-l-accent-sur-le-contenu-emotionnel/>

⁹⁰⁸ Ibid.

⁹⁰⁹ BOGAERT Brenda, « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien* [En ligne], 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁹¹⁰ Ibid.

⁹¹¹ ANDRIEU Laura et POINGT Guillaume, « Soignants en colère : "Il faut qu'on augmente les salaires et qu'on arrête de fermer les hôpitaux », *Le Figaro*, mise en ligne le 16 juin 2020, disponible à

informations mais on suppose donc que ces deux causes suscitent la colère ces soignants. Cela entraîne « une certaine ambiguïté demeure quant à l'objet de l'émotion. On peut se demander si les soignants sont en colère à cause des conditions salariales, de la mauvaise qualité des soins ou des difficultés d'accès à ces derniers. En raison de cette confusion, selon l'interprétation que nous faisons de l'objet de l'émotion, nous évaluerons si cette colère est justifiée (s'agit-il d'une véritable violation ?) ou si elle est proportionnelle à son expression (est-il exagéré d'exprimer sa colère dans ces débats ?) »⁹¹². Le message de la colère n'est pas clair. Il y a donc une certaine confusion. Cela peut engendrer une difficulté de la reconnaissance des besoins demandés : « Si nous considérons, par exemple, que l'augmentation des salaires est nécessaire mais pas urgente, il est possible de considérer la colère comme inappropriée ; si, en revanche, le journaliste a clairement associé l'objet de la colère à un seul motif (la fermeture des services hospitaliers), il sera plus facile pour le lecteur de déterminer son caractère approprié. »⁹¹³. Donc deux objets de revendications mais de valeurs différentes peuvent rendre confus le message de la colère. Et alors, la colère ne sera plus considérée comme justifiée.

Nous avons aussi un autre exemple par les médias. Si nous prenons le titre « Conditions de travail, lassitude... Malgré le Ségur de la santé, la colère des soignants dure »⁹¹⁴. En résumé, ce reportage a pour but de mettre en évidence « le mécontentement provoqué, chez les soignants, par les fonds débloqués pour l'hôpital public pendant la crise du Covid-19 et notamment par les augmentations de salaires censées rattraper les normes européennes. »⁹¹⁵. On note que celui-ci est soutenant pour les soignants, car cela « attire l'attention sur le *burn-out* des professionnels de santé pendant la crise et le manque des moyens à l'hôpital « malgré » les financements additionnels mis en place. »⁹¹⁶. Le mot « malgré » est entre

l'adresse : <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/soignants-en-colere-il-faut-qu-on-augmente-les-salaires-et-qu-on-arrete-de-fermer-les-hopitaux-20200616>

⁹¹² BOGAERT Brenda, « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁹¹³ Ibid.

⁹¹⁴ DHOLLANDE-MONNIER Victor, « Conditions de travail, lassitude... Malgré le Ségur de la santé, la colère des soignants dure », *Europe1*, mise en ligne le 7 octobre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.europe1.fr/societe/conditions-de-travail-lassitude-malgre-le-segur-la-colere-des-soignants-dure-3996705>

⁹¹⁵ BOGAERT Brenda, « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁹¹⁶ Ibid.

guillemets car son utilisation tend à penser qu'« Avec cet adverbe, nous pourrions être amenés à nous demander s'il est approprié que les soignants soient encore en colère, étant donné que des financements supplémentaires ont été fournis et qu'une résolution a été prise de se rapprocher des normes européennes. »⁹¹⁷.

Par ces deux exemples, on peut donc formuler la communication de la colère doit être claire, précise et concise car sinon il est « facile de la déformer ou de l'instrumentaliser, plus encore lorsque l'objet de l'émotion n'est pas clairement annoncé. »⁹¹⁸. Car même si la colère attire, par une curiosité émotionnelle, les consommateurs dont un souci de comparaison voire d'empathie, il est simple d'en vider la substance de son message et donc de la reconnaître comme injustifiée et voire comme un caprice.

5. Colère collective ou folie de la foule ?

Avant de débiter cette réflexion sur la folie de la foule, j'aimerais énoncer la notion suivante : « Quant à la cause de la folie, M. Despina la place dans un état morbide du cerveau. L'âme ne peut être malade ; mais comme elle ne se manifeste que par le cerveau, un état morbide peut pervertir ses opérations ; quant à cet état morbide, il n'est pas nécessaire que ce soit une lésion anatomique visible ; il suffit d'une altération fonctionnelle, d'une excitabilité anormale, par exemple. Cette activité anormale du cerveau peut être accidentelle ou innée ; c'est-à-dire que les passions qui sont les objets de la folie peuvent être soulevées par un état pathologique du cerveau, ou appartenir au caractère naturel de l'individu. »⁹¹⁹. Despina Prosper, aliéniste et médecin psychiatre du XIX^e siècle, est connu pour avoir énoncé le concept de contagion morale lors des mouvements collectifs. Pour illustrer, nous pouvons avoir le partage de la joie comme lors de festivals de musique. Mais on peut avoir aussi la notion de partage d'émotions voire d'imitation affective dans l'acte, pouvant s'expliquer par la sensation d'appartenance à un groupe, « si un crime a du retentissement il est presque

⁹¹⁷ BOGAERT Brenda, « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>

⁹¹⁸ Ibid.

⁹¹⁹ DESPINA P, « De la folie au point de vue philosophique », *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 1^{re} année, tome I, n° 1-6, 1876, pp. 72-78, disponible à l'adresse : [https://fr.wikisource.org/wiki/Despina_\(P.\)._%E2%80%94_De_la_folie_au_point_de_vue_philosophique](https://fr.wikisource.org/wiki/Despina_(P.)._%E2%80%94_De_la_folie_au_point_de_vue_philosophique)

certain qu'il sera suivi par d'autres crimes accomplis dans des circonstances analogues. Cela est vrai pour les suicides, les assassinats, les vols, les duels. »⁹²⁰.

Lors d'une manifestation, nous avons réuni une foule de personnes dans un objectif de revendication. Gustave Le Bon, médecin, psychologue social et sociologue français, de la première partie du XX^e siècle, permet de « mettre au jour les mécanismes qui structurent un triptyque composé de la foule, de la figure du meneur et du triple phénomène hypnose-contagion-suggestion. Le cœur du propos réside dans l'idée que les hommes rassemblés en foule sont dotés d'une âme collective qui les dépasse et qui fait de la foule un être *sui generis*, intellectuellement inférieur à chacun des éléments qui la composent. Cette âme collective voit le jour par l'effet de l'hypnose, de la contagion et de la suggestion que subissent les individus au sein de la foule et est toujours le fruit de l'action d'un ou de plusieurs meneurs . »⁹²¹. Cela s'expliquerait par « Les théories les plus classiques des émotions collectives, celles de Le Bon, de Tarde et de Canetti semblent partager un préjugé qui consiste à voir en elles des phénomènes de fusion (ou du moins de convergence, chez Tarde). Un second préjugé en découle, qui est de voir dans cette fusion une dégradation par rapport aux conditions cognitives individuellement raisonnables (Le Bon). Ce sont sans doute des traits saillants des émotions collectives, mais qui ne nous permettent pas de les expliquer. »⁹²². Pour Sigmund Freud, le fait de « devenir membre d'une foule sert à déverrouiller l'inconscient. Cela se produit parce que le Surmoi, centre de la morale, est déplacé par la foule pour être remplacé par un leader charismatique de la foule. »⁹²³. Donc, par son absence d'individualité, la contagion d'une émotion sans régulation par le subconscient peut entraîner une passion démesurée de cet ensemble de personnes.

À l'heure actuelle, cette situation suscite des interrogations en raison de ce type de réaction : « **Pourquoi tant de haine ?** À force d'entendre les discours conservateurs sur

⁹²⁰ Ibid.

⁹²¹ RUBIO Vincent. « Permanence et métamorphoses de la foule », *Hermès, La Revue*, vol. 70, no. 3, 2014, pp. 83-87, mise en ligne le 15 décembre 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-83.htm>

⁹²² LIVET Pierre, *Émotions et rationalité morale*, chap.« Les émotions collectives » sous la direction de LIVET Pierre, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2002, p.121, mise en ligne le 19 février 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-et-rationalite-morale--9782130522553-page-121.htm>

⁹²³ WIKIPEDIA, « Psychologie des foules (psychologie) », L'encyclopédie libre, mise à jour le 7 janvier 2023, disponible à l'adresse : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_\(psychologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(psychologie))

la supposée « folie » LGBT, les « délires » antiracistes, la « fureur déchaînée » des Gilets jaunes et l'« hystérie » de la génération **Greta Thunberg** – parfois même renvoyés dos à dos avec la protestation des *antivax* et le fanatisme islamiste, on se prend parfois à se demander si ces exigences de changement de société ne relèveraient pas d'un même fond pathologique : un sentiment paranoïaque, qui correspondrait à une lecture du réel biaisée née d'affects contrariés. »⁹²⁴.

Nous allons pour comprendre ce mécanisme, rencontré Scipio Sighele, criminologue italien et pionnier de la psychologie des foules. Il publia en 1892, un essai de psychologie collective intitulé « la foule criminelle »⁹²⁵. Son intérêt s'est développé pour ce sujet car, au cours du XIX^e siècle, « L'étude des crimes de la foule est, en effet, très intéressante, surtout pendant cette fin de siècle, durant laquelle, — de la grève des ouvriers aux soulèvements publics, — les violences collectives de la plèbe ne manquent pas. Il semble qu'elle veuille de temps en temps soulager, par un crime, tous les ressentiments que les douleurs et les injustices souffertes ont accumulés en elle »⁹²⁶. Il conçoit la société composée de sous-groupes sociaux spécifiques. Et dans une foule, nous pouvons avoir comme participants des personnes appartenant à de sous-groupes sociétaux différents. Cela donne le fait que « Le nom même collectif de foule indique que les personnalités particulières des individus qui, en font partie, se concentrent et s'identifient en une seule personnalité ; il faut donc reconnaître forcément dans la foule, — bien qu'on ne puisse s'en rendre compte — l'action de quelque chose qui sert provisoirement de pensée commune. »⁹²⁷. Donc on pourrait supposer que « tous les individus, qui font partie d'une foule, sont dans une condition psychologique analogue à celle d'un individu provoqué et offensé personnellement. C'est pourquoi le crime qu'ils commettront ne sera pas un acte sauvage incompréhensible, mais plutôt une réaction (juste ou injuste, mais en tout cas naturelle et humaine) contre la cause, ou ce qu'ils croient la cause de cette provocation qu'ils ont ressentie par contagion. »⁹²⁸. On

⁹²⁴ ROGE Antoine, « Faut-il être parano pour avoir envie de changer le monde ? », Philosophie magazine (site web), mise en ligne le 31 janvier 2022, disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/articles/faut-il-etre-parano-pour-avoir-envie-de-changer-le-monde>

⁹²⁵ SIGHELE Scipio, *La foule criminelle : essai de psychologie collective*, traduit de l'italien par Paul Vigny, Paris, Ed. F. Alcan, 1892, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55096410/f100.item>

⁹²⁶ SIGHELE Scipio, op.cit., pp. V-VI.

⁹²⁷ SIGHELE Scipio, op. cit., p.31 *La foule criminelle : essai de psychologie collective*, traduit de l'italien par Paul Vigny, Paris, éditeur F. Alcan, 1892, p.78, disponible à l'adresse : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55096410/f100.item>

⁹²⁸ Ibid.

pourrait parler de réveil des instincts atavistiques. Pour éclairer, je vous communique la définition de l'atavisme qui est l'« Apparition imprévue, chez un individu, d'un ou de plusieurs caractères qui s'étaient manifestés chez un de ses ancêtres et qui avaient disparu depuis une ou plusieurs générations. »⁹²⁹.

Et pourquoi est-ce possible ? Car le nombre démontre une puissance collective signifiant d'une force grisée par un sentiment d'invulnérabilité. Les individus se sentent supérieurs aux codes sociétaux, à la loi et aux droits et pourraient se sentir légitime à les braver. La loi ne fait plus sens, il y a un sens à la pourfendre. On aurait comme une libération des pulsions primaires et instinctuelles. On pourrait alors dire que les revendications collectives font que « les émeutiers à faire droit à leurs colères. »⁹³⁰.

Une foule en colère pourrait donc avoir des réactions primitives, c'est-à-dire non-pardonnables pour les règles sociales et morales de leur époque. Par cela, « cet état de colère rend les crimes de la foule semblables en tout à ceux des délinquants d'occasion, qui – comme on le sait- n'arrivent au crime que lorsqu'ils y sont poussés par les circonstances ou les provocations extérieurs. »⁹³¹. Et de plus, « C'est une loi psychologique d'une vérité incontestée que l'intensité d'une émotion croît en proportion directe du nombre des personnes qui la partagent dans le même lieu et le même temps. »⁹³². Donc, « en de pareils moments, les passions les plus brutales et les plus féroces prennent de nouveaux élatères ; on voit paraître tout d'un coup le sauvage, sous les apparences de l'homme civilisé, et pour expliquer ce phénomène, il nous faut recourir presque forcément à l'hypothèse déjà indiquée par Barbaste et Lauvergne, d'un réveil subit de cet instinct homicide primordial qui couve comme le feu sous la cendre, et qui n'attend qu'une étincelle pour éclater. »⁹³³.

Pour finir, la colère de la foule devient folie par contagion, car incontrôlable, parce qu'elle est primale sous l'effet d'une provocation lors d'une revendication issue d'une injustice. Et surtout, la folie de celle-ci est caractérisée par les passages à l'acte dit

⁹²⁹ Dictionnaire LAROUSSE, « Atavisme », disponible à l'adresse :

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atavisme/6052>

⁹³⁰ Ibid.

⁹³¹ SIGHELE Scipio, *La foule criminelle : essai de psychologie collective*, traduit de l'italien par Paul Vigny, Paris, éditeur F. Alcan, 1892, p.78, disponible à l'adresse :

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55096410/f100.item>

⁹³² Ibid.

⁹³³ SIGHELE Scipio, op.cit., p.94.

criminelles par la notion d'hétéro agressivité aux biens et aux personnes. Même la notion d'actes absurdes peut être abordée car « C'est un fait assez commun aux émeutes : elles sont un condensé d'affects et de sensations hétérogènes et souvent contradictoires. L'absurde côtoie la colère. »⁹³⁴ .

On remarque que l'analyse datant du XIX^e siècle, fait écho à notre époque car « Cette ère est celle d'une violence gratuite absurde susceptible d'éclater sans raison. Une violence qui s'exprime dans des formes primaire et brutales et entraîne du vandalisme que Peter Sloterdijk définit comme une « colère qui a définitivement renoncé à l'intellect ». Il voit ainsi dans l'embrasement des banlieues en France de 2005 la parfaite illustration de cette violence »⁹³⁵.

Quand la colère devient haine pour détruire, on a une folie se répandant comme un nuage de fumée. La foule serait le souvenir de la horde primitive.

⁹³⁴ HUET Romain, « « Prends-moi un Yop » : comment expliquer l'absurde au cœur des émeutes ? », *Sud-Ouest*, mise en ligne le 4 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://www.sudouest.fr/faits-divers/prends-moi-un-yop-l-absurde-au-coeur-des-emeutes-15800156.php>

⁹³⁵ DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>

CONCLUSION :

Nous avons parcouru ensemble un chemin de l'histoire humaine via le prisme de la colère. Tout au long de ce texte, il a été possible d'observer que « cet affect fait l'objet de commentaires, de tentatives d'en cerner le sens, de le condamner ou le défendre au nom de la morale, de la religion ou de l'éthique. Faut-il la laisser s'exprimer comme levée salvatrice d'inhibition ou au contraire la brider pour le désastre qu'elle peut provoquer dans l'entourage de « l'en-colère » ? »⁹³⁶.

Si nous reprenons la question initiale : la Colère : Catharsis ou Pathologie ? S'il y a une réponse, elle ne serait que temporaire et particulière car « la connaissance des valeurs du bon et du mauvais n'est pas celle d'un système de représentation univoque et fixe ; cela signifie qu'on ne peut présumer de l'adéquation d'une émotion à une situation donnée. La sensibilité joue donc un rôle dans la reconnaissance de l'action belle ou laide, en ce qu'elle défie la particularité d'une situation qu'on voudrait subsumer sous un protocole universel, pour s'attacher à la singularité d'un contexte et d'un moment opportun »⁹³⁷. La colère a une expression unique due à un moment unique. Elle est jugée par des règles temporaires et parfois subjectives. Son émetteur, la forme de son expression ainsi que ses conséquences sont arbitrées en fonction de la norme sociale représentative. Il n'y aurait pas de réponse universelle ni intemporelle à cette question.

Par catharsis, l'idée organisatrice était de savoir si cette émotion naturelle en l'humain avait une fonction et voire une utilité. Et nous avons pu percevoir que son absence ou son excès pouvant être un signe dysfonctionnel biologique ou psychique ou de régulation sociale. La colère serait donc essentielle dans le fonctionnement de l'humain et essayer de l'enrayer peut créer plus de pathologie qu'elle entrainerait par son expression. L'expression cathartique permet de se protéger, de se défendre et même de se purger des tensions internes. La colère aurait des vertus curatives, préventives et de bienveillance.

⁹³⁶ MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

⁹³⁷ RENAUT Olivier, *Le θυμς dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions*, Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, p10, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

Ce voyage philosophico-historique sur la colère a permis aussi de comprendre que cette émotion a questionné tout le long de l'humanité. Des fumées de sacrifice dans l'antiquité gréco romaine à la fumée des manifestations, la colère est toujours volubile, dispersible et envahissante. Son expression n'aurait pas réellement évolué comme nous avons pu le percevoir tout le long de cet écrit. Mais sa perception, si. Elle a suscité la réflexion du sage de l'antiquité aux philosophes de notre époque. Pour la période précédant Platon, la colère peut autant représenter l'égarement de l'esprit que la volonté de dignité. Pour Platon, l'ire est soit une affection de l'âme, soit un désir passant par le corps mais surtout elle permet dénoncer l'injustice par son élan. Elle est cathartique par l'expression de sa vérité. D'autres philosophes y ont porté leur attention, par exemple, tel que « Descartes en a fait une passion, entre haine et indignation. Sénèque en avait dénoncé l'inutilité et réclamé son bannissement tant elle accable le genre humain (vice nuisible de l'âme), s'opposant à Aristote (les Péripatéticiens) qui la considérait comme nécessaire, aiguisant le courage et donnant du souffle. »⁹³⁸ et « Pour Spinoza, la colère est la conséquence immédiate de la haine, elle-même causée par différents sentiments négatifs comme la sensation d'être menacé, une offense, une humiliation, etc. »⁹³⁹. Pour les philosophes des Lumières, seule la générosité par l'usage de la raison permettait de réguler la colère. En psychanalyse, la colère est un affect doué d'énergie attaché soit à une pulsion de vie soit à une pulsion de mort. La catharsis permet le déversement émotionnel curatif à la suite d'un trauma initial. Donc l'ire par son expression permet le soulagement à la suite d'une oppression ou d'une offense et aurait donc, un effet cathartique. Sous la lumière de la modernité, la colère permet de sublimer nos ressentis pour une vertu artistique créatrice. L'ire permet la résilience par son côté cathartique. Par exemple, pour rappel, la colère est une étape du deuil. Mais elle est aussi synonyme de honte car sa forme flamboyante serait synonyme de non-maitrise de soi. Et donc l'en-colère est soumis alors au jugement social. Cependant, la non-expression de celle-ci et de son message dénonçant l'injustice pourrait s'apparenter à une forme de contrôle social et d'injonction au bonheur par le désir de consommation.

⁹³⁸ MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

⁹³⁹ Ibid.

Dans le domaine du soin, on perçoit qu'une colère non mise en mot peut engendrer des maux. La musique serait le média pour la vivre pleinement sans une décharge dévastatrice. Ce médiateur est utilisé dans la prise en soin. Et par l'évolution des connaissances de la science, on a « une neurophysiopathologie naissante de la colère, qui inscrit aujourd'hui les émotions dans le système limbique et démontre que la stimulation hypothalamique déclenche la colère, Jean-Paul Sartre dote la colère d'une efficace pragmatique et même créatrice en en faisant une émotion mutante en lien avec la peur. »⁹⁴⁰. Cela a permis de faire émerger la notion de colère pathologique d'origine somatique. De plus, il a été réalisé que l'absence de colère peut être indicatrice d'un état de maladie.

La colère a été pendant longtemps d'abord l'image de la folie pour être ensuite considérée comme pathologie psychiatrique dans sa forme de fureur. Je préfère faire le distinguo entre folie et maladie car en fonction des époques et des cultures l'association n'était pas forcément concordante. Communément, la fureur est associée dans l'imaginaire à la violence et à l'agressivité et donc au danger. Elle fait peur notamment car elle est contagieuse dans une foule devenant d'autant plus incontrôlable pouvant conduire à des actes létaux abominables. Par l'évolution de la clinique psychiatrique, elle a pu être considérée comme un symptôme par son expression ardente conduisant à une perte de contact avec la réalité. Il y a une différenciation de la colère saine et de la colère pathologique. La colère n'est plus un état pathologique mais un signe clinique de pathologie. On ne serait plus malade de la colère. Cependant, la nature bouillonnante et débordante de cette émotion conduit à sa stigmatisation, visant à réduire son expression ainsi que le message qu'elle porte. Par ces excès, elle est médicalisée et donc pathologisée bien qu'elle ne soit plus considérée comme une affection.

En revanche, la réflexion sur la colère dans l'injustice affective a permis de mettre des moyens objectifs pour définir l'objectivité d'une subjectivité. La notion de colère reconnue et justifiée par le fait qu'elle soit dirigée, motivée et proportionnelle permet de mettre des bases pour considérer celle-ci comme une émotion avec un but raisonnable. La colère permet de revendiquer ses valeurs dans un souci de respect de dignité. Elle sert à faire évoluer une société. On la retrouve dans les manifestations. Et pour apporter une donnée

⁹⁴⁰ MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

supposée finalisée, je vais énoncer la pensée de Roland Barthes, philosophe français du XX^e siècle, « Il en donne trois versions : la colère comme fuite (refus d'une situation d'attente, d'une situation transférentielle – médecins, dentistes, banques, aéroports) ; la colère comme hygiène ou comme utile (théâtraliser sa colère pour contrôler le non-contrôle) ; la colère comme feu (qui renvoie à une ardeur, à un désir, comme la colère du jaloux, ou à un courroux, comme la colère de Dieu). »⁹⁴¹.

Je n'ai pas pu hélas aborder des notions qui restent susceptibles de questionnement. En premier lieu, on a la considération de la colère en fonction du niveau cognitif. Elle peut être adaptée pour une personne déficiente mentale mais inadaptée pour les personnes saines. Car le système de régulation émotionnelle sera différent. L'ire sera banalisée sous l'aspect des troubles du comportement et traitée voir abrasée par un traitement médicamenteux. En second lieu, la notion manquante que je n'ai pas trouvée réellement dans la littérature, c'est le fait d'aimer être en colère. Le plaisir d'être dans la puissance de la colère apportant ce sentiment de vie semble absente de la réflexion. Je parle du plaisir à être dans l'état de colère, du fait de se sentir vivant par la poussée d'adrénaline comme lors d'un saut en élastique. En troisième lieu, j'ai abordé la notion de honte mais pas celle de la culpabilisation qui aurait pu compléter la pathologisation. Car la question reste posée : Pourquoi on culpabilise la personne qui émet une émotion naturelle ?

Au cours de mes recherches, j'ai été étonné de la différence de traitement entre les diverses émotions naturelles. La tristesse et la joie sont nobles à étudier car reconnues comme normales. Mais la colère, qui a encore l'image de la fureur contenue au sein du cachot de notre esprit, reste anormale et donc non digne d'intérêt.

Pour rappel, l'ire fait partie des sept émotions primaires dans l'espèce humaine. Ainsi, au cours de l'évolution humaine, cette émotion a trouvé sa place en tant que mécanisme de défense et de préservation de sa propre dignité face à des situations injustes. Donc, on pourrait énoncer son aspect catharsistique. Mais comme, la société humaine a évolué depuis quelques millénaires, avons-nous encore la nécessité de nous mettre en colère ? À partir de quel seuil, pouvons-nous considérer une colère utile ? Et si nous n'avons

⁹⁴¹ MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

pas besoin de celle-ci, serait-elle alors pathologique ? Et donc par cela, on pourrait en déduire d'autres questionnements : La colère de l'antiquité serait-elle la même que celle de notre modernité ? La colère au sein d'une tribu amazonienne aura-t-elle la même perception et considération que celle présente dans les fumées de gaz lacrymogène ?

La réponse à la question est en fonction de notre prisme culturel et sociétal en fonction de l'usage codifié par les normes relationnelles. Je peux faire la constatation suivante : cette émotion est séparatiste dans la relation individuelle mais fédératrice dans le collectif.

Via mon prisme de soignant, cela m'a permis de reconsidérer la colère des patients. On peut la voir comme un signe d'immaturité et/ou un trouble du comportement et/ou un signe clinique. Et donc, par cela, nous ne prenons pas en compte la valeur de son message. En effet, lorsque le patient ressent la colère, cela signifie qu'il porte un message qu'il considère comme essentiel à communiquer. Donc, ce travail me donne des outils à reconsidérer la forme et le fonds de la colère. Par conséquent, j'espère continuer à considérer la colère comme une émotion naturelle et non forcément pathologique.

BIBLIOGRAPHIE

Par ordre Alphabétique de Nom d'auteur

Livres :

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-IV-TR, Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux*, texte révisé, quatrième édition, Issy Les Moulineaux, Masson, 2005.
- ARCHILOQUE, *Fragment*, 120 West.
- ARISTOTE
 - *De l'âme.*
 - *De la génération des animaux.*
 - *De la sensation et des sensibles.*
 - *éthique à Eudème.*
 - *éthique à Nicomaque.*
 - *Grande Morale.*
 - *Poétique*, (trad. Odette Bellevenue et Séverine Auffret), Paris, Ed. Mille et une nuits, 2006.
 - *Problèmes.*
 - *Rhétorique.*
 - *Topiques.*
- BARDYN, Christophe, *Socrate et Confucius*, chap.2. La philosophie morale, Paris, Ed. Armand Colin, 2020.
- BOMPIANI Valentino et LAFFONT Robert, *Dictionnaire des personnages*, Paris, Ed. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2003 (1re éd. 1960).
- BOURGERON Jean-Pierre, MOREL Pierre, ROUDINESCO Elisabeth , *Au-delà du conscient: histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse*, Paris, Ed. Hazan, 2000.
- BREUER Josef et FREUD Sigmund, *Études sur l'hystérie* [1895], trad. de l'allemand par Anne Berman, Paris, Ed. P.U.F., 1956.
- BUCKMAN R., *S'asseoir pour parler. L'art de communiquer de mauvaises nouvelles aux malades*, Paris, Inter Editions, 1994.

- CHANTRAINE P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, « θυμός », Paris, Ed. Klincksieck, 1968- 980, s.v.
- CHEMALY Soraya, *Le Pouvoir de la colère des femmes*, Paris, Albin Michel, 4 novembre 2019.
- CICÉRON, *Traité des devoirs*, traduction fr. par SOMMER E, Paris, éd. Hachette, 1877, p. 46.
- CICÉRON, *Tusculanes*.
- CUREAU DE LA CHAMBRE Marin, *Les caracteres des passions*, 5 t., Paris, P. Rocolet, 1645 ; rééd. Paris, J. D'Allin, 5 t. en 2 vol., 1662, t. V, pp. 459-460,
- DANTZER Robert, *les émotions*, Paris, éditeur : Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ?, 2002.
- DERMONCOURT Bertrand (dir.), *Tout Mozart : Encyclopédie de A à Z*, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2005.
- DESCARTES René, *Passions de l'âme*, Paris, édition d'Adam et Tannery, rééditée chez Vrin en 1996.
- DE SCUDERY Madeleine, *Clélie, Histoire romaine*, Paris, Honoré Champion, Première partie, 1654.
- DE SUÈDE Christine, *Maximes et Pensées*, 1682.
- DÉSY Jean , *L'irrationalité nécessaire*, Montréal, Ed. XYZ.
- ÉRIBON Didier, *Michel Foucault et ses contemporains*, Paris, Ed. Fayard, coll. sciences humaines, 1^{er} octobre 1994.
- FOUCAULT Michel, *L'histoire de la folie à l'âge classique*, éditeur Gallimard, collection Tel, novembre 1976.
- FREIRE Paulo, *Pedagogy of the oppressed*, New York, Continuum, 2000.
- FREUD Sigmund, *Freud présenté par lui-même [1924/1925]*, trad. de l'allemand par Fernand Cambon, Paris, Ed. Gallimard, 1984.
- FREUD Sigmund, *Œuvres Complètes Psychanalyse, XIII*, Paris, Ed. PUF, 1991.
- GALABRU Sophie, *Le visage de nos colères*, Ed Flammarion, septembre 2022.
- GRIMAL Pierre, « Chapitre VI. La survie de Sénèque », Pierre Grimal éd., *Rome et la littérature*, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2023.
- HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique*, Paris, Ed. Le Livre de Poche, 2001, trad. C. Bénard.

- HEGEL, *Propédeutique Philosophique*, 1810, Premier cours, § 21, tr. Maurice de Gandillac, Paris, Éditions de Minuit, 1997.
- HEISTERI Laurentii, *Compendium medicinae practicae*, Amsterdam, 1736.
- HOMÈRE, *Illiade*.
- HUBBARD John R and WORKMAN Edward A, *Handbook of Stress Medicine: An Organ System Approach*, Florida, U.S.A, CRC Press Inc., 1998.
- JAQUET Chantal, *Les expressions de la puissance d’agir chez Spinoza* [en ligne], chap. *Corps et passions*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2005, pp.228-243, disponible à l’adresse : <https://books.openedition.org/psorbonne/152?lang=fr>
- LACTANCE, *De ira Dei*.
- LAHARIE Muriel, *La folie au Moyen-Âge (XIe-XIIIe siècles)*, Paris, édition Léopard d’or, 1991.
- LEVEQUE Marc, *psychochirurgie*, Paris, Ed. Springer, 2013.
- LIVET Pierre, *Émotions et rationalité morale*, chap. « Les émotions collectives » sous la direction de LIVET Pierre, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2002, p.121.
- KANT Emmanuel, *Anthropologie d’un point de vue pragmatique*, § 80, 1798.
- MALABOU Catherine, *Ontologie de l’accident : essai sur la plasticité destructrice*, Paris, Léo Scheer, 2009.
- MUSIL Robert, *L’Homme sans qualités* [1930-1932], trad. de l’allemand par Philippe Jaccottet, nouv. éd., II, chap. 120 (« L’Action parallèle provoque des troubles »), t. I.
- NASIO Juan-David, *Le livre de la douleur et de l’amour*, Paris, Ed Payot et Rivages, coll. Désir/Payot, Septembre 1996, 4ème édition.
- ONIANS R.B, *The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate*, Cambridge, Ed. Cambridge University Press, 1988. (Trad. Fr. : *Les Origines de la pensée européenne, Sur le Corps, l’Esprit, l’Âme, le Monde, le Temps et le Destin*, Paris, Ed. Le Seuil, 1999.
- ORWEEL Georges, *La Ferme des animaux* (1945).
- PHILODEME, *La colère*.
- PHILON, *Legatio ad Caium*.
- PIERRON Jean-Philippe, *Philosophie du soin : économie, éthique, politique et esthétique*, Paris, Hermann, 2021.

- PLATON, *Œuvres complètes*, Paris, Ed. Flammarion, trad. dirigée par Luc Brisson, 2008, p294.
- PLATON, *Sophiste*, 231 b.
- PLON Michel et ROUDINESCO Elisabeth , *Dictionnaire de la psychanalyse*, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », 2011 (1^{re} éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7).
- PLUTARQUE, *Œuvres morales*, du contrôle de la colère, 452 F – 464 D, Planude n° 9.
- POISSON B. et POISSON M, Des premières émotions à la construction de la personnalité, *Communication, tensions et conflits*, Éditions des archives contemporaines, 2018.
- RICHELIEU [Cardinal de], *Testament politique ou Les maximes d'État de Monsieur le Cardinal de Richelieu*, Bruxelles, éditions Complexes, 1990.
- RICOEUR Paul, *Parcours de la reconnaissance : trois études*, Paris, Stock, 2006. p. 358.
- RIUTORT Philippe, *Premières leçons de sociologie*, chap. La socialisation. Apprendre à vivre en société, sous la direction de RIUTORT Philippe, Presses Universitaires de France, 2013, coll. Major, pp. 63-74, mise en ligne sur Cairn.info le 7 juin 2016, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/premieres-lecons-de-sociologie--9782130620396-page-63.htm>
- SARTRE Maurice, 2016, « Les Grecs », CORBIN Alain, COURTINE Jean-Jacques & VIGARELLO Georges (eds.), *Histoire des émotions. I. De l'Antiquité aux Lumières*, Paris, Ed. Le Seuil.
- SARTRE Jean-Paul, *Esquisse d'une théorie des émotions* [1938], Paris, Ed. Hermann, 1965.
- SIGHELE Scipio, *La foule criminelle : essai de psychologie collective*, traduit de l'italien par Paul Vigny, Paris, Ed. F. Alcan, 1892.
- SÉNÈQUE, *De Ira*, Paris, Ed. Budé, 1951.
- SENEQUE, *De la Colère, Ravages et remèdes*, Ed. Payot et Rivage, collection Petite Bibliothèque Payot, 2014.
- SOLMS Mark, et TURNBULL Oliver, *Le cerveau et le monde interne*, « Chapitre II. Quelles sont les relations entre l'esprit et le cerveau ? », sous la direction

- de SOLMS Mark, TURNBULL Oliver, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2015.
- SPINOZA Baruch, *Éthique*, II, prop. XLIX, scolie, Traduction Bernard Pautrat, Paris, Seuil, coll. Points, 1999.
 - SPINOZA Baruch, *Éthique*, III.
 - SPINOZA Baruch, *Éthique*, IV.
 - SPINOZA Baruch, *Traité politique*.
 - SLOTERDIJK Peter, *Colère et temps*, Paris, Ed. Fayard, 2011.
 - STAROBINSKI Jean, *Trois fureurs*, Paris, édition Gallimard, coll. Le chemin, octobre 1974.
 - STORA Jean-Benjamin, *Le stress*, Chapitre IV : Mécanismes neuro-biologiques et maladies du stress, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2008.
 - VERVISCH Gilles, *Star Wars, le retour de la philo - La saga décryptée II*, Paris, Ed. Le Passeur, 237 pages, 10 octobre 2019.
 - ZOLA Irving Kenneth, *Socio-Medical Inquiries*, Philadelphia, Temple University Press, 1983.

Œuvres Numérisées :

- DANTE Alighieri, *La divine comédie*, 1320, Première édition imprimée en 1472, Première édition titrée Divina Comedia en 1555, édition traduite en vers par DESCHAMPS Antoni, Paris, 1829, disponible à l'adresse :
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455841k.pdf>
- DESCARTES René, *les passions de l'âme*, troisième partie : Des passions particulières, dans *Œuvres de Descartes*, Texte établi par Cousin Victor , tome IV, Paris, chez F. G. Levrault libraire, 1824, pp. 163-212, disponible à l'adresse :
https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Passions_de_l%27%80%99%C3%A2me/Troisi%C3%A8me_partie
- DESCARTES René, *Lettre au marquis de Newcastle*, 1646, philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr (site web), présentation de livres, publié le 5 juillet 2021,

disponible à l'adresse : [https://philosophie-pedagogie.web.ac-](https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/descartes-lettre-au-marquis-de-newcastle-1646)

[grenoble.fr/article/descartes-lettre-au-marquis-de-newcastle-1646](https://philosophie-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/descartes-lettre-au-marquis-de-newcastle-1646)

- ESQUIROL Etienne, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, chapitre IV De la Fureur, Paris, Ed. J.-B. Baillière, Volumes 1 à 2, 1838, disponible à l'adresse :
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850882/f243.item>
- HOMÈRE, *Iliade*, Chant I, Paris, Ed. les belles lettres, traduit par MAZON Paul, Paris, Ed. C.U.F et Classiques en Poche, première édition le 12 avril 2019, les édition les belles lettres : le blog (site web), mise en ligne le 25 mars 2015, disponible à l'adresse :
<https://lesbelleslettresblog.com/2015/03/25/homere-iliade-chant-i-en-version-integrale-dans-la-traduction-de-paul-mazon/>
- La Bible, Livre de l'Exode, Version Segond 21, Exode 32, sur le site TopChrétiens.com, disponible à l'adresse :
<https://topbible.topchretien.com/exode.32.18/S21/>
- ZOLA Emile, « J'accuse... ! », *Journal L'Aurore*, numéro 87, publié le 13 janvier 1898, pp.3-57, dernière modification en ligne le 9 avril 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikisource.org/wiki/J%E2%80%99accuse%E2%80%A6!>

Roman Graphique :

- DAVID Peter Allen, scénariste de comics, « The Incredible Hulk », *marvel comics*, n°377, janvier 1990.

Thèse :

- OHLMANN Quentin, *Prise en charge post immédiate du psychotraumatisme. Aspects psychothérapeutiques et médicamenteux - Revue de la littérature*, Médecine humaine et pathologie, Université de Rouen, 2018, disponible à l'adresse :
<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01878834/document>
- RENAUT Olivier, *Le θυμς dans les Dialogues de Platon : réforme et éducation des émotions*, Philosophie, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; EA2482 Centre "Tradition de la pensée classique - GRAMATA", 2007. Français, disponible à l'adresse : <https://hal.science/tel-01287543v1/document>

Colloques- Journée d'études :

- BOULATE Eliott, « Emporté par la foule. Histoire des émotions collectives » : *compte rendu de la journée d'études EMMA* (Montréal, UQAM, 7 février 2020), mise en ligne le 21 avril 2020, disponible à l'adresse : <https://emma.hypotheses.org/4043>
- BOYER-WEINMANN Martine, « *Thymotique* d'une passion ordinaire : en quoi la colère est-elle littérairement féconde ? », *Fabula / Les colloques*, L'émotion, puissance de la littérature, mise en ligne le 2 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://www.fabula.org/colloques/document2326.php>
- GRUFFAT Sabine, La Théorie des esprits animaux ou l'alchimie poétique de La Fontaine, colloque « LES ESPRITS ANIMAUX », Organisé par Sylvie Kleiman-Lafon et Micheline Louis-Courvoisie, 4-6 février 2016, Fondation Hardt, Genève Avec le concours de l'Université de Genève et l'Université Paris 8, p.29 https://rnx9686.webmo.fr/wp-content/uploads/2018/11/Esprits_Animaux_Complet.pdf
- MILLER J.-A., « L'orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse », enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l'université Paris VIII, cours du 26 novembre 2008, inédit.

Ouvrage collectif :

- BARTHOLOMOT-BESSOU Marie-Ange, chap. « *De Déméter à la Reine de la Nuit : Les exils de la féminité dans La Flûte enchantée* », *Ecriture de l'exil*, sous la direction de SABBAN Danièle, Pessac, Ed. Presses Universitaires de Bordeaux, collection Eidolon/85, 2009, pp.139-157, disponible à l'adresse : <https://books.openedition.org/pub/39942?lang=fr>
- BENRAAD Myriam, Chap. « Femmes en colère : une révolution de genre ? », *Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux*, sous la direction de Benraad Myriam, Paris, Ed. Le Cavalier Bleu, 2020.
- BERGERET Jean dans *Encyclopédie médico-chirurgicale*, Psychiatrie, Paris, Ed. Elsevier Masson, 1980.

- DESJARDINS Lucie, chap. « Je n'ai jamais vu de Belles en colère. », *Émotions en bataille XVI^e-XVIII^e siècle. Sentiments, sensibilités et communautés d'émotions de la première modernité*, Femmes, passions et pouvoir », Paris, Ed. Pascal Bastien, Hermann, 2021, pp. 57-68, mise en ligne sur Cairn.info le 27 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-en-bataille-xvie-xviii-siecle--9791037007209-page-57.htm>
- La Fondation pour l'enfance, *Être parents en situation de grande précarité*, Paris, Ed. Érès, 2000.

Articles :

- ABBÉ PIERRE, Interview RTL cité dans NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, vol. 132, no. 4, 2009, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, p.7, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle-2009-4-page-1.htm>
- ADIDA Sarah, « les symptômes d'une montée d'adrénaline », PasseportSanté (site web), mise en ligne le 6 juillet 2022, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.aspx?doc=adrenaline-symptomes-montee-adrenaline>
- AIKEN Linda H., et al, « Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care : cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States », *British Medical Journal*, 2012, n°344,
- ALVAREZ Alban, BRETON Thierry, COADOU Nicolas, LANÇON Sophie, PINOL George, « Soignants : le personnel crie sa colère avec un hôpital public à bout de souffle », *FranceInfo (site web)*, 4 décembre 2021.
- AMELI, « L'hyperthyroïdie : symptômes, diagnostic et évolution », mise en ligne le 12 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hyperthyroidie/symptomes-diagnostic-evolution>
- ANDRIEU Laura et POINGT Guillaume, « Soignants en colère : "Il faut qu'on augmente les salaires et qu'on arrête de fermer les hôpitaux », *Le Figaro*, mise en ligne le 16 juin 2020, disponible à l'adresse : <https://www.lefigaro.fr/actualite->

[france/soignants-en-colere-il-faut-qu-on-augmente-les-salaires-et-qu-on-arrete-de-fermer-les-hopitaux-20200616](https://www.universalis.fr/encyclopedie/fermer-les-hopitaux-20200616)

- AUBENQUE Pierre, « Aristote », Universalis (site web), encyclopédie, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/aristote/>
- AWAD A.G., « La thyroïde, le psychisme et les émotions/Les affections thyroïdiennes et les troubles mentaux », Thyroid Foundation of Canada/La Fondation canadienne de la Thyroïde (site web), 1984, disponible à l'adresse : <https://thyroid.ca/materiel-de-ressource/articles/f-10-f/?lang=fr>
- BAUDET Jean, « La fureur lobotomiste : Histoire de la lobotomie et de la leucotomie », Curieuses Histoires.net (site web), disponible à l'adresse : <https://www.curieuseshistoires.net/histoire-lobotomie/>
- BRAUNSTEIN Glenn D, « Hyperthyroïdie (thyrotoxicose) », *Examen médical*, msdmanuals.com (site web), août 2022, disponible à l'adresse : <https://www.msdmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-m%C3%A9taboliques/troubles-thyro%C3%AFdiens/hyperthyro%C3%AFdie>
- BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998.
- BÉNÉZECH Michel, « La colère chez les auteurs de violence : une dimension fondamentale en psychiatrie légale », *L'Evolution Psychiatrique*, Volume 81, Issue 4, Octobre–Décembre 2016, pp. 881-889, disponible à l'adresse : <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385515001553>
- BENOTEAU Joe et PROUST Cathy, « Mozart », ac-poitiers (site web), mis en ligne mars 2009, disponible à l'adresse : <https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Mozart.pdf>
- BERNEY Alexandre, et CHANACHEV Aleksandar, « L'apathie, un symptôme transnosographique : diagnostic différentiel et prise en charge », *Revue Médicale Suisse*, publié le 17 février 2010, disponible à l'adresse : <https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2010/revue-medicale-suisse-236/l-apathe-un-symptome-transnosographique-diagnostic-differentiel-et-prise-en-charge>

- BFMTV, Texte- Le discours de Simone Veil en 1974 à l'assemblée nationale, *politique*, mise en ligne le 30 juin 2017, disponible à l'adresse : https://www.bfmtv.com/politique/texte-le-discours-de-simone-veil-en-1974-a-l-assemblee-nationale_AN-201706300041.html#:~:text=Je%20voudrais%20tout%20d'abord,cela%20restera%20to%20un%20drame..
- BLAIS Martin, « La colère selon Sénèque et selon saint Thomas ». *Laval théologique et philosophique*, 20(2), (1964), pp. 247–290, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.7202/1020063a>
- BOGAERT Brenda « La colère des soignants : vers une justice affective dans l'espace public », *Savoirs en lien*, 1 | 2022, publié le 15 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://preo.u-bourgogne.fr/sel/index.php?id=173>
- BONITEAU Adrien, « L'Areopagitica de John Milton : la liberté de pensée au service de la Vérité », PHILIT (site web), philosophie, littérature et cinéma, mise en ligne le 28 octobre 2016, disponible à l'adresse : <https://philitt.fr/2016/10/28/lareopagitica-de-john-milton-la-liberte-de-pensee-au-service-de-la-verite/>
- BONNICHON Delphine, HOUSSEIER Florian, « D'Anakin Skywalker à Dark Vador : L'héroïsme, une impasse du processus adolescent ? », *Topique*, 2014/1 (n°126), pp. 97-110, mise en ligne sur Cairn.info le 06 juin 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/top.126.0097>
- BOQUET Damien et LETT Didier, « Les émotions à l'épreuve du genre », *Clio [en ligne]*, 47, mise en ligne le 01 septembre 2018, disponible à l'adresse : <http://journals.openedition.org/clio/13961>
- BOURGERON Jean-Pierre, MOREL Pierre, ROUDINESCO Elisabeth , *Au-delà du conscient: histoire illustrée de la psychiatrie et de la psychanalyse*, édition Hazan, 2000, p.16 cité dans <http://psychiatrie.histoire.free.fr/traitmt/lobo.htm>
- BRAININJURYCANADA, « Effets sur le comportement », Effets des lésions cérébrales, disponible à l'adresse : <https://braininjurycanada.ca/fr/effets-des-lesions-cerebrales/comportement/>
- BRAUDO Serge, « Grève », dictionnaire du droit privé, dictionnaire-juridique.com (site web), disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/greve.php>

- BROQUA CHRISTOPHE ET FILLIEULE Olivier, « Chapitre 6. Act Up ou les raisons de la colère », dans *Émotions... Mobilisation !*, sous la dir. de Christophe TRAÏNI, Paris, Presses de Sciences Po, 2009,
- BRUSSET Bernard, « Une définition de la psychanalyse », Société Psychanalytique de Paris (site web),
- BUSCH Fredic N, « Anger and depression », *Adv Psychiatr Treat*, volume 15, issue 4, Juillet 2009, pp. 271-278, disponible à l'adresse :
<https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/anger-and-depression/E8606D1796679107A5F3037466C1DDA8>
- CAREL Havi ET KIDD Ian James, « Epistemic injustice in healthcare : a philosophical analysis », *Medicine, Health Care and Philosophy*, 2014, vol. 17, n°4,
- CARNEY Dana R, MASON Malia F., « Decision making and testosterone: when the Ends justify the means », *Journal of Experimental Social Psychology*, Volume 46, Issue 4, 2010, p. 668-671 cité dans <https://fr.wikipedia.org/wiki/Testost%C3%A9rone>
- CAROLL Noël. « Art et aliénation », *Cahiers philosophiques*, vol. 131, no. 4, 2012, pp. 86-107, mise en ligne le 24 décembre 2012, disponible à l'adresse :
<https://doi.org/10.3917/caph.131.0086>
- CASTERA Isabelle, « CHU de Bordeaux : une grève pour défendre la sécurité des enfants », *Sud Ouest*, mis en ligne le 10 Janvier 2023, disponible à l'adresse :
<https://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-une-greve-pour-defendre-la-securite-des-enfants-13622074.php>
- CHABROL Henri. « Les mécanismes de défense », *Recherche en soins infirmiers*, vol. 82, no. 3, 2005, pp. 31-42, cité dans <https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-3-page-31.htm>
- CHANIAL Philippe « Le New Public Management est-il bon pour la santé ? », *Revue du MAUSS*, 2010, vol. 35, n°1, pp. 135-150.
- CHAPIREAU François, « Le DSM et comment s'en libérer », *Topique*, 2013/2 (n° 123), pp. 7-84, mise en ligne sur Cairn.info le 19 août 2013, disponible à l'adresse :
<https://www.cairn.info/revue-topique-2013-2-page-71.htm>
- CHAPPOZ Yves et PUPION Pierre-Charles « La nouvelle gestion des organisations de santé », *Gestion et management public*, 2014, vol. 24, n°2, pp. 1-2.

- CHARDIN-LAFONT Marion et VALLAT-AZOUVI Claire, « Les troubles neuropsychologiques des traumatisés crâniens sévères », *L'information psychiatrique*, vol. 88, no. 5, 2012, pp. 365-373, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2012-5-page-365.htm>
- CHARMAN Leah, DINGLE. A Geneviève, « Extreme metal music and anger processing », *Frontiers in Human Neuroscience*, 21 May 2015, Sec. Cognitive Neuroscience Volume 9 – 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00272>, traduction à l'adresse : https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC4439552/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc#B42
- CHATELET Isabelle, « La fortune de la catharsis chez Freud », *Champ psychosomatique*, vol. n° 41, no. 1, 2006, pp. 29-38, mise en ligne le 1^{er} août 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2006-1-page-29.htm>
- CHATTERJEE Biswadip, GUPTA Preeti, et SAHU Anamika , « La dépression est plus qu'une simple tristesse : un cas de colère excessive et sa prise en charge dans la dépression », *Indian J Psychol Med.* , 36(1), janvier-mars 2014, pp.77–79, disponible à l'adresse : <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://doi.org/10.4103%252F0253-7176.127259>
- CHAZALET Nathalie, PERRIN-NIQUET Annick, « Le vécu des soignants lors de la réponse à la violence », *Pratiques en Santé Mentale*, 2014/4 (60^{ème} année), pp. 21-24, mise en ligne le 12 mars 2015, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/psm.144.0021>
- CHOQUET Mégane, « La pire nuit pour une femme, c'est le survival angoissant de Run Sweetheart Run sur Prime Vidéo », Allociné.fr (site web), mise en ligne le 28 Octobre 2022, disponible à l'adresse : https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=1000000771.html

- Comité psychologue.net, « le deuil : le point de vue des psychologues », mis en ligne le 29 mai 2014, disponible à l'adresse : <https://www.psychologue.net/articles/le-deuil-le-point-de-vue-des-psychologues>
- COURTOIS Gérard, « Insistante colère », *Droit et cultures* [En ligne], 79 | 2020/1, mis en ligne le 29 octobre 2020, consulté le 13 janvier 2023 disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/droitcultures/6412>
- CROCQ Louis. « Chapitre 21. L'approche cathartique dans la thérapie du trauma », Roland Coutanceau éd., *Trauma et résilience. Victimes et auteurs*. Dunod, 2012, pp. 233-245, mise en ligne sur Cairn.info le 20 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/trauma-et-resilience--9782100576548-page-233.htm>
- CROQUET Pauline, « #MeToo, du phénomène viral au « mouvement social féminin du XXIe siècle », *Le Monde*, mise en ligne le 14 octobre 2018, disponible à l'adresse : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/14/metoo-du-phenomene-viral-au-mouvement-social-feminin-du-xxie-siecle_5369189_4408996.html
- DALHEN E.R, DEFFENBACHER, J.L., LYNCH R.S. *et al.*, « An Application of Beck's Cognitive Therapy to General Anger Reduction », *Cognitive Therapy and Research*, numéro 24, pp. 689–697, décembre 2000, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.1023/A:1005539428336>
- DAILLIE Laurent, « La Colère et l'Hystérie, différences et similitudes », *NéoSanté*, numéro 6, novembre 2011, disponible à l'adresse : https://psyaanalyse.com/pdf/LA_COLERE_ET_L_HYSTERIE_DIFFERENCES_ET_SIMILITUDES.pdf
- DALENA Matteo, PAGANO Alessandra, « La Divine Comédie de Dante : un voyage épique à travers l'enfer », *National Geographic*, Histoire, mise en ligne le 18 octobre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2022/10/la-divine-comedie-de-dante-un-voyage-epique-a-travers-lenfer>
- DE CHARETTE Augustin et Quentin, « Peter Sloterdijk : le temps de la colère ? », *Limite*, numéro 24, 16 novembre 2017, disponible à l'adresse : <https://revuelimite.fr/peter-sloterdijk-le-temps-de-la-colere>
- DEGIOVANNI Clara, LARMAGNAC-MATHERON Octave, « Pourquoi crie-t-on ? », *Philosophie Magazine*, Le réflexe socratique, philomag.com (site web), mise en ligne le

22 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/articles/pourquoi-crie-t>

- DELEULE Didier, « Catharsis et dialogue », Universalis (site web), ART (Aspect esthétiques), La contemplation esthétique, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-aspects-esthetiques-la-contemplation-esthetique/2-catharsis-et-dialogue/>
- DE SOUZA CASTRO Gabriela, SPADONI-LEMES Lila Maria et VIEIRA DE ABREU Walquiria, « La colère, l'impuissance et l'injustice : structure affective des thémata », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, vol. 103, no. 3, 2014
- DESPINE P, « De la folie au point de vue philosophique », *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 1^{re} année, tome I, n° 1-6, 1876 (pp. 72-78), disponible à l'adresse : [https://fr.wikisource.org/wiki/Despine_\(P.\)._%E2%80%94_De_la_folie_au_point_de_vue_philosophique](https://fr.wikisource.org/wiki/Despine_(P.)._%E2%80%94_De_la_folie_au_point_de_vue_philosophique)
- DESTREE Pierre, « Éducation morale et catharsis tragique », *Les Études philosophiques*, n° 67, avril 2003, p. 522, publié sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2003, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2003-4-page-518.htm>
- DHOLLANDE-MONNIER Victor, « Conditions de travail, lassitude... Malgré le Ségur de la santé, la colère des soignants dure », *Europe1*, mise en ligne le 7 octobre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.europe1.fr/societe/conditions-de-travail-lassitude-malgre-le-segur-la-colere-des-soignants-dure-3996705>
- DOMOINA Alexia, « Run, Sweatheart, run : Avis, Résumé, Bande-annonce, Acteurs », fredzone.org (site web), mise en ligne le 6 novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.fredzone.org/run-sweatheart-run-resume-bande-annonce-acteurs-avis-405899>
- DUBUC Bruno, « Les voies désirantes de l'hypothalamus », Le cerveau à tous les niveaux ! (Site web), disponible à l'adresse : https://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_04/d_04_cl/d_04_cl_des/d_04_cl_des.html
- Edition Ellipse, « Les concepts chocs : de Socrate à Jean-Paul Sartre », La maïeutique de Socrate », disponible à l'adresse : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340010925_extrait.pdf

- ESTRYN-BEHAR Madeleine, FRY Clémentine, HASSELHORN Hans-Martin et VAN DER HEUDEN Béatrice I. J. M, « Analyse longitudinale des facteurs personnels et professionnels associés au turnover parmi les soignants », *Recherche en soins infirmiers*, 2010, vol. 4, n°103.
- FRAPPIER Louise, « La topique de la fureur dans la tragédie française du XVIe siècle », *Études françaises*, Ed. Les Presses de l'Université de Montréal, Volume 36, numéro 1, 2000, p.32, disponible à l'adresse :
<https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2000-v36-n1-etudfr1056/036169ar.pdf>
- EKMAN Paul. Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions, In Cole, J. (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (pp. 207-282). Lincoln, NB: University of Nebraska Press, (1972),
- FILLION-LAHILLE Janine, « La colère chez Aristote », *Revue des Études Anciennes*. Tome 72, 1970, n°1-2. pp. 46-79, disponible à l'adresse :
<https://doi.org/10.3406/rea.1970.3862>
- FOESSEL Michaël. « Introduction », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 122-124, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2013, disponible à l'adresse :
<https://www.cairn.info/revue-esprit-2016-3-page-122.htm>
- FREUD S, « Lettre à Istvan Hollos », *Ornicar*, n° 32, janvier 1984, pp. 23-28.
- FREYBERGER H, NEMIAH JC & SIFNEOS PE, « Alexithymie : Une vue du processus psychosomatique », *Tendances modernes de la médecine psychosomatique*, (Vol. 3; pp. 430-439), Londres : Butterworths, Ed. OW Hill, 1976.
- FRICKER Miranda, *Epistemic injustice : power and the ethics of knowing*, Oxford, Ed. Oxford University Press, 2009.
- GIESS Jean-Pierre, « Hyperthyroïdie : calmer l'emballement », *alternative santé* (site web), publié le 11 mai 2021, disponible à l'adresse :
<https://www.alternativesante.fr/thyroide/hyperthyroidie-calmer-l-emballement>
- GARDNER FL, MOORE ZE, « Understanding clinical anger and violence: the anger avoidance model », *Behav Modif*, 32(6), pp.897-912, novembre 2008, disponible à l'adresse : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18614696/>
- GIROD Virginie, « Caligula, l'empereur qui voulait être un dieu », *Histoire & civilisations* (site web), Antiquité, mise à jour le 5 mars 2021, disponible à l'adresse :

<https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/antiquite/h-c-11-r-caligula-lempereur-qui-voulait-etre-un-dieu-69380.php>

- GISQUET-VERRIER Pascale et LE DORZE Claire, « Addiction et stress-post traumatique : vers un traitement commun », *CNRS le journal*, mise en ligne le 28 mars 2019, disponible à l'adresse : <https://lejournel.cnrs.fr/billets/addiction-et-stress-post-traumatique-vers-un-traitement-commun>
- GOULET Jean, « Échelle clinique de colère - Clinical Anger Scale (CAS) », apprendre les TCC (site web), disponible à l'adresse : <https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/echelle-clinique-de-colere-clinical-anger-scale.html>
- GRESS Thibaut, « La colère entre péché et passion, ou comment j'ai appris à maîtriser l'échauffement de la bile », implications philosophiques, mise en ligne le 22 décembre 2016, disponible à l'adresse : https://www.implications-philosophiques.org/la-colere/#_ftn23
- HAYES Laura L, « La maladie mentale ne tue pas. La colère, si », *Slate (site web)*, mise en ligne le 8 mai 2014 disponible à l'adresse : <https://www.slate.fr/story/86709/maladie-mentale-colere-meurtres-tueries>
- HENAFF Marcel. « Une passion venue de loin », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 125-134, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-125.htm>
- HUBBARD John R. et WORKMAN Edwar A., « Handbook Of Stress Medicine an Organ System Approach. », CRC Press, New York, 1998, cité dans p.87, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/le-stress--9782130564881-page-84.htm>
- HUET Romain, « « Prends-moi un Yop » : l'absurde au cœur des émeutes », *the conversation*, mise en ligne le 3 juillet 2023 disponible à l'adresse : <https://theconversation.com/prends-moi-un-yop-labsurde-au-coeur-des-emeutes-208958>
- IGNITION PROGRAM, « Bonheur au travail : nécessité ou utopie ? », consulté le 19 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://ignition-program.com/tuto/bonheur-au-travail-necessite-ou-utopie>

- INA, « L'adoption de la loi sur l'avortement : un long combat porté par Simone Veil, mais pas seulement », *L'INA éclaire l'actu*, publié le 28 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/avortement-ivg-1974-simone-veil-france-assemblee-nationale>
- JACOB Laurent, « insuffisance en cortisol et burnout », âge des possibles (site web), mise en ligne le 6 novembre 2011, <http://age-des-possibles.com/-Burnout,5->
- JOUANNE Céline. « L'alexithymie : entre déficit émotionnel et processus adaptatif », *Psychotropes*, vol. 12, no. 3-4, 2006, pp. 193-209., mise en ligne sur Cairn.info octobre 2006, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2006-3-page-193.htm>
- JUIGNET Patrick, « les personnalités paranoïaques », site web : philosciences.com, mise à jour le 9 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://philosciences.com/vocabulaire/390-personnalite-paranoiaque>
- LAÏLLE Jean-Paul, « Néron, empereur romain Une personnalité complexe : artiste aux passions meurtrières », Odysseum (site web), mise en ligne le 31 janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://odysseum.eduscol.education.fr/neron-empereur-romain>
- La rédaction d'Allo Docteurs, « Colère : comment la contrôler ? », mise à jour le 22 mars 2013, <https://www.allodocteurs.fr/archives-colere-comment-la-controler-9869.html>
- LAWRENCE Olivier, « Vices et vertus : les arts de l'existence », *Éthique publique*, vol. 5, n° 2, 2003, mis en ligne le 04 avril 2016, disponible à l'adresse : <https://journals.openedition.org/ethiquepublique/2117>
- LEBRETON Marine, « Pourquoi les femmes doivent se réapproprier leur colère », *Huffingtonpost*, mise en ligne le 11 novembre 2019, disponible à l'adresse : https://www.huffingtonpost.fr/life/article/pourquoi-les-femmes-doivent-se-reapproprier-leur-colere_154695.html
- LE CALME Stéphane, « Les changements apportés à l'algorithme Twitter « amplifient la colère et l'animosité », developpez.com (site web), mise en ligne le 31 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://www.developpez.com/actu/345084/Les-changements-apportes-a-l-algorithme-Twitter-amplifient-la-colere-et-l-animosite-selon-des->

[chercheurs-qui-ont-constate-que-les-fils-d-actualites-mettent-l-accent-sur-le-contenu-emotionnel/](#)

- LECLERC M, « La picachanson n°47 : l'air de la Reine de la nuit », clgpicasso (site web), mise en ligne le 3 avril 2022 ; disponible à l'adresse : <http://www.clgpicasso.fr/la-picachanson-n47-lair-de-la-reine-de-la-nuit/>
- LEONARD-MALLAVAL Marie, « L'apport des sciences humaines. Définitions et problématique », *Ça mord à la crèche*, sous la direction de Léonard-Mallaval Marie, Érès, 2009, pp. 33-46, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/ca-mord-a-la-creche--9782749211213-page-33.htm>
- LERMUZEUX Christophe, « Les troubles psychiatriques post traumatiques chez le traumatisé crânien », *information psychiatrique*, 2012/5 (Volume 88), mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, pp. 345-352 disponible à l'adresse : https://doi.org/10.3917/inpsy.8805.0345#xd_co_f=ZGNjMWM3OTUtYjgxMy00N2U5LTllY2UtNjA0Y2M3NjA5OGM4~
- LEVIVIER Marc et PEREA François, « Nommer/énoncer l'affect », *La lettre de l'enfance et de l'adolescence*, vol. 87, no. 1, 2012, pp. 71-86, mise en ligne sur Cairn.info le 15 mai 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2012-1-page-71.htm>
- LEVY Danièle, « La canne de Freud et autres moments de colère », *Che vuoi ?*, n° 29, 2008, pp. 135-154, mise en ligne sur Cairn.info le 26 septembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-che-vuoi-1-2008-1-page-135.htm>
- « L'hôpital en crise, les infirmiers et les aides-soignants en colère », *L'Express*, 2021,
- LIVET Pierre. « Les émotions collectives », *Émotions et rationalité morale*, sous la direction de LIVET Pierre, Paris, Ed. Presses Universitaires de France, 2002, p.121, mise en ligne sur Cairn.info le 19 février 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/emotions-et-rationalite-morale--9782130522553-page-121.htm>
- LOBATO Roberto Mueslas, « Le côté obscur de la force (psychologique) », *Nos Pensées*, mise à jour le 21 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://nospensees.fr/le-cote-obscur-de-la-force-psychologique/>
- LOTSTRA Françoise. « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, vol. n° 29, no. 2,

- 2002, pp. 73-86, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} octobre 2005, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2002-2-page-73.htm>
- LOURON Aure, « les sept péchés capitaux », disponible à l'adresse : http://eglise.aurelouron.free.fr/webeglise/sept_peches.htm
 - MANCIAUX Michel, « La résilience. Un regard qui fait vivre », *Études*, vol. 395, no. 10, 2001, pp. 321-330, sur Cairn.info, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2001-10-page-321.htm>
 - MANON Simone, « la vertu de générosité », Philolog (site web), cours de philosophie, mise en ligne le 4 novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.philolog.fr/la-vertu-de-generosite/>
 - MAO Gordon, « Présentation des traumatismes crâniens », *Le manuel MSD (site web)*, mise à jour mars 2023, disponible à l'adresse : <https://www.msmanuals.com/fr/accueil/1%C3%A9sions-et-intoxications/traumatismes-cr%C3%A2niens/pr%C3%A9sentation-des-traumatismes-cr%C3%A2niens>
 - MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>
 - MARSAT Alexandre, « D'où vient la colère ? », *Curieux ! (site web)*, mise en ligne le 11 janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.curieux.live/2021/01/11/dou-vient-la-colere/>
 - MARTIN Jean-Clet. « Des esprits-animaux », *Chimères*, vol. 73, no. 2, 2010, pp. 91-97, mise en ligne sur Cairn.info le 15 novembre 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-chimeres-2010-2-page-91.htm>
 - MARX William, « la véritable *catharsis* aristotélicienne, pour une lecture philologique et physiologique de la *Poétique* », *Poétique*, volume 166, n°2, 2011, pp.131-154, mise en ligne 27 janvier 2012, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-poetique-2011-2-page-131.htm>
 - MATET Jean-Daniel. « Les couleurs de la colère », *La Cause du Désir*, vol. 93, no. 2, 2016, pp. 24-30, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} décembre 2017, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-2-page-24.htm>

- MERTZ Jean-François, « La colère entre vice et vertu », *La Croix*, mise en ligne le 18 février 2020, modifié le 23 novembre 2011, disponible à l'adresse : <https://www.la-croix.com/Definitions/Lexique/colere-entre-vice-vertu-2020-02-18-1701078945>
- MEYER Michel, « L'éthique selon la vertu : d'Aristote à Comte-Sponville », *Revue Internationale de Philosophie*, 2011/4 (n°258), pp. 57-66, mise en ligne le 26 janvier 2012, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/rip.258.0057>
- MICHEL Jacques-Henri, « La folie avant Foucault : *furor et ferocia* », *L'antiquité classique*, Tome 50, fasc. 1-2, 1981, p.517, disponible à l'adresse : https://www.persee.fr/docAsPDF/antiq_0770-2817_1981_num_50_1_2029.pdf
- NASIELSKI Salomon, « Le bon usage de la colère », *Actualités en analyse transactionnelle*, 2009/4 (N° 132), pp. 1-14, mise en ligne sur Cairn.info le 25 février 2014, disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3917/aatc.132.0001>
- NEUROMEDIA, « le Syndrome dysexécutif », mise en ligne le 15 novembre 2020, disponible à l'adresse : <https://www.neuromedia.ca/le-syndrome-dysexecutif/>
- PERSPECTIVE MONDE, « Parution du premier tome du livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir », jour du 24 mai 1949, disponible à l'adresse : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/1449>
- PETIT Emmanuel, « Les émotions au coeur de la transformation sociale : une lecture à partir de John Dewey », *lien social et Politique*, Emotions et politique, Numéro 86, 2021, pp. 191–205 disponible à l'adresse : <https://id.erudit.org/iderudit/1079499ar>
- PETIT-PIERRE Marie-Christine, « Une explosion de rage révèle des troubles psychiques », *Planète santé* (site web), mise à jour le 4 novembre 2014, disponible à l'adresse : <https://www.planetesante.ch/Magazine/Psycho-et-cerveau/Emotions/Une-explosion-de-rage-revele-des-troubles-psychiques>
- PSYTOOLKIT, « Clinical Anger Scale (CAS) », survey library, psytoolkit (site web), mise à jour le 28 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psytoolkit.org/survey-library/anger-cas.html>
- RADIOFRANCE, « Philosophie : qu'est-ce que le désir ? » mise en ligne le 23 mars 2020, disponible à l'adresse : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/philosophie-qu-est-ce-que-le-desir-3354142>

- RAIM Laura, « DSM : quand la psychiatrie fabrique des individus performants et dociles », *Basta*, 23 mai 2013, disponible à l'adresse : <https://basta.media/DSM-quand-la-psychiatrie-fabrique>
- RAVAT Jérôme, « Moralité, rationalité et affectivité : éléments naturalistes pour une compréhension des phénomènes moraux », *Le Philosophe*, 2007/1 (n° 28), pp. 79-92, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} janvier 2012, disponible à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-le-philosophe-2007-1-page-79.htm>
- RENAUT Olivier, « La colère du juste », *Esprit*, vol. -a, no. 3-4, 2016, pp. 135-145, mise en ligne sur Cairn.info le 9 mars 2016, disponible à l'adresse : <https://www-cairn-info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-esprit-2016-3-page-135.htm>
- RICHARD Thierry, « ENTRETIEN. Les saines colères de Sophie Galabru, la petite-fille », *OuestFrance*, mise en ligne le 18 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.ouest-france.fr/cinema/entretien-les-saines-coleres-de-sophie-galabru-la-petite-fille-1234e99a-ecaa-11ec-9b9f-57df627a087b>
- RIUTORT Philippe, « La socialisation. Apprendre à vivre en société », *Premières leçons de sociologie*. sous la direction de RIUTORT Philippe, Presses Universitaires de France, 2013, pp. 63-74, mise en ligne sur Cairn.info le 7 juin 2016, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/premieres-lecons-de-sociologie--9782130620396-page-63.htm>
- ROGE Antoine, « La paranoïa, mère des revendications ? », *Philomag* (site web), mise en ligne le 31 janvier 2022, disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/articles/la-paranoia-mere-des-revendications>
- ROJOUAN Lucas, « La violence et l'agressivité ont un « impact catastrophique » sur le personnel hospitalier », *Le Monde*, publié le 30 août 2022, disponible à l'adresse : https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/30/violence-aux-urgences-l-impact-pour-les-soignants-est-catastrophique_6139446_3224.html
- RUBIO Vincent. « Permanence et métamorphoses de la foule », *Hermès, La Revue*, vol. 70, no. 3, 2014, pp. 83-87, mise en ligne sur Cairn.info le 15 décembre 2014, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-83.htm>
- SABATIER Arnaud, « Logos et polis chez Aristote. Approche phénoménologique », (2004), *Philosoph'île*, site de philosophie de l'Académie de la Réunion, mis en ligne en

- juillet 2007, disponible à l'adresse : https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/philosophie/Textes_des_collegues_sur_auteurs/Sabatier_Aristote.pdf
- SAINT VERRAUT Basile, « L'associé du diable », *explicationdefilm.com* (site web), consulté le 10 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://explicationdefilm.com/2015/01/12/lassocie-du-diable/>
 - SANTÉMENTALE, « La version Française du DMS V est parue », mise en ligne le 18 juin 2015, disponible à l'adresse : <https://www.santementale.fr/2015/06/le-dsm-v-est-paru/>
 - SCALES-ARABPSYCHOLOGY, « The Clinical Anger Scale (CAS) », *psychological scale*, disponible à l'adresse : <https://scales.arabpsychology.com/s/the-clinical-anger-scale-cas/>
 - SCHLESIER Renate, « L'extase dionysiaque et l'histoire des religions », *Savoirs et clinique*, vol. 8, no. 1, 2007, pp. 181-188, mise en ligne sur Cairn.info le 1^{er} novembre 2007, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques-2007-1-page-181.htm#pa1>
 - SEDAT Jacques, « Du bon usage de la colère », *Etudes*, 2013/11 (tome419), pp. 485-496, mise en ligne sur Cairn.info le 05 novembre 2013, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-etudes-2013-11-page-485.htm>
 - SIM Iron et M Thierry, « Hulk », encyclopédie, *Marvel-world.com* (site web), disponible à l'adresse : <https://www.marvel-world.com/encyclopedie-49-fiche-hulk-biographie.html>
 - SMITHA Milli, MICAH Carroll, SASHRIKA Pandey, YIKE Wang, ANCA D. Dragan, « Twitter's Algorithm: Amplifying Anger, Animosity, and Affective Polarization », *Cornell University* (site Web), mise en ligne le 26 mai 2023.
 - SRINIVASAN A., « The Aptness of Anger », *The Journal of Political Philosophy*, Volume 26, Number 2, 2018,
 - SORREL Patrick, « Le Cri Primal, une thérapie miracle ? » *Philothérapie*, publié le 27 décembre 2019, disponible à l'adresse : <https://www.patrickSORREL.com/post/le-cri-primal-une-th%C3%A9rapie-miracle>
 - SOUTHWICK S M et al, « Role of norepinephrine in the pathophysiology and treatment of posttraumatic stress disorder », *Biological psychiatry*, vol. 46,9, publié le

1^{er} novembre 1999, p1192-1204, disponible à l'adresse :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10560025/>

- SUISSA Amnon Jacob. « Addictions et pathologisation de l'existence : aspects psychosociaux », *Psychotropes*, vol. 14, no. 2, 2008, pp. 61-80, mise en ligne sur Cairn.info le 22 octobre 2008, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2008-2-page-61.htm>
- TREMINE Thierry. « Fureurs antiques, terreurs modernes », *L'information psychiatrique*, vol. 93, no. 10, 2017, pp. 817-823, mise en ligne sur Cairn.info le 10 janvier 2018, disponible à l'adresse : <https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-10-page-817.htm>
- VAN MILL David, « Freedom of Speech », Encyclopédie de philosophie de Stanford, mise à jour le 1^{er} mai 2017
- VERGNENEGRE Annie, Procès de 1978 à Aix-en-Provence, le combat de l'avocate Gisèle Halimi pour faire reconnaître le viol comme un crime, *France 3 Provence-alpes cotes d'azur*, publié le 29 Juillet 2020, disponible à l'adresse : <https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aix-en-provence/proces-1978-aix-provence-combat-avocate-gisele-hamili-faire-reconnaitre-viol-crime-1858002.html>
- VUILLEROD Jean-Baptiste, « Comment Mai 68 a transformé la pensée philosophique », *The conversation*, mise en ligne le 18 mars 2018, disponible à l'adresse : <https://theconversation.com/comment-mai-68-a-transforme-la-pensee-philosophique-90664>
- WYSOCKA Nathalie, « Les femmes ne sont pas des grille-pain », *Le Devoir* (site web), mise en ligne le 1^{er} Février 2020, disponible à l'adresse : <https://www.ledevoir.com/lire/571893/essai-les-femmes-ne-sont-pas-des-grille-pain>
- YON Marguerite, « Zénon, citoyen de Kition », *Cahiers du Centre d'Etudes Chypriotes*, Volume 27, Paris, Ed. Mélanges Olivier Masson, 1997.

Textes Officiels-Juridiques :

- Conseil de l'Europe, assemblée parlementaire, RECOMMANDATION 1235, texte adopté le 12 avril 1994 relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, disponible à l'adresse : <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta94/frec1235.htm>
- CONSEIL DE L'EUROPE, La convention européenne des droits de l'homme, article 9, mise en vigueur en 1953.
- Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen. , article 10, version en vigueur depuis le 26 août 1789, disponible à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006527436
- HAS, « Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l'apathie », Synthèse de la recommandation de bonne pratique, juillet 2014, disponible à l'adresse : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-10/apathie_fiche_de_synthese_2014-10-07_16-36-45_104.pdf
- Ministère de la santé et de la prévention, « la violence en santé et l'ONVS », mise à jour le 10 février 2023, disponible à l'adresse : <https://sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-sante/dgos-onvs>
- Ministère de la solidarité et de la santé, Observatoire Nationale des Violences en milieu de Santé, « rapport 2020 : données 2019 », disponible à l'adresse : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onvs_2020_donnees_2019_vd_2021-03-11.pdf
- OMS, « Rapport mondial sur la violence et la santé. », Genève, 2002. Disponible à l'adresse : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42545/9242545619_fre.pdf.

Pages web :

Académie de Montpellier :

- « Air de la Reine de la nuit, Opéra *La flûte enchantée*, 1791 », culture humaniste 66 (site web), fiche pédagogique, disponible à l'adresse : https://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/09_HDA/PROJET_HDA_2018/relance_site/fiche_pedagogique.pdf

Biron :

- « Cortisol », disponible à l'adresse :
<https://www.biron.com/fr/glossaire/cortisol/#:~:text=Le%20cortisol%20est%20produit%20par,%2C%20hypoglyc%C3%A9mie%2C%20etc.>

Britannica :

- « Ancient Stoicism », disponible à l'adresse :
<https://www.britannica.com/topic/Stoicism/Ancient-Stoicism>

Centre National de Ressources Textuelles et lexicales :

- « Bien-pensant », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/bien-pensant>
- « Catharsis », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/CATHARSIS>
- « collective », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/collective>
- « Humeur », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/humeur>
- « Impulsion », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/impulsion>
- « Mésestime », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/m%C3%A9sestime>
- « Polémique », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/pol%C3%A9mique>
- « Pulsion », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/pulsion//0>
- « Refoulement », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/refoulement>
- « Revendication », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/revendication>
- « Thérapeutique », étymologie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/etymologie/th%C3%A9rapeutique>
- « Traitement », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/traitement>

- « Vérité », Lexicographie, disponible à l'adresse :
<https://www.cnrtl.fr/definition/v%C3%A9rit%C3%A9>

Cordial :

- « Pathologisation », disponible à
l'adresse :<https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/pathologisation.php>

Dicocitation:

- , « Biographie d'Aristote », disponible à l'adresse :
<https://www.dicocitations.com/biographie/176/Aristote.php>

Dictionnaire de l'Académie Française :

- « Colère », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à
l'adresse :<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C2894>
- « Émotion », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E1090>
- « Démon », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D1277>
- « Indignation », 1ère édition, 1694, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A1D0148-03>
- « Lucifer », 7ème édition (1878), disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A7L0823>
- « Mésestime », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9M1841>
- « Passion », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P0873>
- « Peine », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à
l'adresse :<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1225>
- « Pensée », 9ème édition, mis à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1373>
- « Purgation », 9ème édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P5096>

- « Purification », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P5103>
- « Revendication », 9^{ème} édition, mise à jour novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R2372>

Dictionnaire Larousse :

- « Atavisme », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atavisme/6052>
- « Burn-out », disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/burn_out/10910385
- « Capacité » disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/capacit%C3%A9/12861>
- « Culture », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072>
- « Haine », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/haine/38852>
- « Manifestation », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/manifestation/49161>
- « Morale », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morale/52564>
- « Passion », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/passion/58522>
- « Pamphlet », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pamphlet/57526>
- « Stoïcisme », disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sto%C3%AFcisme/74757>

Dictionnaire Le Robert :

- « Catharsis », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/catharsis>
- « Colère », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/colere>

- « Cruel », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cruel>
- « Délivrance », disponible à l'adresse :
<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/delivrance>
- « Esthétisme », disponible à l'adresse :
<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/esthetisme>
-
- « Fureur », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fureur>
- « Inique », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/inique>
- « Médecine », disponible à l'adresse :
<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/medecine>
- « Opéra », disponible à l'adresse : <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/opera>
- « Psychanalyse », disponible à l'adresse :
<https://dictionnaire.lerobert.com/definition/psychanalyse>

Dictionnaire Médical :

- « pathologie », définition, dictionnaire médical.fr (site web), disponible à l'adresse :
<https://www.dictionnaire-medical.fr/definitions/391-pathologie/>

L'AGORA, encyclopédie :

- « Sénèque », disponible à l'adresse : <http://agora.qc.ca/dossiers/seneque>

La Langue Française : expressions francophones :

- « pathologiser », dictionnaire, disponible à l'adresse :
<https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/pathologiser>
- « Soupe au lait : définition et origine de l'expression », mise à jour le 27 septembre 2021, disponible à l'adresse : <https://www.lalanguefrancaise.com/expressions/soupe-au-lait-definition-et-origine>

La-Philo :

- « Stoïcisme », Dico Philo, disponible à l'adresse : <https://la-philosophie.com/le-stoicisme>

Larousse Encyclopédie :

- « Platon », Encyclopédie [personnage], disponible à l'adresse : <https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Platon/138416>
- ZOLA Emile, « J'accuse... ! », Journal L'Aurore, numéro 87, publié le 13 janvier 1898, Larousse.fr (site web), Encyclopédie, Images, disponible à l'adresse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/%C3%89mile_Zola_Jaccuse/1311352

Les Philosophes :

- « Platon », Biographie, Les Philosophes (site web), disponible à l'adresse : <https://www.les-philosophes.fr/presentation-de-platon.html>

LINTERNAUTE :

- « Médicalisation », dictionnaire, mise à jour le 1^{er} janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/medicalisation/>
- « Pathos », linternaute (site web), dictionnaire, mise à jour le 1^{er} janvier 2021, disponible à l'adresse : <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pathos/>

MEDG : L'Encyclopédie Médicale Libre pour étudiants et professionnels de santé :

- « Hyperthyroïdie », mise à jour en février 2017, disponible à l'adresse : <https://www.medg.fr/hyperthyroïdie-od/2/>

Merriam-Webster :

- « stoïc », disponible à l'adresse : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/stoic>

Opéravision : Glossaire d'opéra :

- « Aria (air) », disponible à l'adresse : <https://operavision.eu/fr/feature/glossaire-dopera>

Passeport Santé :

- « Amygdale du cerveau : qu'est-ce que c'est ? Quel rôle pour la mémoire ? », publié le 23 juin 2022, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/sante-mentale/memoire?doc=amygdale-cerveau-role-memoire>

- « le cortisol dans le sang », mise à jour le 28 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/fr/Maux/analyses-medicales/Fiche.aspx?doc=analyse-cortisol-sang>
- « Hypothalamus », mise en ligne en juillet 2017, disponible à l'adresse : <https://www.passeportsante.net/fr/parties-corps/Fiche.aspx?doc=hypothalamus>

Philomag :

- « Catharsis », Lexique, Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/catharsis#:~:text=En%20psychanalyse%2C%20le%20terme%20d%C3%A9signe,sujet%20se%20lib%C3%A8re%20du%20refoulement.>
- « féminisme », Philosophie magazine (site web), disponible à l'adresse : <https://www.philomag.com/lexique/feminisme>

Psychologie : Dico Psycho :

- « Caractériel », publié le 27 février 2023, disponible à l'adresse : <https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Caracteriel>

SchoolMouv :

- « Cynisme », disponible à l'adresse : <https://www.schoolmouv.fr/courants-philosophiques/cynisme/courant-philosophique>

Toupictionnaire : le dictionnaire de politique :

- « Libre-arbitre », (site web), disponible à l'adresse : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Libre_arbitre.htm
- « Manipulation », disponible à l'adresse : <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Manipulation.htm>
- « Tolérance », disponible à l'adresse : <https://www.toupie.org/Dictionnaire/Tolerance.htm#:~:text=En%20mati%C3%A8re%20de%20religion%2C%20de,attitude%20plut%C3%B4t%20passive%2C%20voire%20condescendante.>

Universalis :

- « Aristote », encyclopédie, disponible à l'adresse : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/aristote/>

VIDAL

- « Adrénaline », médicaments, substances, mise à jour le 16 janvier 2013, disponible à l'adresse : <https://www.vidal.fr/medicaments/substances/adrenaline-1356.html>
- « Les symptômes et les complications de l'hyperthyroïdie », mise à jour le 2 avril 2021, disponible à l'adresse : <https://www.vidal.fr/maladies/metabolisme-diabete/hyperthyroidie/symptomes.html>

WIKILIVRE, dictionnaire de Philosophie :

- « Panthéisme », mise à jour le 26 septembre 2017, disponible à l'adresse : <https://fr.wikibooks.org/wiki/Philosophie/Panth%C3%A9isme>

WIKIPEDIA : L'encyclopédie Libre

- « Acrasie », mise à jour le 9 août 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Acrasie>
- « Adrénaline », mise à jour le 14 mai 2023 disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline>
- « Affaire Dreyfus », mise à jour le 16 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Dreyfus
- « Affaire Harvey Weinstein », mise à jour le 2 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Harvey_Weinstein
- « Alexithymie », mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexithymie>
- « Affect », mise à jour le 27 juillet 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Affect>
- « Agressivité », mise à jour le 2 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9>
- « Bande dessinée », mise à jour le 19 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e

- « Catharsis », mise à jour le 14 avril 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Catharsis>
- « Cercles de l'Enfer », mise à jour le 5 janvier 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cercles_de_l%27Enfer
- « Cortisol », mise à jour le 16 juin 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortisol>
- « Dante Alighieri », mise à jour le 5 juin 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
- « Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen », mise à jour le 14 mai 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Der_H%C3%B6lle_Rache_kocht_in_meinem_Herzen
- « Gottlieb Burckhardt », mise à jour le 16 octobre 2022, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Burckhardt
- « Heinrich Klüver », mise à jour le 15 novembre 2022, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Kl%C3%BCver
- « Hulk, » mise à jour le 11 décembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hulk>
- « Humanisme », L'encyclopédie libre, mise en ligne le 7 avril 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme>
- « Instinct », mise à jour le 8 mai 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Instinct>
- « Jaak Panskepp », mise à jour le 1^{er} octobre 2022, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaak_Panksepp
- « J'accuse... ! », dernière modification le 20 mars 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27accuse%E2%80%A6!>
- « Kition », mise à jour le 15 mai 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Kition>
- « L'associé du diable », mise à jour le 8 avril 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Associ%C3%A9_du_diable
- « Liberté d'expression », mise à jour le 5 mai 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_d%27expression

- « Lobotomie », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobotomie>
- « Lucifer », mise en ligne le 29 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifer>
- « Lyssa », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyssa>
- « Mai 68 », L'encyclopédie libre, mise à jour le 11 août 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
- « Maladie de Basedow », L'encyclopédie libre, mise à jour le 28 novembre 2022, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Basedow
- « Matérialisme », mise à jour le 7 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9rialisme>
- « Mélancolie », mise à jour le 15 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lancolie>
- « Moïse », mise à jour le 29 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse>
- « Némésis », mise à jour le 23 novembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9m%C3%A9sis>
- « Nuit des barricades de Mai 68 », mise à jour le 5 juin 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_des_barricades_de_Mai_68
- « Noradrénaline », mise à jour le 17 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline>
- « Opéra », mise à jour le 14 juin 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra>
- « Oppression », L'encyclopédie libre, mise à jour le 13 mai 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppression>
- « Pathologie », mise à jour le 19 Janvier 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie>
- « Phineas Gage », mise à jour le 4 mai 2023, disponible à l'adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phineas_Gage
- « Psychologie des foules (psychologie) », mise à jour le 7 janvier 2023, disponible à l'adresse : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_\(psychologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_des_foules_(psychologie))

- « Ressentiment », mise à jour le 2 mai 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressentiment>
- « Run Sweetheart Run », mise en ligne le 22 novembre 2022, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Run_Sweetheart_Run
- « Sedna (mythologie) », mise à jour le 6 octobre 2022, disponible à l'adresse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sedna_\(mythologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sedna_(mythologie))
- « Sénèque », mise à jour le 10 juin 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A8que>
- « Seven (film) », mise à jour le 31 mars 2023, disponible à l'adresse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Seven_\(film\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Seven_(film))
- « Stoïcisme », L'encyclopédie libre, mise à jour le 14 août 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%AFcisme>
- « Système Limbique », mise à jour le 1^{er} mai 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_limbique
- « Testostérone », mise à jour le 24 juin 2023, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Testost%C3%A9rone>
- « Théorie des humeurs », mise à jour le 18 février 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_humeurs
- « Thumos », mise à jour le 27 septembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Thumos>
- « Thyroïdostimuline », mise à jour le 23 novembre 2022, disponible à l'adresse :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Thyr%C3%A9ostimuline>
- « Walter Jackson Freeman », mise à jour le 2 juin 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Jackson_Freeman
- « Wolfgang Amadeus Mozart », mis à jour le 21 mai 2023, disponible à l'adresse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

Wiktionnaire : le Dictionnaire Libre

- « ἀκρασία », mise à jour le 29 septembre 2021, disponible à l'adresse :
<https://fr.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1>

- « θύω », mise à jour le 19 octobre 2021, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%8D%CF%89>
- « θυμός », mise à jour le 2 avril 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%82>
- « μανία », mise à jour le 16 mars 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1>
- « μῆνις », Le dictionnaire libre, mise à jour le 28 octobre 2021, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%E1%BF%86%CE%BD%CE%B9%CF%82>
- « Apathie », mise à jour le 16 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/apathie>
- « Ethos », mise à jour le 9 décembre 2022, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9thos>
- « Psyché », mise à jour le 25 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/psych%C3%A9>
- « revendication », Dictionnaire libre, mise à jour le 27 juillet 2023, disponible à l'adresse : <https://fr.wiktionary.org/wiki/revendication#:~:text=%C3%89tymologie,de%20r%C3%A9clamer%20en%20justice%20%C2%BB>.

Filmographie :

- Georges LUCAS, 2005, *La revanche des Siths* », Société de production : Lucas Ltd, Pays de production : Etats-Unis.

Vidéographie :

- DE BONI Fabrice, DE BONI Marc et LATTUADA Axel, Et tout le monde s'en fout, « Et tout le monde s'en fout #52 - La colère – « You Tube, durée : 5 minutes et 2 secondes, mise en ligne le 8 novembre 2019, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/82YjKelbCqg>
- L'Associé du Diable, chaine dailymotion : JVTT-orcanie, durée : 18 minutes et 50 secondes, mis en ligne en 2007, disponible à l'adresse : <https://dai.ly/x1n3lb>.
- Seven - Fin (Scène Mythique), chaine Youtube : Gagtiger, durée : 4 min et 39 secondes, mise en ligne le 10 juillet 2013, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/ZRp6JjRM4n8>

- SMYLED, « Vous êtes où ? (Smyled remix) », YouTube, durée : 2 minutes et cinquante-trois secondes, mise en ligne le 17 juillet 2022, disponible à l'adresse : <https://youtu.be/mCwxUWKV8fg>

Images

- « Ange vengeur », NAMAUS Anna, Fantaisie, Pixabay, disponible à l'adresse : <https://pixabay.com/fr/illustrations/ange-vengeur-fantaisie-ange-vengeur-7458865/>
- « The New Incredible Hulk », KEOWN Dale, *Marvel Comics*, n°377, 1^{er} janvier 1991, disponible à l'adresse : https://i.etsystatic.com/9828104/r/il/e47127/1051749212/il_fullxfull.1051749212_9p12.jpg

Figures :

- DANTZER Robert, *Les émotions*, Chapitre III « Hormones et émotions », Paris, Ed. Presses Universitaires de France, collection Que sais-je ? 2002, p.60.
- POISSON Benoit, « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base. », *Santé mentale au Québec*, Volume 40, numéro 3, automne 2015, p.231 disponible à l'adresse : <https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2015-v40-n3-smq02336/1034920ar.pdf>

LISTE DES ACRONYMES

APA : Association américaine de psychiatrie (APA, en anglais : American Psychiatric Association).

CAS : Clinic Anger Scale.

CIM : Classification International des Maladies.

CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.

DMS : Manuel Diagnostique et Statistique des troubles Mentaux, et des troubles psychiatriques (en anglais Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

HAS : Haute Autorité de Santé.

HTA : Hyper Tension Artérielle.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

ONVS : Observatoire National des Violences en Milieu de Santé.

PANAS : Positive and Negative Affect Scale.

SIDA : Syndrome d'ImmunoDéficiency Acquis.

SMPR : Service Médico-Psychologique Régionale.

TEI : Trouble Explosif Intermittent.

TSH : Thyroestimuline.

TSPT : Trouble de Stress Post-Traumatique.

ANNEXE 1

Hulk

942

⁹⁴² « The New Incredible Hulk », KEOWN Dale, *Marvel Comics*, n°377, 1^{er} janvier 1991, disponible à l'adresse : https://i.etsystatic.com/9828104/r/il/e47127/1051749212/il_fullxfull.1051749212_9p12.jpg

ANNEXE 2

Trouble Explosif Intermittent

766 **Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs**

F63.8 [312.34] Trouble explosif intermittent

Caractéristiques diagnostiques

Le trait essentiel du Trouble explosif intermittent est la survenue d'épisodes distincts où le sujet ne parvient pas à résister à des impulsions agressives, ce qui aboutit à des voies de fait graves ou à la destruction de biens (Critère A). Des voies de fait graves sont par exemple l'action de frapper quelqu'un ou de lui faire mal d'une autre façon. Des menaces verbales d'agression physique ont la même signification de geste agressif grave. On entend par la destruction de biens le bris volontaire d'un objet précieux. Des dégâts mineurs ou involontaires ne sont pas assez graves pour satisfaire ce critère. Le degré d'agressivité exprimé pendant ces épisodes est sans commune mesure avec une quelconque provocation ou un facteur de stress psychosocial déclenchant (Critère B). Le diagnostic de Trouble explosif intermittent n'est porté qu'après exclusion d'autres troubles mentaux susceptibles d'expliquer ces accès de comportement agressif (p. ex., une Personnalité antisociale ou borderline, un Trouble psychotique, un Épisode maniaque, un Trouble des conduites ou un Déficit de l'attention/hyperactivité) (Critère C). Les épisodes agressifs ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex., une substance donnant lieu à abus, un médicament) ni à une affection médicale générale (p. ex., un Traumatisme crânien ou une maladie d'Alzheimer) (Critère C). Le sujet décrit parfois les épisodes agressifs comme des « crises » ou des « attaques » où le comportement explosif succède à une sensation de tension et d'excitation et est suivi immédiatement par un sentiment de soulagement. L'individu peut éprouver par la suite un malaise, des remords, (les regrets ou de l'embarras à cause de son comportement agressif.

Caractéristiques et troubles associés

Caractéristiques et troubles mentaux associés. Les individus souffrant d'un Trouble explosif intermittent disent parfois ressentir des pulsions agressives intenses avant de passer à l'acte. Les épisodes explosifs peuvent être associés à des symptômes

émotionnels (irritabilité ou rage, augmentation de l'énergie, tachypsychie) durant les pulsions et les gestes, et à la survenue rapide d'une humeur dépressive et d'une fatigue après l'acte. Certaines personnes peuvent aussi relater que leurs épisodes agressifs sont souvent précédés ou accompagnés par des symptômes tels que des bourdonnements, des tremblements, des palpitations, une oppression thoracique, une tension céphalique, ou la perception d'un écho. Il arrive que les sujets décrivent leurs impulsions agressives comme extrêmement pénibles. Ces troubles peuvent avoir pour conséquence des licenciements, des renvois de l'école, des divorces, des difficultés dans les relations interpersonnelles ou d'autres désagréments sociaux ou professionnels, des accidents (en voiture par exemple), des hospitalisations (p. ex., à cause des blessures reçues dans des bagarres ou des accidents), (les difficultés financières, des emprisonnements ou (l'autres ennuis judiciaires.

Des signes d'impulsivité ou d'agressivité généralisée peuvent être présents entre les épisodes explosifs. Les individus souffrant (l'un Trouble explosif intermittent rapportent parfois des difficultés en rapport avec un vécu chronique de colère et de fréquents épisodes agressifs « infraliminaux » dans lesquels ils ressentent des impulsions agressives tout en parvenant à ne pas passer à l'acte ou à se contenir dans des com-

F63.8 [312.341 Trouble explosif intermittent 767

portements agressifs moins destructeurs (p. ex., hurler, donner des coups dans un mur sans l'endommager).

Les personnes qui ont des traits narcissiques, obsessionnels, paranoïaques ou schizoïdes peuvent avoir une nette tendance à présenter des explosions de colère en situation de stress. Des données préliminaires suggèrent que des Troubles de l'humeur, des Troubles anxieux, des Troubles des conduites alimentaires, des Troubles liés à l'utilisation d'une substance et d'autres Troubles du contrôle des impulsions peuvent être liés au Trouble explosif intermittent. L'anamnèse peut révéler la survenue dans

lisation d'une substance et d'autres troubles du contrôle des impulsions peuvent être liés au Trouble explosif intermittent. L'anamnèse peut révéler la survenue dans l'enfance d'accès de colère graves, d'une distractivité, d'une hyperactivité et d'autres comportements inadaptés comme voler ou mettre le feu.

Examens complémentaires. Il peut y avoir des signes non spécifiques à l'EEG (un ralentissement p. ex.) ou des anomalies démontrables par des examens neuropsychologiques (p. ex., des difficultés à intervertir les lettres). Des signes d'altération du métabolisme sérotoninergique (p. ex., des concentrations moyennes diminuées d'acide hydroxyindoleacétique [5-HIAA]) ont été observés dans le liquide céphalo-rachidien de certains sujets impulsifs ou coléreux mais les relations spécifiques qui pourraient exister entre ces anomalies biologiques et le Trouble explosif intermittent restent inconnues.

Examen physique et affections médicales générales associés. Il peut y avoir des signes neurologiques mineurs ou non spécifiques (p. ex., une asymétrie des réflexes ou des syncinésies). On peut aussi observer des difficultés du développement qui indiquent un dysfonctionnement cérébral (p. ex., un retard du langage ou une mauvaise coordination). Des antécédents de troubles neurologiques sont possibles (p. ex., un traumatisme crânien, des pertes de connaissance ou des convulsions fébriles pendant l'enfance). Toutefois, si le clinicien juge que le comportement agressif est la conséquence physiologique directe d'une affection médicale générale identifiable, le diagnostic porté doit alors être celui de Trouble mental dû à une affection médicale générale (p. ex., Modification de la personnalité due à un traumatisme crânien, type agressif ; Démence de type Alzheimer, début précoce, non compliquée, avec des troubles du comportement).

Caractéristiques liées à la culture et au sexe

L'amok est caractérisé par un épisode aigu de violence incontrôlée dont le patient dit ne pas se souvenir. Bien que ce tableau soit traditionnellement vu en Asie du sud-est, des cas d'amok ont été signalés au Canada et aux États-Unis. A la différence du Trouble explosif intermittent, l'amok survient typiquement sous la forme d'un épisode unique, plutôt que comme un mode de comportement agressif, et il est souvent associé à des signes dissociatifs marqués. Un comportement violent épisodique est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

Prévalence

On ne dispose pas d'informations fiables. Le Trouble explosif intermittent semble être rare.

768 Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs

Évolution

Peu de données existent concernant l'âge de début du Trouble explosif intermittent, mais il semble se situer entre l'enfance et le début de la troisième décennie. Le début peut être soudain, sans période prodromique. L'évolution du Trouble explosif intermittent est variable, chronique chez certains et plus épisodique chez d'autres.

Aspects familiaux

Les Troubles de l'humeur, les Troubles liés à l'utilisation d'une substance, le Trouble explosif intermittent et les autres Troubles du contrôle des impulsions semblent être plus fréquents chez les parents du premier degré des individus présentant un Trouble explosif intermittent que dans la population générale.

Diagnostic différentiel

Un comportement agressif peut survenir dans le cadre de nombreux autres troubles mentaux. Le diagnostic de Trouble explosif intermittent ne peut être pris en compte qu'après exclusion de tous les autres troubles associés à des impulsions agressives ou à des comportements agressifs. On ne porte pas le diagnostic de Trouble explosif inter-

qu'après exclusion de tous les autres troubles associés à des impulsions agressives ou à des comportements agressifs. On ne porte pas le diagnostic de Trouble explosif intermittent si le comportement agressif ne survient que pendant l'évolution d'un **delirium**. De même, le diagnostic de Trouble explosif intermittent n'est pas justifié quand ce comportement apparaît dans le cadre d'une **démence** ; le diagnostic approprié est alors celui de démence, complété par la spécification « Avec perturbation du comportement ». Le Trouble explosif intermittent doit être distingué des **Modifications de la personnalité dues à une affection médicale générale, de type agressif** ; on fait ce diagnostic quand on pense que la survenue (les épisodes agressifs) est en relation directe avec les conséquences physiologiques d'une affection médicale générale identifiable (p. ex., quand on observe une modification de la personnalité caractérisée par des accès agressifs chez quelqu'un dans les suites d'un accident de voiture ayant entraîné des lésions cérébrales). Dans de rares cas, des accès de violence peuvent être observés chez des sujets atteints d'épilepsie, notamment d'origine frontale ou temporale (épilepsie partielle complexe). Il est alors utile pour établir le diagnostic de relever soigneusement les antécédents et de procéder à un examen neurologique soigneux. Il faut toutefois noter que des signes neurologiques non spécifiques (p. ex., des « signes mineurs ») et des modifications non spécifiques de l'EEG sont compatibles avec un diagnostic de Trouble explosif intermittent et qu'ils ne s'opposent au diagnostic que s'ils orientent vers une affection médicale générale qui peut être identifiée.

Des accès agressifs peuvent survenir dans le cadre d'une **Intoxication** ou d'un **Sevrage à une substance**. C'est notamment le cas de l'alcool, de la phencyclidine, de la cocaïne et d'autres stimulants, (les barbituriques et des solvants volatils). Le praticien doit se renseigner avec soin sur la nature et la quantité des substances consommées et une recherche de toxiques dans le sang ou dans les urines peut être utile.

Le Trouble explosif intermittent doit être distingué des comportements agressifs ou instables qui surviennent dans le **Trouble oppositionnel avec provocation**, le **Trouble des conduites**, la **Personnalité antisociale**, la **Personnalité borderline**, l'**Épisode maniaque** et la **Schizophrénie**. On ne porte pas le diagnostic de Trouble explosif intermittent si un autre diagnostic ou si des éléments d'un autre trouble expli-

quent mieux le comportement agressif. Cependant, l'agressivité impulsive peut revêtir une importance clinique particulière chez des individus présentant une Personnalité antisociale ou borderline. Il est alors possible de porter les deux diagnostics. Par exemple, un diagnostic additionnel de Trouble explosif intermittent peut être justifié chez un sujet ayant une Personnalité borderline avérée, qui présente de surcroît des épisodes distincts au cours desquels il ne parvient pas à dominer des impulsions agressives, au point que cela aboutisse à des voies de fait, à des insultes graves ou à la destruction de biens.

Des « attaques de Colère » — c.-à-d. des bouffées soudaines de colère associées à une excitation végétative (tachycardie, sueurs, rougeur du visage) et à un sentiment de perdre le contrôle — ont été rapportées chez des patients atteints de Trouble dépressif majeur ou de Trouble panique. Ces attaques ne doivent pas orienter vers un Trouble explosif intermittent si elles ne surviennent que dans le contexte d'un Épisode dépressif majeur ou d'une Attaque de panique. Cependant, les deux diagnostics peuvent être portés si ces attaques de colère sont aussi observées en dehors des Épisodes dépressifs majeurs ou des Attaques de panique et si elles répondent au critère diagnostique du Trouble explosif intermittent qui est l'accomplissement de voies de fait graves.

Un comportement agressif peut bien sûr survenir en l'absence de tout trouble mental. Un Comportement intentionnel se distingue du Trouble explosif intermittent par le fait que le geste agressif répond à une motivation et apporte un bénéfice au patient. Dans des contextes médico-légaux, un individu peut simuler un Trouble explosif intermittent pour fuir la responsabilité de ses actes. La colère, en tant que réaction normale à un événement de vie ou à des situations spécifiques, doit être aussi distinguée de la colère qui appartient à l'épisode agressif du Trouble explosif intermittent. Dans ce dernier cas, la colère survient spontanément ou en réponse à une provocation minime.

*Correspondance avec les Critères diagnostiques
pour la recherche de la CIM-10*

La CIM-10 ne comporte pas de critères diagnostiques pour le Trouble explosif intermittent. Il est inclus dans la CIM-10 dans les « Autres troubles des habitudes et des impulsions ».

■ **Critères diagnostiques du F63.8 [312.341 Trouble Explosif Intermittent**

- A. Plusieurs épisodes distincts d'incapacité à résister à des impulsions agressives, aboutissant à des voies de fait graves ou à la destruction de biens.
- B. Le degré d'agressivité exprimé durant les épisodes est sans commune mesure avec un quelconque facteur de stress psychosocial déclenchant.

(suite)

770 Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs

□ **Critères diagnostiques du F63.8 [312.34] Trouble Explosif Intermittent *(suite)***

- C. Les épisodes agressifs ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex., une Personnalité antisociale ou borderline, un Trouble psychotique, un Épisode maniaque, un Trouble des conduites ou un Déficit (de l'attention/hyperactivité) et ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex., une substance donnant lieu à abus, un médicament) ou une affection médicale générale (p. ex., un traumatisme crânien ou une maladie d'Alzheimer).

ANNEXE 3

Clinical Anger Scale (CAS)

Échelle clinique de colère

(Snell et al., 1995)

INSTRUCTIONS:

Les énoncés ci-dessous cherchent à documenter vos émotions. Chacune des 21 questions comprend quatre choix de réponse.

Pour chacune des questions, lisez chaque énoncé et choisissez celui qui reflète le mieux vos sentiments. Entourez la lettre de l'énoncé qui correspond le mieux à la façon dont vous vous sentez. Maintenant, allez-y et répondez aux questions. Assurez-vous de répondre à toutes les questions, même si vous n'êtes pas certain de votre choix. Assurez-vous de ne sélectionner qu'un seul énoncé pour chacune des 21 questions.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS AVEC TRANSPARENCE. SI VOUS VOUS EN SENTEZ INCAPABLE ACTUELLEMENT, IL EST PRÉFÉRABLE DE NE PAS REMPLIR LE QUESTIONNAIRE.

1	
A	Je ne me sens pas en colère.
B	Je me sens parfois en colère.
C	Je suis en colère la plupart du temps.
D	Je suis tellement en colère et hostile tout le temps que je ne peux pas le supporter.

2	
A	Je ne suis pas particulièrement en colère à propos de mon avenir.
B	Quand je pense à mon avenir, je me sens en colère.
C	Je me sens en colère lorsque je dois attendre ou patienter.
D	Je me sens très en colère à propos de mon avenir, puisqu'il ne peut être amélioré.

3	
A	Je deviens fâché lorsque je me sens nul.
B	Je suis fâché d'avoir échoué plus que la moyenne des gens.
C	Lorsque je pense à la vie que j'ai vécue, je me sens en colère contre mes échecs.
D	Je suis fâché de me sentir comme un échec complet en tant que personne.

4	
A	Je ne suis pas tellement en colère.
B	Je deviens plus hostile que je ne l'étais face à tout ce qui se passe.
C	Je suis assez en colère face à tout ce qui se passe de nos jours.
D	Je suis fâché et hostile face à tout.

5	
A	Je ne me sens pas particulièrement hostile face aux autres.
B	Je me sens hostile une bonne partie du temps.
C	Je me sens assez hostile la plupart du temps.
D	Je me sens hostile tout le temps.

6	
A	Je ne pense pas que d'autres cherchent à m'embêter.
B	Parfois, je pense que les gens essaient de m'ennuyer.
C	Plus de gens que d'habitude commencent à me faire sentir en colère.
D	Je pense que les gens provoquent constamment et intentionnellement ma colère.

7	
A	Je ne me sens pas en colère quand je pense à moi-même.
B	Je me sens plus en colère contre moi-même ces jours-ci qu'auparavant.
C	Je me sens en colère contre moi-même une bonne partie du temps.
D	Quand je pense à moi, je ressens une colère intense.

8	
A	Je n'ai pas de sentiment de colère à l'idée que des gens m'auraient gâché la vie.
B	Je commence à ressentir de la colère parce que des gens me gâchent la vie.
C	Je me sens en colère parce que des gens me gâchent la vie.
D	Je suis constamment en colère parce que des gens m'ont rendu la vie totalement misérable.

9	
A	Je ne me sens pas assez en colère pour blesser quelqu'un.
B	Parfois, je suis tellement en colère que j'ai envie de blesser les autres, mais je ne le ferais pas.
C	Ma colère est si intense que j'ai parfois envie de blesser les autres.
D	Je suis tellement en colère que je voudrais vraiment blesser quelqu'un.

10	
A	Je ne crie pas après les gens plus que la moyenne.
B	Je crie après les gens plus souvent qu'avant.
C	Je crie après gens tout le temps maintenant.
D	Je crie après les autres si souvent que parfois je ne peux pas m'arrêter.

11	
A	Les choses ne sont pas plus irritantes pour moi maintenant que d'habitude.
B	Je me sens légèrement plus irritée maintenant que d'habitude.
C	Je me sens énervé une bonne partie du temps.
D	Je suis irrité tout le temps maintenant.

12	
----	--

A	Ma colère n'interfère pas avec mon intérêt pour les autres.
B	Ma colère interfère parfois avec mon intérêt pour les autres.
C	Je deviens tellement en colère que je ne veux pas avoir des gens autour de moi.
D	Je suis tellement en colère que je ne supporte pas d'avoir des gens autour de moi.

13	
A	Je n'ai pas de sentiment persistant de colère qui influence ma capacité de prendre des décisions.
B	Mes sentiments de colère minent parfois ma capacité de prendre des décisions.
C	Je suis fâché au point où cela interfère avec mes décisions.
D	Je suis tellement en colère que je ne peux plus prendre de bonnes décisions.

14	
A	Je suis si peu en colère que cela n'interfère pas avec mes relations.
B	Les gens m'évitent parfois parce que je deviens en colère.
C	Le plus souvent, les gens restent loin de moi parce que je suis hostile et en colère.
D	Les gens ne m'aiment plus parce que je suis constamment en colère.

15	
A	Mes sentiments de colère n'interfèrent pas avec mon travail.
B	De temps en temps, mes sentiments de colère interfèrent avec mon travail.
C	Je me sens si en colère que cela interfère avec ma capacité à travailler.
D	Mes sentiments de colère m'empêchent complètement de travailler.

16	
A	Ma colère n'interfère pas avec mon sommeil.
B	Parfois, je ne dors pas très bien parce que je me sens en colère.
C	Ma colère est si grande que je reste éveillé 1-2 heures plus tard que d'habitude.
D	Je suis tellement en colère que je ne peux pas dormir beaucoup pendant la nuit.

17	
A	Ma colère ne me fait pas sentir plus fatigué que la normale.
B	Mes sentiments de colère commencent à me fatiguer.
C	Ma colère est si intense que je me sens très fatigué.
D	Mes sentiments de colère me laissent trop fatigué pour faire quoi que ce soit.

18	
A	Mon appétit ne souffre pas à cause de mes sentiments de colère.
B	Mes sentiments de colère commencent à affecter mon appétit.
C	Mes sentiments de colère me laissent sans beaucoup d'appétit.
D	Ma colère est si intense qu'elle m'a coupé l'appétit.

19	
A	Mes sentiments de colère n'interfèrent pas avec ma santé.

B	Mes sentiments de colère commencent à interférer avec ma santé.
C	Ma colère m'empêche de consacrer beaucoup de temps et d'attention à ma santé.
D	Je suis tellement en colère contre tout ces jours-ci que je ne fais pas attention à ma santé et à mon bien-être.

20	
A	Ma capacité à penser clairement n'est pas affectée par mes sentiments de colère.
B	Parfois, mes sentiments de colère m'empêchent de penser d'une manière claire.
C	Ma colère me rend difficile de penser à autre chose.
D	Je suis tellement fâchée et hostile que cela interfère complètement avec ma pensée.

21	
A	Ma colère n'interfère pas avec ma sexualité.
B	Mes sentiments de colère me laissent moins d'intérêt pour la sexualité.
C	Mes sentiments actuels de colère minent mon intérêt pour la sexualité.
D	Je suis tellement en colère que j'ai complètement perdu l'intérêt pour la sexualité.

Copyright – 1995 Snell, W. E., Jr., Gum, S., Shuck, R. L., Mosley, J. A., & Hite, T. L. (1995). The Clinical Anger Scale: preliminary reliability and validity. *J Clin Psychol*, 51(2), 215-226.

<http://psychocriminologie.free.fr/?p=5893>

ANNEXE 4

Extrait de BÉNÉZECH Michel, « Colère normale et colère pathologique : considérations générales et observations cliniques », *Annales Médico-Psychologiques*, volume 156, n°6, juin-juillet 1998,

Colère clastique et attaque de panique

Ingénieur quadragénaire, grand et solide, curieux de psychologie, en analyse depuis dix ans, de caractère autoritaire, craint par ses enfants, surtout le garçon. Son épouse est d'apparence douce, effacée, fragile, sans appréhension ni inquiétude devant lui. Un week-end, entre dans une colère spectaculaire, déployant une force insoupçonnée et fracassant une lourde table. Est alors admis en service libre dans un établissement psychiatrique public où il se montre opposant à l'examen physique et récriminateur. Parmi les griefs qu'il reproche à sa mère, un « souvenir » l'irrite particulièrement. Elle l'aurait sévèrement brûlé dans le dos avec un

cataplasme alors qu'il était enfant. Devant le scepticisme qu'il croit discerner chez son interlocuteur, enlève brusquement sa chemise et on observe sur son dos une multitude de lésions cutanées caractéristiques de la maladie de von Recklinghausen. Refuse tout examen complémentaire et toute thérapeutique sédative de sa tension physique. En plus de ses crises clastiques, décrit des attaques de panique lorsqu'il arrive sur un pont qui sépare son lieu de travail et son domicile, ces phénomènes anxieux s'aggravant depuis qu'il a des difficultés professionnelles. L'association colère pathologique-trouble phobique illustre le problème des relations étroites entre la colère, l'anxiété et l'émotivité.

Colère furieuse familiale

Femme de 35 ans, longiligne et timide, témoin dans son enfance des colères incoercibles de son père frappant sa mère et sa sœur aînée. Pompiers et police sont intervenus souvent, mais elle n'a jamais été victime directement de la violence paternelle. A vécu ces scènes comme menaçant la vie de ses proches, s'étant reprochée plus tard de n'être pas intervenue. A la certitude qu'elle aurait été elle-même en grand danger si elle n'était pas restée passive. Mère célibataire, a eu une vie sexuelle précoce. Souffre de difficultés relationnelles avec ses partenaires sexuels et dans son milieu professionnel où elle reste en retrait, se dévalorisant et hésitant à entreprendre de nouvelles études en vue d'une promotion. Est sujette, comme sa mère, à de violentes crises de migraine ophtalmique. Son fils, garçon calme et renfermé, souffre d'allergies et de crises d'asthme. Une psychothérapie lui a permis d'améliorer sa situation professionnelle mais n'a pas empêché l'apparition d'accès de colère furieuse, incontrôlable, au cours desquels elle frappe son concubin, le menaçant avec un couteau et l'obligeant à s'enfuir par la fenêtre. Ces crises, où elle déploie une force inaccoutumée, s'accompagnent d'un sentiment de toute-puissance et d'idées homicides. Elles sont suivies de tristesse et de fatigue. Afin d'éviter tout geste irréparable, s'interdit d'avoir la moindre arme à feu chez elle, assurée qu'elle est de s'en servir dans un accès de colère. Dans cette observation, on retrouve sur trois générations un terrain atopique et un climat de grande violence, père et grand-père étant sujets à des explosions d'agressivité coléreuse en milieu familial. Il faut noter que les affaires d'enfants et de femmes battues sont souvent à mettre sur le compte de la pathologie de la colère, c'est-à-dire ici de la transmission intergénérationnelle de la maltraitance liée à des troubles de la personnalité.

Colère délirante et homicide

Homme de 25 ans, incarcéré pour la seconde fois, soupçonné du meurtre de sa mère trouvée le crâne éclaté à son domicile, l'arme du crime étant un fer à repasser. N'a jamais connu son père qui aurait été un homme d'affaires important. Sa mère, la victime, présentait des traits de personnalité antisociale et histrionique, vivant au dépend de riches amants et ayant été condamnée pour des vols. Diagnostiqué personnalité borderline, est connu pour son irritabilité et sa violence lorsqu'on lui résiste ou que l'on cherche à lui imposer une obligation, aussi bien en milieu libre qu'en milieu carcéral. Manifeste dans ces conditions des rages intenses et inappropriées accompagnées de symptômes d'allure psychotique. Une véritable idéation persécutoire de mécanisme interprétatif et un vécu de déréalisation apparaissent alors, les épisodes de colère pouvant durer plusieurs heures, avec agitation, coups de poing et de tête sur les murs et les glaces, bris de mobilier, agression physique des personnes présentes. Cet état est peu sensible au traitement sédatif injectable et une hospitalisation sans consentement s'impose. A été antérieurement condamné, alors qu'il était mineur, pour le meurtre d'une personne âgée commis la nuit au cours d'un cambriolage. La victime s'étant opposée à ses desseins, s'est acharné furieusement sur elle, son complice étant resté passif. Coursus marqué par de nombreuses hospitalisations d'office en psychiatrie cl par l'apparition récurrente d'idées de persécution et de vengeance vis-à-vis des psychiatres qui lui ont prescrit des injections malgré son opposition caractérielle. Ce cas pose le problème de l'importance des attaques de colère pathologique en matière de violences meurtrières.

Colère sexualisée et viol

Dans la vingtaine, célibataire, sans emploi fixe, issu d'un milieu carencé et dissocié. Père décédé très tôt, mère légère et éthylique qui l'abandonne vers l'âge de 5 ans. Placé dans une famille nourricière où sa gardienne fait régner une discipline sévère. Elève médiocre, quitte la maison le plus souvent possible, commet des larcins, abuse d'alcool, fume du haschisch, est condamné à plusieurs reprises pour cambriolages, violences physiques, port d'arme. Impulsif, immature et instable, aura de nombreuses aventures hétérosexuelles bien qu'il considère les femmes comme mauvaises et dangereuses. Après une déception sentimentale, très en colère, attaque chez elle une femme inconnue de quarante ans, la renverse sur le lit

un poignard sur la gorge, la frappe gravement, l'humilie, lui impose un rapport sexuel anal et vaginal, lui interdit d'aller porter plainte sous peine de mort. L'hostilité envers les femmes, l'absence d'élaboration Fantasmatisque suscitant l'excitation sexuelle, l'assaut brutal et impulsif, le déplacement des pulsions agressives sous l'empire de la colère sont caractéristiques d'un violeur par rage. Ce type de colère sexualisée peut conduire à un homicide sexuel en cas de résistance énergique de la victime.

Colère volontaire par domination

Détenu de 32 ans, grand et fort, borderline, impliqué dans une tentative d'homicide commise au cours du cambriolage d'un café-restaurant d'une gare. Famille marginale et délinquante, deux de ses frères étant multirécidivistes comme, lui-même. Transféré plusieurs fois d'un établissement pénitentiaire à un autre suite à des agressions physiques sur les surveillants et le personnel soignant. Violent et faisant peur, bénéficie d'un privilège en prison, le personnel de surveillance ouvrant sa cellule à sa demande pour qu'il puisse se promener dans les couloirs et se rendre à l'infirmerie sans contrainte. Bien que sujet à des explosions coléreuses authentiques, est aussi parfaitement capable de se mettre en colère volontairement pour intimider un interlocuteur réticent, imposer son point de vue et faire aboutir ses exigences. Agit ainsi auprès des psychiatres traitants pénitentiaires à qui il réclame instamment son hospitalisation d'office, prétextant des troubles hallucinatoires qu'en réalité il simule. Cette observation montre qu'il peut y avoir simultanément chez la même personne des accès coléreux réactionnels incontrôlables et des accès coléreux déclenchés par autostimulation volontaire (comportement intentionnel) dans un but utilitaire. C'est le cas des colères politiques, protocolaires, judiciaires, pédagogiques, certains individus se mettant en colère à volonté ou même simulant la colère pour obtenir des avantages, des bénéfices, faire progresser ou défendre leur cause, fuir la responsabilité de leurs actes.

Colère détournée et perte d'objet

Femme de 53 ans, aînée d'une famille nombreuse, sans profession. Père décédé quand elle avait huit ans, mère dure et autoritaire. Enfance difficile, se levait à quatre heures du matin pour faire le ménage avant d'aller à l'école. Enceinte à 19 ans, elle est chassée de sa famille,

elle est recueillie par ses employeurs. Ce premier enfant est placé par ses futurs beaux-parents et elle ne le reverra jamais. Aura par la suite quatre autres enfants, toujours du même père, son mari. S'est dévouée à son foyer d'origine et à ses propres enfants toute sa vie. En difficulté récente avec une de ses filles et avec un de ses fils qui a quitté le domicile pour aller vivre chez les parents de sa concubine. Depuis cette séparation, [ait des crises de colère immotivées ou réactionnelles à des motifs futiles, s'agitant, brisant les objets, invectivant et frappant son mari, ancien gendarme, avec un manche à balai. Admise d'urgence en psychiatrie pour syndrome dépressif et état d'agitation aigu à domicile. Alors d'elle pendant l'entretien d'admission, ne regarde pas son interlocuteur, remue sur sa chaise, exprime des propos hostiles contre son médecin traitant et les personnes de son entourage. Son mari décrit les attaques de violence qu'elle présente comme paroxystiques, impressionnantes, inaccessibles au raisonnement et aux altitudes apaisantes. Il raconte que sa femme ne supporte plus rien, fait « une montagne de tout », mais reste une ménagère très attentionnée, propre, bonne mère et bonne épouse en dehors des épisodes coléreux. Est diagnostiquée comme personnalité abandonnique, carencée, dépressive, possessive, avec angoisse de séparation. Elle élève ses enfants pour les garder indéfiniment avec elle. Pas de notion d'éthylisme. Cette observation montre que la colère consécutive à une blessure narcissique par perte d'objet peut se déplacer sur des objets secondaires. En clinique médico-légale, on connaît les sentiments négatifs, colère, hostilité et dépression, qui accompagnent habituellement un processus passionnel lors de la désunion d'un couple et qui peuvent amener l'un des partenaires en état de détresse émotionnelle au meurtre de l'autre.

Colère chronique et stress professionnel

Haut fonctionnaire, dans la cinquantaine, en bonne santé, marié, deux enfants. Forte personnalité autoritaire, capacités exceptionnelles, grand travailleur, perfectionniste, exigeant pour lui-même et ses collaborateurs. Pas d'antécédents psychiatriques notables mais hypervigilance et anxiété sous-jacente liée à une activité professionnelle source de grandes responsabilités dans la gestion d'établissements publics à haut risque. Pendant ses heures de travail, colères rouges quasi-permanentes, irritabilité et agressivité notoires. Explode à la moindre contrariété, trépigne devant ses subordonnés, les menace même du verbe et du geste de les « étrangler ». Ses secrétaires sortent parfois de son bureau en

pleurant. Un entretien avec lui est ponctué, neuf fois sur dix, d'un ou de plusieurs éclats coléreux. Parvient généralement à se dominer en réprimant sa colère dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, brave homme, dévoué, serviable, non rancunier, relativement plus détendu dans son foyer où il aime bricoler. Complètement transformé après sa retraite, se présente depuis comme affable et souriant.